

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αικατερίνη Τσακμακίδου

Κλιματική Αλλαγή:

**Η αντίληψη του περιβαλλοντικού κινδύνου από εκπροσώπους ΟΤΑ,
έρευνα σε Δημοτικούς Συμβούλους του νησιού της Ρόδου.**

Επιβλέπουσα:

Σκαναβή Κωνσταντίνα
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Ρόδος 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Για την απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος του Τμήματος Περιβάλλοντος
Αικατερίνης Α. Τσακμακίδου

**ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΟΤΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ
ΡΟΔΟΥ.**

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

Επιβλέπουσα:

Κωνσταντίνα Σκαναβή
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Μέλη:

Μιχάλης Σκούρτος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αρετή Κοντογιάννη

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:

Κωνσταντίνα Σκαναβή

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Μιχάλης Σκούρτος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αρετή Κοντογιάννη

Επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ιωάννης Χατζόπουλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αντώνιος Βελεγράκης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Μιχαήλ Ψιμήτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αιγαίου

Κωνσταντίνος Ευαγγελινός

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος

Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λέξεις κλειδιά.....	5
Ευχαριστίες.....	6
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.....	7
Περίληψη.....	8
Abstract.....	9
Συντομογραφίες.....	10
Ευρετήριο Σχημάτων/Απεικονήσεων.....	11
Κατάλογος πινάκων.....	12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1.1 Σκοπός (ερευνητικό ερώτημα),	13
1.2 Ανάλυση της προγενέστερης έρευνας όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία.....	16
1.3 Αντιλήψεις Κινδύνου, προϋφιστάμενες έρευνες.....	16
1.4. Περιγραφή – Επισκόπηση Διατριβής.....	17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

2.1 Η απειλή του κλίματος.....	18
2.2 Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου.....	18
2.3 Αέρια θερμοκηπίου.....	19
2.4 Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).....	21
2.5 Προβλέψεις επιστημόνων για το Κλίμα.....	26
2.6 Κλιματική Αλλαγή και Σκεπτικισμός.....	31
2.7 Προβλέψεις για την Ελλάδα.....	35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

3.1 Ο Ρόλος της Διεθνούς Κοινότητας.....	37
3.1.1 Η Συνδιάσκεψη του Ρίο.....	37
3.1.2 Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης.....	38
3.1.3 Διεθνείς δεσμεύσεις- Πρωτόκολλο του Κιότο.....	40
3.1.4 Τελευταίες εξελίξεις- Διάσκεψη Κοπεγχάγης 2009- Durban 2011.....	41
3.1.5 Ευρωπαϊκή πολιτική-δράσεις.....	42
3.2 Ο Ρόλος του Πολίτη.....	54
3.2.1 Συμμετοχικός σχεδιασμός πολιτικών για την κλιματική αλλαγή (stakeholders).....	54
3.2.2 Ο πολίτης ως καταναλωτής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.....	58
3.3 Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προστασία του Κλίματος.....	60
3.3.1 Από τη Παγκοσμία στην Τοπική Δράση (Global to Local).....	60
3.3.2 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα.....	62
3.3.3 Οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α σε σχέση με το περιβάλλον στην Ελλάδα.....	63
3.3.4 Ενέργεια και τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα.....	67
3.3.5 Δίκτυα Πόλεων και πρωτοβουλίες για την Προστασία του Κλίματος.....	68
3.3.6 Το Σύμφωνο των Δημάρχων.....	73

3.3.7 Το Σύμφωνο των Νησιών.....	75
3.3.8 Νέα Χρηματοδοτικά εργαλεία για Αειφόρες Υπενδύσεις.....	77
3.3.9 Τοπικά Σχέδια Δράσης.....	78
3.3.10 Καλές πρακτικές, διεθνείς δράσεις , Ευρώπη, Ελλάδα.....	83
3.3.11 Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ στους Ελληνικούς Δήμους.....	91
3.3.12 Η ανταπόκριση του κοινού στις πρωτοβουλίες για την προστασία του κλίματος.....	93
3.3.13 Προβλήματα και δυσκολίες.....	95
3.4 Πολιτικές και μέτρα προσαρμογής (adaptation).....	96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

4.1 Ορισμοί.....	99
4.2 Κίνδυνος & Αβεβαιότητα.....	102
4.3 Ανάλυση κινδύνου (Risk Analysis).....	104
4.4 Εκτίμηση του κινδύνου (Risk Assessment).....	107
4.5 Διαχείριση κινδύνου (Risk management).....	109
4.6 Επικοινωνία κινδύνου (Risk communication).....	112

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

5.1 Αντίληψεις Και Κίνδυνος Βιβλιογραφική Επισκόπηση-θεωρίες.....	114
5.2 Ιστορική Εξέλιξη της έρευνας για την Αντίληψη Κινδύνου.....	118
5.3 Η Ψυχολογική προσέγγιση της Αντίληψης Κινδύνου.....	119
5.4 Αντίληψη Κινδύνου & Πολιτιστική Θεωρία, Cultural Theory.....	122
5.5 Αντίληψη Κινδύνου & Κοινωνική ενίσχυση του κινδύνου (Social Amplification Of Risk).....	126
5.6 Αντίληψη Κινδύνου και η προσέγγιση των νοητικών μοντέλων (mental models).....	127
5.7 Αντίληψη κινδύνου και Κλιματική Αλλαγή- Βιβλιογραφική επισκόπηση.....	127
5.7.1 Κίνδυνος Κλιματικής Αλλαγής και Φορείς Χάραξης πολιτικής.....	130
5.7.2 Κατανόηση και Γνώση Κλιματικής Αλλαγής.....	131

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

6.1. Εισαγωγή.....	135
6.2 Η σκοπιμότητα, η αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία της έρευνας.....	135
6.2.1 Σκοπιμότητα.....	135
6.2.2 Αναγκαιότητα.....	136
6.2.3 Πρωτοτυπία.....	137
6.3 Προβληματική της έρευνας.....	138
6.4 Ερευνητική υπόθεση.....	140
6.4.1.Ερευνητικά ερωτήματα.....	140
6.5. Η μεθοδολογία της έρευνας.....	141
6.5.1 .Αντιπροσωπευτικότητα δείγματος.....	141
6.5.2. Η Περιοχή μελέτης.....	142
6.6 .Δομή του ερωτηματολογίου.....	147
6.7.Περιγραφική στατιστική.....	148
6.8. Κριτήρια στατιστικής ανάλυσης.....	148
6.9. Περιγραφή δείγματος. Η ταυτότητα της έρευνας.....	149

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

7.1. Μέρος Α. Κίνδυνος αλλαγής κλίματος	156
7.2. Ανάλυση Αποτελεσμάτων μέρους Α.....	182
7.3. Μέρος Β. Μέτρα για την διαχείριση της αλλαγής του κλίματος.....	184
7.4. Ανάλυση αποτελεσμάτων μέρους Β.....	206
7.5. Στατιστική Ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων.....	208
7.5.1. Κίνδυνος αλλαγής κλίματος	208
7.5.2. Κίνδυνος αλλαγής κλίματος (άλλες αιτίες)	212
7.5.3. Κίνδυνος αλλαγής κλίματος (στη Ρόδο)	215
7.5.4. Αλλαγή συμπεριφοράς για μείωση της συμβολής στην αλλαγή κλίματος	218
7.5.5. Επιβολή μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος	220
7.5.6. Εμπιστοσύνη ως προς την επιβολή μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος.....	223
7.5.7. Εμπιστοσύνη ως προς την αξιοπιστία πληροφοριών για την αλλαγή του κλίματος.....	225
7.6. Ανάλυση διακύμανσης (Oneway)	227
7.7. Παραγοντική ανάλυση (factor).....	238
7.8. Ανάλυση Αντιλήψεων και Κίνδυνος.....	247

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

8.1. Γενικά	248
8.2. Συμπεράσματα από την ανάλυση και παρουσίαση των ερευνητικών ερωτημάτων.....	249
8.3. Προστασία του Κλίματος, Επόμενα βήματα	253
8.4. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα	254
8.5. Περιορισμοί της έρευνας.....	255

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	256
---------------------------	------------

*«Οι μεγάλοι πολιτικοί ακούν πριν από τους άλλους το μακρινό χλιμίντρισμα των
αλόγων της ιστορίας».*

Otto von Bismarck (1815-1898, Γερμανός καγκελάριος)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Με την ολοκλήρωση της Διδακτορικής μου Διατριβής νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους βοήθησαν να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια:

- Τον Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Μιχάλη Σκούρτο, όχι μόνο για τη συνεχή καθοδήγηση και επίβλεψη της μελέτης αλλά και για την ανεξάντλητη υπομονή, την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την πραγματικά πατρική φροντίδα με την οποία με περιέβαλε.
- Την Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας κα. Κοντογιάννη Αρετή, για την ουσιαστική βοήθειά που μου προσέφερε καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας αυτής.
- Την Καθηγήτρια του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου κα. Σκαναβή Κωνσταντίνα.
- Τον αγαπημένο μου φίλο Brian Kelly Phd, Γνωστικό Ψυχολόγο για τον πολύτιμο χρόνο, τις επιστημονικές του γνώσεις, την πείρα του την αγάπη του και την αμέριστη στήριξη που μου παρείχε καθ' όλη τη πορεία εκπόνησης της διατριβής μου.
- Τους Δημάρχους Καλλιθέας κ. Ιωάννη Ιατρίδη και Ρόδου κ. Στάθη Κουσουρνά, ως άμεσους προϊσταμένους μου, για την υποστήριξη και βοήθεια που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια της έρευνας ως εργαζόμενη στους αντίστοιχους Δήμους.
- Τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους Ρόδου για την υπομονή και τον χρόνο που αφιέρωσαν στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας.
- Τους συναδέλφους μου τόσο στο Δήμο Καλλιθέας όσο και στον νέο ενιαίο Δήμο Ρόδου για την ουσιαστική στήριξη που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής.
- Τον Δρ. Ανδρέα Μούτσιο–Ρέντζο, διδάσκοντα Διδακτικής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για τις καίριες παρατηρήσεις του.
- Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Σ. Παπαπέτρου, κοινωνικό ψυχολόγο-ερευνητή για τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις του στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας.
- Τέλος, ευχαριστώ το σύζυγο μου Μανόλη Σοφό και τα δύο παιδιά μας Ιπποκράτη και Άρτεμη, όχι μόνο για την κατανόηση και τη συμπαράστασή τους, αλλά και την ενθάρρυνση που μου έδωσαν στις δύσκολες στιγμές αυτού του αγώνα.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αικατερίνη Τσακμακίδου

Έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Θεσσαλονίκη και μετά τις σπουδές της επέλεξε το νησί της Ρόδου για να εργαστεί σε ένα «Καποδιστριακό» Δήμο. Έχει τη δυνατότητα να εργάζεται στα αγγλικά με ευχέρεια καθώς και να επικοινωνεί σε γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά. Είναι απόφοιτη του τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακά στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Παν/μιου Αιγαίου. Τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται ως μόνιμος υπάλληλος στην διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο Τμήμα Προγραμματισμού& Ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου. Έχει παρακολουθήσει και διοργανώσει ειδικά σεμινάρια σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Αειφόρου Ανάπτυξης και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία αρκετά έργα (projects) με ευρωπαϊκή και ελληνική χρηματοδότηση. Από τον Ιούνιο του 2007 συντονίζει την Λέσχη Ανάγνωσης Ρόδου. Είναι παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί όλο και συχνότερα βασικό θέμα στις καθημερινές συζητήσεις των ανθρώπων. Διεθνείς συγκριτικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή θεωρείται από τους απλούς πολίτες ως ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα που ήδη υφίσταται και συχνά συγχέεται με την καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος. Οι αποφάσεις για την προστασία του κλίματος λαμβάνονται τοπικά από τους Δήμους και συγκεκριμένα από τα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτές οι αποφάσεις και τα ενδεχόμενα μέτρα που θα ληφθούν θα έχουν σημαντικές συνέπειες στις περιοχές που θα αντιμετωπίσουν τις επιδράσεις της αλλαγής κλίματος. Στην περίπτωση μας πρόκειται για μια νησιωτική περιοχή με έντονη τουριστική κίνηση. Η έρευνα μας εξετάζει τους καθοριστικούς παράγοντες και τις διαστάσεις της **κατανόησης** από μέρους των εκλεγμένων τοπικών εκπροσώπων αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του κλίματος. Ως πληθυσμός της έρευνας ορίστηκε το σύνολο των ενεργεία Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων Ρόδου κατά τη θητεία τους 2010 – 2014. Ο Δήμος Ρόδου αντιμετωπίζει μια σύγχρονη περιβαλλοντική πρόκληση όπως και κάθε ευρωπαϊκή πόλη, αυτή της προστασίας του κλίματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι **ανησυχούν** για την κλιματική αλλαγή σε μεγάλο βαθμό αλλά και ότι υπάρχει σύγχυση με άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η μείωση του στρώματος του όζοντος ή οι πυρηνικές δοκιμές. Πιστεύουν επίσης ότι η ευθύνη επιβολής μέτρων για την Προστασία του Κλίματος βαρύνει τα Δημοτικά Συμβούλια και προτείνουν μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική που να στηρίζεται σε σύγχρονες υποδομές. Ο Δήμος Ρόδου θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στη σοβαρότητα του κινδύνου της Κλιματικής Αλλαγής εάν εφαρμόσει ουσιαστικές λύσεις που δεν θα επικαλύπτουν προσωρινά τα προβλήματα αλλά θα έχουν έναν ορίζοντα μακροπρόθεσμης διάρκειας ως υψίστης σημασίας προτεραιότητα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κλιματική Αλλαγή, Αντίληψη Κινδύνου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημοτικοί Σύμβουλοι

ABSTRACT

Climate change is increasingly becoming a key issue in everyday discussions. International comparative studies show that climate change is seen by ordinary citizens as an environmental problem that already exists and is often confused with the destruction of stratospheric ozone. Decisions and measures taken on climate protection by the local municipalities, namely: the Municipal Councils will have important impact on the issues of climate change. We examine Rhodes case study, an island municipality with a strong tourist driven economy. We seek answers to the determinants and dimensions of **understanding** and **response** to climate change by local politicians such as Municipal Councilors. We conduct a population survey of active municipal and local councilors in the island Rhodes during their 2010 to 2014 term of office. The final sample included elected local councilors from the study area. Survey results showed that the Municipal Councils are aware of the climate change risk however they tend to associate it with other environmental issues such as ozone depletion or radioactivity pollution. They also believe that the Local Council should bear the responsibility for enforcement Climate Protection measures and a comprehensive environmental policy. The island of Rhodes is facing an environmental challenge of climate protection. The only way to cope with the severity of risks is to find sustainable solutions with long term planning.

KEY WORDS: *Climate Change, Risk Perception, Local Authorities, Local Politicians*

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ECCP	European Climate Change Program
ENPEP	Energy and Power Evaluation Program
GRID	Global Resources Information Database
ICLEI	International Council of Local Environmental Initiatives
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
UNEP	United Nations Environment Programme
WMO	World Meteorological Organization
ΑΕ.Θ	Αέρια του θερμοκηπίου
ΑΝ.ΔΩ	Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου
ΑΠΕ	Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ε.Ε	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΚΙΣ	Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ο.Η.Ε	Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Ο.Τ.Α	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε	Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1: Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή.....	24
Εικόνα 3: Κλιματική Αλλαγή, Η Φύση του Προβλήματος	27
Εικόνα 4: Επιπτώσεις Κλιματικής Αλλαγής	30
Εικόνα 5: Αφίσα τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ «Η Μεγάλη Απάτη της Παγκόσμια Υπερθέρμανσης»	33
Εικόνα 6: Πόσο Σημαντικό πρόβλημα θεωρείτε την Κλιματική Αλλαγή;	36
Εικόνα 7: Η Σοβαρότητα της Κλιματικής Αλλαγής σε ΗΠΑ (Δημοκρατικοί, Ανεξάρτητοι, Ρεπουμπλικάνοι).....	37
Εικόνα 8: Ευρωπαϊκή Στρατηγική Μείωσης Εκπομπών CO ₂	48
Εικόνα 9: Εξέλιξη Εκπομπών CO ₂ στην Ελλάδα.....	51
Εικόνα 10: Δυναμικό Μείωσης Εκπομπών ΑΕΘ έω το 2010 στην Ελλάδα	53
Εικόνα 11: Γεωγραφική Κατανομή Συμμετεχόντων Δικτύου CN NET	76
Εικόνα 12: Γεωγραφική Κατανομή Συμμετεχόντων ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ	79
Εικόνα 13: Μεθοδολογία ΣΥΜΦΩΝΟ ΝΗΣΙΩΝ	81
Εικόνα 14: Ανάλυση Κινδύνου	110
Εικόνα 15: Καμπύλη υπέρβασης πιθανότητας	112
Εικόνα 16: Ο κύκλος της Διαχείρισης κινδύνου.....	114
Εικόνα 17: Η Διεργασία Διαχείρισης ΚινδύνουΠηγή: ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, A Risk Management Standard, (2007) του Ινστιτούτου Διαχείρισης Κινδύνου (IRM: The Institute of Risk Managemen).....	116
Εικόνα 18: Οι τέσσερις τύποι κοινωνικής οργάνωσης:	129

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1 Πηγές εκπομπών Αερίων θερμοκηπίου, και θέσεις απορρόφησης	22
Πίνακας 2: Συνολικές εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου στην Ελλάδα για την περίοδο 1990-2000 (σε ισοδύναμους kt CO ₂)	23
Πίνακας 3: Αναλογική % συνεισφορά αερίων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου	23
Πίνακας 4: Δυνατές επεμβάσεις μείωσης εκπομπών ΑΕ.Θ όπως προβλέπεται από το 2ο Εθνικό Πρόγραμμα.....	51
Πίνακας 5: Δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών	55
Πίνακας 6: Μοντέλα Συμμετοχής στη Λήψη Αποφάσεων	61
Πίνακας 7: Χρονολόγιο ICLEI Τοπικών Κλιματικών Δράσεων	74
Πίνακας 8: Σύγκριση 3 Μεθοδολογιών Για Την Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Δράσης Για Την Προστασία Του Κλίματος.....	87
Πίνακας 9: Καταγραφή ενδεικτικών μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή	101
Πίνακας 10: Μοντέλα Σκέψης: Σύγκριση Εμπειρικών και Αναλυτικών Συστημάτων	121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα απασχολούν ευρέως το μέσο άνθρωπο και κάποια όπως η αλλαγή του κλίματος τυγχάνουν αυξημένης προσοχής από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Τον Μάρτιο του 2010 σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Βρετανίας με ακραία καιρικά φαινόμενα, χιόνι που έφτασε έως και τα 30 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές, και χαρακτηρίστηκε ως η χειρότερη των τελευταίων τριάντα ετών που έπληξε τη Βρετανία. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα βρέθηκαν για άλλη μια φορά στη επίκεντρο της προσοχής κοινού και ΜΜΕ σχετικά με την λήψη μέτρων για την αποφυγή αυτών των φαινομένων.

Ένα από τα θέματα που μας απασχολεί επίσης σήμερα είναι το εάν η εξέλιξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνει απλώς μια σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων ή μήπως αναμένεται μια χειρότερη εξέλιξη στο άμεσο μέλλον. Ένα τέτοιο σενάριο πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας και έφτασε στο ευρύ κοινό μετά από μια πολλή επιτυχημένη ταινία σχετικά με μια ενδεχόμενη νέα εποχή των παγετώνων.

Όπως είναι φυσικό η αντίδραση του κοινού ποικίλει, από την πλήρη αδιαφορία και το σκεπτικισμό έως την πραγματική κινητοποίηση για αλλαγή πορείας της βιομηχανοποιημένης /καταναλωτικής κοινωνίας μας ή ακόμα και την υποστήριξη νέων τεχνολογιών για την βελτίωση της κατάστασης. Η διαφορετικές αυτές οπτικές γωνίες μπορεί τελικά να μας δώσουν διαφορετικά σενάρια για μελλοντική δράση και είναι ενδιαφέρουσα η περαιτέρω έρευνα για το πώς τελικά αντιλαμβανόμαστε τον περιβαλλοντικό κίνδυνο της αλλαγής του κλίματος. Η προτεινόμενη έρευνα ασχολείται με την έρευνα των θεωριών που εξετάζουν την αντίληψη του κίνδυνου, την διαχείριση κίνδυνου καθώς και την επικοινωνία με το κοινό για κρίσιμα θέματα.

Ειδικότερα θα επιχειρήσουμε να εξερευνήσουμε τις αντιλήψεις που ισχύουν στους **Δημοτικούς Συμβούλους της Ρόδου** (αιρετούς) σχετικά με το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής. Θα προσπαθήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις απόψεις και τις πεποιθήσεις τους, να μάθουμε περισσότερα για το μερίδιο της ευθύνης που προσάπτουν σε άτομα, θεσμούς και πολιτικές.

1.1 Σκοπός (ερευνητικό ερώτημα)

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ερωτήματα στα οποία αναζητούμε απαντήσεις μέσα από την έρευνα μας.

Μια από τις μέγιστες πηγές αβεβαιότητας στην έρευνα για την αλλαγή του κλίματος είναι το πώς οι ιθύνοντες σε κάθε επίπεδο, θα ανταποκριθούν στη μελλοντική αλλαγή κλίματος. Δεν καταλαβαίνουμε πώς τα άτομα ή οι ομάδες ανιχνεύουν την αλλαγή κλίματος, την ενσωματώνουν στη λήψη αποφάσεών τους, ή αποκρίνονται, είτε μέσω των μέτρων μετριασμού είτε προσαρμογής.

Αυτές οι αποφάσεις και τα ενδεχόμενα μέτρα που θα ληφθούν θα έχουν σημαντικές συνέπειες στις περιοχές που θα αντιμετωπίσουν τις επιδράσεις της αλλαγής κλίματος. Στην περίπτωση μας πρόκειται για μια νησιωτική περιοχή με έντονη τουριστική βιομηχανία.

Οι τοπικοί θεσμικοί φορείς όπως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν ανιχνεύσει αυτές τις αλλαγές; Τις αποδίδουν στη παγκόσμια αλλαγή του κλίματος; Πώς ενσωματώνουν την αλλαγή κλίματος στην τρέχουσα λήψη αποφάσεών τους; Ποια μέτρα μετριασμού και προσαρμογής λαμβάνουν ή εξετάζουν για να ανταποκριθούν (τοπικά ή/και περιφερειακά) στις συγκεκριμένες επιδράσεις και πώς λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις;

Κύρια ερευνητική υπόθεση

Υποθέτουμε ότι οι τα εκλεγμένα μέλη δημοτικών συμβουλίων (αιρετοί) και υπεύθυνοι για την λήψη αποφάσεων θα διαθέτουν πολύ υψηλότερη αντίληψη κινδύνου, και κατανόηση των επιδράσεων της αλλαγής του κλίματος, και των αυξανόμενων αρνητικών έχει επιπτώσεων της.

Πρέπει επίσης να έχουν αρχίσει ήδη να λαμβάνουν μέτρα να για να μετριάσουν και να προσαρμοστούν στις επιδράσεις αλλαγής κλίματος.

- (1) Οι αιρετοί είναι ενήμεροι σε γενικά πλαίσια για την κλιματική αλλαγή (ερ.1,2, 3, 4)
- (2) Οι αιρετοί έχουν συγκεκριμένες απόψεις για το τι συνιστά (ποιοι παράγοντες) κλιματική αλλαγή (ερωτ. 5-6)
- (3) Οι αιρετοί έχουν παρατηρήσει συγκεκριμένα φαινόμενα στη Ρόδο τα οποία κα συνιστούν κλιματική αλλαγή (ερωτ. 7-8)
- (4) Οι αιρετοί θεωρούν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στο κλίμα (ερωτ. 9, 10, 11)
- (5) Οι αιρετοί είναι πρόθυμοι να αλλάξουν την συμπεριφορά τους /στάσεις τους προκειμένου να καταστεί αυτή φιλικότερη προς το περιβάλλον (ερωτ. 12)

- (6) Οι αιρετοί θεωρούν συγκεκριμένους φορείς υπεύθυνους για τη λήψη / επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος(ερωτ. 13, 14, 15, 16)
- (7) Οι αιρετοί θεωρούν ότι έχουν επαρκή και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή (ερωτ. 17,18, 19,)

Ερευνητικά ερωτήματα

A.

1. Ποιες είναι οι διαστάσεις της κατανόησης των αιρετών, και η συμπεριφορά τους στην κλιματική αλλαγή;
2. Ποιες πηγές πληροφόρησης για την κλιματική αλλαγή χρησιμοποιούν οι αιρετοί και ποιες θεωρούν ότι είναι πιο αξιόπιστες;
3. Ποιος πιστεύουν ότι είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί;
4. Σε ποιο βαθμό είναι η αλλαγή του κλίματος εκλαμβάνεται ως ένας προσωπικός κίνδυνος, μια κυρίαρχη περιβαλλοντική ανησυχία, ή ένα θέμα ατομικής προτεραιότητας;

B.

Πώς διαφέρει η κατανόηση και η συμπεριφορά των αιρετών έναντι της αλλαγής του κλίματος από τις επιστημονικές αντιλήψεις, την επίσημη ρητορική και τις προτεινόμενες δράσεις;

Γ.

Τι καθορίζει την γνωστική αντίληψη/ κατανόηση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Ειδικότερα, τι ρόλο παίζουν η βιωματική εμπειρία τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και η απειλή της κλιματικής αλλαγής;

1.2 Ανάλυση της προγενέστερης έρευνας όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία

Αυτή η έρευνα θα στηριχτεί στις πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις στην αντίληψη και τη λήψη αποφάσεων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αντίθεσης μεταξύ αναλυτικών εναντίον των συνειρμικών ή εμπειρικών τρόπων επεξεργασίας (Epstein 1994, Loewenstein et al. 2001, Slovic 2002, Weber, Shafir, and Blais, in press). Προηγούμενη έρευνα για τη λήψη αποφάσεων για την αλλαγή του κλίματος έχει εξετάσει εμπειρογνώμονες έναντι κοινού αναφορικά με τα νοητικά πρότυπα της αλλαγής του κλίματος και έχει διαπιστώσει ότι γενικά οι Αμερικάνοι έχουν έλλειψη κατανόησης αυτού του περιβαλλοντικού κινδύνου. Ως παράδειγμα της ανταπόκρισης των πολιτών στο θέμα της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής μπορεί να αναφερθεί ότι, από τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας (Ευρωβαρόμετρο 2009) συμπεραίνεται ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν πιο επιθυμητή την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής με βασική προτεραιότητα τη σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας

1.3 Αντιλήψεις Κινδύνου, προϋφιστάμενες έρευνες

Η έρευνα για τις αντιλήψεις κινδύνου (risk perceptions) έχει ιστορικά ακολουθήσει αρκετές σημαντικές προσεγγίσεις όπως είναι η “ανάλυση αποφάσεων” (decision analytical approach) όπως παρουσιάζεται πρώτα από τους Fischhoff, B., Svenson, O., & Slovic, P. (1987). Σε αυτή την προσέγγιση οι ερευνητές εκτιμούν τις αξίες και τα πιστεύω των υποκειμένων χρησιμοποιώντας την ψυχομετρική προσέγγιση και την αξιολόγηση πιθανοτήτων (risk factor space) Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, (1985)

Πολύ σημαντική για τις αντιλήψεις κινδύνου είναι η «Πολιτισμική θεωρία» (cultural theory) που πρωτοαναφέρθηκε από την Mary Douglas (1966, 1978) και Douglas & Wildavsky (1982). Σύμφωνα με τους Wildavsky and Dake (1990:42) η Πολιτισμική Θεωρία είναι δυνατόν να «προβλέψει και να εξηγήσει ποιας κατηγορίας άνθρωποι θα αντιληφθούν πόσο επικίνδυνες θα είναι εν δυνάμει καταστροφές» Όπως ακριβώς οι φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη κινδύνων μπορούν επιστημονικά να μελετηθούν έτσι ακριβώς και οι διεργασίες που αφορούν την αντίληψη του κινδύνου μπορούν να μετρηθούν. Η Elke Weber (2001) αναλύει τρεις προσεγγίσεις με τις οποίες έχει μελετηθεί η αντίληψη του κινδύνου:

Το μοντέλο της αξιωματικής μέτρησης

Το κοινωνικό-πολιτισμικό μοντέλο

Το ψυχομετρικό μοντέλο

Η έρευνες με το πρώτο μοντέλο αξιολογούν πως οι άνθρωποι μετατρέπουν με υποκειμενικό τρόπο την αντικειμενική πληροφόρηση που λαμβάνουν. Για παράδειγμα πληροφορίες όπως δείκτες θνησιμότητας ή η πιθανότητα οικονομικής καταστροφής σε ποιον βαθμό επηρεάζουν την καθημερινότητα τους. Στο κοινωνικό-πολιτισμικό μοντέλο εξετάζεται η επίδραση των κοινωνικών και πολιτιστικών μεταβλητών στην αντίληψη του κινδύνου. Το ψυχομετρικό μοντέλο εξετάζει την επίδραση που έχουν οι συναισθηματικές αντιδράσεις σε καταστάσεις κινδύνου. Οι συναισθηματική αντίδραση επηρεάζει υποκειμενικά την κρίση των ατόμων σε περιστάσεις περιβαλλοντικών, φυσικών και υλικών κινδύνων.

1.4. Περιγραφή – Επισκόπηση Διατριβής

Η προσέγγιση της παρούσας πρότασης θα διαχωρίζεται σε δυο διακριτά τμήματα. Στην πρώτη φάση και στη συλλογή δευτερογενών δεδομένων θα επιχειρήσουμε μια βιβλιογραφική οριοθέτηση του θέματος και θα επικεντρωθούμε στην συλλογή και διατύπωση των σχετικών εννοιών και θεωριών. Στο στάδιο αυτό θα αναζητήσουμε σχετικά με το θέμα άρθρα, περιλήψεις άρθρων, διδακτορικά, διπλωματικές εργασίες, επίσημες εκδόσεις ή και αναφορές στο διαδίκτυο.

Περαιτέρω, οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι Αμερικανοί εφαρμόζουν λανθασμένα τις έννοιες από άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα. (Bostrom, et al. 1994; Kempton, et al. 1995; Read, et al. 1994). Παραδείγματος χάριν, ο Kempton (1995) διαπίστωσε ότι πολλοί Αμερικανοί συγχέουν την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου με τη μείωση όζοντος, που οδηγεί τα για να εξαγάγουν τα ανακριβή συμπεράσματα και για τις αιτίες και για τις λύσεις στην αλλαγή κλίματος.

Εν κατακλείδι οι ερευνητές μέχρι σήμερα, αν και έχουν εμπειριστατωμένα προβεί σε ανάλυση του θέματος διαπιστώνουν ότι η γνώση του κινδύνου δεν εξηγεί επαρκώς και την συμπεριφορά ή την αντίληψη του ατόμου. (Finucane 2000; Slovic 1997, 1998, 2001; Epstein 1994; Wildavsky 1991).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

2.1 Η απειλή του κλίματος

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί όλο και συχνότερα βασικό θέμα στις καθημερινές συζητήσεις των ανθρώπων. Διεθνείς συγκριτικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή θεωρείται από τους απλούς πολίτες ως ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα που ήδη υφίσταται. Παρόλα αυτά δεν θεωρείται ως το πιο σημαντικό πρόβλημα. Επίσης συχνά συγχέεται με την καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος.

Το πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος φέρνει στην επιφάνεια το δυσεπίλυτο προβλήματα της κατανόησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, και της ολοκλήρωσης της επιστήμης και της πολιτικής (Downing et al, 2000, σελ 198-199)

Η αλλαγή του κλίματος είναι ασυνήθιστη, εάν όχι μοναδική περίπτωση όπου αντί της προσπάθειας να λυθεί μια υπάρχουσα περιβαλλοντική κρίση, οι πολιτικές πρέπει να αποτρέψουν ένα πρόβλημα που εμφανίζεται για πρώτη φορά, τουλάχιστον σύμφωνα με μερικούς επιστήμονες¹. Οι διαδικασίες που οδηγούν στην αλλαγή κλίματος δεν γίνονται απόλυτα κατανοητές. Λείπει μια κοινά αποδεκτή θεωρία που να αφορά το σύνολο του σχετικού φυσικού συστήματος².

Πολλές θεωρίες των κοινωνικών επιστημών είναι σχετικές αλλά καμία δεν είναι εξ ολοκλήρου επαρκής ακόμα μερικοί σεβαστοί επιστήμονες υποστηρίζουν έντονα ότι η αλλαγή κλίματος προκαλείται από την συμπεριφορά των κοινωνικών συστημάτων³. Φυσικά και κοινωνικά συστήματα χαρακτηρίζονται από την τεράστια πολυπλοκότητα τους και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους λειτουργεί προσθετικά. Επιπλέον, οι πληροφορίες διαθέσιμες στους φορείς χάραξης πολιτικής αλλοιώνονται από τις μεγάλες αβεβαιότητες που οφείλονται και σε λάθη μετρήσεων και εννοιολογικές ασάφειες.

2.2 Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου

¹ IPCC Second Assessment Report: Climate Change 1995. Intergovernmental Panel on Climate Change, 1996.

² Schellnhuber, H.J. 'Earth system' analysis and the second Copernican revolution. Nature 402 (6761), 1999.

³ Rayner, S. and Malone, E.L.. Human Choices and Climate Change. Volume 1: The Societal Framework. Batelle Press, Columbus, Ohio, 1998.

Το κλίμα μας καθορίζεται από μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της ηλιακής ενέργειας που φθάνει από το διάστημα και την θερμική ενέργεια θερμότητας που δημιουργείται όταν οι ακτίνες του ήλιου θερμαίνουν την επιφάνεια της γης. Η ενέργεια που φθάνει από το διάστημα πρέπει πάντα να είναι ίση με την ενέργεια που η γη εκπέμπει πίσω στο διάστημα. Όταν κάτι διαταράξει αυτήν την ισορροπία, το κλίμα μας προσαρμόζεται με την ψύξη ή τη θέρμανση της γης.

Ένα μέρος της εξερχόμενης θερμικής ενέργειας απορροφάται στη ατμόσφαιρα από τα «αέρια θερμοκηπίου» όπως υδρατμοί, διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, και οξείδια του αζώτου. Εάν αυτά τα αέρια δεν υπήρχαν στην ατμόσφαιρα μας, η μέση θερμοκρασία στη επιφάνεια της γης θα ήταν -18°C , και οι άνθρωποι, τα ζώα, και τα φυτά δεν θα ήταν σε θέση να επιβιώσουν. Ως αποτέλεσμα του φυσικού φαινομένου του θερμοκηπίου, η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης είναι σήμερα 15°C .

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες εκπέμπουν ετησίως το αντίστοιχο 7,5 δισεκατομμύριο τόνων άνθρακα (υπό μορφή CO_2) στη ατμόσφαιρα. Περίπου 60% απορροφάται εκ νέου από τα φυτά και τις υδάτινες επιφάνειες. Αλλά το υπόλοιπο 40% αυξάνει το ατμοσφαιρικό επίπεδο αερίων θερμοκηπίου και ενισχύει έτσι το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου.

2.3 Αέρια θερμοκηπίου

Τα αέρια θερμοκηπίου εμφανίζονται φυσικά, αλλά οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να ενισχύσουν το ποσό που εμφανίζεται στον κύκλο γήινου φυσικό άνθρακα. Καλούνται αέρια θερμοκηπίου επειδή παγιδεύουν τη θερμότητα. Η δυνατότητα παγίδευσης θερμότητάς τους μπορεί να μετρηθεί ακριβώς στο εργαστήριο. Κάποια αέρια είναι πιο ισχυρά στη δέσμευση θερμότητας από άλλα, και κάποια αλλά παραμένουν στη ατμόσφαιρα περισσότερο. Τα παρακάτω είναι τα σημαντικότερα αέρια επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

- Το **διοξείδιο του άνθρακα** απελευθερώνεται στη ατμόσφαιρα όταν στερεά απόβλητα, ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, και άνθρακας), ξύλο και προϊόντα ξύλου καίγονται.
- Το **μεθάνιο** εκπέμπεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της μεταφοράς του άνθρακα, του φυσικού αερίου, και του πετρελαίου. Οι εκπομπές μεθανίου προκύπτουν επίσης από την αποσύνθεση των οργανικών αποβλήτων σε χώρους απόθεσης στερεών αποβλήτων (χωματερές), και την κτηνοτροφία.

- Το **μονοξείδιο του αζώτου** εκπέμπεται κατά τη διάρκεια των γεωργικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια της καύσης των στερεών αποβλήτων και των ορυκτών καυσίμων.
- Τα περισσότερο επιβλαβή αέρια θερμοκηπίου χλωροφθοράντρακες (HFCs, PFCs) δεν εμφανίζονται στη φύση

Πίνακας 1 Πηγές εκπομπών Αερίων θερμοκηπίου, και θέσεις απορρόφησης

Αέρια	Πηγές	Θέσεις απορρόφησης
CO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • Καύση ορυκτών καυσίμων* • Καύση βιομάζας* • Καλλιέργεια εδάφους* • Ηφαίστεια • Ωκεανοί 	<ul style="list-style-type: none"> • Ωκεανοί • Έδαφος • Βλάστηση**
CH ₄	<ul style="list-style-type: none"> • Ορυζώνες* • Μηρυκαστικά ζώα* • Παραγωγή ορυκτών καυσίμων* • Χωματερές* • υγρότοποι 	<ul style="list-style-type: none"> • οξείδωση στην ατμόσφαιρα και το έδαφος
N ₂ O	<ul style="list-style-type: none"> • Καύση ορυκτών καυσίμων* • Καύση βιομάζας* • Γεωργία* • Ωκεανοί • Βακτήρια εδάφους 	<ul style="list-style-type: none"> • Μετατροπή σε μοριακό άζωτο

*ανθρωπογενής, ** επηρεάζεται από τον άνθρωπο

ΠΗΓΗ: Houghton et al (1990)

Κάθε αέριο θερμοκηπίου διαφέρει στη δυνατότητά του να απορροφήσει τη θερμότητα στη ατμόσφαιρα. Οι χλωροφθοράνθρακες είναι οι απορροφητικότεροι, το μεθάνιο παγιδεύει πάνω από 21 φορές περισσότερη θερμότητα ανά μόριο από το διοξείδιο του άνθρακα, και το διοξείδιο του Αζώτου απορροφά 270 φορές περισσότερη θερμότητα ανά μόριο από το διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα παρόλα αυτά, θεωρείται το πλέον σημαντικό αέριο που συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς ήταν και ιστορικά το πρώτο για το οποίο αναγνωρίστηκε ο ρόλος του ανθρώπου στην αύξηση του. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επί τοις εκατό συνεισφορά των διάφορων αερίων στη θέρμανση του πλανήτη σε βάθος χρόνου, καθώς και η εκτιμώμενη συγκέντρωση τους στην ατμόσφαιρα από το 1990 έως το 2000 στην Ελλάδα.

Πίνακας 2: Συνολικές εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου στην Ελλάδα για την περίοδο 1990-2000 (σε ισοδύναμους kt CO₂)

Αέρια	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
CO ₂	85.586	84.610	87.672	87.268	88.627	87.273	90.045	94.380	101.784	98.698	107.818
CH ₄	8.743	8.705	9.007	9.106	9.362	9.494	9.811	9.922	10.493	10.410	10.562
N ₂ O	10.622	10.520	10.468	10.144	10.258	9.899	10.338	10.625	10.634	10.418	10.979
F-gases	1.193	1.364	1.161	1.791	2.303	3.452	3.988	4.360	4.257	4.288	4.429
Σύνολο	106.143	105.199	108.307	108.308	110.550	110.119	114.182	119.287	127.113	123.814	133.788

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ, Εθνικό Πρόγραμμα για τον περιορισμό των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, 2002

Πίνακας 3: Αναλογική % συνεισφορά αερίων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

Αέρια	% 20 έτη	% 100 έτη	% 500 έτη
CO ₂	51	68	81
CH ₄	37	17	8
N ₂ O	3	5	4
F-gases	9	10	7
Σύνολο	100	100	100

ΠΗΓΗ: Houghton et al (1990)

2.4 Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC)

Η επιστημονική ανησυχία για το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει αυξηθεί παγκοσμίως από τις αρχές της δεκαετίας του '70. Το 1988 τα Ηνωμένα Έθνη σε συνεργασία με πολλές εθνικές περιβαλλοντικές αντιπροσωπεύεις επιχείρησαν μια γενική αξιολόγηση της επιστήμης της αλλαγής του κλίματος, των πιθανών αποτελεσμάτων της, και των κατάλληλων πολιτικών απαντήσεων. Αυτή η προσπάθεια καλείται Διακυβερνητική Επιτροπή στην αλλαγή κλίματος (IPCC).

Η IPCC αναγνωρίζεται ως η πιο έγκυρη επιστημονική και τεχνική φωνή στο θέμα της αλλαγής του κλίματος, και οι αξιολογήσεις της είχαν μια βαθιά επιρροή στις διαπραγματεύσεις της Συνθήκης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και το πρωτόκολλο του Κιότο. Η Διακυβερνητική παρέχει στις κυβερνήσεις του πλανήτη επιστημονικές, τεχνικές και κοινωνικο-οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους αλλά και τις δυνατότητες θέσπισης μέτρων ενάντια στην παγκόσμια απειλή του κλίματος.

Εικόνα 1 Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή

ΠΗΓΗ: United Nations Environment Programme / GRID-Arendal

Η Επιτροπή οργανώνεται σε τρεις **ομάδες εργασίας** συν μια **ομάδα δράσης** για τους εθνικούς απογραφικούς καταλόγους των αερίων θερμοκηπίου. Κάθε μια από αυτές τις τέσσερις ομάδες έχει δύο συν-προέδρους (έναν από κάποια αναπτυγμένη και ένας από μια αναπτυσσόμενη χώρα) και μια **μονάδα τεχνικής υποστήριξης**.

Η ομάδα εργασίας I αξιολογεί τις επιστημονικές πτυχές του κλιματικού συστήματος και της αλλαγής του κλίματος Η ομάδα εργασίας II εξετάζει την ευαισθησία των ανθρώπινων και φυσικών συστημάτων στην αλλαγή του κλίματος, τις αρνητικές και θετικές συνέπειες της, και τις δυνατότητες προσαρμογής μας σε αυτές. Τέλος, η ομάδα εργασίας III αξιολογεί τις επιλογές για μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου και μετριάσμο συνεπώς της αλλαγή του κλίματος, καθώς επίσης και οικονομικά ζητήματα.

Περίπου 400 εμπειρογνώμονες από περίπου 120 χώρες περιλαμβάνονται άμεσα στη σύνταξη, την επιθεώρηση και την περάτωση των εκθέσεων IPCC και άλλοι 2.500 εμπειρογνώμονες συμμετέχουν στη διαδικασία αναθεώρησης. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τις κυβερνήσεις και από τους Διεθνείς Οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών.

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκθεσή της το 1990, με τίτλο «*Επιστημονική Αξιολόγηση Της Κλιματικής Αλλαγής*». Οι επιστήμονες που αποτελούσαν τότε την Επιτροπή δήλωσαν **για πρώτη φορά** ότι "η αύξηση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων θα οδηγούσε σε μια θέρμανση της γήινης επιφάνειας."⁴ Επιπλέον:

- οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι κυρία υπεύθυνες για την εκπομπή των αερίων θερμοκηπίου και την αυξανόμενη συγκέντρωσή τους στη ατμόσφαιρα
- εάν δεν ληφθούν μέτρα, η ατμοσφαιρική συγκέντρωση του CO₂ και άλλων αερίων θερμοκηπίου όπως το μεθάνιο (CH₄) θα αυξηθεί δύο φορές στο προβιομηχανικό επίπεδό τους μέχρι το έτος 2050
- εάν αυτό εμφανιστεί, η θερμοκρασία της γήινης επιφάνειας είναι πιθανό να αυξηθεί από έναν σφαιρικό μέσο όρο 1,5 σε 4.5°C, με σημαντική απόκλιση από περιοχή σε περιοχή
- η στάθμη της θάλασσας αυξάνεται 1 έως 2 χιλιοστάμετρων ετησίως κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, και η αλλαγή κλίματος θα φέρει μια περαιτέρω άνοδο περίπου 20 εκατοστάμετρων μέχρι το 2030
- οι εκπομπές του CO₂ και άλλων αερίων θερμοκηπίου από την χρήση της ενέργειας, την καταστροφή των δασών, και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να μειωθούν κατά 60% προκειμένου να σταθεροποιηθούν τα αέρια θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Η δεύτερη έκθεση του IPCC με τίτλο «*Radiative forcing climate change*» (1994), εκθέτει σημαντικά νέα επιστημονικά συμπεράσματα σχετικά με τον ρόλο που τα διαφορετικά αέρια θερμοκηπίου- και άλλοι παράγοντες όπως οι ηλιακές κηλίδες - διαδραματίζουν στην αλλαγή κλίματος.

⁴ Houghton, J.T. , Jenkins, G.J., and Ephraums, J.J., (eds), " *Climate Change, The IPCC Scientific Assessment,*" Cambridge University Press, Cambridge (1990).

Εικόνα 2 Θερμοκρασία και Συγκέντρωση CO₂ τα τελευταία 400.000 έτη (από τον παγετώνα Vostoc)

Διαφορά θερμοκρασίας από σήμερα, °C

ΠΗΓΗ: Petit, Jouzel et al, 1999

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 400.000 ετών το γήινο κλίμα είναι ασταθές, παρουσιάζοντας έντονες αλλαγές θερμοκρασίας, που πηγάζουν από ένα θερμό κλίμα σε μια εποχή των παγετώνων μέσα σε διάστημα μερικών δεκαετιών. Αυτές οι γρήγορες αλλαγές υποδεικνύουν ότι το κλίμα μπορεί να είναι αρκετά ευαίσθητο σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες. Όπως μπορεί να φανεί από την μπλε καμπύλη, οι θερμοκρασίες σχεδόν σταθερές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10.000 ετών. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι πιθανό ότι η παγκόσμια μέση θερμοκρασία δεν έχει μεταβληθεί περισσότερο από 1°C ανά αιώνα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται για αυτήν την γραφική παράσταση δείχνουν έναν ισχυρό συσχετισμό μεταξύ της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα στη ατμόσφαιρα και της θερμοκρασίας (Petit, Jouzel et al, 1999, σελ 429-436).

Ένα πιθανό σενάριο λοιπόν σενάριο, είναι ότι οι ανθρωπογενείς εκπομπές ΑΕ.Θ θα μπορούσαν να επαναφέρουν το κλίμα στο ιδιαίτερα ασταθές κλίμα της προ-παγετώνων εποχής. Το κλίμα ακολουθεί μια **μη γραμμική πορεία** με ξαφνικές και δραματικές εκπλήξεις και δεν είναι γνωστό τι θα συμβεί εάν φθάσουμε σε ένα νοητό σημείο καμπής εξαιτίας της αύξησης των επιπέδων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. (Bjørke and Seki, 1999. σελ. 9)

Με βάση τα δεδομένα των τελευταίων εκατομμυρίων χρόνων η γη βρίσκεται σήμερα σε μια «θερμή» περίοδο. Η προβλεπόμενη παγκόσμια αύξηση θερμοκρασίας κατά 0,3°C ανά δεκαετία (Houghton et al 1992, σελ. 17) θα είναι η πιο έντονη που αντιμετώπισε ο πλανήτης τα τελευταία 10.000 χρόνια, και από τις υψηλότερες σε σύγκριση με ακόμα παλαιότερες εποχές. Ο φόβος των επιστημόνων επικεντρώνεται στον ρυθμό αύξησης και στο κατά πόσο τα οικοσυστήματα θα διαθέτουν αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση των φυσικών συστημάτων, απειλή εξαφάνισης κάποιων ειδών, και τελικά αδυναμία στην υποστήριξη της βιόσφαιρας (Common, 1995, σελ. 282).

Η περίπλοκη φύση του προβλήματος της Κλιματικής Αλλαγής αναλύεται διεξοδικά στο παρακάτω σχήμα. Η οικονομική δραστηριότητα αναλογικά αυξάνει την εκπομπή ΑΕ.Θ, ενώ επηρεάζει και την συγκέντρωση τους στην ατμόσφαιρα και τις θέσεις απορρόφησης τους.

Εικόνα 3 Κλιματική Αλλαγή, Η Φύση του Προβλήματος

ΠΗΓΗ: Common, 1995

Για παράδειγμα η καταστροφή του Δάσους του Αμαζονίου με σκοπό την εκμετάλλευση της γης οδηγεί τελικά σε μείωση των θέσεων απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα και την αύξηση της συγκέντρωσης του στην ατμόσφαιρα. Η προοδευτική εξέλιξη των συγκεντρώσεων των ΑΕ.Θ είναι τελικά αυτή που καθορίζει το βαθμό της Κλιματικής Αλλαγής που όμως δεν αφορά μόνο την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας. Είναι πιθανό η αύξηση να συνδέεται με το γεωγραφικό πλάτος, να επηρεάσει την κίνηση των αερίων μαζών και τη βροχοπτώση. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν (Common, 1995, σελ. 284) ότι είναι πιθανή η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και η επέκταση του τροπικού κλίματος σε περισσότερες ζώνες. Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα η κλιματική αλλαγή θα έχει άμεσες συνέπειες στη βίοςφαιρα και έμμεσες στην ανθρωπότητα.

Η διεργασία όμως του φαινομένου του θερμοκηπίου που οδηγεί τελικά στην κλιματική αλλαγή δεν είναι μονοδιάστατη. Όπως παρατηρούμε στο σχήμα (κόκκινες γραμμές) περιλαμβάνονται και πιθανά σενάρια ανάδρασης και συγκεκριμένα η επιπτώσεις στην βίοςφαιρα μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της βλάστησης, αύξηση δηλαδή των θέσεων απορρόφησης και τελικά μείωση των συγκεντρώσεων ΑΕ.Θ στην ατμόσφαιρα. Αντίστοιχα οι επιπτώσεις στην ανθρωπότητα μπορεί να οδηγήσουν σε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας ή και περαιτέρω αύξηση (π.χ αύξηση ενεργειακής κατανάλωσης για κλιματισμό). Παρόλο που οι προβλέψεις για την εξέλιξη του κλίματος κατανοούν και λαμβάνουν υπόψη τις κύριες σχέσεις ανάμεσα στις παραμέτρους του προβλήματος (μαύρες γραμμές στο σχήμα.) δεν είναι δυνατόν να συνυπολογισθούν όλα τα πιθανά σενάρια ανάδρασης (κόκκινες γραμμές).

2.5 Προβλέψεις επιστημόνων για το Κλίμα

Η βάση για τη πρόβλεψη της ατμοσφαιρικής θέρμανσης βρίσκεται στα **μοντέλα πρόβλεψης του κλίματος στον πλανήτη**⁵, τα οποία είναι ιδιαίτερα σύνθετα προγράμματα υπολογιστών που επιδιώκουν να μιμηθούν τις ατμοσφαιρικές αλλαγές. Αυτά τα μοντέλα με την πάροδο των ετών έχουν γίνει ακριβέστερα στον υπολογισμό των υφισταμένων θερμοκρασιών και προβλέπουν με ακρίβεια τις και την παραμικρή άνοδο της θερμοκρασίας που οφείλεται στη συσσώρευση των αερίων του θερμοκηπίου. Βασισμένη πάνω στα συμπεράσματα

⁵ **Μοντέλα Γενικής Κυκλοφορίας**, General circulation models (GCMs): περίπλοκα υπολογιστικά προγράμματα που απεικονίζουν την φυσική της ατμόσφαιρας και χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση των επιπτώσεων της αύξησης της συγκέντρωσης CO₂ στην ατμόσφαιρα. (Common, 1995, σελ. 289)

των μοντέλων αυτών, η Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) προβλέπει μια θέρμανση 0,8 έως 3,5 βαθμών Κελσίου μέχρι το 2100. Καθώς τα **μοντέλα πρόβλεψης** βελτιώνονται, προβλέπουν μικρότερη αύξηση της θέρμανσης του πλανήτη και αποκαλύπτονται νέες αβεβαιότητες. Μια μερίδα επιστημόνων δεν συμμαρμίζει τα συμπεράσματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής και υποστηρίζει ότι τα σενάρια που απορρέουν από τα μοντέλα είναι ελλιπή και δεν λαμβάνουν υπόψη όλο το φάσμα του κλιματικού συστήματος.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Λάλα⁶, τα δεδομένα που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια (περιλαμβανομένης και της πρόσφατης - Νοεμβριος 2011 - έκθεσης του Berkeley⁷ που επανεξέτασε όλες τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων) δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι το κλίμα έχει αλλάξει και μάλιστα με ολόένα και αυξανόμενους ρυθμούς (1oC τα τελευταία 60 χρόνια).

Δεν υπάρχει επίσης αμφισβήτηση του βασικού μηχανισμού της αλλαγής που δεν είναι άλλος από το λεγόμενο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου αλλά και του γεγονότος ότι η συγκέντρωση του CO₂ στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά 40% από την τιμή της τον 19ο αιώνα (280ppm) από καθαρά ανθρωπογενείς πηγές των οποίων η ένταση μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο (ca 46Gton CO₂ ετησίως σήμερα από 5Gton το 1900 και πιθανόν πάνω από 70Gton CO₂ ετησίως το 2050).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών κλιματικών μοντέλων από διάφορες χώρες, η μεγάλη διατάραξη της λεπτής ισορροπίας του μηχανισμού Φαινομένου Θερμοκηπίου από την προσθήκη ανθρωπογενών εκπομπών θα παράξει αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 3-4oC μέχρι το 2100 και τοπικά πολύ περισσότερο. Οι επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας αλλά και της αλλαγής άλλων κλιματικών παραμέτρων, περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές, θα είναι μεγάλες.

Τα πολύ δυσοίωνα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων αποτέλεσαν την αιτία αμφισβήτησης της ικανότητας των να προβλέπουν αξιόπιστα τις επερχόμενες κλιματικές συνθήκες. Όπως τονίζει ο καθ. Λάλας, πολλά αριθμητικά πειράματα με τα κλιματικά μοντέλα αξιολόγησης της ικανότητας πρόβλεψης καταδεικνύουν ότι τα μοντέλα αναπαράγουν πιστά την αύξηση της θερμοκρασίας

⁶ Debate: το κλίμα της γης αλλάζει ή το αλλάζουμε; 16/11/2011 Ομιλητές: Κοντογιάννης Δημήτρης, Λάλας Δημήτρης Το κλίμα της γης αλλάζει ή το αλλάζουμε;; Διοργανωτής: MIT Alumni Club of Greece, The University of Michigan Alumni Club of Greece, Χώρος: Ίδρυμα Ευγενίδου

⁷ Berkeley Earth Surface Temperature Study 2011, διαθέσιμο στο <http://berkeleyearth.org/study/>

του πλανήτη τα τελευταία 100 χρόνια, άρα είναι αξιόπιστα, ενώ τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τις μετρήσεις μόνο αν συμπεριληφθούν οι εκπομπές που προέρχονται από ανθρωπογενείς αιτίες, κυρίως καύση υδρογονανθράκων. Χωρίς αυτές δεν παρατηρείται καμία αύξηση. Συμπέρασμα: όχι μόνο είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τις αλλαγές του κλίματος αλλά και να τις αποδώσουμε - με βεβαιότητα πάνω από 90% - στις ανθρωπογενείς εκπομπές ΑΦΘ. (Λάλας 2011)

Εικόνα 4 Επιπτώσεις Κλιματικής Αλλαγής

Πηγή: Λάλας 2011

Το έγκριτο αμερικάνικο επιστημονικό περιοδικό Science δημοσίευσε⁸ ένα άρθρο με τίτλο "Ακόμα νεφελώδεις οι προβλέψεις για το φαινόμενο του θερμοκηπίου" δίνοντας έμφαση στο σύνολο των αβεβαιοτήτων που παραμένουν στις προβλέψεις της θέρμανσης του πλανήτη. Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι "οι περισσότεροι επιστήμονες που εργάζονται με τα μοντέλα υπολογιστών τώρα συμφωνούν ότι τα μοντέλα αυτά δεν θα είναι σε θέση να συνδέσουν ανεπιφύλακτα τη θέρμανση του πλανήτη με τις ανθρώπινες δραστηριότητες για μια δεκαετία ή περισσότερο." Τον Ιούνιο του 1997, το

⁸ Richard Kerr, "Greenhouse Forecasting Still Cloudy," *Science*, May 16, 1997.

ενημερωτικό δελτίο της Αμερικανικής Μετεωρολογικής Εταιρείας⁹ δημοσίευσε ένα άρθρο που υποστηρίζει ότι τα μοντέλα υπολογιστών μπορεί να μην απεικονίζουν με ακρίβεια την επίδραση των υδρατμών στο κλιματικό σύστημα. Από την άλλη μεριά, το περιοδικό Nature δημοσίευσε ένα άρθρο¹⁰ που προτείνει ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν αποτελεί απειλή για τους πάγους των πόλων. Αντίθετα ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η θέρμανση του πλανήτη μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του στρώματος των πάγων στους πόλους και όχι μείωση.

Οπωσδήποτε, οποιεσδήποτε αλλαγές στα καιρικά φαινόμενα θα μπορούσαν να αποδιοργανώσουν την ανθρωπότητα, όπως όλες οι απρόβλεπτες αλλαγές, αλλά θα πρέπει παράλληλα να εξεταστεί η ικανότητα προσαρμογής του ανθρώπου, ιδιαίτερα επειδή οι απρόβλεπτες αλλαγές είναι ο κλιματολογικός κανόνας, όχι η εξαίρεση, ανεξάρτητα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία εγγύηση ότι η υιοθέτηση μιας «δίαιτας χαμηλής ενέργειας» από το σύγχρονο πολιτισμό θα κάνει τον κόσμο ασφαλέστερο (Adler 1997, σελ. 13).

Την ίδια στιγμή η ανάγκη για δράση γίνεται πιο επείγουσα από ποτέ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν ξεπεράσει ακόμα και τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις. Μετά από τη μείωση που παρατηρήθηκε λόγω της ύφεσης το 2009, οι συνολικές εκπομπές το 2010 ήταν οι υψηλότερες στην ιστορία σημειώνοντας αύξηση κατά 5,8% (33 δις τόνοι CO₂). Οι σημαντικότερες πρόσφατες διαπιστώσεις¹¹ της κλιματικής αλλαγής είναι:

Αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα ορυκτά καύσιμα το 2008 ήταν 40% υψηλότερες από εκείνες του 1990. Ακόμη και αν οι παγκόσμιες τιμές εκπομπών σταθεροποιηθούν στο σημερινό επίπεδο, με μόλις 20 χρόνια των εκπομπών έχουμε πιθανότητα 25% η αύξηση της θερμοκρασίας υπερβεί τους 2 ° C. Ακόμη και με μηδενικές εκπομπές ρύπων μετά το 2030. Κάθε χρόνο η καθυστερημένη δράση αυξάνει τις πιθανότητες να υπερβούμε τους 2°C.

Οι πρόσφατες παγκόσμιες θερμοκρασίες επιβεβαιώνουν την ανθρωπογενή αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη: Κατά τα τελευταία 25 χρόνια οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί με ρυθμό 0.190C ανά δεκαετία, σε συμφωνία με τις προβλέψεις που βασίζονται στις αυξήσεις αερίων του θερμοκηπίου. Ακόμη και

⁹ Roy W. Spencer and William D. Braswell, "How Dry Is the Tropical Free Troposphere? Implications for Global Warming Theory," *Bulletin of the American Meteorological Society*, Vol. 78, No. 6, June 1997.

¹⁰ K.W. Nicholls, "Predicted reduction in basal melt rates on an Antarctic ice shelf in a warmer climate," *Nature*, July 31, 1997.

¹¹ The Copenhagen Diagnosis, 2009, UNSW Climate Change Research Centre UNSW Sydney NSW 2052, Australia

κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών, παρά τη μείωση της ηλιακής σταθεράς, η τάση θερμοκρασίας συνεχίζει να είναι αυξητική. Φυσικά, οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις σημειώνονται ως συνήθως, αλλά δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην υποκείμενη τάση αύξησης της θερμοκρασίας.

Επιτάχυνση της τήξης των πάγων και παγετώνων: Ένα ευρύ φάσμα των δορυφορικών μετρήσεων του πάγου έχει αποδείξει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι τόσο στη Γροιλανδία και στην Ανταρκτική οι πάγοι χάνουν μάζα με αυξανόμενο ρυθμό. Επίσης η τήξη των παγετώνων και των μόνιμων πάγων και σε άλλα μέρη του κόσμου έχει επιταχυνθεί από το 1990.

Ταχεία μείωση των πάγων της Αρκτικής θάλασσας: Στη θερινή περίοδο το λιώσιμο των αρκτικών θαλάσσιων πάγων έχει επιταχυνθεί πολύ πέρα από τις προσδοκίες των κλιματικών μοντέλων. Το καλοκαίρι η περιοχή θαλάσσιων πάγων κατά την περίοδο 2007-2009 ήταν περίπου 40% λιγότερη από τον μέσο όρο των μοντέλων πρόβλεψης AR4¹² του IPCC.

Υποτιμημένη τρέχουσα άνοδος της στάθμης της θάλασσας: Οι Δορυφόροι δείχνουν μια μεγάλη παγκόσμια άνοδο του μέσου όρου της στάθμης της θάλασσας (3,4 mm / έτος κατά τα τελευταία 15 χρόνια) και είναι 80% πάνω από τις έως τώρα προβλέψεις του IPCC. Η επιτάχυνση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας αντιστοιχεί στο διπλασιασμό της τήξης των παγετώνων, των πάγων της Γροιλανδίας και της Δυτικής Ανταρκτικής.

Αναθεωρήθηκε η πρόβλεψη της στάθμης της θάλασσας: Μέχρι το 2100, η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας είναι πιθανόν να αυξηθεί, τουλάχιστον δύο φορές όσο προβλέπεται από την Ομάδα Εργασίας 1 της AR4 του IPCC, εάν δεν μετριαστούν οι εκπομπές μπορεί να υπερβεί κατά πολύ το 1 μέτρο. Το ανώτατο όριο έχει υπολογιστεί ως 2 μέτρα άνοδο της στάθμης της θάλασσας μέχρι το 2100. Η στάθμη, της θάλασσας θα συνεχίσει να αυξάνεται για πολλούς αιώνες αφότου η παγκόσμια θερμοκρασία έχει σταθεροποιηθεί.

Η Καθυστέρηση δράσης ενέχει κινδύνους μη αναστρέψιμης βλάβης: Αρκετά ευάλωτα στοιχεία στο κλιματικό σύστημα (π.χ. ηπειρωτικοί παγετώνες, τροπικό δάσος Αμαζονίου, μουσώνες της Δυτικής Αφρικής) ωθούνται προς απότομες ή μη αναστρέψιμες αλλαγές, αν συνεχιστεί η παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας σε ολόκληρο τον 21ο αιώνα. Ο κίνδυνος υπέρβασης κρίσιμων ορίων ("σημεία ανατροπής της ισορροπίας") αυξάνει σημαντικά με την εν εξελίξει κλιματική αλλαγή. Έτσι η αναμονή για υψηλότερα επίπεδα επιστημονικής βεβαιότητας θα μπορούσε να σημαίνει υπέρβαση των σημείων αυτών εν αγνοία μας.

¹² IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4)

Το σημείο καμπής πρέπει να έρθει σύντομα: Αν η υπερθέρμανση του πλανήτη πρέπει να περιοριστεί σε ένα μέγιστο των 2°C πάνω από τα προ-βιομηχανικά όρια, οι παγκόσμιες εκπομπές πρέπει να κορυφωθούν μεταξύ 2015 και 2020 και στη συνέχεια να μειώνονται ταχέως. Για να σταθεροποιήσουμε το κλίμα, έως και τα μέσα αυτού του αιώνα θα πρέπει να πετύχουμε σχεδόν μηδενικές εκπομπές CO₂ και άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Πιο συγκεκριμένα, οι μέσες ετήσιες κατά κεφαλήν εκπομπές θα πρέπει να μειωθούν κάτω από 1 μετρικό τόνο CO₂ μέχρι το 2050. Αυτό αποτελεί ένα στόχο 80-90% κάτω από τις κατά κεφαλήν εκπομπές στις αναπτυγμένες χώρες το 2000.

2.6 Κλιματική Αλλαγή και Σκεπτικισμός

Η έρευνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου αναφορικά με την κλιματική αλλαγή αναδεικνύει αντικρουόμενες απόψεις για την ύπαρξη και τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής όπως επίσης και η άρνηση, αμφιβολία ή απάθεια (Ereaut και Segnit, 2006, Segnit και Ereaut, 2007)

Εικόνα 5 Αφίσα τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ «Η Μεγάλη Απάτη της Παγκόσμια Υπερθέρμανσης»

Το 2007 προβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «Η Μεγάλη Απάτη της Παγκόσμια Υπερθέρμανσης» (*The Great Global Warming Swindle*) το οποίο υποστήριξε ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή είναι μια «απάτη», κατασκευασμένη από περιβαλλοντολόγους αντιθέτους στην

βιομηχανία, με συνένοχους επιστήμονες, δημοσιογράφους και πολιτικούς. Η εκπομπή υποστήριζε ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία.

Σε έρευνα του ΕΜΠ¹³ έγινε μια σύγκριση διάφορων κλιματικών μοντέλων σε χρονοσειρές θερμοκρασίας και κατακρημνισμάτων από οκτώ σταθμούς (πάνω από 100 χρόνια) σε όλο τον κόσμο τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιδόσεις των μοντέλων είναι φτωχές, ακόμη και στην κλιματική (30-έτος) κλίμακα. Έτσι, οι τοπικές προβλέψεις των μοντέλων δεν μπορεί να είναι αξιόπιστες, ενώ το κοινό επιχείρημα ότι τα μοντέλα μπορούν να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε μεγαλύτερες χρονικές κλίμακες είναι αστήρικτο (Koutsoyiannis, 2008).

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσογιάννη η κινδυνολογία για την «κλιματική αλλαγή» κυρίως σχετίζεται με κοινωνικο-πολιτικά και οικονομικά ενδιαφέροντα ή συμφέροντα, παρά με επιστημονικά δεδομένα. Η ίδια η έννοια της «κλιματικής αλλαγής» δεν έχει οριστεί επαρκώς ως επιστημονικός όρος. Στην πραγματικότητα ο όρος αποτελεί πλεονασμό, δεδομένου ότι η αλλαγή είναι σύμφυτη με την έννοια του κλίματος. Η μελέτη παλαιοκλιματικών δεδομένων και πληροφοριών, αλλά και ιστορικών υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών δείχνει ότι το κλίμα πάντα άλλαζε, σε όλες τις χρονικές κλίμακες και όσο πίσω στον χρόνο μας επιτρέπουν οι μελέτες ανακατασκευής του κλίματος.

Η υπόθεση ότι οι πρόσφατες αλλαγές (π.χ. η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά περίπου 0.3°C τις τελευταίες τρεις δεκαετίες) είναι ανθρωπογενείς, διαφέροντας από τις φυσικές αλλαγές που πάντα συντελούνται, δεν στοιχειοθετείται. Για υποστήριξη αυτής της υπόθεσης έχουν χρησιμοποιηθεί κλιματικά μοντέλα, τα οποία όμως, όταν δοκιμάστηκαν σε ανεξάρτητες μελέτες, έδειξαν να μην αναπαράγουν σωστά το γνωστό κλιματικό παρελθόν. Κατά μείζονα λόγο, οι προβλέψεις αυτών των μοντέλων για το μέλλον δεν μπορεί να είναι αξιόπιστες.

Το 2009, ένα μεγάλο σκάνδαλο ήρθε να κλονίσει την πίστη πολλών στην επιστήμη του κλίματος και να προσθέσει ένα δηλητηριώδες βέλος στη φαρέτρα των αμφισβητιών της κλιματικής αλλαγής. Το σκάνδαλο που ξέσπασε με τη διαρροή εκατοντάδων εγγράφων και e-mail μεταξύ επιφανών επιστημόνων, παραμονές της διάσκεψης για το κλίμα στην Κοπεγχάγη, έμεινε στην ιστορία ως Climategate.

¹³ Στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Στα email που διέρρευσαν το 2009, ερευνητές¹⁴ της Μονάδας Έρευνας του Κλίματος (Climatic Research Unit CRU) στο πανεπιστήμιο East Anglia βάλλουν εναντίον των πολεμίων της κλιματικής αλλαγής και συζητούν με ποιους τρόπους θα αποτρέψουν τη δημοσίευση εκθέσεων τους σε επιστημονικές επιθεωρήσεις. Οι αμφισβητίες της κλιματικής αλλαγής έλεγαν τότε ότι αυτές και άλλες συζητήσεις αποδεικνύουν πως οι επιστήμονες χρησιμοποιούν κατά βούληση τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους και πως η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι στην πραγματικότητα μια «συνωμοσία». Οκτώ επιτροπές διερεύνησαν τις καταγγελίες για να ανακοινώσουν τελικά ότι οι εμπλεκόμενοι ερευνητές δεν υπέπεσαν σε κάποιο σφάλμα και δεν επιχείρησαν να εξαπατήσουν.

Ακριβώς δυο χρόνια αργότερα το 2011 και λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της διάσκεψης στο Ντέρμπαν, ένα δεύτερο «πακέτο» μηνυμάτων μεταξύ επιστημόνων διέρρευσε υπό τη μορφή αρχείου που αναρτήθηκε στο Ίντερνετ. Το βρετανικό πανεπιστήμιο της East Anglia που βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο του σκανδάλου, αναγνώρισε ότι τα μηνύματα «δείχνουν να είναι αυθεντικά» και ότι οι διαρροές του 2011 δεν είναι αποτέλεσμα νέας παραβίασης των συστημάτων του πανεπιστημίου, αλλά πρόκειται για περισσότερα από 5.000 μηνύματα και έγγραφα που εκλάπησαν πριν από δύο χρόνια και αναρτήθηκαν εκ των υστέρων «προκειμένου να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αναταραχή».

Ακόμα και μετά την προβολή από τα ΜΜΕ των παραπάνω παραμένουν **μειοψηφία** στο Ηνωμένο Βασίλειο όσοι είναι πεπεισμένοι πως ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ανθρωπογενής, αλλά **αρκετοί** εκφράζουν κάποιο επίπεδο αμφιβολίας για την ύπαρξη ή τη σοβαρότητα του θέματος. Για παράδειγμα, το 2006 το 40% συμφώνησαν ότι «η κλιματική αλλαγή είναι πολύ περίπλοκη και αβέβαιη για τους επιστήμονες να κάνουν χρήσιμες προβλέψεις» και το 56% συμφώνησε ότι «πολλοί κορυφαίοι εμπειρογνώμονες ακόμα αμφιβάλλουν για το αν η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος» (Downing και Ballantyne, 2007).

Σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες, οι κάτοικοι στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σκεπτικοί με το 14% να δηλώνει ότι η Κλιματική Αλλαγή **δεν** είναι σημαντικό θέμα ενώ στο άλλο άκρο βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος με μόλις 2% και 0 % αντίστοιχα. (Ευρωβαρόμετρο, 2009)

¹⁴ Εμπλέκονται τα ονόματα των Phil Jones, Keith Briffa, Tim Osborn και Mike Hulme.

QE2T And how serious a problem do you think global warming / climate change is at this moment? Please use a scale from 1 to 10, 1 would mean that it is not a serious problem at all and 10 would mean that it is extremely serious.

Εικόνα 6 Πόσο Σημαντικό πρόβλημα θεωρείτε την Κλιματική Αλλαγή;

Πηγή: Ευρωβαρόμετρο, 2009

Επίσης στις ΗΠΑ, η αμφιβολία για την ύπαρξη και τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής είναι υψηλότερη από ότι στην Ευρώπη (Lorenzoni και Pidgeon, 2006) με αυξητική τάση (Pew Research Center, 2009).

Εικόνα 7Η Σοβαρότητα της Κλιματικής Αλλαγής σε ΗΠΑ (Δημοκρατικοί, Ανεξάρτητοι, Ρεπουμπλικάνοι)

ΠΗΓΗ: Pew Research Center (2009)

2.7 Προβλέψεις για την Ελλάδα

Στην Ελλάδα τα στοιχεία που διαθέτουμε προέρχονται από το *Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης*¹⁵ (ΣΑΕ), το οποίο απεικονίζει τη μελλοντική εξέλιξη των **εκπομπών** των αερίων του θερμοκηπίου υπό τις παρούσες πολιτικές και πρακτικές συμπεριφοράς καταναλωτών, καθώς και τις διαφαινόμενες μελλοντικές τάσεις. Επίσης στη διαμόρφωση αυτού λαμβάνονται υπόψη δρομολογημένες πολιτικές στους διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (μεταφορές, βιομηχανία κτλ.) ενώ τελικά διαμορφώνονται εκτιμήσεις για την εξέλιξη των εκπομπών για την Ελλάδα .

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΣΑΕ αναμένεται **σημαντική αύξηση** των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2000-2020. Συγκεκριμένα, η συνολική αύξηση των εκπομπών σε σχέση με το 1990 (σε kt CO₂-eq) είναι +35,8% το 2010 και +56,4% το 2020. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εκπομπών όλη την περίοδο 2000-2020 εκτιμάται σε 1,2%, ενώ ο ενεργειακός τομέας αποτελεί τη βασική πηγή εκπομπών με ποσοστό συμμετοχής που αυξάνει από το 1990 σε 76% το 2010 και σε 79% το 2020.

¹⁵ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, 2007, Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών για την Περίοδο 2008 – 2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

3.1 Ο Ρόλος της Διεθνούς Κοινότητας

3.1.1 Η Συνδιάσκεψη του Ρίο

Τον Ιούνιο του 1992 πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας η Διάσκεψη Κορυφής του Ο.Η.Ε για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) με την συμμετοχή ηγετών από 116 χώρες που κατάφεραν να πετύχουν την συναίνεση σε μια σειρά συμφωνιών:

- Διακήρυξη του Ρίο

Περιλαμβάνει 27 άρθρα και μια σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με βασικό μήνυμα της είναι ότι η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι ενέργειες της διεθνούς κοινότητας για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφέροντα όλων των χωρών και ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων και ευαίσθητων.

- Ατζέντα 21

Είναι ένα Πρόγραμμα Δράσης που περιλαμβάνει ολοκληρωμένες και μακροπρόθεσμης προοπτικής δράσεις για την επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης στον Πλανήτη. Η εφαρμογή της είναι ευθύνη των Κυβερνήσεων, μέσα από την εκπόνηση Εθνικών Στρατηγικών και προγραμμάτων αλλά και των Τοπικών Αρχών μέσα από την εκπόνηση αντίστοιχα τοπικών σχεδίων δράσης (Τοπική Ατζέντα 21). Περιλαμβάνει 40 κεφάλαια με αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης και γίνεται ο παρακάτω καταμερισμός σε ενότητες:

- ο Κοινωνικές & Οικονομικές Διαστάσεις
- ο Διατήρηση & διαχείριση πόρων με στόχο την ανάπτυξη
- ο Ενίσχυση του Ρόλου μεγάλων Κοινωνικών ομάδων
- ο Μέσα εφαρμογής

- Αρχές για τη διαχείριση των δασών

Ήταν η πρώτη παγκόσμια συναίνεση που επιτεύχθηκε για την διαχείριση και ανάπτυξη των δασών.

- Σύμβαση πλαίσιο για τις Κλιματικές Αλλαγές
- Σύμβαση για την Βιοποικιλότητα

3.1.2. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης

Η έννοια της αειφορίας και γενικότερα της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης ειδικότερα, προέβησαν σαν παγκόσμιοι πολιτικοί στόχοι απέναντι στα εντεινόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και ειδικότερα στη μη αντιστρεπτή υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος τόσο σε πλανητικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό ή τοπικό. Η αειφόρος ανάπτυξη προβάλλει σαν κοινωνικό αίτημα που αντιτίθεται στην επιδείνωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Προτείνει ένα πλαίσιο ανάπτυξης των οικονομικών συστημάτων που σέβεται τα όρια που θέτει το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον συνιστά την ουσιαστική αντιμετώπιση των υπαρχόντων κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η αειφόρος ανάπτυξη, χωρίζεται σε 3 συνιστώσες, την οικονομική, την πολιτική και την περιβαλλοντική που απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίμηση, ολοκληρωμένη προσέγγιση και περιβαλλοντική ηθική. Επιπλέον διακρίνεται σε άξονες (τα τρία R) που αφορούν τα παρακάτω:

- Reduce (μείωση).
- Reuse (επαναχρησιμοποίηση).
- Recycle (ανακύκλωση).

Σχετικά με τον ορισμό της Αειφόρου Ανάπτυξης υπάρχει μια πληθώρα ορισμών, ωστόσο υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κοινές αρχές που έχουν κερδίσει ευρεία αποδοχή και οι οποίες είναι:

- Η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής εξαρτάται ολοκληρωτικά, μεταξύ άλλων, από ένα υγιεινό και παραγωγικό περιβάλλον που παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και έναν ευχάριστο χώρο για να ζει κανείς.
- Οι ανάγκες των φτωχών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, παρέχοντάς τουλάχιστον τη βασική ποιότητα ζωής για όλο το πληθυσμό της γης
- Οι μελλοντικές γενεές θα πρέπει να έχουν την ίδια ευκαιρία να σπαταλήσουν τους φυσικούς πόρους όπως η τρέχουσα γενιά (Chambers et al, 2000)

Με τον όρο «αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη» (sustainable development) θεωρούμε το σύνολο των παρεμβάσεων σε έναν τόπο, οι οποίες διασφαλίζουν τη μη εξάντληση των μη ανανεώσιμων πόρων (φυσικών, κυρίως) του τόπου αυτού. Πιο συγκεκριμένα, ο ορισμός τον οποίο έδωσε η Επιτροπή Brundtland στην έκθεση - Brundtland Report, θεωρήθηκε ως ο πλέον ολοκληρωμένος και συνεκτικός ταυτόχρονα: «Αειφόρος Ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί

τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να εξασθενίζει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» (Brundtland Report, 1987).

Στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης είναι:

- η αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων,
- η διατήρηση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων,
- η διαφύλαξη του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος,
- η διαφύλαξη και η αναπαραγωγή του πολιτιστικού γίνεσθαι,
- η διατήρηση του κοινωνικού και ψυχολογικού ιστού του τόπου,
- η διασφάλιση της φυσικής και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας του τόπου,
- η αναβάθμιση των τοπικών ποιοτικών χαρακτήρων,
- η μη αλλοίωση – αλλοτρίωση του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος η μη αλλοίωση του τρόπου διαβίωσης των κατοίκων,
- η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική βιωσιμότητα του τόπου

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κρίνεται σκόπιμη από πλευράς μεθοδολογίας η ανάλυση των κρίσιμων φορτίων της οποιαδήποτε τοπικής δράσης, που με τη σειρά της παραπέμπει σε τρεις συνιστώσες της διατηρήσιμης ανάπτυξης:

- τη φέρουσα χωρητικότητα (carrying capacity),
- τα όρια αποδεκτών αλλαγών (limits of acceptable changes),
- τη χρήση εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων (the use of environmental impact assessments) (Παπακωνσταντινίδης, 2003).

Η ικανότητα χάραξης της κατάλληλης αναπτυξιακής διαδικασίας, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων μιας περιοχής και την ενδογενή δυναμικότητα της, οδηγεί σε μια μορφή ανάπτυξης που ονομάζεται ενδογενής ανάπτυξη. Σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μια χωρική κοινότητα με δική της πρωτοβουλία μπορεί να ανακαλύψει νέες ιδέες, που της επιτρέπουν να χρησιμοποιήσει τους πόρους της και να επιλύσει τα προβλήματά της. Η τοπική ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης και διαθρωτικών αλλαγών, που οδηγεί σε μια βελτίωση του επιπέδου ζωής του τοπικού πληθυσμού.

Είναι δυνατό να ορίσουμε την αειφόρο κοινότητα ως έναν ενδογενή μηχανισμό, που επιτρέπει στην κοινότητα να αναλάβει τον έλεγχο από τις διαδικασίες που το επηρεάζουν. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να πάρουν τον

έλεγχο, να υπάρξει τοπική ενδυνάμωση, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση που μέχρι τώρα παρέμεινε σε σημαντικό βαθμό εξαρτημένη από την κεντρική εξουσία (Smith, 1997).

Στην Ελλάδα, η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης μόνο πρόσφατα έχει αρχίσει να γίνεται ευρέως γνωστή, με αποτέλεσμα οι περισσότερες τοπικές κοινωνίες να βρίσκονται ακόμα σε ένα βασικό επίπεδο ευαισθητοποίησης και αειφορίας/αειφορίας. Γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζεται μια σειρά δράσεων, ώστε να αυξηθεί το επίπεδο Αειφόρου Ανάπτυξης, δηλαδή της ανάπτυξης που θα εξασφαλίζει την καλή ποιότητα ζωής και για τις επόμενες γενιές.

3.1.3. Διεθνείς δεσμεύσεις- Πρωτόκολλο του Κιότο

Το πρωτόκολλο του Κιότο ήταν το αποτέλεσμα της 3ης συνόδου της Σύμβασης-Πλαίσιο για την Κλιματική αλλαγή που όπως είδαμε υπογράφηκε στο Ρίο το 1992. η 3η σύνοδος διεξήχθη στο Κιότο της Ιαπωνίας το Δεκέμβριο του 1997 και κατάφερε να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις 5 ετών σε ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο που ονομάστηκε «Πρωτόκολλο του Κιότο». Το πρωτόκολλο δημιουργεί διαδικασίες, θέτει στόχους και αναγνωρίζει τη σημασία διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος αλλαγής του κλίματος που οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες και συγκεκριμένα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η δέσμευση του πρωτοκόλλου είναι η μείωση κατά 5% το ελάχιστο των εκπομπών 6 αερίων (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC και SF₆) από τα επίπεδα του 1990 με χρονικό ορίζοντα την περίοδο 2008-2012. η δέσμευση αφορά τόσο μεμονωμένα κράτη όσο και υπερεθνικούς οργανισμούς όπως η Ε.Ε που έχει δεσμευθεί για μείωση 8% συνολικά των εκπομπών των κρατών μελών.

Το πρωτόκολλο προβλέπει την χρήση των παρακάτω εργαλείων για την επίτευξη των στόχων του:

- προαιρετική υιοθέτηση κοινών πολιτικών και μέτρων
- διαπραγμάτευση δικαιωμάτων εκπομπών
- εφαρμογή προγραμμάτων από κοινού
- δημιουργία μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης
- προστασία και αύξηση δασικών εκτάσεων

Το πρωτόκολλο επιτρέπει λοιπόν **διάφορους μηχανισμούς ευελιξίας** στη επίτευξη των στόχων. Αυτοί περιλαμβάνουν την **αποταμίευση** εκπομπών άνθρακα που παράγεται από τις αλλαγές σε χρήση εδάφους, όπως η αναδάσωση,

μειώσεις εκπομπών αποκτηθείσες από τις πιστώσεις άνθρακα είτε από την εφαρμογή των προγραμμάτων μεταξύ των χωρών παραρτημάτων Β2 (δηλ. κοινή εφαρμογή) είτε μέσω της αποταμίευσης εκπομπών από τη χρηματοδότηση των επιτρεπόμενων προγραμμάτων να αναπτυχθούν (χώρες εκτός παραρτ. Β) με τη χρησιμοποίηση του "μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης". Επίσης το πρωτόκολλο δίνει την ευκαιρία να **εμπορεύονται οι άδειες εκπομπής αερίων** του θερμοκηπίου ανάμεσα στις χώρες του παραρτήματος Β.

Μια άλλη δυνατότητα είναι να μεταφέρονται τα δικαιώματα εκπομπής ως τμήμα των διαπραγματεύσεων προγραμμάτων επενδύσεων που περιλαμβάνουν τους συνεργάτες από τις διαφορετικές χώρες παραρτημάτων Β. Στο πρωτόκολλο του Κιότο, αυτό καλείται "**κοινή εφαρμογή**". Ομοίως οι χώρες παραρτημάτων Β μπορούν να λάβουν τα δικαιώματα εκπομπής μέσω των προγραμμάτων επένδυσης που περιλαμβάνουν έναν συνεργάτη από το παράρτημα Β και έναν συνεργάτη έξω από το παράρτημα Β. Αυτό καλείται "**μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης**" στο πρωτόκολλο. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν καλά να αποδείξουν να παράσχουν τους σημαντικούς τρόπους να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό και εύκαμπτο.

3.1.4 Τελευταίες εξελίξεις- Διάσκεψη Κοπεγχάγης 2009- Durban 2011- Doha 2012

Ο πλανήτης ήλπιζε πως στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης το 2009 το Πρωτόκολλο του Κιότο θα αποκτούσε ένα νέο, φιλόδοξο διάδοχο που θα έστρωνε το δρόμο για (σχεδόν) μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Δυστυχώς οι ελπίδες δεν ευοδώθηκαν. Συμφώνα με τη Greenpeace¹⁶ η Σύνοδος της Κοπεγχάγης κατέληξε σε πολιτικό φιάσκο. Ο ρόλος των αναδυόμενων οικονομιών (χώρες BASIC – Βραζιλία, Νότια Αφρική, Ινδία και Κίνα) αναβαθμίστηκε σε ρόλο πρωταγωνιστή που διαμορφώνει και ρυθμίζει, αντί να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αποδυναμώθηκε εσωτερικά σε τέτοιο βαθμό που οι λέξεις 'κλιματικές αλλαγές' και 'παγκόσμια υπερθέρμανση' δεν αποτελούν προτεραιότητα.

Αντίθετα τονίζει η Greenpeace, τα ανεπτυγμένα κράτη -συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ- έχουν μειώσει τις εκπομπές τους μέχρι το 2010 κατά 7,5% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και αναμένεται να πετύχουν τους στόχους που

¹⁶ Δημήτρης Ιμπραήμ 2011, Συντονιστής Εκστρατειών του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace για τη Διάσκεψη του Ντέρμπαν, Η σημασία της Διάσκεψης του Ντέρμπαν **στο in.gr**

ορίζει το Πρωτόκολλο του Κιότο (μείωση 5,2% για την περίοδο 2008 – 2012). Η μείωση αυτή οφείλεται ωστόσο περισσότερο στην οικονομική κρίση παρά σε ουσιαστικά μέτρα και πολιτικές. Το το παράδοξο είναι πως οι εκπομπές CO₂ σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αυξηθεί κατά 45% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, αν συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αέρια του θερμοκηπίου με τους ίδιους ρυθμούς, η αύξηση της θερμοκρασίας ενδέχεται να αυξηθεί έως και κατά 6,4oC μέχρι τα τέλη του αιώνα και η στάθμη της θάλασσας να ανέβει έως και 2 μέτρα. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της καταστροφής αρκεί να αναλογιστεί ότι ένα σενάριο αύξησης της θερμοκρασίας πάνω από 4oC, απειλεί με εξαφάνιση το 40% - 70% σχεδόν όλων των ειδών, ενώ η οικονομική και κοινωνική κρίση που θα ξεσπάσει δε θα έχει προηγούμενο στη βιομηχανική ιστορία του πλανήτη.

Στην Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα που συνήλθε στο **Durban** της Νοτίου Αφρικής (28 Νοεμβρίου – 9 Δεκεμβρίου 2011), σημειώθηκε μικρή πρόοδος σε σχέση με το μέγεθος και τον επείγοντα χαρακτήρα της αλλαγής του κλίματος. Ως προς τα πιο βασικά σημεία, στη Διάσκεψη συμφωνήθηκαν τα εξής:

- Συνέχιση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, αναβάλλοντας ωστόσο να ενεργοποιηθούν την παράταση αυτή για την επόμενη Διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη **Ντόχα του Κατάρ το 2012**.
- Συμφωνία για τη δημιουργία νέας συνθήκης, η οποία θα ξεκινήσει να συζητείται από το 2012, να ολοκληρωθεί έως το 2015 και να τεθεί σε ισχύ από το 2020. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη συμφωνία, αγνοεί πλήρως τις επιταγές της επιστήμης που καλεί για κορύφωση των εκπομπών έως το 2015 και μείωση έκτοτε. Προβλέπει επίσης παραθυράκια, που στην ουσία ο νομικά δεσμευτικός χαρακτήρας μίας ενδεχόμενης συμφωνίας μπορεί να χαθεί ανά πάσα στιγμή.

Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου για το Κλίμα. Για άλλη μία φορά οι κυβερνήσεις δε συζήτησαν καθόλου για την ουσία του ζητήματος, το πώς δηλαδή θα παραχθούν και θα εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων κρατών.

Στον τομέα της προστασίας των δασών και του τερματισμού της αποδάσωσης, στην ουσία άνοιξε ένα ακόμα παράθυρο, που δημιουργεί περισσότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές απειλές για τα δάση, άλλα και τους αυτόχθονες πληθυσμούς που εξαρτώνται από αυτά.

Όπως δήλωσε στο κλείσιμο της Διάσκεψης και ο διευθυντής της Διεθνούς Greenpeace, Κούμι Ναϊντού: «Η ατμόσφαιρα του πλανήτη έχει φορτωθεί με το

χρέος του άνθρακα και ο λογαριασμός - με τη σφραγίδα του Ντέρμπαν- στάλθηκε στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Η ευκαιρία αποτροπής της καταστροφικής κλιματικής αλλαγής γλιστρά μέσα από τα χέρια μας, κάθε χρόνο που τα κράτη αποτυγχάνουν να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο διάσωσης του πλανήτη».

Στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή έπειτα από 14 ημέρες διαβουλεύσεων, οι αντιπροσωπείες σχεδόν 200 χωρών συμφώνησαν στη Ντόχα σε **παράταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο έως το 2020**. Εντούτοις δε συμφώνησαν σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, η παράταση της δεσμευτικής συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, αφορά μόλις τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ και άλλες 10 χώρες. Άγνωστο παραμένει τι θα κάνουν στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής οι υπόλοιπες 160 χώρες.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Ντόχα περιλαμβάνει επίσης την αύξηση της χρηματοδότησης των πλούσιων χωρών προς τις φτωχές προκειμένου οι τελευταίες να καταφέρουν να αναπτύξουν πολιτικές για το κλίμα αλλά και να επενδύσουν σε φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας, με τα σχετικά κονδύλια να ανέρχονται σε 100 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2020.

Ο επικεφαλής του WWF Γερμανίας Έμπερχαρντ Μπράντες δήλωσε «Λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες που υπήρχαν στο προοίμιο, ο απολογισμός είναι απογοητευτικός, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, ο απολογισμός είναι καταστροφικός».

Όπως δήλωσε από την Ντόχα η Σαμάνθα Σμιθ, επικεφαλής της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για το Κλίμα και την Ενέργεια του WWF. «Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις προκάλεσε μια μικρή μειοψηφία κρατών, όπως η Πολωνία, η Ρωσία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ»,

Το **στοίχημα των διαπραγματεύσεων στην Ντόχα** ήταν οι πραγματικές μειώσεις των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο, η ουσιαστική δέσμευση για την παροχή πόρων με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης και φιλόδοξης παγκόσμιας συμφωνίας έως το 2015. Αντί αυτών, κατέληξε σε μια απογοητευτικά αδύναμη συμφωνία, η οποία αποκλίνει τόσο σημαντικά από τις επιταγές της επιστήμης, ώστε να εγείρονται θέματα ηθικής ευθύνης όσων την διαμόρφωσαν.

Η Ελλάδα ήταν απύσχα από αυτή τη διάσκεψη αν και οι **κλιματικές διαπραγματεύσεις** θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τη χώρα μας η οποία εξαρτάται τόσο πολύ από το κλίμα (γεωργία, τουρισμός). «**Δυστυχώς το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων επιβεβαίωσε τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις**. Η χαμένη

αυτή ευκαιρία, ωστόσο, δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει από τον στόχο μας, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την οριστική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη στροφή σε ένα μοντέλο ανάπτυξης χαμηλής έντασης άνθρακα», **συμπληρώνει ο Μιχάλης Προδρόμου, υπεύθυνος του WWF Ελλάς** για θέματα κλιματικής αλλαγής και ενέργειας.

3.1.5. Ευρωπαϊκή πολιτική-δράσεις

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διεκδικήσει έναν ηγετικό ρόλο στην προστασία του κλίματος. Στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης¹⁷ τον Ιούνιο του 2001 τα 15 κράτη μέλη της Ε.Ε ανέλαβαν μια συλλογική πολιτική δέσμευση να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο του Κιότο, μονομερώς εάν είναι απαραίτητο, παρά την αμερικανική απόρριψη της συνθήκης τον Μάρτιο του 2001. Τον Οκτώβριο του 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε μια δέσμη πολιτικών για την κλιματική αλλαγή προτείνοντας την επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο και μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (ΑΕ.Θ)¹⁸. Η κεντρική ιδέα και πρόταση είναι η έκδοση μιας **οδηγίας** που θα οργανώνει ένα παν-ευρωπαϊκό σχέδιο ανταλλαγής εκπομπών ΑΕ.Θ που εφαρμόζεται από το 2005¹⁹.

Η επικύρωση του πρωτοκόλλου ολοκληρώθηκε όταν η Ε.Ε και κράτη μέλη της κατάθεσαν τα έγγραφα επικύρωσής τους στη έδρα των Ηνωμένων Εθνών στις 31 Μαΐου 2002²⁰. Τα υπόλοιπα μέτρα που είχαν προταθεί βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εκκρεμεί η υιοθέτησή τους, όπως για παράδειγμα η προτεινόμενη οδηγία πλαίσιο για την ανταλλαγή εκπομπών αερίων.

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος είναι ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας της, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέτρα εφαρμόζονται τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό

¹⁷ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το υψηλότερο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ, που αποτελείται από τους επικεφαλής των κυβερνήσεων των 15 κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

¹⁸ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Communication from the Commission on the implementation of the first phase of the *European Climate Change Programme*, COM(2001) 580

¹⁹ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for greenhouse gas emissions trading within the European Community and amending Council Directive 96.61/EC, COM(2001) 581

²⁰ <http://ue.eu.int/pressData/en/envir/69746.pdf>

συμβαίνει επειδή η πολιτική προστασίας του κλίματος, όπως οι περισσότερες άλλες πολιτικές της Ε.Ε, είναι μια κοινή ευθύνη μεταξύ της Ε.Ε και των κρατών μελών της (τόσο η Ε.Ε όσο και τα 15 κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη στο πρωτόκολλο του Κιότο).

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο τον Δεκέμβριο του 1997, κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε πρέπει να μειώσει τις εκπομπές ΑΕ.Θ κατά 8 τοις εκατό κάτω από τα επίπεδα του 1990. Αυτός ο γενικός στόχος έχει χωριστεί σε διαφοροποιημένους στόχους για κάθε κράτος μέλος κάτω από την ειδική "συμφωνία κατανομής βαρών" 21 της Ε.Ε που έχει ως σκοπό για να απεικονίσει τα διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και τις διαφορετικές πρόσθετες δαπάνες της μείωσης ΑΕ.Θ στα διαφορετικά κράτη μέλη.

Η ευρωπαϊκή πολιτική βασίζεται στο επονομαζόμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κλιματικής Αλλαγής (European Climate Change Programme ECCP) το οποίο εκπονήθηκε το 2000 και αποτελεί μια συμμετοχική πρωτοβουλία συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων έτσι ώστε να προσδιοριστούν οικονομικά συμφέροντες τρόποι για τη συμμόρφωση της Ε.Ε με τις δεσμεύσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο. Τα συμπεράσματά της, που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2001²² προσδιόρισαν περίπου **40 μέτρα** για να μειωθούν οι εκπομπές ΑΕ.Θ, συμπεριλαμβανομένων πολλών μέτρων που θα μπορούσαν να εκτελεστούν για λιγότερο από 20€ ανά τόνο μείωσης CO₂ και μερικά με αρνητικό κόστος²³.

Τα αυτά μέτρα, θα περιλαμβάνουν:

- την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
- βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων,
- θέσπιση προτύπων ενεργειακής αποδοτικότητας,
- διαχείριση ζήτησης ενέργειας,
- προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
- αλλαγή στα μέσα μεταφοράς από οδικά σε σιδηροδρομικά και θαλάσσια.

²¹ Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Δελτίο Τύπου 16 Ιουνίου 1998, αριθμ/ος εγγράφου 09402/98, <http://ue.eu.int/newsroom/newmain.asp?lang=1>

²² Ευρωπαϊκή Επιτροπή, *European Climate Change Programme. Final Report* www.europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm

²³ Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δέσμευση του Κιότο μπορεί να επιτευχθεί με το 0.06% του GDP ανά έτος ή περίπου €3.14 δισεκατομμύρια ανά έτος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ορισμένα μέτρα όπως την προώθηση της συμπαραγωγής (CHP) και την ανάπτυξη των βιο-καυσίμων που είναι ενδεχομένως **ακριβότερα** αλλά θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να είναι οικονομικότερα και ευεργετικά, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν άλλα οφέλη όπως η μείωση της ρύπανσης σε τοπικό επίπεδο.

Ο **ακρογωνιαίος λίθος** της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπλήρωση των στόχων του Κιότο είναι το προτεινόμενο παν-ευρωπαϊκό σχέδιο ανταλλαγής εκπομπών. Η **οδηγία** θα στοχεύει στη θέσπιση πλαισίου της Ε.Ε για τις εκπομπές κάνοντας εμπόριο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ),²⁴ για να δημιουργήσει μια ΕΟΧ-ευρεία αγορά εκπομπών. Σε πρώτο στάδιό θα καλύψει μόνο τις εκπομπές του CO₂ από τις μεγάλες βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανέρχονται σε 4.000-5.000 σε ολόκληρη την Ε.Ε και υπολογίζεται ότι θα αποτελούν περίπου το 46% των συνολικών εκπομπών του CO₂ της Ε.Ε το 2010.

Οι κύριοι τομείς που καλύπτονται είναι παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, παραγωγή τσιμέντου, χαρτοπολτού και παραγωγή χαρτιού, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των συνολικών εκπομπών του CO₂ της ΕΕ. Ο τομέας των χημικών ουσιών δεν συμπεριλαμβάνεται, αρχικά επειδή συμβάλλει μόνο κάτω από 1% των συνολικών εκπομπών του CO₂ της ΕΕ, και αφετέρου λόγω του υψηλού αριθμού χημικών εγκαταστάσεων (περίπου 34.000 εγκαταστάσεις). Εντούτοις το 60% όλων των εκπομπών από τον χημικό τομέα καλύπτονται μέσω του συνυπολογισμού της ηλεκτρικής παραγωγής, δεδομένου ότι πολλές τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν τις επιτόπιες γεννήτριες. Άλλοι τομείς περιλαμβάνουν τα διυλιστήρια, το σίδηρο και το χάλυβα, το γυαλί, κεραμικά κλπ.

²⁴Οι χώρες ΕΟΧ - Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν - είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και μοιράζονται γενικότερα τον στόχο της Ε.Ε της οικονομικής ολοκλήρωσης χωρίς υπογραφή στους πολιτικούς στόχους όπως μια κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική ή το ευρώ.

**Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής Μάρτιος 2011
A Cost-efficient Road Map towards 2050**

80% domestic reduction in 2050 is feasible

- with currently available technologies,
- with behavioural change only induced through prices
- If all economic sectors contribute to a varying degree & pace.

Efficient pathway:

- 25% in 2020
- 40% in 2030
- 60% in 2040

Στο πλαίσιο της πρότασης, κάθε εγκατάσταση που αναφέραμε θα είναι απαραίτητο να διαθέτει μια άδεια για να εκπέμψει ΑΕ.Θ. Αυτές οι άδειες χορηγούνται σύμφωνα με την ολοκληρωμένη οδηγία πρόληψης και ελέγχου ρύπανσης (Integrated Pollution Prevention and Control Directive IPPC), η κύρια τρέχουσα νομοθεσία που καλύπτει όλες τις βιομηχανικές εκπομπές. Οι άδειες δεν είναι εμπορεύσιμες, αλλά συμπληρώνονται από τα εμπορεύσιμα **δικαιώματα** εκπομπών που διατίθενται από το κράτος μέλος. Εάν μια επιχείρηση εκπέμπει παραπάνω από τις άδειές της, πρέπει να αγοράσει τα πρόσθετα **δικαιώματα** για να συμψηφίσει με τις πρόσθετες εκπομπές ή να πληρώσει πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι είτε 100€ ανά τόνο της υπέρβασης είτε δύο φορές η μέση τιμή αγοράς κατά τη διάρκεια μιας προκαθορισμένης περιόδου, οποιοδήποτε είναι υψηλότερο. Η δημιουργία «τράπεζας δικαιωμάτων» επιτρέπεται και τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν εάν θα το επιτρέψουν στη πρώτη περίοδο εφαρμογής.

Η [Οδηγία 2003/87/EK](#) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 (L 275/ 25.10.03) για τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/EK του Συμβουλίου, υιοθετεί Κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, με στόχο την

αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Παράλληλα αποβλέπει στον περιορισμό, κατά το δυνατόν, των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η κοινοτική προσέγγιση θα διασφαλίσει ότι ο ανταγωνισμός δεν θα στρεβλώνεται εντός της εσωτερικής αγοράς. Σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές και μέτρα, η εμπορία εκπομπών αντιμετωπίζεται ως ένα σημαντικό μέρος της κοινοτικής στρατηγικής για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΕΕ.

Ελληνική Πολιτική

Η εθνική πολιτική για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου περιλαμβάνει θεσμικές ρυθμίσεις και εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων (Λεμπέσης, 2002 σελ. 2). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η σχετική νομοθεσία ξεκινά για τις ΑΠΕ το 1985 με το Νόμο 1559/85 ενώ στη συνέχεια ακολουθούν οι Νόμοι 2244/94, 2364/95 «Ίδρυση Οργανισμού Ελέγχου & Σχεδιασμού Ενέργειας», 2773/99 «Απελευθέρωση της Αγοράς Ενέργειας»

Το 1995 εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Μεταφορών το 1ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την μείωση του CO₂ και άλλων εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. Το σχέδιο αφορούσε κυρίως τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και περιλάμβανε μέτρα όπως:

- την εισαγωγή του Φυσικού Αερίου
- Τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος
- Την κατασκευή μονάδων συμπαραγωγής σε υφιστάμενες και νέα μονάδες
- Την εκμετάλλευση των ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα
- Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια
- Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές

Ο στόχος του σχεδίου ήταν να περιοριστεί η αύξηση των εκπομπών, τριών ΑΕ.Θ (CO₂, N₂O και CH₄) από όλες τις πηγές, κατά τουλάχιστον 15% ±3% από τα επίπεδα του 1990. Το περιθώριο 3% υιοθετήθηκε για να επιτρέψει τις απρόβλεπτες εσωτερικές ή διεθνείς εξελίξεις και τις σχετικές πολιτικές της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης ΣΑΕ25 το οποίο εκτιμά την εξέλιξη των εκπομπών στην Ελλάδα θεωρώντας ότι δεν θα υιοθετηθούν

²⁵ Για την πρόβλεψη των εκπομπών χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ENPEP (Energy and Power Evaluation Program) και το όποιο εμπεριέχει επιμέρους μοντέλα που στοχεύουν στην ανάλυση του ενεργειακού συστήματος με παράλληλη

προσθετές πολιτικές μείωσης, αναμένεται μια σημαντική αύξηση των εκπομπών στην περίοδο 2000-2020. Συγκεκριμένα η συνολική αύξηση των εκπομπών σε σχέση με το 1990 (σε kt CO₂-eq) θα είναι +35,8% έως το 2010 και +54,4% έως το 2020, ενώ ο ενεργειακός τομέας που αποτελεί τη βασική πηγή εκπομπών αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του από 76% το 1990 σε 79% το 2020.

Εικόνα 9 Εξέλιξη Εκπομπών CO2 στην Ελλάδα

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002

Με δεδομένη την σημαντική αυτή αύξηση το ΥΠΕΧΩΔΕ σχεδίασε ένα συνολικό πρόγραμμα περιορισμού των εκπομπών με τίτλο «2ο Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης Εκπομπών Αερίων Φαινομένου Θερμοκηπίου 2000-2020» το οποίο δημοσιεύθηκε το Μάρτιο του 2002 και προβλέπει μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στον περιορισμό των εκπομπών αυτών. Τα μέτρα αυτά εξετάζουν την δυνατότητα μείωσης των εκπομπών κυρίως στον ενεργειακό τομέα καθώς και στους τομείς απορριμμάτων, γεωργίας και βιομηχανίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα δεν προβλέπει μέτρα-δράσεις σχετικά με την **ενημέρωση του κοινού** σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας, προώθησης ΑΠΕ και έλεγχου των μετακινήσεων, ή την **τροποποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων** σε όλες τις βαθμίδες (sic).

Πίνακας 4: Δυνατές επεμβάσεις μείωσης εκπομπών ΑΕ.Θ όπως προβλέπεται από το 2ο Εθνικό Πρόγραμμα

ΤΟΜΕΑΣ	ΜΕΤΡΑ
Οικιακός & Τριτογενής	<ol style="list-style-type: none"> 1. Βελτίωση θερμικής Συμπεριφοράς κτιρίων οικιακού τομέα 2. Βελτίωση θερμικής Συμπεριφοράς κτιρίων τριτογενούς τομέα 3. Συντήρηση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 4. Αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 5. Σκιασμός, ανεμιστήρες οροφής, νυχτερινός αερισμός 6. Χρήση κλιματιστικών υψηλής απόδοσης 7. Χρήση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής απόδοσης 8. Χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης 9. Αυτοματοποίηση φωτισμού

	10. Ηλιακοί συλλέκτες- Θέρμανση νερού 11. Ηλιακοί συλλέκτες- Θέρμανση χώρων & νερού 12. Φωτοβολταικά συστήματα 13. Τηλεθέρμανση οικισμών με βιομάζα 14. Αυξημένη χρήση Φυσικού Αερίου για θέρμανση χώρων 15. Χρήση Φυσικού Αερίου για δροσισμό
Μεταφορές	16. Συντήρηση ΙΧ & ημιφορτηγών 17. Αύξηση χρήσης λεωφορείων Φυσικού Αερίου (ΦΑ) 18. Βελτίωση στην φωτεινή σηματοδότηση 19. Προώθηση της χρήσης των αστικών συγκοινωνιών 20. Ήπιες παρεμβάσεις μείωσης των εκπομπών 21. Προώθηση χρήσης βιο-καυσίμων
Βιομηχανία	22. Αυξημένη χρήση Φυσικού Αερίου (θερμικές χρήσεις) 23. Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας 24. Αξιοποίηση βιομάζας (θερμικές χρήσεις) 25. Διάφορα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
Ηλεκτροπαραγωγή	26. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, μικρά υδροηλεκτρικά, κεντρικές φωτοβολταικές μονάδες, γεωθερμική ενέργεια υψηλής ενθαλπίας, βιομάζα) 27. λειτουργία σταθμών ΦΑ στην πηγή 28. Συστήματα Συμπααραγωγής με φυσικό αέριο
Γεωργία	29. Συστήματα διαχείρισης ζωικών αποβλήτων 30. μείωση χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων μέσω προώθησης οικολογικής γεωργίας
Απορρίμματα	31. Συλλογή μεθανίου και καύση προς CO ₂ σε πυρσό
Βιομηχανικές Διεργασίες	32. Αναδιοργάνωση λειτουργίας χημικών βιομηχανιών 33. Ανάκτηση HFCs από συσκευές ψύξης θέρμανσης

Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται τα μέτρα που προτείνονται ανά τομέα και υπολογίζεται ότι η πλήρη εφαρμογή τους θα έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της αύξησης των εκπομπών ΑΕ.Θ στο +19% από το έτος βάσης. Οι τομείς που εμφανίζουν την μεγαλύτερη δυνατότητα μείωσης εκπομπών είναι ο «οικιακός-τριτογενής» και η «ηλεκτροπαραγωγή» (βλ. πιν. 3.1) για αυτό το λόγο και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτούς από το Εθνικό Πρόγραμμα. Οι βασικοί άξονες δράσης του είναι:

- Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή
- Περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου στο Ελληνικό ενεργειακό σύστημα
- Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό-τριτογενή τομέα και τη βιομηχανία
- Χρήση αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού
- Προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών στη γεωργία, βιομηχανία
- Εκπόνηση δράσεων στον τομέα μεταφορών και διαχείρισης αποβλήτων.

Εικόνα 10 Δυναμικό Μείωσης Εκπομπών ΑΕΘ έω το 2010 στην Ελλάδα

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002

Θεωρείται ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων **υπουργείων** έτσι ώστε δοθούν κατευθυντήριες γραμμές και να γίνει η απαραίτητη κατανομή αρμοδιοτήτων. Η Ελλάδα είναι πλήρες συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τις κλιματικές αλλαγές, έχει κυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο (Ν. 3017/2002) και είναι ένα από τα 39 συμβαλλόμενα μέρη τα οποία έχουν δεσμευθεί με ποσοτικό απόλυτο όριο των εκπομπών. Το 2ο Εθνικό Πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (2000-2010) εγκρίθηκε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 5/27-2-2003 (ΦΕΚ 58Α / 5.3.03).

Οργάνωση συστήματος στην Ελλάδα

Με την ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931Β') ενσωματώθηκε η Οδηγία 2003/87/ΕΚ στο Εθνικό Δίκαιο και καθορίστηκε η λειτουργία του συστήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του συστήματος ορίζεται το ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Γ.Ε.Δ.Ε.), ενώ για την πραγματοποίηση του συντονιστικού ρόλου του ΥΠΕΚΑ και την εναρμόνιση των πολιτικών που

ασκούνται από τα συναρμόδια Υπουργεία, λειτουργεί Διυπουργική Επιτροπή με τη συμμετοχή ΥΠΕΚΑ, Υπ. Ανάπτυξης και Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, της οποίας η συγκρότηση πραγματοποιήθηκε με την Υπουργική απόφαση 27706/2006 (ΦΕΚ 953Β').

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για την πολιτική αεροπορία

Οι εκπομπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αεροπορικές μετακινήσεις αυξάνονται γρήγορα και έχουν σχεδόν διπλασιασθεί από το 1990 (εκτιμάται ότι ένα αεροσκάφος που εκτελεί πτήση μετ' επιστροφής από Βρυξέλλες προς Νέα Υόρκη παράγει εκπομπές CO₂ της τάξεως των 800 kg ανά επιβάτη). Οι εκπομπές από τις αεροπορικές μετακινήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτει το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ - Emission Trading System - EU ETS).

Κατά τη διάρκεια του 2010, οι αεροπορικές εταιρείες παρακολούθησαν τη δραστηριότητά τους ως προς την διανυθείσα απόσταση, τον αριθμό επιβατών και το μεταφερόμενο φορτίο (σε τονοχιλιόμετρα).

Με βάση τα στοιχεία αυτά και την επαλήθευση των δεδομένων της δραστηριότητάς τους στο 2010, περισσότερες από 900 αεροπορικές εταιρείες υπέβαλαν αίτηση στην ΕΕ για να λάβουν δωρεάν δικαιώματα. Μεταξύ αυτών είναι όλες οι εμπορικές αεροπορικές εταιρείες με σημαντικές πτητικές λειτουργίες από και προς την Ευρώπη.

Ο αριθμός δικαιωμάτων που θα κατανεμηθούν δωρεάν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) καθορίστηκε με την [Απόφαση αριθ. 93/2011](#) της Κοινής Επιτροπής ΕΟΧ της 20ης Ιουλίου 2011 με την οποία τροποποιείται το παράρτημα XX (Περιβάλλον) της Συμφωνίας ΕΟΧ.

Δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 57495/2959/Ε103 (ΦΕΚ 2030/Β'/29.12.2010) έγινε η τροποποίηση της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β'/27.12.2004) για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/101/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία η οποία στοχεύει στην ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας.

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παραπάνω ΚΥΑ και σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τους

συντελεστές σύγκρισης για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών (Απόφαση 2011/638/ΕΕ), το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών γνωστοποιεί τα ονόματα των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας, καθώς και τα δωρεάν δικαιώματα που τους κατανέμονται για το έτος 2012 και την περίοδο 2013-2020 ως ακολούθως:

Πίνακας 5: Δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης	Φορείς Εκμετάλλευσης Αεροσκαφών	Κατανομή δικαιωμάτων για το 2012	Ετήσια κατανομή δικαιωμάτων 2013-2020	Συνολική κατανομή δικαιωμάτων 2013-2020	Εκπομπές CO ₂ 2010 (tn)
20514	AEGEAN AIRLINES S.A.	444.591	420.056	3.360.448	665.225
34238	ASTRA AIRLINES S.A.	3.876	3.662	29.296	11.102
35729	Cassel Invest Limited	14	13	104	368
23232	CJSC "AEROSVIT AIRLINES"	29.930	28.278	226.224	74.126
19644	COSTAIR	14	14	112	217
35228	First Airways	22	20	160	623
31621	Jadayel Aviation Ltd	7	7	56	117
33560	Kenrick Ltd	23	22	176	428
22404	OXY USA	46	44	352	2.026
34624	OLYMPIC AIR	234.372	221.438	1.771.504	410.187
21711	JSC "Orenburg Airlines"	29.387	27.765	222.120	33.954
9012	S&K Bermuda Ltd	158	149	1.192	4.444
31109	SKY EXPRESS S.A.	4.646	4.390	35.120	14.045
9459	Universal Air Link Inc	21	20	160	741
24805	Yamal	7.297	6.894	55.152	14.679
17957	GREENLEAF CORPORATION	1	1	8	78

Τα στοιχεία των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών θα διαβιβασθούν στην αρμόδια αρχή για την εγγραφή τους στο Ελληνικό Μητρώο Αερίων Θερμοκηπίου. Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 8089 275 (ΔΕΑΡΘ/ΓΕΔΕ) και 210 6469 738 (ΕΚΠΑΑ/Ελληνικό Μητρώο Αερίων Θερμοκηπίου).

Εθνικά Σχέδια Κατανομής

Σύμφωνα με το κοινοτικό σύστημα, δικαιώματα εκπομπών κατανέμονται από κάθε Κ-Μ στις εγκαταστάσεις του που καλύπτονται από το σύστημα. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να μεταβιβάζονται και οι επιχειρήσεις μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεών τους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Κάθε κράτος - μέλος έχει την υποχρέωση υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός Εθνικού Σχεδίου κατανομής με τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων που θα

κατανείμει για κάθε περίοδο, και τη κατανομή των δικαιωμάτων αυτών στο φορέα εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης.

Το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2005-2007 εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 36028/1604/2006 (ΦΕΚ 1216Β'). Το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2008-2012 εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 52115/2970/Ε103/2008 (ΦΕΚ 2575Β')

Ένταξη Νεοεισερχομένων εγκαταστάσεων στο σύστημα εμπορίας

Το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων εκπομπών 2008-2012 καθορίζει ποιες εγκαταστάσεις και με ποιους όρους εντάσσονται στην κατηγορία των νεοεισερχομένων την περίοδο από 1-1-2008 έως 31-12-2012.

Η Αποθήκη νεοεισερχομένων διακρίνεται σε δύο επιμέρους τμήματα, το Γενικό Τμήμα και το Τμήμα Συμπαραγωγής. Κάθε νεοεισερχόμενος πλην των μονάδων συμπαραγωγής έχει δικαίωμα πρόσβασης μόνο στο Γενικό Τμήμα της Αποθήκης των Νεοεισερχομένων. Κάθε νεοεισερχόμενη εγκατάσταση συμπαραγωγής έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Τμήμα Συμπαραγωγής και εφόσον αυτό εξαντληθεί και στο Γενικό Τμήμα. Κατά τα δύο τελευταία έτη της περιόδου, και εφόσον έχει εξαντληθεί το Γενικό Τμήμα και υπάρχει απόθεμα στο Τμήμα Συμπαραγωγής, ενδέχεται η Αρμόδια Αρχή να επιτρέψει την πρόσβαση στο Τμήμα Συμπαραγωγής και των νεοεισερχομένων εκτός συμπαραγωγής. Στη περίπτωση μονάδας συμπαραγωγής που είναι τμήμα νεοεισερχόμενης εγκατάστασης, το Τμήμα συμπαραγωγής της αποθήκης θα καλύψει μόνο τα δικαιώματα της μονάδας συμπαραγωγής, ενώ η υπόλοιπη εγκατάσταση θα πάρει δικαιώματα από το Γενικό Τμήμα. Η αρχική συνολική ποσότητα δικαιωμάτων κάθε επιμέρους τμήματος της αποθήκης είναι καθορισμένη και το συνολικό μέγεθος της αποθήκης ανέρχεται σε 26.107.071 τόνους CO₂. Η αρμόδια αρχή εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο όπου διευκρινίζονται θέματα που υιοθετήθηκαν με την ΚΥΑ και αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσβασης εγκαταστάσεων στις αποθήκες Νεοεισερχομένων.

3.2 Ο Ρόλος του Πολίτη

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι κατανοητό ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εξαρτάται σαφώς από τα **μέτρα** που θα ληφθούν τόσο σε διεθνές και κρατικό επίπεδο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο, εννοώντας τη συμβολή κάθε **πολίτη** στην προστασία του κλίματος. Δηλαδή ακόμη και αν τα κράτη από μόνα τους ή και σε συνεργασία με άλλα κράτη αναλάβουν δραστηριότητες για τον περιορισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η κλιματική αλλαγή δε θα μπορεί να αποτραπεί. Σημαντικός παράγοντας καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής είναι η συμμετοχή του καθενός από εμάς ατομικά στην προσπάθεια αυτή.

Έτσι, ο κάθε άνθρωπος, ως πολίτης μιας χώρας θα πρέπει να ενημερωθεί για το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Ακολουθώντας είναι πλέον απαραίτητο να ακουστεί η γνώμη του, ανάλογα με την ιδιότητα που έχει, και να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Χωρίς την συγκατάθεση **των πολιτών** η εφαρμογή των σχεδιαζόμενων πολιτικών δεν μπορεί να καταστεί δυνατή. Και σε τελικό στάδιο, ο κάθε άνθρωπος ως καταναλωτής πλέον μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την χρήση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών στο περιβάλλον. (Renn, Blattel-Mink & Kastenholz, 1997)

Αλλά η προσοχή που δίνεται στην κλιματική αλλαγή από τα ΜΜΕ, τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (Non-Governmental Organizations, NGOs) και τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες έχει συνεισφέρει στο να λάβει το θέμα και κοινωνική χροιά. Σύμφωνα με τους ερευνητές η ευαισθητοποίηση του κόσμου ενισχύεται όσο αυξάνεται και η συχνότητα των δημοσίων συζητήσεων για την το πρόβλημα. (Pollak, 1989).

Ως παράδειγμα της ανταπόκρισης των πολιτών στο θέμα της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής μπορεί να αναφερθεί ότι, από τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας (Ευρωβαρόμετρο 2009) συμπεραίνεται ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν πιο επιθυμητή την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής με βασική προτεραιότητα τη σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας από την υιοθέτηση της προοπτικής “business-as-usual” (δηλαδή να μην εφαρμοστούν κάποια μέτρα για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου).

3.2.1. Συμμετοχικός σχεδιασμός πολιτικών για την κλιματική αλλαγή (stakeholders)

Στο ξεκίνημα της υιοθέτησης πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, απαραίτητο είναι να συνυπολογιστούν τα αποτελέσματα και οι προτάσεις, που προκύπτουν από τις φυσικές επιστήμες για την λήψη κατάλληλων μέτρων. Όμως τη σύγχρονη εποχή αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να συνδυαστούν με τα ευρήματα κοινωνικών επιστημών ώστε τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής να αποδειχθούν επιτυχή. Απαιτείται με αυτό τον τρόπο η υιοθέτηση τεχνικών που επιβάλλουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (stakeholders), οι οποίοι μπορεί να είναι από απλοί πολίτες μέχρι επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τους ερευνητές (Renn, Blattel-Mink & Kastenholtz, 1997) στο συμμετοχικό σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων, το κοινό είναι κατ' αρχήν ικανό και συνετό στη λήψη αποφάσεων.

Ως κοινωνικοί εταίροι στα θέματα της κλιματικής αλλαγής μπορούν να θεωρηθούν άνθρωποι που ζουν στην ύπαιθρο, δασολόγοι, τουριστικοί πράκτορες, κάτοικοι παράκτιων περιοχών, απλοί πολίτες ή ακόμα και οικονομικοί επενδυτές που επηρεάζονται άμεσα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η συμμετοχή των απλών πολιτών είναι απαραίτητη γιατί τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής απαιτούν τη συνεργασία καθώς και τη συναίνεση των καταναλωτών, των εργαζομένων των πολιτών, ώστε να είναι επιτυχή. Χωρίς την ενσωμάτωση των απόψεων των πολιτών στην υιοθέτηση περιβαλλοντικών πολιτικών, αυτές κινδυνεύουν να μείνουν ανεφάρμοστες. (Argvai, J. L. 2003).

Σαν παράδειγμα σε αυτή τη πιθανότητα, μπορεί να αναφερθεί το θέμα της χρήσης Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, το οποίο προκάλεσε έντονα αρνητικές αντιδράσεις στους πολίτες καθώς δεν είχε συνυπολογιστεί η άποψη τους στη διαμόρφωση της πολιτικής (Finucane, M. L. 2002). Γίνεται σαφές ότι η έγκαιρη ενημέρωση και ο διάλογος με τους πολίτες μπορεί να δράσει υπέρ της δημιουργίας μιας κατάλληλης και αποδεκτής πολιτικής.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρήση εργαλείων έρευνας των κοινωνικών επιστημών όπως οι τεχνικές των Ολοκληρωμένων Αναλύσεων (Integrated Assessment). Η χρήση των Ολοκληρωμένων Αναλύσεων στη διαμόρφωση πολιτικής έχει ως στόχο την παροχή πληροφοριών από τις φυσικές και τις κοινωνικές επιστήμες εφαρμόζοντας διεπιστημονική έρευνα και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την θέσπιση των βέλτιστων μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, ο συνδυασμός των φυσικών και κοινωνικών επιστημών, της ακαδημαϊκής έρευνας και των απόψεων των κοινωνικών εταίρων αποτελεί μια καλή προσέγγιση των Ολοκληρωμένων Αναλύσεων. Συνεπώς και στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής προτείνεται από τους ερευνητές (Parson,

Fisher-Vanden 1997) η διεξαγωγή παρόμοιων Ολοκληρωμένων Αναλύσεων για τη διαμόρφωση αποδεκτής πολιτικής.

Έτσι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της *‘Ολοκληρωμένης Εκτίμησης’* στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι τα παρακάτω (Parson et.al, 1995):

- Τοποθετεί την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο άλλων παγκόσμιων προβλημάτων, όπως η στρατοσφαιρική μείωση όζοντος και η υποβάθμιση του εδάφους, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους.
- Βοηθά στην επίτευξη πιθανών προληπτικών μέτρων ή προσαρμοσμένων συμπεριφορών.
- Παρέχει ένα πλαίσιο επιστημονικής γνώσης η οποία είναι σχετική με σύνθετα προβλήματα.
- Μεταφράζει την έννοια της αβεβαιότητας με όρους, που είναι χρήσιμοι για αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις.
- Βοηθάει στο να δίνεται προτεραιότητα στις ερευνητικές δραστηριότητες και να προσδιορίζονται οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει επαρκής κατάρτιση.

Στα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής προέκυψε η καθιέρωση της αρχής της “συμμετοχικότητας” κυρίως εξαιτίας της αποτυχία των δύο κύριων μοντέλων διοίκησης: του συγκεντρωτικού μοντέλου, *‘από επάνω προς τα κάτω’ (top-down)*, και του *‘φιλελεύθερου μοντέλου’*.

Ενώ το φιλελεύθερο μοντέλο στηρίζεται στους νόμους της αγοράς για να ενσωματώσει τις κοινωνικές αλλαγές ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, η “συμμετοχικότητα” είναι μια απάντηση στις αυξανόμενες προσδοκίες του κοινού, που ενισχύει τη νομιμότητα της λήψης μιας απόφασης και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που επιλέγονται και εφαρμόζονται (Craps et al., 2003).

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός μπορεί να οριστεί σύμφωνα με τους Renn et al (1993) ως:

"οι *‘δημόσιες συζητήσεις’ (forums)*, που οργανώνονται με σκοπό τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης, των πολιτών, των *‘εμπλεκόμενων φορέων’ (stakeholders)* (μη κυβερνητικών οργανώσεων (NGOs) και επαγγελματιών), των επιχειρήσεων και των επιστημόνων εμπειρογνομόνων, σχετικά με μια συγκεκριμένη απόφαση ή ένα πρόβλημα".

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα περιβάλλοντος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη. Ήδη από την περίφημη Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο του 1992 και την Ατζέντα 21, ο σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο με συμμετοχικές διαδικασίες αναδεικνύεται ως το κύριο μέσο για την επίτευξη της αειφορίας.

Από το 1992 ως σήμερα έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στην αναγνώριση της σημασίας της συμμετοχής των πολιτών στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Η συνθήκη του Άαρχους, η Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό και άλλα διεθνή κείμενα αναγνωρίζουν, προστατεύουν και επιβάλλουν την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό της διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Από την άλλη πλευρά, η Κοινωνία Πολιτών, όπως λέγεται το σύνολο των ενεργών πολιτών που ελέγχουν την εξουσία και αρθρώνουν έναν δυναμικό και εποικοδομητικό λόγο για τη διαχείριση των κοινών (και ειδικότερα του περιβάλλοντος), ενδυναμώνεται. Ακόμη και στην Ελλάδα, όπου η Κοινωνία Πολιτών είναι αδύναμη σε σχέση με άλλες χώρες, οι τοπικές περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αυξάνονται. Το ίδιο και οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες που αγωνίζονται για την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου. Υπάρχουν πλήθος μέθοδοι και εργαλεία συμμετοχικών διαδικασιών που μπορεί να εφαρμοστούν από ένα ΟΤΑ ή άλλον φορέα σε τοπικό επίπεδο.

Συμφώνα με τους (Bouzit and Loubier, 2004) υπάρχουν δύο τύποι “συμμετοχικότητας”

- Συμμετοχή του κοινού (γενική): που συμπεριλαμβάνει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο των σε ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος
- (stakeholders) εμπλεκόμενοι φορείς: εμπειρογνώμονες, επιστήμονες, υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων είναι οι ‘εμπλεκόμενοι φορείς’ (stakeholders) που θεωρούνται αποδεκτοί από τη δημόσια αρχή είτε λόγω των συγκεκριμένων γνώσεών τους, είτε επειδή τα συμφέροντα που αντιπροσωπεύουν μπορεί να επηρεαστούν από τις αποφάσεις που λαμβάνονται

Συμφώνα με την (Roberts 2003) στην τρέχουσα περίοδο, η συμβολή των ιστορικών δυνάμεων, οι οικονομικές εξελίξεις, και οι μεταβαλλόμενες πολιτικές προτιμήσεις έχουν προκαλέσει μια επανεξέταση της δημόσιας διοίκησης στη θεωρία και πρακτική. Έχουν προκύψει διαφορετικά μοντέλα για το τι ακριβώς αρμοδιότητες και ρόλους να ασκούν διοίκηση και κοινό. Η άμεση συμμετοχή των πολιτών πρέπει να γίνει κατανοητή σε αυτό το πλαίσιο, διότι θέτει τους όρους και

τις προϋποθέσεις όχι μόνο για το ρόλο του πολίτη, αλλά και για το πώς βλέπουμε τον ρόλο του διαχειριστή/ εκπροσώπου της Δημόσιας διοίκησης. Ο Πίνακας παρέχει μια επισκόπηση ορισμένων από τα πιο γνωστά μοντέλα της διοίκησης και τους ρόλους που οι πολίτες και οι διαχειριστές αναμένεται να παίξουν σε κάθε ένα από αυτά.

Πίνακας 6: Μοντέλα Συμμετοχής στη Λήψη Αποφάσεων

Σύστημα	Ρόλος Πολίτη	Ρόλος Διοίκησης
Εξουσιαστικό	Υπήκοος	Υποκαθιστά Εξουσία
Αντιπροσωπευτικό	Ψηφοφόρος	Εφαρμόζει νομοθεσία
Διοικητικό	Πελάτης	Εμπειρογνώμων, επαγγελματίας
Πλουραλιστικό	Αντιπροσωπεύει ομάδα συμφερόντων	Διαμεσολαβητικός
Οικονομία της αγοράς	Καταναλωτής	Ρυθμιστής συμβάσεων (broker)
Κοινωνία των Πολιτών	Εθελοντές	Σύνδεσμος, συν- παραγωγός
Κοινωνική μάθηση	Συμμαθητής	Συμμαθητής, συντονιστής

Πηγή: Roberts 2003

3.2.2. Ο πολίτης ως καταναλωτής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Εκτός από τη συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό της πολιτικής αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ο πολίτης μπορεί ως **καταναλωτής** να συμβάλλει στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών στην αγορά προϊόντων καθώς και στην κατανάλωση ενέργειας αποτελούν μια σημαντική πλευρά της συζήτησης για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των εκλύσεων των αερίων του θερμοκηπίου. Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες προσεγγίσεις για την προώθηση προϊόντων που θα συμβάλλουν στην μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Μέτρα αλλαγής της αγοραστικής συμπεριφοράς

Τα μέτρα που προτείνονται να ληφθούν για την αλλαγή της αγοραστικής συμπεριφοράς με απώτερο στόχο την συμβολή των καταναλωτών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

- 1) σε αυτά που στηρίζονται σε προγράμματα που αποδίδουν κίνητρα μειωμένου κόστους στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, ώστε να είναι ελκυστικότερα στους καταναλωτές,
- 2) σε αυτά που έχουν σχέση με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την επερχόμενη κλιματική αλλαγή και τους τρόπους, με τους οποίους οι ίδιοι μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτής.

Προγράμματα οικονομικών κινήτρων

Τα προγράμματα οικονομικών κινήτρων εμφανίζονται με δύο μορφές:

- 1) αυτά που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνουν την αρχική τιμή αγοράς και
- 2) αυτά που είναι σχεδιασμένα ώστε να μειώνουν την ετήσια αποπληρωμή.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εκπτώσεις στις τιμές και οι μειώσεις στους φόρους αγοράς των προϊόντων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να γίνουν γνωστά τα προϊόντα. Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα **έκπτωσης** στις τιμές των προϊόντων που προκαλούν **λιγότερες εκπομπές αερίων** του θερμοκηπίου, ο καταναλωτής θα παρακινηθεί να αγοράσει αυτά τα προϊόντα. Η υιοθέτηση παρόμοιων προγραμμάτων αποτελεί συνηθισμένη μέθοδο προώθησης προϊόντων καινούριας τεχνολογίας. Κατασκευαστές, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις έχουν κατά καιρούς λάβει παρόμοια μέτρα για την αλλαγή της αγοραστικής συμπεριφοράς. Συνεπώς θα ήταν μια καλή λύση για να προωθηθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Παρόλα αυτά η απευθείας έκπτωση στις τιμές των προϊόντων αποτελεί λιγότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδος προώθησης προϊόντων από τους κρατικούς φορείς σε σχέση με προγράμματα **μείωσης των φόρων** για την αγορά προϊόντων φιλικά στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, πολλές κυβερνήσεις έχουν υποστηρίξει προγράμματα μείωσης φόρων για την χρήση ηλιακής ενέργειας και προϊόντων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ετικέτες (Labels)

Η μέθοδος αυτή είναι η πιο συχνή προσέγγιση των καταναλωτών για την προώθηση προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο οι καταναλωτές πληροφορούνται ολοκληρωμένα για την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων. Παράδειγμα αυτής της μεθόδου αποτελεί η ετικέτα “Energy Star” που έχει αναπτύξει το Τμήμα

Ενέργειας της EPA (Department of Energy and the Environmental Protection Agency) στις ΗΠΑ, που χρησιμοποιείται στα πλυντήρια, στα ψυγεία, στα κλιματιστικά. Στην Ευρώπη υπάρχει το Ecolabel, το οποίο χρησιμοποιείται σε προϊόντα με ασθενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να αποδίδεται και σε προϊόντα που έχουν χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ή να σχεδιαστεί κάποιο άλλο, ειδικό για την κλιματική αλλαγή.

Εκτός από τα παραπάνω, η εφαρμογή προγραμμάτων μαζικής ενημέρωσης μέσω των διαφημίσεων, της δημοσίευσης σε άρθρα περιοδικών μπορεί να είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος επιρροής στην αγοραστική συμπεριφορά. Ο λόγος είναι ότι με αυτό τον τρόπο περισσότεροι καταναλωτές ενημερώνονται για τις δυνατές επιλογές. Σαφώς το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι το κόστος.

3.3. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προστασία του Κλίματος

3.3.1 Από τη Παγκοσμία στην Τοπική Δράση (Global to Local)

Η Κατανόηση και η πρόβλεψη του Κλίματος είναι σήμερα πέρα από οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόβλεψης. Οι συνήθειες προσεγγίσεις των φυσικών επιστημών, άμεσος πειραματισμός και μοντέλα πρόβλεψης, δεν ισχύουν στις περιβαλλοντικές απειλές παγκόσμιας κλίμακας όπως η αλλαγή του κλίματος. Σύμφωνα με τους Downing et al, 2000, απαιτείται μια νέα βάση για τη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής.

Η πρόταση των επιστημόνων είναι η δημιουργία μοντέλου προσομοίωσης της δράσεις των **όλων των παραγόντων** που εμπλέκονται στην αλλαγή του κλίματος (participatory agent-based social simulation model). Τα μοντέλα αυτά εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικές δομές προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων και πώς αυτές οι δομές επηρεάζουν και περιορίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων, με αυτόν τον τρόπο αλλάζοντας ή ενισχύοντας τις κοινωνικές δομές. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι πετυχαίνει την εξέταση του προβλήματος από την σκοπιά του κοινωνιολόγου, του ανθρωπολόγου και του φυσικού επιστήμονα.

Αυτή η αδυναμία σύνδεσης μεταξύ της παγκόσμιας θεώρησης ενός προβλήματος και των τοπικών παραγόντων αρχίζει να αναγνωρίζεται, και είναι σήμερα σε εξέλιξη σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες για την σύνδεση του **παγκόσμιου με το τοπικό επίπεδο** (global to local). Παρατηρούμε ότι οι επιστήμονες εξετάζουν (Wilbanks & Kates, 1999, σελ 618) τρεις κεντρικές ερευνητικές ερωτήσεις προκειμένου να αλλάξουν την κατεύθυνση της «από επάνω προς τα κάτω» έρευνας, ενσωματώνοντας την διαφορετική προοπτική

μελετών «από κάτω προς τα επάνω», έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση από την επιστημονική κοινότητα του τοπικού παράγοντα:

- (1) Μπορεί το κυρίαρχο «από επάνω προς τα κάτω» ερευνητικό παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο;
- (2) Μπορούν διαφορές προοπτικής μεταξύ παγκόσμιας και τοπικής κλίμακας να μειωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στην κατανόηση και δράση για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή;
- (3) Τι μπορούν οι Δήμοι και οι τοπικοί φορείς να κάνουν πραγματικά, και τι θα ήθελα να κάνουν για τη παγκόσμια κλιματική αλλαγή;

Έχει εκτιμηθεί ότι το 26% των εκπομπών διοξειδίου στην Ε.Ε ανήκει στον τομέα των **μεταφορών**²⁶ όπου και σε γενικές γραμμές οι Δήμοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες όπως οδοποιία, διαχείριση κυκλοφορίας, αστική (δημοτική) συγκοινωνία. Είναι προφανές επίσης ότι και ο προγραμματισμός για την χωροθέτηση χρήσεων γης (κατοικίες, εμπόριο, βιοτεχνία κλπ) συμβάλει στον καθορισμό των αναγκών για μετακίνηση των κατοίκων.

Ο τομέας της **ενέργειας** με περίπου το 45% των εκπομπών διοξειδίου είναι εξίσου σημαντικός και πολλή συχνά ένας Δήμος συμμετέχει ή ελέγχει μονάδες παραγωγής ενέργειας (π.χ αιολικά πάρκα) ή ακόμα και διαθέτει μικρές μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας CHP²⁷ σε δημοτικά κτίρια. Ακόμα και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν ο ΟΤΑ ως καταναλωτής (δημοτικός φωτισμός) και πρότυπο ή κινητήριος παράγοντας, εμπνευστής (συμβουλές προς το κοινό) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον τομέα της ενέργειας.

Εκτός από τους παραπάνω τομείς η δημοτική αρχή μπορεί να επηρεάζει έμμεσα ή άμεσα και τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων, κατοικίες, γεωργία.

Σε ερευνά²⁸ που διεξήγαγε το Ολλανδικό Κέντρο για την Ενέργεια ECN εξετάστηκαν τα καθήκοντα (task) των τοπικών αρχών στη Ολλανδία σε συνάρτηση με τους άξονες παρεμβάσεων του Ολλανδικού Σχεδίου Δράσης για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όπου παρουσιάζονται οι συγκεκριμένες δράσεις-πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλάβει ο ΟΤΑ στα

²⁶ Carr, 1994

²⁷ Οι μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας CHP, παράγουν θερμότητα μαζί με ηλεκτρισμό εξοικονομώντας έτσι 90% σε καύσιμη ύλη. Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου ανέρχεται σε 44% min. σε σύγκριση με συμβατική παραγωγή ηλεκτρισμού (Krause and Koomey, 1994)

²⁸ (Burger et al 2000) "Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κλιματική Πολιτική" Στα πλαίσια του Ολλανδικού Ερευνητικού Προγράμματος για την Ρύπανση της Ατμόσφαιρας και την Κλιματική Αλλαγή.

πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Το σύνολο αυτών των δράσεων αποτελεί και το **πεδίο δράσης** της Τοπικής Πολιτικής για την Προστασία του Κλίματος.

Σε κάθε κατηγορία (άξονα) παρέμβασης καταγράφηκαν τα μέτρα-πρωτοβουλίες που θα οδηγούσαν σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. **Σημασία για την έρευνα δεν είχε αν οι εκπομπές παράγονται τοπικά αλλά αν είναι δυνατή λήψη μέτρων σε τοπικό επίπεδο.** Η καταγραφή έδειξε ότι οι τοπικές αρχές στην Ολλανδία ελέγχουν ή επηρεάζουν, τη θέρμανση δημόσιων κτιρίων ή και κατοικιών, το δημοτικό φωτισμό οδών, την κυκλοφορία οχημάτων, ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας, και τη θέρμανση θερμοκηπιακών μονάδων.

Αναφορικά με την **κυκλοφορία** και την μείωση της αυτοκίνησης οι δυνατότητες της δημοτικής αρχής εκτείνονται σε πολλά διαφορετικά μέτρα για παράδειγμα υποστήριξη-ενθάρρυνση ποδηλατών, δημοτικής συγκοινωνίας, τηλε-εργασίας, χρήση Δ.Χ ηλεκτρικών αυτοκινήτων κλπ. Στον άξονα **απορρίμματα** τα μέτρα που μπορεί να λάβει ο Δήμος περιλαμβάνουν την μείωση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση, την αξιοποίηση του βιοαερίου των χωματερών (ΧΥΤΑ).

Σύμφωνα με το διαχωρισμό των Burger, Coenen και Menkveld σε «καθήκοντα» του Δήμου επιλέχθηκαν 5 κατηγορίες *χωροταξία – προγραμματισμός, κατασκευές & κατοικίες, μεταφορές και κυκλοφορία, περιβάλλον, δημοτική αρχή* μέσα στις οποίες εντάσσονται τα μέτρα που μπορεί να λάβει ο κάθε Δήμος,

3.3.2. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης αναγνωρίστηκε συνταγματικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Σύνταγμα το 1844, με το οποίο ο δήμος αναγνωρίστηκε, έστω και έμμεσα ως μονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης. Με νόμο του 1912 «περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων» έγινε η διάκριση των αυτοδιοικούμενων πρωτοβαθμίων τοπικών οργανισμών, από άποψη οργάνωσης και λειτουργίας, σε αστικούς και αγροτικούς, από τους οποίους οι πρώτοι αποτέλεσαν, με ορισμένους περιορισμούς, τους δήμους και οι δεύτεροι τις κοινότητες.

Το Σύνταγμα του 1975, περιέλαβε στο άρθρο 102 λεπτομερείς διατάξεις για το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιο συγκεκριμένα αποσαφηνίζεται πλήρως η δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, που διαρθρώνεται σε βαθμίδες και που την

πρώτη βαθμίδα αποτελούν οι δήμοι και οι κοινότητες ενώ οι υπόλοιπες βαθμίδες καθορίζονται από τον κοινό νομοθέτη. Ειδικότερα, οι διατάξεις του άρθρ. 102 κατοχυρώνουν την τοπική αυτοδιοίκηση ως εξής : «Τοπική αυτοδιοίκηση είναι η αυτοτελής (με ίδια ευθύνη) άσκηση τοπικής δημόσιας διοίκησης από ένα εδαφικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με τη σύμπραξη του συνόλου των μελών του (λαός) και υπό την εποπτεία του κράτους». Από τον ορισμό αυτό προκύπτουν δυο ουσιώδη εννοιολογικά στοιχεία της τοπικής αυτοδιοίκησης: η διαχείριση των **τοπικών υποθέσεων** και η **οικονομική αυτοτέλεια** τους (Χλέπα, 1993).

Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί, αυτονόητα, τομέα πολιτικής με άμεσο ενδιαφέρον για τους Ο.Τ.Α. Πρωταρχικά η ιδιαίτερη φροντίδα της Ένωσης αποσκοπεί στην μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών. Ειδικότερα όμως, η πολιτική της Κοινότητας αποβλέπει σε «υψηλό επίπεδο» προστασίας του περιβάλλοντος και λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας. Το σημείο αυτό, καταχωρήθηκε ως ελάχιστος συμβιβασμός στο κείμενο της Συνθήκης του Άμστερνταμ και αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» της κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον, αφού οι αντιλήψεις των κρατών μελών διαφέρουν ριζικά ως προς τις προδιαγραφές (standards) για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε άλλα κράτη μέλη οι προδιαγραφές είναι αρκούντως υψηλές, ενώ σε άλλες χαμηλές, έτσι ώστε να καθίσταται δυσχερής η χάραξη μιας κοινής πορείας.

Οι ανησυχίες σχετικά με το περιβάλλον καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από πλανητικά προβλήματα λόγω κλιματικών αλλαγών, η τρύπα του όζοντος, η απώλεια της βιοποικιλότητας μέχρι πιο τοπικά θέματα του αέρα και της ποιότητας του νερού αλλά και θέματα που αφορούν τα απορρίμματα, η πρόσβαση σε αστικό πράσινο και η ύπαρξη τοπικών περιβαλλοντικών δεικτών όπως ο αριθμός των δένδρων και των λιμνών. Η κακή χρήση του περιβάλλοντος επηρεάζει, σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στο παρόν αλλά και μειώνουν σοβαρά τη ποιότητα ζωής στο μέλλον, ακόμη και την προοπτική επιβίωσης .

Είναι γνωστό, ότι οι πόλεις δεν μπορούν να είναι **περιβαλλοντικά βιώσιμα συστήματα**, όταν ξεπερνούν κάποια μεγέθη έκτασης και πυκνότητας πληθυσμού και δραστηριοτήτων. Πολύ περισσότερο, δεν δύναται να έχουν μια περιβαλλοντική αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Πράγματι, οι πόλεις βασίζονται

στα γειτονικά οικοσυστήματα για την εξασφάλιση της βιολογικής τους ισορροπίας και προμηθεύονται φυσικούς πόρους που χρειάζονται για τις οικονομικές τους διαδικασίες από άλλες χωρικές οντότητες. Μια σειρά μεγεθών, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, μπορούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και να κατευθύνουν τις τοπικές κυβερνήσεις στη λήψη μέτρων:

- οι εκπομπές αερίων
- ο όγκος αστικών απορριμμάτων και αποβλήτων,
- η κατανάλωση μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων,
- εισροές μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων,
- εισροές ανανεώσιμων φυσικών πόρων (Ανδρικοπούλου et al, 2003).

3.3.3. Οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α σε σχέση με το περιβάλλον στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον νέο Δημοτικό Κώδικα (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης Ν. 3852/2010), οι τοπικοί οργανισμοί μπορούν να αναπτύξουν οποιαδήποτε δραστηριότητα προάγει τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πνευματικά συμφέροντα των κατοίκων τους.

Στην κατηγορία των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων κατατάσσονται όλες οι υπηρεσίες που στοχεύουν στη βελτίωση και τον έλεγχο του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι αρμοδιότητες των νέων Δήμων του Προγράμματος Καλλικράτης στον Τομέα Περιβάλλοντος της αντίστοιχης υπηρεσίας είναι οι εξής:

Υφιστάμενες και διατηρούμενες αρμοδιότητες:

1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η

κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.

5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία με κάθε πρόσφορα μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
6. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
7. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
8. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
9. Η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
10. Ο καθορισμός των χώρων για την δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

Προστιθέμενες αρμοδιότητες:

1. Η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή τους, ο έλεγχος μελετών για οικοδομικές άδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του άρθρου 280 του παρόντος.
2. Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, της μελέτης θερμομόνωσης, της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του π.δ/τος 78/2006 (Φ.Ε.Κ. 80, Α).
3. Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
4. Η σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.

5. Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
6. Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
7. Η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
8. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
9. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ' έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α').
10. Η προκαταρκτική πρόταση ανάπτυξης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α').
11. Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό.
12. Η εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
13. Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ' άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.
14. Η εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
15. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ' αριθμ. 29 του παρόντος νόμου.

16. Η μέριμνα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/1987 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 724 Β'), για τη τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, προς καθορισμό των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του προηγούμενου εδαφίου, σε βάρος των οποίων είναι δυνατή η υποβολή μηνύσεως, για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και η βεβαίωση εις βάρος τους της ισόποσης σχετικής δαπάνης του δήμου.
17. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.
18. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.

Τομέας Πολιτικής Προστασίας

Ο κάθε Δήμος στην προσπάθεια του να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, οργανώνει Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ή/και Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.)

Υφιστάμενες και διατηρούμενες αρμοδιότητες:

1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
2. Η διατύπωση εισήγησης για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.

3.3.4. Ενέργεια και τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση των εκπομπών αερίων φαινόμενου θερμοκηπίου και την αξιοποίηση των

ΑΠΕ, με θεμελιακό το στόχο «20-20-20 μέχρι το 2020», που πλέον έχουν πάρει και νομικά δεσμευτική μορφή και για την χώρα μας επιβάλλουν μια νέα εποχή ενεργειακού σχεδιασμού τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Βασικός άξονας δράσεων πρέπει να είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων που αφορούν στους ΟΤΑ και η αξιοποίηση των ΑΠΕ, δράσεις στις οποίες οι ΟΤΑ θα πρέπει να ανοίγουν δρόμους και να πρωτοπορούν. Ο ενεργειακός σχεδιασμός δε μπορεί παρά να βασίζεται πλέον στο τρίπτυχο: ενεργειακή ασφάλεια, περιβάλλον, κόστος, και να έχει μακροχρόνιο ορίζοντα.

Είναι γνωστό ότι τα αστικά κέντρα και οι πόλεις ευθύνονται άμεσα και έμμεσα για το πλέον του ήμισυ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που προκύπτουν από τη χρήση ενέργειας λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Συνεπώς οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μοιράζονται την ευθύνη για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με τις εθνικές κυβερνήσεις και επομένως οφείλουν να αναλάβουν δεσμεύσεις και δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Όμως δεν μπορεί να παραβλεφτεί ότι πολλές από τις δράσεις - όσον αφορά την ενεργειακή ζήτηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της διαταραχής του κλίματος, είτε εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας των τοπικών κυβερνήσεων, είτε δεν είναι εφικτές χωρίς την πολιτική στήριξή τους.

Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνο με τη συνδρομή των τοπικών φορέων, των πολιτών και των ενώσεών τους, για το λόγο αυτό οι τοπικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν να πρωτοστατήσουν στην ανάληψη δράσης και να δώσουν το καλό παράδειγμα, δεδομένου ότι αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες.

Σε επίπεδο Ελλάδας, το κύριο χαρακτηριστικό του εθνικού ενεργειακού ισοζυγίου είναι η υψηλή συμμετοχή των ορυκτών (εξαντλήσιμων) καυσίμων στην πρωτογενή ενεργειακή διάθεση και στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Το πετρέλαιο αποτελεί την πρώτη ενεργειακή πηγή για την Ελλάδα, με συμμετοχή στην πρωτογενή ενεργειακή διάθεση 56,6% (η συνολική πρωτογενής διάθεση ανήλθε το 2000 σε 28 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου), ακολουθούμενο από τον λιγνίτη με 32,1 %, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 5,2% και το φυσικό αέριο κατά 6,1%. Το ποσοστό συμμετοχής των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας είναι πολύ μικρό, μόλις 5,2%. Αυτό συνίσταται κυρίως στη βιομάζα και στα μεγάλα υδροηλεκτρικά (>10MW). Η δε

συμμετοχή της βιομάζας προέρχεται κατά 3/4 περίπου από τη μη αποδοτική καύση καυσόξυλων για τις ανάγκες του οικιακού τομέα και κατά 1/4 περίπου από την αξιοποίηση της βιομάζας υπολειμμάτων από τη βιομηχανία, σε σύγχρονες μονάδες μετατροπής (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2000).

Οι ανάγκες για θέρμανση ευθύνονται για το 1/3 της ενεργειακής ζήτησης της Ελλάδας. Η χρήση μιας ανανεώσιμης πηγής όπως το καύσιμο ξύλο για παράδειγμα, για τη θέρμανση δημοσίων κτιρίων, μπορεί να αποτελέσει και μια θετική εμπειρία για μια ολόκληρη τοπική κοινωνία. Έτσι:

Η χρήση τοπικών διαθέσιμων δημιουργεί ένα αίσθημα ανεξαρτησίας και ενισχύει τη συνοχή στις τοπικές κοινωνίες

Προμηθευτές καύσιμου ξύλου από δασικά, αγροτικά ή μικρών διεργασιών υπολείμματα θα αποκτήσουν επιπλέον εισόδημα και θα ενισχύουν το εισόδημα των κατοίκων

Ο Ο.Τ.Α θα κερδίσει αξιοπιστία σε ότι σχετίζεται με περιβαλλοντικές προσπάθειες καθώς ένα σύστημα θέρμανσης με καύσιμο ξύλο μειώνει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (η βιομάζα έχει ουδέτερη συμπεριφορά λόγω της φωτοσύνθεσης). Ένα επιτυχημένο έργο θέρμανσης με καύσιμο ξύλο αποτελεί απαρχή αντίστοιχων πρωτοβουλιών από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και εν γένει της τοπικής κοινωνίας.

3.3.5. Δίκτυα Πόλεων και πρωτοβουλίες για την Προστασία του Κλίματος

Το θέμα της τοπικής διάστασης στην κλιματική προστασία έχει απασχολήσει την τελευταία δεκαετία διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ29, Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα αλλά και κυβερνήσεις και περιφερειακές ή τοπικές αρχές. Αξίζει να αναφερθεί εδώ η **πρωτοβουλία** των Πόλεων για την Κλιματική Προστασία CCP (**Cities for Climate Protection**) που οργανώθηκε το 1993 από το ICLEI αλλά και η Κλιματική Συμμαχία Ευρωπαϊκών πόλεων (**Climate Alliance**) που προηγήθηκε το 1990 όπου πάνω από 900 πόλεις δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση ενός τοπικού σχεδίου για την προστασία του κλίματος. Επίσης το 2008 ο Ο.Η.Ε δημιούργησε το **CN NET: Κλιματικά Ουδέτερο Δίκτυο**.

Κλιματική Συμμαχία Ευρωπαϊκών πόλεων (Climate Alliance)

Climate Alliance

Το **1990** εκπρόσωποι ευρωπαϊκών Δήμων συναντήθηκαν με εκπρόσωπους των αυτοχθόνων κατοίκων της περιοχής του Αμαζονίου και συμφώνησαν στην ίδρυση της «Κλιματικής Συμμαχίας για την Προστασία της Ατμόσφαιρας της Γης» (Klima-Bündnis / Alianza del Clima e.V.) με έδρα στη Frankfurt am Main της Γερμανίας. Ο στόχος τους ήταν να προχωρήσουν σε άμεσα μέτρα σε τοπικό επίπεδο αντί να περιμένουν υπομονετικά τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την προστασία του κλίματος και την σωτηρία του δάσους του Αμαζονίου. Πριν ακόμα λιών την διακυβερνητική που οδήγησε στην υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιότο η Κλιματική Συμμαχία είχε να επιδείξει εκατοντάδες σχέδια (projects) Δήμων για την προστασία του κλίματος. Η πρωτοβουλία αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα και τα μέλη της ξεπερνούν τα 1650 από τα αρχικά δεκατέσσερα.

Η Κλιματική Συμμαχία έχει αναπτύξει αντίστοιχα μια μεθοδολογία που περιλαμβάνει 10 Βήματα που οφείλει να ακολουθήσει ο Δήμος προκειμένου να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία του κλίματος.

²⁹ ICLEI, Local Government Implementation of Climate Protection, Report to United nations, December 1997

Πόλεις για την Κλιματική Προστασία CCP (Cities for Climate Protection)

Το πρόγραμμα αποτελεί τη βασική δράση του International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), ξεκίνησε το **1993** και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ICLEI παρέχει εργαλεία και τεχνική υποστήριξη σε τοπικές αρχές για τη μέτρηση/ απογραφή και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός των ορίων της περιοχής τους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα CCP είναι εθελοντική, αλλά προκειμένου μια κοινότητα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει το κοινοτικό της συμβούλιο να δεσμευτεί στο να επιτύχει 5 επιμέρους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της περιοχής τους: 1) ανάπτυξη απογραφής και πρόβλεψης εκπομπών, 2) υιοθέτηση στόχου μείωσης για την περίοδο πρόβλεψης, 3) ανάπτυξη Τοπικού Σχεδίου Δράσης, 4) εφαρμογή των μέτρων και δράσεων του Τοπικού Σχεδίου, και 5) παρακολούθηση και επαλήθευση αποτελεσμάτων. Ενδεικτικά, στην Αυστραλία η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε το 1997 και μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί περισσότερες από 1500 πόλεις/ κοινότητες.

Το ICLEI έχει οργανώσει και συντονίζει μια σειρά πρωτοβουλιών και Δικτύων για την Κλιματική Αλλαγή, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 7: Χρονολόγιο ICLEI Τοπικών Κλιματικών Δράσεων

Χρονολογία	Δράσεις Μετριασμού	Δράσεις Προσαρμογής
1991	Urban CO2 Reduction Campaign Καμπάνια για την μείωση το CO2 στις πόλεις	
1993	1η Σύσκεψη Δημάρχων στη Νέα Υόρκη - Έναρξη καμπάνιας «Cities for Climate Protection» (CCP)	
1995	2η Σύσκεψη Δημάρχων στο Βερολίνο (COP1)	
1997	3η Σύσκεψη Δημάρχων στο Κιότο (COP3) CCP Αυστραλία	
1999	CCP Μεξικό, Φιλιππίνες	
2001	CCP Νότια Αφρική, Ινδία, Ινδονησία	
2002	CCP Ταϊλάνδη, Λατινική Αμερική	Πρωτοβουλία «Resilient Communities and Cities» «Ανθεκτικές Πόλεις και Κοινότητες»
2004	Έναρξη Σχεδίου Τοπικές Ανανεώσιμες (Local Renewables)	

2005	4η Σύσκεψη Δημάρχων στο Μόντρεαλ (COP11) Εγκαθίδρυση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή (World Mayors Council on Climate Change)	
2007	Έναρξη οδικού Κλιματικού χάρτη Τοπικών Αρχών (Local Government Climate Roadmap, στο Μπαλί (COP13)	Οδηγός Προσαρμογής, σχέδιο PURR, Project for Urban Risk Reduction
2008	Συνάντηση ΟΤΑ στο Poznan στη Πολωνία (COP14) Ετήσιο Συνέδριο Σχεδίου «Τοπικές Ανανεώσιμες» (Local Renewables) στο Freiburg Γερμανία	ACCCRN: Δίκτυο Ανθεκτικών Ασιατικών Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή (Asian Cities Climate Change Resilience Network)
2009	1η έκδοση του διεθνούς πρωτοκόλλου εκπομπών ΑΕΘ (IEAP) Συμμετοχή στο Κλιματικά Ουδέτερο Δίκτυο του UNEP Έναρξη του Κέντρου Τοπικής Κλιματικής Δράσης και Αναφοράς στη Βόνη CARBONN (160 πόλεις σε 22 χώρες)	Adaptation Toolkit ICLEI Adaptation Wiki Partner in UNFCCC Nairobi Work Programme
2010		1ο Διεθνές Συνέδριο Resilient Cities
2011	Προετοιμασία για το Ρίο+20	
2012		2ο Διεθνές Συνέδριο Resilient Cities

CN NET: Κλιματικά Ουδέτερο Δίκτυο του ΟΗΕ (UNEP CLIMATE NEUTRAL NETWORK)

Το Κλιματικά Ουδέτερο Δίκτυο είναι μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών που επιχειρεί μια συνολική απάντηση στην πιο πειστική πρόκληση της εποχής μας: την υπερθέρμανση του πλανήτη. Δημιουργήθηκε το **2008** μετά από πρόταση του **κ. Roberto Dobles**, Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών της Κόστα Ρίκα και Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του UNEP. το UNEP εγκαινιάζει ένα Κλιματικά Ουδέτερο δίκτυο προκειμένου να ενδυναμώσουν τους δράση και να προωθηθεί αυτό το κύμα του ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο ότι μια μικρή αλλά αυξανόμενη ομάδα των χωρών, εταιρειών, πόλεων και μεμονωμένων ατόμων μοιράζονται τις στρατηγικές και τα σχέδια τους για να γίνουν **κλιματικά ουδέτεροι** στους επόμενους μήνες, χρόνια ή και δεκαετίες.

Οι στόχοι είναι απλοί, αλλά και τολμηροί: ο βασικός στόχος του Δικτύου **CN NET** είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δικτύωση για την επίτευξη μιας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών και, τελικά, σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό, το Κλιματικά Ουδέτερο Δίκτυο **CN NET** μπορεί να συμβάλει με επίσημο τρόπο στην αλλαγή του κλίματος στο πλαίσιο της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών (UNFCCC).

Το Κλιματικά Ουδέτερο Δίκτυο απευθύνεται σε όλους χωρίς αποκλεισμούς και εκφράζει ικανοποίηση για τις δεσμεύσεις που ενδέχεται να υπολείπονται της πλήρους ουδετερότητας του κλίματος στην αρχή, αλλά παρ'όλα αυτά να περιέχουν σαφή και ρητή δέσμευση να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το Κλιματικά Ουδέτερο δίκτυο δεν θα είναι περιοριστική δράση ή αστυνόμευση, υπό την έννοια ότι δεν καθορίζει πώς οι συμμετέχοντες θα επιτύχουν τους στόχους τους, ούτε θα επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς τους.

Το Κλιματικά Ουδέτερο Δίκτυο έχει επίσης ως στόχο να εξελιχθεί από την πιλοτική φάση και, σε εύθετο χρόνο, να αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη διαδραστικότητα και τη συμμετοχή διακυβερνητικών φορέων, κοινοτικές ομάδες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κλιματικά ουδέτερες εκδηλώσεις και, τελικά, ίσως ακόμη και μεμονωμένα νοικοκυριά και πολίτες.

Εικόνα 11 Γεωγραφική Κατανομή Συμμετεχόντων Δικτύου CN NET

Πηγή: (UNEP, 2012)

Τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας έχουν ανταποκριθεί στην πρόκληση της εφαρμογής καινοτόμων σχεδίων, πρωτοποριακών πρωτοβουλιών και αποτελεσματικές στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πολλές **κυβερνήσεις** σε όλο τον κόσμο έχουν δηλώσει τώρα ο στόχος τους να γίνουν κλιματικά ουδέτερες τις επόμενες δεκαετίες μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φόροι άνθρακα, την ενεργειακή απόδοση, αντιστάθμιση άνθρακα κλπ. Επίσης **πόλεις** από την Ευρώπη, Ασία και τη Βόρεια Αμερική επίσης αναλαμβάνουν στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών μεταφορών, με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα κτίρια και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

Τέλος ένας αυξανόμενος αριθμός **εταιρειών** λαμβάνουν μέτρα για να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να γίνουν περισσότερο αειφόρες. Τράπεζες, εταιρείες παραγωγής ενέργειας, επιχειρήσεις καλλυντικών, εταιρείες από όλους τους τομείς λαμβάνουν τολμηρά βήματα προς την ουδετερότητα του κλίματος. **Σύλλογοι** και **οργανώσεις** υιοθετούν επίσης κλιματικά ουδέτερες αρχές στις δραστηριότητές τους - όπως οι προμήθειες και ταξίδια - καθώς και την προώθηση της ουδετερότητας του κλίματος στα μέλη τους και / ή των εταίρων.

Το Κλιματικά ουδέτερο δίκτυο του UNEP συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερη ομάδα συμμετεχόντων όπως φαίνεται και τον χάρτη και φιλοδοξεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για τη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προς μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

3.3.6. Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφωντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 20% έως το 2020.

Μετά την έγκριση, το 2008, της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το Σύμφωνο των Δημάρχων προκειμένου να προωθήσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη αειφόρος ενέργεια. Πράγματι, οι τοπικές κυβερνήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO₂ συνδέονται με την αστική δραστηριότητα.

Χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά του, καθώς πρόκειται για τη μοναδική κίνηση του είδους της που κινητοποιεί τοπικούς και περιφερειακούς φορείς γύρω

από την εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ, το Σύμφωνο των Δημάρχων παρουσιάζεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως ένα εξαιρετικό μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Προκειμένου να μετατρέψουν την πολιτική δέσμευσή τους σε συγκεκριμένα μέτρα και έργα, οι υπογράφωντες το Σύμφωνο αναλαμβάνουν κυρίως να συντάξουν μια Βασική Απογραφή Εκπομπών και να υποβάλουν, εντός ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Αειφόρος Ενέργεια στο οποίο περιγράφονται οι βασικές δράσεις που σχεδιάζουν να αναλάβουν.

Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, τα αποτελέσματα των δράσεων των υπογραφόντων είναι ποικίλα: δημιουργία εξειδικευμένων και σταθερών θέσεων εργασίας που δεν υπόκεινται σε μετεγκατάσταση, υγιέστερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής, βελτιωμένη οικονομική ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Οι δράσεις αυτές λειτουργούν ως παραδείγματα προς μίμηση, κυρίως μέσω της αναφοράς στις «Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας», μια βάση δεδομένων βέλτιστων πρακτικών που υποβάλλονται από τους υπογράφωντες το Σύμφωνο. Ο Κατάλογος με τα Σχέδια Δράσης για τη Αειφόρος Ενέργεια είναι άλλη μια μοναδική πηγή έμπνευσης, καθώς παρουσιάζει συνοπτικά τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί από άλλους υπογράφωντες και τα βασικά μέτρα που έχουν λάβει για να τους επιτύχουν.

Ενώ ολοένα και περισσότεροι δήμοι δείχνουν την πολιτική θέληση να ενταχθούν στο Σύμφωνο, δεν διαθέτουν πάντοτε τους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Συμφώνου ένα ειδικό καθεστώς για τις δημόσιες διοικήσεις και τα δίκτυα τα οποία είναι σε θέση να βοηθήσουν τους υπογράφωντες να εκπληρώσουν τους φιλόδοξους στόχους τους. Στην Ελλάδα συμμετέχουν ήδη **83** Δήμοι ενώ ο Δήμος Ρόδου εντάχθηκε στο Σύμφωνο των Δημάρχων στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Οι Συντονιστές του Συμφώνου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται επαρχίες, περιφέρειες και τοπικές αρχές, παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση, οικονομική και τεχνική υποστήριξη στους υπογράφωντες.

Ένα δίκτυο τοπικών αρχών, οι «Υποστηρικτές του Συμφώνου», δεσμεύονται να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας μέσω δραστηριοτήτων προώθησης, διασύνδεσης με τα μέλη τους και πλατφόρμων ανταλλαγής εμπειριών.

Εκτός της οικονομικής βοήθειας, οι Συντονιστές του Συμφώνου υποστηρίζουν συνήθως τους υπογράφοντες για τη διενέργεια απογραφής εκπομπών CO₂ και κατά την προετοιμασία και εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης τους για τη Αειφόρος Ενέργεια.

Εικόνα 12 Γεωγραφική Κατανομή Συμμετεχόντων ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Υπάρχουν δύο είδη Συντονιστών του Συμφώνου:

- Εθνικοί Συντονιστές: εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί όπως Οργανισμοί και Υπουργεία Ενέργειας;
- Εδαφικοί Συντονιστές: αποκεντρωμένες αρχές όπως περιφέρειες, επαρχίες ή ομάδες τοπικών αρχών

Οι Εθνικοί και Εδαφικοί Συντονιστές θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βασικοί σύμμαχοι του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων, καθώς παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσέγγιση των τοπικών αρχών της περιοχής τους και στην παροχή προς τους υπογράφοντες τεχνικής, οικονομικής, διοικητικής και πολιτικής υποστήριξης που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους.

3.3.7. Το Σύμφωνο των Νησιών

Το Σύμφωνο των Νησιών είναι ένα δεσμευτικό κείμενο με το οποίο 62 έως σήμερα νησιώτικες τοπικές αρχές αναλαμβάνουν την πολιτική δέσμευση να πραγματοποιήσουν τους στόχους του έργου.

Το 3-σέλιδο έγγραφο έχει συνταχθεί με πρότυπο το Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών

νησιωτικών περιοχών. Η συνθήκη των Νήσων δεσμεύει τους υπογράφοντες για τα ακόλουθα:

- Την περαιτέρω εφαρμογή των στόχων του 2020, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ τουλάχιστον κατά 20%.
- Την ετοιμασία και υποβολή Νησιωτικών Αειφόρων Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης όπου αναφέρονται τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών. Στο Σχέδιο Δράσης πρέπει να περιλαμβάνεται και καταγραφή εκπομπών CO₂ για το έτος αναφοράς (Baseline Emission Inventory).
- Υποβολή Εκθέσεων Εφαρμογής (implementation report) ανά διετία τουλάχιστον, η οποία θα βασίζεται στο πρότυπο του Σχεδίου Δράσης για την Αξιολόγηση, Παρακολούθηση και Επιβεβαίωση των Εκπομπών.
- Την Οργάνωση Μέρας Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες, όπου θα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για την αποδοτική χρήση ενέργειας, καθώς και συνεχή προβολή του θέματος από τα διάφορα ΜΜΕ.
- Τη συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς και αφορούν θέματα που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο των Νησιών, αλλά και στο Σύμφωνο των Δημάρχων.
- Την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών μέσων για επενδύσεις σε έργα που περιλαμβάνονται στα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης.

Εικόνα 13 Μεθοδολογία ΣΥΜΦΩΝΟ ΝΗΣΙΩΝ

3.3.8. Νέα Χρηματοδοτικά εργαλεία για Αειφόρες Υπενδύσεις

Με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) επιχειρείται ο συνολικός επανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση με λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, ανεξαιρέτως σε όλη τη χώρα, οι οποίοι χωροθετούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ικανοί να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και μεθόδους διοίκησης και έτοιμοι να υποδεχθούν διευρυμένες αρμοδιότητες ιδίως από τις νομαρχιακές

αυτοδιοικήσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών, και της ενέργειας.

Επιπρόσθετα είναι πολλές φορές **διαθέσιμη οικονομική υποστήριξη** από περιφερειακά, εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της οικονομικής σκοπιμότητας του μέτρου (ΚΑΠΕ, 2002).

Έχουμε μια φιλοσοφία νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών όπως οι ενεργειακές επενδύσεις αστικών αναπλάσεων και JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) που χαρακτηρίζονται από:

- ⇒ ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
- ⇒ Ανακύκλωση (Revolving): χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό αποπληρωμής των οποίων επαναχρηματοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα μελλοντικής επαναξιοποίησης πόρων).
- ⇒ Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα συνδυασμού δανείων με ιδιωτικούς πόρους (προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων).
- ⇒ Πηγές Κεφαλαίων (Sources of funding): διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και συνδυασμός τους με πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.
- ⇒ Διαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρική μονάδα διαχείρισης περισσότερων του ενός ταμείων

3.3.9. Τοπικά Σχέδια Δράσης

Το σημερινό ενεργειακό μοντέλο οδηγεί τις περισσότερες φορές σε ανεξέλεγκτη κατανάλωση της ενέργειας, στην ταχεία εξάντληση των ενεργειακών πόρων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Με τα δεδομένα αυτά αναγνωρίζεται πλέον η ανάγκη ενός νέου τρόπου διαχείρισης της. Οι προσπάθειες πρέπει όχι μόνο να ενταθούν, αλλά να συγκλίνουν και προς τον περιορισμό της αλόγιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Το νέο αυτό μοντέλο διαχείρισης θα πρέπει να στηρίζεται στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, στην εξοικονόμηση της ενέργειας, αλλά και στην ενεργό προστασία του περιβάλλοντος. Προτείνεται λοιπόν η ανάληψη, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένων δράσεων σε τοπικό επίπεδο, που αφορούν:

- στην προετοιμασία απογραφής εκπομπών CO₂ σε τοπικό επίπεδο,

- στην κατάρτιση και υποβολή Σχεδίων Δράσης για τη Αειφόρος Ενέργεια,
- στην προσαρμογή δομών για την επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών και της αξιοποίησης των ΑΠΕ,
- στην κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων,
- τη δημοσίευση των εμπειριών και καλών πρακτικών,
- στην υποβολή έκθεσης αξιολόγησης (κάθε 2 χρόνια) και τη δυνατότητα εξακρίβωσης από εξωτερικούς φορείς (Θεματικά Συνέδριο ΚΕΔΚΕ, 2009).

Όλο και περισσότερο, οι πόλεις θα χρειαστεί να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και τη δημιουργία του δικού τους ενεργειακού μέλλοντος. Οι πόλεις θα έχουν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον πολλές προκλήσεις, που θα συνδέονται με τα σημερινά μη βιώσιμα ενεργειακά συστήματα, από τη μόλυνση του αέρα και του νερού ως την κλιματική αλλαγή- ιδιαίτερα καθώς η αύξηση των πληθυσμών τους θα αυξήσει παράλληλα και την πίεση στις ενεργειακές πηγές. Οι πόλεις χρειάζονται ενέργεια για να κατασκευάσουν έργα υποδομής, να φωτίσουν τις γειτονιές, να θερμάνουν και να δροσίσουν τα κτίρια καθώς και για το μαγείρεμα, την παραγωγή αγαθών και τις συγκοινωνίες. Η περισσότερη αν όχι όλη η ενέργεια που χρησιμοποιείται άμεσα στις πόλεις χρειάζεται επίσης να εισαχθεί, δημιουργώντας ένα πλήθος από σημαντικά έξοδα και προκλήσεις.

Πολλές πόλεις βιομηχανικών χωρών - συμπεριλαμβάνοντας τη Φρανκφούρτη, τη Βιέννη και τη Ζυρίχη - μετατρέπουν τα απορρίμματα σε αέριο για την παραγωγή ενέργειας. Το Όσλο της Νορβηγίας έχει ίσως το μεγαλύτερο σύστημα στον κόσμο που χρησιμοποιεί ακατέργαστα αποχετευτικά λύματα για να παράγει θερμότητα για χώρους και το νερό. Στη Σουηδία η παραλιακή πόλη Helsingborg κινεί τα λεωφορεία της με βιοαέριο που προέρχεται από τοπικά οργανικά απόβλητα. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μετατρέψουν ακόμα και τα μη οργανικά υλικά – από νοσοκομειακά και βιομηχανικά απόβλητα μέχρι ελαστικά αυτοκινήτων- σε ηλεκτρισμό και καύσιμα για τις μεταφορές (Μελέτη I.T.A., 2009).

Στη σχετική εργασία οι *Burger et al* δίνουν τον δικό τους ορισμό για αυτό το μοντέλο διαχείρισης του κλίματος από ένα Δήμο ως «η οργανωσιακή δομή, οι ευθύνες, οι διαδικασίες, οι διεργασίες και οι πηγές που καθορίζουν και εφαρμόζουν την κλιματική πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης» ενώ παράλληλα προτείνουν 6 βήματα για την υλοποίηση της κλιματικής πολιτικής από τους

Δήμους. Τα έξι βήματα – στάδια που προτείνονται έχουν εμπνευστεί από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και έχουν ως εξής:

1. ένα δεσμευτικό κείμενο -απόφαση του Ο.Τ.Α για την προστασία του κλίματος
2. σχέδια και προγράμματα για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής εντός και εκτός του Οργανισμού
3. ενσωμάτωση αυτών των σχεδίων στην καθημερινή λειτουργία και κουλτούρα του Ο.Τ.Α
4. μετρήσεις, έλεγχος και ανασχεδιασμός της πολιτικής για την προστασία του κλίματος
5. εκπαίδευση και κατάρτιση για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής
6. δημοσιοποίηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής του ΟΤΑ για την προστασία του κλίματος

Συνδέοντας την διαδικασία της Τοπικής Ατζέντας 21 το Διεθνές Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Πρωτοβουλιών ICLEI προτείνει³⁰ μια αντίστοιχη διαδικασία 5 βημάτων, την ανάπτυξη του ενεργειακού προφίλ του Δήμου, την δημιουργία ενός τρόπου πρόβλεψης, τον καθορισμό μέτρων για τη μείωση των αέριων θερμοκηπίου, την θέσπιση ενός στόχου μείωσης των αέριων αυτών και τέλος την επιλογή των πρακτικών που θα εφαρμοστούν.

Υπό την αιγίδα του Αστικού Προγράμματος Μείωσης του CO₂ του ICLEI (Urban CO₂ Reduction Project), 14 τοπικές αρχές στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιταλία, και την Τουρκία καινοτόμησαν με μια μεθοδολογία για να αναπτύξουν τοπικά προγράμματα δράσης. Χρησιμοποιώντας αυτήν την μεθοδολογία, οι περισσότερες από αυτές τις τοπικές αρχές ανέπτυξαν επιτυχώς και υιοθέτησαν αντίστοιχα σχέδια σε μια περίοδο 2 ετών, τα οποία σήμερα βρίσκονται σε διάφορα στάδια εφαρμογής.

Τα πέντε βασικά βήματα λοιπόν προς τη δημιουργία ενός τοπικού προγράμματος δράσης για ένα δήμο σύμφωνα με το ICLEI είναι:

- **βήμα 1ο : Αναπτύξτε ένα δημοτικό ενεργειακό προφίλ.** Η γνώση του από πού να ξεκινάμε είναι πολύ σημαντική, και μια βάση – ετήσιος κατάλογος των τοπικών ενεργειακών χρήσεων και των εκπομπών παρέχει ένα ουσιαστικό γνώμονα του τοπικού ενεργειακού συστήματος,

³⁰ ICLEI, 1995, σελ 43-44

(π.χ καύσιμα, εκπομπές, σχετική συμβολή πρωτογενούς-δευτερογενούς-τριτογενούς τομέα οικονομίας)

- **βήμα 2ο : Αναπτύξτε ένα τρόπο πρόβλεψης.** Γνωρίζοντας προς τα πού θα κινηθούν η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές στο μέλλον (εάν ο ΟΤΑ δεν προσπαθήσει να τις μειώσει) θα συμβάλει στην συνειδητοποίηση της εξέλιξης και της σοβαρότητας του προβλήματος διάρκεια του χρόνου. Μια τέτοια συνειδητοποίηση αναγκάζει τον φορέα να εστιάσει στα «επερχόμενα» αποτελέσματα της ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης τους.
- **βήμα 3ο: Προσδιορίστε τα μέτρα μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.** Είναι τώρα δυνατό να καταρτιστεί ένας περιεκτικός κατάλογος των μέτρων για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η επιλογή των κατάλληλων πολιτικών και των προγραμμάτων για να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα έρχεται αργότερα.
- **βήμα 4ο : Καθιερώστε έναν στόχο μείωσης αερίων θερμοκηπίου.** Ένας στόχος δίνει την κατεύθυνση σε μια στρατηγική και επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η καθιέρωση του στόχου είναι το δυσκολότερο μέρος κατά τη σύνταξη του τοπικού προγράμματος δράσης. Απαιτεί τα εναλλακτικά σενάρια σε σχέση με την πρόβλεψη του 1ου βήματος και φυσικά να ληφθούν υπόψη οι ενεργειακές ανάγκες όλων των κλάδων της οικονομίας, οι τύποι των καυσίμων, το είδος των εκπομπών.
- **βήμα 5ο: Κάνετε ένα χαρτοφυλάκιο των πρακτικών πολιτικών και των προγραμμάτων.** Μετά την υλοποίηση των προηγούμενων βημάτων ο ΟΤΑ θα είναι σε θέση να επιλέξει μέτρα τα οποία θα ενσωματώσει στον προγραμματισμό των δράσεων του. Οι περισσότερες τοπικές αρχές, παραδείγματος χάριν, θα θελήσουν να εστιάσουν αμέσως σε μέτρα που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα στα πλαίσια της λειτουργίας τους (πχ μόνωση κτηρίων τους, βελτιώσεις σε εγκαταστάσεις παροχής νερού. Επεξεργασίας αποβλήτων, υπηρεσιακά οχήματα κλπ)

Η **Κλιματική Συμμαχία** έχει αναπτύξει αντίστοιχα μια μεθοδολογία που περιλαμβάνει 10 Βήματα που οφείλει να ακολουθήσει ο Δήμος προκειμένου να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία του κλίματος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε συνοπτικά τρεις μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί και που οδηγούν τελικά στην σύνταξη του «Σχεδίου Δράσης» για τον προγραμματισμό έργων /ενεργειών που αφορούν την Προστασία του

κλίματος σε ένα Δήμο. Η επιλογή τους έγινε με το σκεπτικό της παρουσίασης και σύγκρισης από κοινού μιας αυστηρά επιστημονικής/ ερευνητικής εργασίας από το Πανεπιστήμιο Twente Ολλανδίας, ενός εργαλείου που αναπτύχθηκε από ένα διεθνή αναπτυξιακό οργανισμό το ICLEI³¹ και μιας διαδικασίας που αναπτύχθηκε μέσα από την συνεργασία πόλεων «Βορρά – Νότου» για την προστασία του κλίματος Klima-Bündnis / Alianza del Clima.

Μέσα λοιπόν από τη σύγκριση προκύπτουν πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές ανάμεσα στις τρεις διαφορετικές μεθοδολογίες. Η ολλανδική έρευνα και η μεθοδολογία της Κλιματικής Συμμαχίας παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες όσον αφορά τα αναγκαία βήματα αλλά και την ιεράρχηση τους. Παρατηρούμε λοιπόν την ανάγκη ύπαρξης (εθελοντικής) πολιτικής δέσμευσης για την έναρξη της διαδικασίας, την παρακολούθηση-έλεγχο και την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Και στις τρεις μεθοδολογίες αναφέρεται η ανάγκη σύνταξης σχεδίου δράσεων και η θέσπιση στόχων. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Ολλανδική έρευνα αναφέρεται η ανάγκη εκπαίδευσης-κατάρτισης σε θέματα προστασίας του κλίματος, και αντίστοιχα στη μεθοδολογία των Δήμων της Κλιματικής Συμμαχίας αναφέρεται η δημιουργία ειδικού αρμόδιου γραφείου με κατάλληλους πόρους. Η αναφορά στην μεθοδολογία που έχει αναπτύξει ο κάθε οργανισμός δεν είναι εξαντλητική και κατά την εφαρμογή τους σε κάθε Δήμο όπως θα δούμε στην ενότητα «καλές πρακτικές» προσαρμόζονται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

³¹ Το ICLEI International Council for Local Environmental Initiatives, είναι ένας διεθνής οργανισμός για την αειφόρο ανάπτυξη. Ιδρύθηκε το 1990 αριθμεί περίπου 400 μέλη (Δήμους, κοινότητες και ενώσεις Δήμων) και στοχεύει στην υποστήριξη ενός παγκόσμιου κινήματος πόλεων για την βελτίωση του παγκόσμιου περιβάλλοντος μέσω συσσωρευμένων τοπικών δράσεων.

Πίνακας 8: Σύγκριση 3 Μεθοδολογιών Για Την Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Δράσης Για Την Προστασία Του Κλίματος

ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ	ICLEI	CLIMATE ALLIANCE
<ul style="list-style-type: none"> Υπογραφή Συμφώνου Βασική Απογραφή Εκπομπών Υποβολή, Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια στο οποίο περιγράφονται οι βασικές δράσεις που σχεδιάζουν να αναλάβουν. 	<ul style="list-style-type: none"> ανάπτυξη του ενεργειακού προφίλ του Δήμου δημιουργία ενός τρόπου πρόβλεψης καθορισμό μέτρων για τη μείωση των αέριων θερμοκηπίου θέσπιση ενός στόχου μείωσης των αέριων αυτών επιλογή των πρακτικών που θα εφαρμοστούν. 	<ul style="list-style-type: none"> απόφαση Δημοτικής αρχής για ανάληψη δράσης για την προστασία του κλίματος δημιουργία αντίστοιχου αρμόδιου Δημοτικού Γραφείου δημιουργία φόρουμ με τοπικούς φορείς προσδιορισμός οράματος εκπόνηση σχεδίου δράσης υιοθέτηση δεσμευτικών στόχων υιοθέτηση και εφαρμογή προγραμμάτων δράσης απογραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εφαρμογή δεικτών αειφορίας δημοσίευση αναφοράς για την προστασία του κλίματος

3.3.10. Καλές πρακτικές, διεθνείς δράσεις, Ευρώπη, Ελλάδα

Η παρούσα ενότητα αποπειράται να παρουσιάσει ενδεικτικά ορισμένες πρόσφατες δράσεις και εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με την υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών ώστε να προκύψει μια καταρχήν εικόνα για το τι επιδιώκεται μέσω τέτοιων δράσεων και πόσο φιλόδοξες είναι αυτές. Δεν συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες σε σχέση με τις πρακτικές που ακολουθούν τα διάφορα Τοπικά Ενεργειακά Σχέδια Δράσης ΤΕΣΔ και τα αποτελέσματά τους (με άλλα λόγια, καλές πρακτικές κλπ.).

Όπως προκύπτει και από την επισκόπηση τοπικών προγραμμάτων σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπές χώρες διεθνώς, οι δράσεις και μέτρα σχετικά με την **ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας** εντάσσονται σε σχέδια με περιβαλλοντικούς στόχους, για την αντιμετώπιση της **κλιματικής αλλαγής**. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προέρχονται από την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, είναι προφανές πως σχέδια δράσης για την **κλιματική αλλαγή** και τη βελτίωση των **ενεργειακών μεγεθών** σε πολύ μεγάλο βαθμό ταυτίζονται. (ΚΕΔΚΕ 2009)

Ελσίνκι (2009). Η Εθελοντική Συμφωνία για Εξοικονόμηση Ενέργειας συνάφθηκε για πρώτη φορά το 1993 και έκτοτε ανανεώθηκε το 1997 και το 2003, ενώ έχει ξεκινήσει η επόμενη που καλύπτει χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2016. Οι στόχοι που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μείωση της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά 6% μέχρι το τέλος του 2010 σε σύγκριση με το 2001, σταθεροποίηση της ζήτησης ηλεκτρισμού στα επίπεδα του 2001, παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης στο 90% και πρόγραμμα energy audit στο 80% των κτιρίων υπηρεσιών.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SECURE (Sustainable Energy Communities in Urban Areas in Europe, 2006-2008). Υλοποιήθηκε με υποστήριξη του χρηματοδοτικού προγράμματος ‘Intelligent Energy-Europe’ (IEE) της Ευρ. Επιτροπής. Στο πλαίσιο του έχουν αναπτυχθεί ΤΕΣΔ και συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα για τις πόλεις Δουβλίνο (βλ. παρακάτω), Tallinn (Λετονία), Hilleröd (Δανία) και Malmö (Σουηδία). Τα ΤΕΣΔ επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη μετατροπή των ενεργειακών συστημάτων σε αυτές τις πόλεις, περιλαμβάνοντας ποσοτικά μετρήσιμους στόχους για την ενεργειακή ζήτηση και τη συμμετοχή των ΑΠΕ. Προαπαιτούμενο για τα ΤΕΣΔ ήταν η ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών μεταξύ των σχετικών φορέων σε κάθε πόλη (τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και ερευνητικά κέντρα). Τα ΤΕΣΔ υιοθετήθηκαν από τα ανώτερα κέντρα λήψης απόφασης σε κάθε περίπτωση.

Δουβλίνο (2008). Το ΤΕΣΔ περιλαμβάνει μέτρα και στους 3 βασικούς τομείς (οικιακός, εμπορικός, μεταφορές). Το ΤΕΣΔ δεν δομείται στη βάση ενός συνολικού ποσοτικού στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (παρά το ότι εξετάζονται 2 σχετικά σενάρια), αλλά στη βάση της χρονικής κλιμάκωσης των μέτρων. Έτσι, τα σχετικά μέτρα στους 3 τομείς διακρίνονται σε άμεσης προτεραιότητας (χρονικός ορίζοντας εφαρμογής: 7-16 έτη) και μακροπρόθεσμα (χρονικός ορίζοντας της τάξης των 50 ετών). Ο συνδυασμός των μέτρων εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά σχεδόν 80% έως το 2050. Επίσης, τα μέτρα διακρίνονται και ως προς το μέγεθος του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού τους οφέλους: η «περιβαλλοντική συνιστώσα» περιλαμβάνει 6 μέτρα (αλλαγή συμπεριφοράς – οικιακός και εμπορικός τομέας, αναβάθμιση λεβήτων – οικιακός τομέας, φωτισμός – εμπορικός τομέας, οικολογική οδήγηση, προώθηση της χρήσης ποδηλάτων) που αντιπροσωπεύουν το 40% των αναμενόμενων μειώσεων

εκπομπών. Τα μέτρα της «κοινωνικής συνιστώσας» αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων και στη μείωση του κινδύνου της ενεργειακής φτώχειας.

«Πρόγραμμα για Πόλεις Χαμηλού Άνθρακα» (Low Carbon Cities Programme, 2007) και λοιπές δράσεις στο Ην. Βασίλειο. Στο πρόγραμμα «Πόλεις Χαμηλού Άνθρακα», που υποστηρίζεται οικονομικά από τους κρατικούς φορείς Carbon Trust και the Energy Saving Trust, έχουν ενταχθεί καταρχήν 3 πόλεις στο Ην. Βασίλειο (Bristol, Leeds, Manchester). Στόχος είναι κάθε πόλη να αναπτύξει το δικό της σχέδιο δράσης ώστε η οικονομία της να έχει πολύ χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και συγχρόνως να είναι αειφόρος και να εξασφαλίζει την ευημερία των πολιτών που ζουν σε αυτήν. Το μεγαλύτερο βάρος προφανώς δίνεται σε δράσεις στον ενεργειακό τομέα (ΑΠΕ, μονώσεις κτιρίων, ποδηλατόδρομοι, κ.ά.). Ακόμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων & Χωροταξίας (Defra) ενισχύει με £250.000 την Ομάδα Βασικών Πόλεων (Bristol, Leeds, Manchester, Birmingham, Liverpool, Newcastle, Nottingham, Sheffield) ώστε να αναπτύξουν συστήματα απογραφής εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και να προσδιορίσουν οικονομικά αποδοτικά μέτρα μείωσης εκπομπών. Επιπλέον, τον Νοέμβριο 2007 ανακοινώθηκε πρόγραμμα του UK Business Council for Sustainable Energy που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις μεγάλες πόλεις του Ην. Βασιλείου στο να υιοθετήσουν πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό οι πόλεις θα αναπτύξουν ένα δίκτυο καλών πρακτικών για την αξιοποίηση τεχνολογιών και την αξιοποίηση νέων και ενεργειακά αειφορικών ευκαιριών. Παραδοτέο του προγράμματος θα είναι ένα στοχευμένο περιφερειακό σχέδιο για τις πόλεις αυτές που θα αφορά στον ενεργειακό τομέα.

Μπαθ (2008). Το τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή έχει ως στόχο την ετήσια μείωση κατά 2% των συνολικών εκπομπών, φθάνοντας σε μείωση κατά 20% το 2018 σε σύγκριση με το 2007. Περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, αυτά που απευθύνονται στη δημοτική αρχή και αυτά που αφορούν στους κατοίκους και επιχειρήσεις.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

«Ενεργειακά Καθαρές Τοπικές Δράσεις» (Local Clean Energy Policies). Στη δράση αυτή συμμετέχουν 22 μεγάλες πόλεις της πολιτείας της Μασαχουσέτης, μεταξύ των οποίων και η Βοστώνη. Οι ποσοτικοί στόχοι (όπου

αναφέρονται τέτοιοι) ανά πόλη έχουν ως εξής: Barnstable: Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% την περίοδο 2003-2013. Brookline: Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% το 2010 σε σύγκριση με το 2005. Στο πλαίσιο αυτό η πόλη επέβαλε στον προμηθευτή ηλεκτρισμού (σημ.: απελευθερωμένη αγορά) να υπερβεί το όριο αξιοποίησης ΑΠΕ που υφίσταται στην πολιτεία βάσει νόμου. Cambridge: Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% το 2010 σε σύγκριση με το 1990. Medford: Μείωση εκπομπών κατά 20% το 2010 σε σύγκριση με το 1998. Newton: Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% το 2010 σε σύγκριση με το 1998. Somerville: Μείωση εκπομπών το 2010 και κατά 10% το 2015 σε σύγκριση με το 1990. Worcester: Το 2010, 20% της τοπικής ζήτησης ηλεκτρισμού πρέπει να καλύπτεται από τοπική αξιοποίηση ΑΠΕ και αγορά Renewable Energy Certificates (REC).

Ντένβερ (2007). Το τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή είχε ως αρχικό στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά κάτοικο κατά 10% το 2012 σε σύγκριση με το 1990. Ωστόσο, καθώς ο πληθυσμός της περιοχής αυξάνεται, ακόμα και εάν ο στόχος αυτός επιτευχθεί αυτό συνεπάγεται αύξηση των συνολικών εκπομπών κατά 16% σε σχέση με το 1990. Έτσι, προτάθηκε να υιοθετηθεί πολύ αυστηρότερος στόχος και συγκεκριμένα μείωση των συνολικών εκπομπών κατά 25% το 2020 σε σχέση με το 1990 (ήτοι μείωση κατά 4.4 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO₂ από το Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης).

Φιλαδέλφεια (2007). Η πόλη συμμετέχει από το 1999 στο πρόγραμμα CCP (βλ. παραπάνω). Ακόμα, το 2005 στο πλαίσιο του Συνεδρίου Δημάρχων σε πόλεις των ΗΠΑ όπου και υπογράφηκε συμφωνία για την προστασία του κλίματος, ο δήμαρχος της Φιλαδέλφειας υιοθέτησε στόχο μείωσης εκπομπών ίσο με αυτόν που είχαν οι ΗΠΑ στο Πρωτόκολλο του Κιότο (-7% την πενταετία 2008-2012 σε σχέση με το 1990). Επίσης, η πόλη συμμετέχει από το 2006 στην Clinton Climate Initiative (CCI). Το ΤΕΣΔ της πόλης έχει ως υφιστάμενο στόχο τη μείωση των εκπομπών της κατά 11.6% το 2010 σε σύγκριση με το 1990, ενώ με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της δημοτικής συγκοινωνίας και την αξιοποίηση των ΑΠΕ η αναμενόμενη μείωση εκπομπών μπορεί να φθάσει και το 12.3%. Όμως, η πόλη προετοιμάζεται και για την ανάληψη δράσεων μετά το 2010 μέσω της υιοθέτησης στόχων και εφαρμογής κατάλληλων πρόσθετων μέτρων.

Νέα Υόρκη (2007). Το πλέον πρόσφατο ΤΕΣΔ της πόλης έχει ως στόχο τη μείωση των συνολικών εκπομπών CO₂ της πόλης κατά 30% μέχρι το 2030 και τη

μείωση των εκπομπών CO₂ των δημοτικών κτιρίων κατά 30% τα επόμενα 10 χρόνια. Για την υλοποίηση του δεύτερου στόχου προβλέπεται η δέσμευση πόρων ίσων με το 10% των ετησίων ενεργειακών δαπανών των δημοτικών χρήσεων (κτιρίων κλπ.). Το ΤΕΣΔ περιλαμβάνει 4 βασικές κατηγορίες μέτρων: βελτίωση του ενεργειακού σχεδιασμού (μέσω της θεσμοθέτησης ενός ειδικού φορέα επιφορτισμένου με τον ενεργειακό σχεδιασμό της πόλης και την υλοποίησή του), μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, επέκταση των δικτύων «καθαρής ενέργειας» της πόλης (ΑΠΕ, φυσικό αέριο), και εκσυγχρονισμό του δικτύου παροχής ηλεκτρισμού. Η εφαρμογή του σχεδίου εκτιμάται ότι θα αποφέρει εξοικονόμηση περίπου \$230 ετησίως σε κάθε νοικοκυριό το 2015.

ΕΛΛΑΔΑ

Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco Towns (GRaBS) (2009-2001)

Ο Δήμος Καλαμαριάς, είναι ένας από τους δεκατέσσερις εταίρους των οχτώ κρατών-μελών, ο οποίος συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα **Grabs** που αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού πράσινου και των υδάτινων υποδομών με σκοπό την προσαρμογή για την Κλιματική αλλαγή και έχει δεσμευθεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπισή της. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη διαχείριση 4 σημαντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής :

- Αύξηση της θερμοκρασίας
- Έντονες πλημμύρες
- Νέες εδαφολογικές συνθήκες
- Μείωση υδάτινων αποθεμάτων

Στόχος του έργου ήταν να ευαισθητοποιήσει και να αυξήσει την τεχνογνωσία των Οργανισμών, που είναι υπεύθυνοι για το χωροταξικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη, αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους οι «πράσινες» και οι «γαλάζιες» υποδομές μπορούν να βοηθήσουν στις προβλεπόμενες κλιματικές αλλαγές. Επίσης να αξιολογήσει και να αναπτύξει καλές πρακτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία αξιολόγησης του κινδύνου, οικονομικά αποδοτικά και φιλικά προς τον χρήστη και τέλος να βελτιώσει τη συμμετοχή των εταίρων και του κοινού, στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των «πράσινων» και «γαλάζιων» υποδομών στην αστική ανάπτυξη, η οποία θα βασίζεται στις θετικές τεχνικές κοινοτικής συμμετοχής.

Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται ως εξής:

1. Η **αναγνώριση και η ιεράρχηση των κινδύνων** που θα αντιμετωπίσει η πόλη της Καλαμαριάς από την κλιματική αλλαγή, με την απόκτηση πλήρους και διαρκούς εικόνας σχετικά με τη διακινδύνευση του πληθυσμού και των υποδομών της πόλης στις επόμενες δεκαετίες.
2. Η **αναγνώριση και η ιεράρχηση των δράσεων** που απαιτούνται για την προσαρμογή της Καλαμαριάς στην κλιματική αλλαγή.
3. Η ενίσχυση των **διαδικασιών λήψης αποφάσεων** της Δημοτικής Αρχής, προς την κατεύθυνση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
4. Η **ανάδειξη σχετικών εθνικών προβλημάτων** που επηρεάζουν την περιοχή του Δήμου στις Αρμόδιες Αρχές.
5. Η ενεργοποίηση της **οργανωτικής δομής** και του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στον σχεδιασμό-προγραμματισμό και την αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών.
6. Η προώθηση και η διευκόλυνση της **προσαρμοστικότητας του υφιστάμενου φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος** στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
7. Η εξασφάλιση ότι ο **σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων υποδομών** λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που προβλέπεται ότι θα υπάρξουν κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους.
8. Η διασφάλιση της κατάλληλης **απόκρισης** της κοινωνίας και του Δήμου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, βάσει των ανάλογων **σχεδίων διαχείρισης κρίσης**.
9. Η **ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού** για το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη προσαρμογής σε αυτή, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της συμμετοχικότητας τους.
10. Η **δημιουργία δικτύων με κοινωνικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η ανάπτυξη ευρύτερων κοινωνικών συνεννοήσεων**, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη υποδομών προσαρμοσμένων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων και στην ενημέρωση του κοινού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου υιοθέτησε πολιτική δήλωση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με όρους αειφόρου ανάπτυξης, όπως

διατυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής που εκπονήθηκε από τον Δήμο. Σε αυτό το Σχέδιο αποτυπώθηκαν λεπτομερώς τα σημερινά δεδομένα, ενώ έχουν περιγραφεί όλες οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και οι μελλοντικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμος Αμαρουσίου υλοποιεί μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, που στόχο έχει να διασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής, σε όλους όσους ζουν ή εργάζονται στην πόλη. Η πολιτική αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί μια σειρά από «πράσινα» έργα και παρεμβάσεις, που στοχεύουν:

- Στην βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών.
- Στην αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, μέσα από την ενίσχυση του τομέα της καθαριότητας και την προώθηση της ανακύκλωσης.
- Στη συνολική αναβάθμιση της πόλης και τη βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος.
- Στην υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου αστικών μετακινήσεων, στα όρια της πόλης, όπου οι πολίτες θα χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τη Δημοτική και Διαδημοτική Συγκοινωνία, το ποδήλατο ή ακόμη και τα πόδια για τις κοντινές μετακινήσεις.
- Στην υλοποίηση έργων στον τομέα της ενίσχυσης και αναβάθμισης του Αστικού Πρασίνου.
- Στην προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, στην εισαγωγή της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην υλοποίηση προμηθειών ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.
- Στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και στη συστράτευση τους σε μια «Πράσινη Συμμαχία».

Ο Δήμος υλοποίησε το έργο **ENERinTOWN (2006-2008)** χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy – «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» που είναι το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση δράσεων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και την άνοδό μας για μια Ευρώπη πιο έξυπνη ενεργειακά.

Σκοπός του έργου ήταν η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών καταναλώσεων σε δημοτικά κτίρια δια μέσου της εφαρμογής ενός συστήματος συνεχούς επιτήρησης

και επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου, η προετοιμασία των επιμέρους διαδικασιών ώστε να οριστούν οι προδιαγραφές που θα προβλέπουν την υπηρεσία Ενεργειακού Διαχειριστή (Energy Manager) στα κτίρια που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την ευθύνη των τοπικών Δημοτικών Αρχών, καθώς και την δημιουργία Οδηγού ο οποίος θα προβλέπει τους όρους και τις διαδικασίες προμήθειας ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού από τις Δημοτικές Αρχές.

Πιο συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου σε 5 σχολικά συγκροτήματα, το κολυμβητήριο και το Δημαρχιακό Μέγαρο. Σαν αποτέλεσμα ο Δήμος μπορεί να έχει εκθέσεις υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στην ενέργεια και στη διαμόρφωση σχεδίων δράσης.

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ο Δήμος Ρόδου εντάχθηκε στο Σύμφωνο των Δημαρχών στις 22 Ιανουαρίου 2010 και ανέλαβε την υποχρέωση μείωσης των εκπομπών **CO2 πάνω από 20% έως το 2020**, μέσω δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, δεσμεύτηκε να:

- ετοιμάσει μια Βασική Απογραφή Εκπομπών (BAE) εντός ενός έτους από την υπογραφή του Συμφώνου
- υποβάλει ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός ενός έτους από την υπογραφή του Συμφώνου
- δημοσιεύει τακτικά – ανά διετία μετά την υποβολή του ΣΔΑΕ τους – εκθέσεις αξιολόγησης αναφέροντας το βαθμό υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων
- προωθήσει τις δράσεις τους και να εμπλέξουν τους πολίτες τους και τους τοπικούς φορείς και να οργανώσουν Τοπικές Ημέρες Ενέργειας
- διαδώσει το μήνυμα του Συμφώνου των Δημάρχων, ιδιαίτερα να παροτρύνουν και άλλους δήμους να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο και να συνεισφέρουν σε σημαντικές εκδηλώσεις και θεματικές ημερίδες

Ο Δήμος Ρόδου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» θα υλοποιήσει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με συνολικό προϋπολογισμό 2.400.000 ευρώ. Η εγκεκριμένη πράξη έχει βασικό σκοπό να καλύψει μέρος του προβλήματος περί αυξημένης ενεργειακής κατανάλωσης των δημοτικών υποδομών του Δήμου. Τα δημοτικά κτίρια του Δήμου χαρακτηρίζονται από την

παλαιότητα και ως εκ τούτου την μεγάλη κατανάλωση ενέργειας προς επιβάρυνση του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό επιλέχθηκαν για ενεργειακή αναβάθμιση τα κτίρια που είναι αρκετά παλαιά, μεγάλα σε εμβαδό και εμφανίζουν μεγάλες ενεργειακές καταναλώσεις, ενώ παράλληλα αποτελούν κτίρια μεγάλης επισκεψιμότητας και βρίσκονται σε κεντρικά σημεία. Επισημαίνεται ότι τα κτίρια που εντάσσονται στο παρόν ΣΧΥ δεν έχουν θερμομόνωση, η υφισταμένη δε ετήσια κατανάλωσή τους σε ηλεκτρική ενέργεια ανέρχεται στις 135.000,00 kWh περίπου.

Παράλληλα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκε η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας και μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης σε κεντρικούς δρόμους και σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου, προκειμένου να βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί το οικιστικό περιβάλλον του Δήμου.

Τέλος λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν έχει εφαρμόσει σε συστηματική βάση δράσεις **ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης** πολιτών σε θέματα ενέργειας, έχουν περιληφθεί και συγκεκριμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα ενεργειακά ζητήματα που απευθύνονται τόσο στους υπαλλήλους του Δήμου όσο και στο το ευρύ κοινό και τους κατοίκους του Δήμου Ρόδου.

Συνολικά οι προτεινόμενες παρεμβάσεις κρίνονται ως ιδιαίτερα υψηλού οφέλους, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό κάλυψης των αναγκών του Δήμου και παράλληλα διασφαλίζοντας, μέσω του συστήματος BEMS, την μελλοντική πολύ καλή ενεργειακή αποδοτικότητα των υποδομών του Δήμου.

3.3.11. Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ στους Ελληνικούς Δήμους

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στοχεύει στη βελτίωση των όρων της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, στην προώθηση δράσεων επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-Π).

Περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες ταξινομούνται σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας, ως εξής:

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Περιλαμβάνονται έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων κτιρίων και ειδικότερα, τεχνικές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια διαφόρων κατηγοριών όπως Δημαρχεία, κτίρια δημοτικών υπηρεσιών, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικά κτίρια, κ.ά

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν σε δρόμους, πλατείες, πάρκα και άλλους κοινόχρηστους χώρους των δήμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στον περιβάλλοντα χώρο δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι δράσεις του Άξονα αφορούν καλές πρακτικές στο τομέα των μεταφορών με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος ιδιαίτερα του αστικού προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών. Ειδικότερα, οι δράσεις μπορεί να αφορούν, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων δημοτικών στόλων, στην ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας (urban mobility plans), καθώς και στην υλοποίηση συγκοινωνιολογικών μελετών. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται η καλύτερη χρήση και διαχείριση της ενέργειας είτε ως αποτέλεσμα αλλαγής/βελτίωσης σχεδιασμού και συμπεριφοράς, είτε με τη χρήση καθαρότερων καυσίμων.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ) ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η δράση αυτή αφορά κατ' εξοχή σε μελέτες συνοδευόμενες από επιλεγμένες παρεμβάσεις χαμηλού κόστους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε αντλιοστάσια, βιολογικούς καθαρισμούς κ.ά. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί προμελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει καταγραφή των χαρακτηριστικών και των ενεργειακών καταναλώσεων των εγκαταστάσεων και τεχνικοοικονομική ανάλυση, να αποβλέπει δε σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Στον Άξονα αυτόν περιλαμβάνονται στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κυρίως των στελεχών του Δήμου, σε σχέση με την ενεργειακή παρακολούθηση (monitoring) των αποτελεσμάτων επί των παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, παρέχουν στους επιλέξιμους ΟΤΑ που έχουν αξιολογηθεί θετικά, οριζόντια τεχνική και επιστημονική υποστήριξη. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν εκατόν έξι (106) πρώην Καποδιστριακοί δήμοι εντάσσουν έργα τους, συνολικού προϋπολογισμού 83,4 εκατ. ευρώ. μεταξύ των οποίων και ο **Δήμος Ρόδου**.

3.3.12. Η ανταπόκριση του κοινού στις πρωτοβουλίες για την προστασία του κλίματος

Στην πρόσφατη έκθεση³² των Πανεπιστημίων Yale και George Mason με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και το Αμερικάνικο μυαλό: Υποστήριξη από το κοινό για τις Κλιματικές και Ενεργειακές Πολιτικές το Νοέμβριο του 2011» που διενεργήθηκε από 20 Οκτώβριου έως 16 Νοέμβριου 2011 σε 1.000 ενήλικες, χρησιμοποιώντας την online έρευνα δικτύων γνώσεων (Knowledge Networks) μετρήθηκε η στήριξης του κοινού στις εθνικές και τοπικές πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή.

Σύμφωνα με την έρευνα το 70% των Αμερικανών λένε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα πρέπει να είναι πολύ υψηλή (12%), υψηλή (25%), ή μέτρια (33%), προτεραιότητα για τον Αμερικανό πρόεδρο και το Κογκρέσο. Το 90% των Αμερικανών πιστεύουν ότι η ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι πολύ υψηλή (30%), υψηλή (35%), ή μέτρια (25%), προτεραιότητα για τον Αμερικανό πρόεδρο και το Κογκρέσο. Επίσης το 54% των Αμερικανών πιστεύει ότι οι απόψεις του υποψήφιου προέδρου, σχετικά με την κλιματική αλλαγή θα είναι «πιο σημαντικό κριτήριο» (2%), ή «ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια» (52%) για τον προσδιορισμό της ψήφου στις Προεδρικές εκλογές το 2012.

Συμφώνα με τα δεδομένα της έρευνας παραμένει σε υψηλά επίπεδα η στήριξη κοινού για τη ρύθμιση του διοξειδίου του άνθρακα ως ρύπου (73%), την υπογραφή μιας διεθνούς συνθήκης για τη μείωση των εκπομπών (66%), και απαίτηση προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να παράγει τουλάχιστον το 20% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακόμα και αν κοστίζει στο μέσο νοικοκυριό επιπλέον \$ 100 ετησίως.

Παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την οικονομία, το 66 τοις εκατό των Αμερικανών λένε οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν μία μεγάλη (26%) ή μεσαίας κλίμακας προσπάθεια (40%) για τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη,

³² Leiserowitz, A. et al (2011) *Climate change in the American Mind: Public support for climate & energy policies in November 2011.*

ακόμη και αν έχει μεγάλο ή μέτριο οικονομικό κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 85 τοις εκατό των Αμερικανών λένε ότι η προστασία του περιβάλλοντος, είτε βελτιώνει την οικονομική ανάπτυξη και παρέχει νέες θέσεις εργασίας (54%), ή δεν έχει καμία επίδραση (31%). Μόνο το 15 τοις εκατό ισχυρίζονται ότι η προστασία του περιβάλλοντος μειώνει την οικονομική ανάπτυξη και μειώνει τις θέσεις εργασίας.

Στην Ευρώπη η «Κλιματική Αλλαγή» θεωρείται ως ένα σοβαρό πρόβλημα, ιδίως από τους πολίτες της Σουηδίας (82 %), της Κύπρου (76 %) και της Ελλάδας (71 %) (Ευροβαρόμετρο 2009). Επιπλέον οι κάτοικοι σε Σουηδία, Μάλτα και Κύπρο αναφέρουν πως η «κλιματική αλλαγή» είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Αντίθετα το θέμα απασχολεί λιγότερο τους κατοίκους στην Πολωνία (33 %), τη Τσεχία (33 %) , τη Τουρκία (32 %) και την Πορτογαλία (30 %) .

Στην ίδια έρευνα, σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους (59%) ισχυρίζονται ότι έχουν λάβει οι ίδιοι μέτρα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, ενώ λίγο πάνω από ένα τρίτο (34%) δηλώνουν το αντίθετο. Σε επίπεδο χώρας το μεγαλύτερο ποσοστό εκείνων που έχουν λάβει οι ίδιοι μέτρα με στόχο να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχει βρεθεί στη Σουηδία (82%).

Η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν επίσης μεγάλα ποσοστά πολιτών που έχουν αναλάβει δράση. Στο άλλο άκρο του φάσματος, στη Λιθουανία, Ρουμανία και Λετονία μόνο περίπου το ένα τρίτο των πολιτών έχουν λάβει μέτρα με στόχο να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι περισσότεροι πολίτες στη Λιθουανία έχουν συμμετάσχει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση (26% την άνοιξη του 2008 σε 34% τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2009). Μειωμένα επίπεδα συμμετοχής αναφέρθηκαν επίσης σε Κύπρο (72% σε 50%), Σλοβακία (67% στο 51%) και Ελλάδα (72% σε 58%) συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μεταξύ άνοιξης του 2008 και του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2009.

Η λήψη μέτρων "για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ πιο διαδεδομένη μεταξύ των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι είναι καλά ενημερωμένοι για την αλλαγή του κλίματος (τις αιτίες της, συνέπειες και τους τρόπους για την καταπολέμησή της) από ό, τι μεταξύ εκείνων που αισθάνονται λιγότερο πληροφορημένοι σχετικά με τα θέματα αυτά. Συνεπώς πολύ λογικά, εκείνοι που πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα

είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν λάβει οι ίδιοι μέτρα με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής από εκείνους που δεν το πιστεύουν.

3.3.13. Προβλήματα και δυσκολίες

Η πληροφόρηση, ενώ είναι χρήσιμη για τους αξιωματούχους των Δήμων, δεν είναι ο σημαντικότερος περιορισμός που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ κατά ανάπτυξη των πολιτικών και των προγραμμάτων προστασίας του κλίματος. Υπάρχουν διάφορα θεσμικά εμπόδια που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο για τις δημοτικές αρχές να αντιμετωπίσουν το παγκόσμιο πρόβλημα της Κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο και εφαρμόσουν συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα. Το πρώτο εμπόδιο έχει να κάνει με τον τρόπο οργάνωσης των Δήμων, όπου δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πεδίο για την άσκηση πολιτικής προστασίας του κλίματος.

Επιπρόσθετα, οι περισσότερες τοπικές αρχές δεν έχουν την διοικητική ικανότητα- τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό μέτρων που στοχεύουν στην μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει διαθέσιμο το απαραίτητο προσωπικό ή δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα ή εξειδίκευση που απαιτούνται για τον έλεγχο και την ανάλυση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τέλος οι περισσότεροι Δήμοι δεν είναι πρόθυμοι να επενδύσουν, ή δεν είναι σε θέση, ένα μέρος του προϋπολογισμού τους σε έργα για την προστασία του κλίματος που σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) απαιτούν την δέσμευση αξιοσέβαστου κεφαλαίου. (Betsill 2000, σελ. 18-19)

Γενικότερα οι αρμοδιότητες του ΟΤΑ εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων όπως το σύστημα διακυβέρνησης (συγκεντρωτισμός ή αποκέντρωση) και η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς. Στην Ελλάδα αν και μετά τη νομοθετική ρύθμιση για την συνένωση των Δήμων υπάρχει ακόμα αδυναμία από μέρους των ΟΤΑ για την χάραξη ανεξάρτητης πολιτικής περιβάλλοντος γενικότερα (Σπανού 1998, σελ. 154) και ο ρόλος τους περιγράφεται ως συμβουλευτικός- επικουρικός και έχουν γνωμοδοτικό ρόλο σε θέματα περιβάλλοντος και χωροταξίας.

Το πρόβλημα τις κλιματικής αλλαγής όπως και τα περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα απαιτεί συνολική θεώρηση και διατομεακή συνεργασία κάτι που όμως δεν είναι σύνηθες στην δημόσια διοίκηση³³, όπου συνήθως υπάρχει σαφείς διαχωρισμός σε υπηρεσίες, τμήματα και γραφεία με

³³ Nijkamp, P, and A Perrels. 1994.

συγκεκριμένες αρμοδιότητες και προσωπικό με καθορισμένα ad hoc καθήκοντα. Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή εμπλέκει την διαχείριση απορριμμάτων, τις μετακινήσεις, τα δημόσια έργα, χωροταξία ανάμεσα σε άλλα, παρόλα αυτά οι δημόσιοι λειτουργοί που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς πολύ σπάνια συναντώνται στο ίδιο τραπέζι στα πλαίσια λειτουργίας του Δήμου. Στην περίπτωση που απουσιάζει ένα καθαρά «περιβαλλοντικό» γραφείο στον ΟΤΑ ή κάποια άλλη μονάδα συντονισμού διατμηματικών πολιτικών (π.χ Ενεργειακός Υπεύθυνος) οι Δήμοι στεγάζουν τις δράσεις προστασίας του κλίματος στο τμήμα Τεχνικών Έργων και τις αναθέτουν στα πλαίσια των καθηκόντων μηχανικών ή πολεοδόμων με τον κίνδυνο να μην τελικά δεσμεύονται οι αναγκαίοι ανθρώπινοι πόροι. (Betsill 2000, σελ. 19)

3.4. Πολιτικές και μέτρα προσαρμογής (adaptation)

Στα συμπεράσματα την πρόσφατης μελέτης της Τράπεζας της Ελλάδος³⁴ τονίζεται πως σε μιας χώρας, δεν είναι ασφαλές να επαφίεται ο μετριασμός των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή μόνο στη μείωση των εκπομπών, και τούτο επειδή ο μετριασμός μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον όλες οι χώρες του κόσμου από κοινού μειώσουν τις εκπομπές, και μάλιστα δραστικά, άμεσα και για μακρά χρονική περίοδο. Ο συντονισμός όλων των χωρών σε επιθετικό και άμεσο πρόγραμμα δράσης για δραστική μείωση των εκπομπών είναι ευκαταίος αλλά ιδιαίτερα αβέβαιος.

Επομένως μια χώρα, οφείλει να **θωρακιστεί έγκαιρα** ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις για τη χώρα αυτή από τη μεταβολή του κλίματος. Οι πολιτικές που αποσκοπούν στο μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή αναφέρονται ως **πολιτικές προσαρμογής** (adaptation) και νοούνται σε αντιδιαστολή με τις πολιτικές που αποσκοπούν στο μετριασμό (mitigation) των πιθανοτήτων εκδήλωσης της κλιματικής αλλαγής.

Σε μια χώρα λοιπόν ιδανικά, θα πρέπει να αναπτύσσονται πολιτικές προσαρμογής στην αναμενόμενη κλιματική αλλαγή σε περίπτωση που η παγκόσμια δράση καθυστερήσει χρονικά ή αν πετύχει μερικώς μόνο τους στόχους της. Οι πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή συνίστανται στην ανάληψη κατάλληλων δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση των **ζημιών** και των αρνητικών **συνεπειών** στους τομείς δραστηριότητας οι οποίοι είναι περισσότερο ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή.

³⁴ Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, (σελ 409-412) Ιούνιος 2011, διαθέσιμο στο www.bankofgreece.gr

Στον παρακάτω πίνακα έγινε μια προσπάθεια συγκέντρωσης- καταγραφής ενδεικτικών μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή από σχετικές μελέτες της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.

Πίνακας 9: Καταγραφή ενδεικτικών μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

	ΤΟΜΕΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1	Γεωργία και δάση	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ανάπτυξη “ανθεκτικών” καλλιεργειών (στην ξηρασία, την αυξημένη θερμοκρασία κ.λπ.). 2. Κατασκευή φραγμάτων 3. Προστασία της βιοποικιλότητας στα δάση, 4. Ενίσχυση των υποδομών δασοπροστασίας,/πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.
2	Υδρευση	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μέτρα για την αύξηση της διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων: 2. Μέτρα για ορθολογική χρήση του νερού
3	Προστασία από πλημμύρες	<ol style="list-style-type: none"> 1. Έργα προστασίας υποδομών και οικισμών σε παραποτάμιες περιοχές. 2. Συστήματα πρόβλεψης πλημμυρών και έγκαιρης προειδοποίησης
4	Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης των οικοσυστημάτων 2. Ανάπτυξη και συντήρηση τραπεζών σπόρων. 3. Δημιουργία πάρκων, προστατευμένων περιοχών και ζωνών βιοποικιλότητας.
5	Ακτές- Παράκτιες ζώνες	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μετακίνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων των κατοικημένων περιοχών σε μεγαλύτερη απόσταση από τις παράκτιες ζώνες 2. Προστασία των ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων
6	Υποδομές μεταφορών και βιομηχανίας	<ol style="list-style-type: none"> 1. Έργα προστασίας εγκαταστάσεων από πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα. 2. Εφαρμογή υλικών και μεθόδων συντήρησης οδοστρωμάτων και άλλων υποδομών για προστασία από εκτεταμένη ξηρασία και ακραία καιρικά φαινόμενα.
7	Τουριστικός τομέας	<ol style="list-style-type: none"> 1. Επενδύσεις για την αντιμετώπιση αύξησης της θερμοκρασίας, έλλειψης πόσιμου νερού. 2. Προετοιμασία της τουριστικής βιομηχανίας για τη μετακίνηση της τουριστικής περιόδου από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο και την άνοιξη. 3. Έργα προστασίας τουριστικών εγκαταστάσεων από πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα.
8	Πολεοδομικές Εφαρμογές- Κτιριακό απόθεμα	<ol style="list-style-type: none"> 1. Δημιουργία και προστασία “πράσινων χώρων”, οι οποίοι συμβάλλουν στη μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας. 2. Χρήση δομικών υλικών για θερμική μόνωση των κτηρίων. 3. Κατασκευή συστημάτων κυκλοφορίας αέρα και προώθηση εγκατάστασης αντλιών θερμότητας εδάφους-νερού. 4. Δημιουργία “πράσινων στεγών” (ταρατσόκηποι)
9	Ανθρώπινη υγεία	<ol style="list-style-type: none"> 1. Βελτιώσεις και αλλαγές στις υποδομές του συστήματος υγείας (π.χ., κλιματισμός στα νοσοκομεία ή ενίσχυση του εξοπλισμού που σχετίζεται με τις συγκεκριμένες ασθένειες οι οποίες πιθανόν να βρίσκονται σε έξαρση λόγω της κλιματικής αλλαγής). 2. Εξειδικευμένη εκπαίδευση νέων απασχολούμενων στον τομέα της υγείας

Η ένταση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τους ερευνητές (Barnett 2001), υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα και είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί η χρυσή τομή το άριστο μίγμα πολιτικών. Τα μέτρα προσαρμογής θα πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα, αν και υπάρχει ο κίνδυνος τυχόν μέτρα προσαρμογής μπορεί να κριθούν εκ των υστέρων μη αναγκαία και υπερβολικά, με συνέπεια τη σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού και πόρων.

Όπως γράφει ο William A. Pizer η αβεβαιότητα της Κλιματικής Αλλαγής και των συνεπειών της εκτείνεται σε ορίζοντες δεκαετιών ή αιώνων. Έχουν γίνει προσπάθειες για την ενσωμάτωση του παράγοντα αβεβαιότητα στις τρέχουσες πολιτικές αποφάσεις ιδιαίτερα στο επίπεδο αυστηρότητας και επιλογής εργαλείων. Τα ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι εαν η αβεβαιότητα δεν ληφθεί υπόψη μπορεί να οδηγηθούμε σε ανεπαρκείς πολιτικές. (Pizer W.A. 1999).

Η προσαρμογή (adaptation) στην Κλιματική Αλλαγή λοιπόν, είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία μάθησης και αυτό-ρύθμισης, μια διαδικασία η οποία έχει ιστορικά μια συν-εξελικτική σχέση μεταξύ κοινωνικών και περιβαλλοντικών συστημάτων. Πρέπει να επισημανθεί πως όπου η μάθηση και η αυτό-ρύθμιση δεν ήταν επαρκής ή αρκετά γρήγορη, τα συστήματα έχουν αποτύχει (βλ. Berkes και Folke 1998). Γενικότερα, η ικανότητα των κοινωνικών και οικολογικών συστημάτων να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες είναι η ουσία της εξέλιξης (Smil 1993). Είναι προφανές πως είναι δύσκολο να κατανοήσουμε απόλυτα τον όρο «προσαρμογή» διότι απαιτεί πολυδιάστατη συστημική ανάλυση και παρέμβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

4.1 Ορισμοί

Στην προσπάθειά του ο άνθρωπος να ερμηνεύσει τις προκλήσεις, τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει σε ατομικό ή κοινωνικό επίπεδο, εισήγαγε την έννοια του ρίσκου. Η λέξη ρίσκο αποδίδεται διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικές χώρες και χρονικές στιγμές, οδηγώντας πολλές φορές σε παρερμηνείες ή παράλληλους ορισμούς.

Ο όρος **ρίσκο** μπορεί να έχει τις ρίζες του στο κλασικό ελληνικό ριζικό (το ανήκον εις την ρίζαν) ρίζα, που αργότερα χρησιμοποιήθηκε στα λατινικά για να δηλώσει «γκρεμό» ή απότομο βράχο. Ο όρος ρίζα χρησιμοποιείται στη Ραψωδία του Ομήρου Μ Οδύσσεια "Σειρήνες, Σκύλλα, Χάρυβδη και οι ταύροι του Ηλίου. Ο Οδυσσεύς προσπάθησε να σωθεί από τη Χάρυβδη στον γκρεμό της Σκύλλας, όταν το πλοίο του καταστράφηκε από την θαλασσοταραχή που στάλθηκε από τον Δία ως τιμωρία προς το πλήρωμά του για την δολοφονία των ταύρων του Ηλίου, με άρπαγμα από τις ρίζες μιας άγριας συκιάς.

RISCIO ή RISICO Γαλλικά: risque, Ισπανικά: riesgo και arisco, Πορτογαλικά: Risco, Μεσαιωνικά Λατινικά: RISCUS, risigus,

- 1) Από την Ισπανική λ. Risco (Αγγλικά: risk) που σημαίνει απότομο βράχο, και με μεταφορική έννοια κίνδυνο (για πλοία), από το Λατινικό Resecare που σημαίνει κόβω.
- 2) Πάλι από Resecare άλλα μα την έννοια πλέω με τον καιρό στην πρύμνη δηλαδή επικίνδυνα. (βλέπε Ski = σκι).
- 3) Από το Αραβικό. Rizq, που σημαίνει «ό, τι προέρχεται από το Θεό και, είναι ένα κέρδος, ή οτι δήποτε χρειάζεται για να ζήσει κάποιος» (κοντά στις έννοιες ριζικό, μοίρα, πεπρωμένο) , και αργότερα : «σιτηρέσιο ενός στρατιώτη». (ΠΗΓΗ: DIZIONARIO ETIMOLOGICO ONLINE)

Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του ρίσκου στην ελληνική γλώσσα όπως κίνδυνος (που θα χρησιμοποιήσουμε και στην παρούσα διατριβή) αλλά και φόβος, επικινδυνότητα, δυσάρεστο ενδεχόμενο κ.α. Στη διεθνή βιβλιογραφία όμως οι ευρύτερα διαδομένες χρήσεις της λέξης είναι το ρίσκο ως κίνδυνος, ως πιθανότητα, ως συνέπεια, ως ανεπιθύμητο γεγονός.

Οι Johnson & Covello (1987) προτείνουν δυο άλλες πιθανές ετυμολογίες της λέξης ρίσκο. Η πρώτη θεωρεί ότι προέρχεται από τη Λατινική λέξη rescum που

σημαίνει κίνδυνος, βράχος και κίνδυνος στη θάλασσα. Η δεύτερη προτείνει την προέλευση της λέξης ρίσκο από την ελληνική λέξη ρίζα (βουνού, πλαγιάς, γκρεμού, χαράδρας).

Ανεξάρτητα όμως με το ποια είναι σωστή ετυμολογία της λέξης «ρίσκο», γεγονός είναι ότι πάντα σχετίζεται με καταστάσεις αβεβαιότητας και κινδύνου, άρα χρήζει προσοχής και μελέτης από τον άνθρωπο.

Προτού αναλύσουμε την υφιστάμενη έρευνα στην αντίληψη κινδύνου της Κλιματικής αλλαγής είναι προαπαιτούμενο να εξετάσουμε την έννοια αυτού καθεαυτού του κινδύνου (risk concept) και των στοιχείων υποκειμενικότητας που περιλαμβάνει.

Τι είναι κίνδυνος λοιπόν;

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται καθημερινά αλλά ένας τεχνικός ορισμός από τον Harding το 1889 μας λέει ότι «Κίνδυνος είναι ένας συνδυασμός πιθανότητας ή συχνότητας εμφάνισης μιας καθορισμένης ζημιάς και το μέγεθος των συνεπειών του συμβάντος. Ποσο συχνά θα συμβεί το πιθανώς βλαβερό γεγονός και ποιες θα είναι της εμφάνισης του;»

Παρόλο που ο παραπάνω ορισμός είναι ξεκάθαρος ο όρος «κίνδυνος» εξακολουθεί να παραμένει αμφισβητούμενος και να αποδέχεται πολλαπλές σηματοδοτήσεις.

Η έννοια του κινδύνου (ή ρίσκου) πρόσφατα συνδέεται με ένα ισχυρό «φόβο», όταν το 1992 ο Ulrich Beck μίλησε για «κοινωνία κινδύνου» και περιέγραψε πιθανότητες καταστροφής που συνδέονται με την εκβιομηχάνιση και σπάνια ακραία γεγονότα. (Douglas and Wildavsky 1982: 39).

Ο Graubard αναφέρεται στο έργο του στην αλλαγή της έννοιας του κινδύνου-ρίσκου τα τελευταία χρόνια και το ρίσκο δεν εμπεριέχει την έννοια του «τζόγου» παρά μόνο του κινδύνου. Είναι προφανές, λέει, ότι τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια «κίνδυνος» (risk) έχει λάβει νέες διαστάσεις αδιανόητες σε περασμένες εποχές. Το ρίσκο εμπεριείχε και την έννοια του στοιχήματος που κάποιος αναλάμβανε με την ελπίδα κάποιου κέρδους. (1990: v)

Αυτή η αναθεωρημένη χρήση του όρου αντικατοπτρίζεται στο έργο «Ψυχολογικές απόψεις και αξίες του Κινδύνου» στο οποίο καθορίζει τον κίνδυνο ως «η πιθανή απώλεια κάτι αξίας» (Blomkvist 1987:89), η οποία παραγνωρίζει την πιθανότητα ότι η επικίνδυνη συμπεριφορά μπορεί να έχει μια θετική πλευρά, και μας δίνει τον πιο ακραίο ορισμό του κινδύνου ως "καταστροφή στη λανθάνουσα μορφή του" (Friedman 1987:67). Στο έργο τους για την ανάληψη

επιχειρηματικών κινδύνων, οι MacCrimmon και Wehrung (1986) επικεντρώνεται και αυτοί στις αρνητικές πτυχές του κινδύνου (MacCrimmon και Wehrung 1986).

Ωστόσο, αυτοί οι νεότεροι ορισμοί δεν είναι ευρύτατα αποδεκτοί. Όπως ο Douglas επισημαίνει "Ρίσκο" είναι η πιθανότητα ενός γεγονότος σε συνδυασμό με το μέγεθος των ζημιών και κερδών που αυτή συνεπάγεται. Ωστόσο, ο πολιτικός λόγος υποβιβάζει τη λέξη. Από μια σύνθετη προσπάθεια προς τη μείωση της αβεβαιότητας έχει γίνει ένα διακοσμητικό προσθετικό στη λέξη «κίνδυνος» (1992: 40). Το αποτέλεσμα αυτής της χρήσης είναι ότι το «ρίσκο» ως λέξη "έχει προκαθοριστεί να σημαίνει κακό ρίσκο» (Douglas 1990:3). Ο Merkhofer (1987:2) χρησιμοποιεί έναν ορισμό του κινδύνου που επιτρέπει για μια σειρά πιθανών αποτελεσμάτων, από τα οποία δεν είναι όλα άσχημα ή αρνητικά.

Ο Adams (1995: 30) υποστηρίζει ότι ο κίνδυνος «ορίζεται, από τους περισσότερους από αυτούς που θέλουν τα τον μετρήσουν, ως προϊόν της πιθανότητας και χρησιμότητα κάποιου μελλοντικού γεγονότος». Ισχυρίζεται, πως «οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας περιλαμβάνουν ζύγισμα των πιθανών ανταμοιβών μιας πράξης ως προς τις δυνητικά αρνητικές συνέπειες της» (Adams 1995: 3).

Αυτή η απομάκρυνση από την τεχνική του όρου σε μια ερμηνεία του ρίσκου ως "κίνδυνο" (Douglas 1992: 44) έχει επιπτώσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής οι οποίοι χρησιμοποιούν την κινδυνολογία κατά την ανακοίνωση των αποφάσεων πολιτικής. Άλλοι συγγραφείς έχουν ήδη παραδοθεί στη «νέα» χρήση του όρου, αλλά νοσταλγούν το παλαιότερο νόημα της λέξης ρίσκο και κίνδυνος. (Wharton 1992: 5)

Ο Ballard υποστηρίζει ότι στη βιομηχανία, "Ρίσκο = Συχνότητα x Συνέπειες». Ο ορισμός αυτός προτείνει μια προσδοκία της αποτυχίας του συστήματος η διαχείριση του κινδύνου αφορά την εξασφάλιση του ότι «τα γεγονότα που συμβαίνουν συχνά πρέπει να έχουν μικρές συνέπειες, ή τα γεγονότα που αφορούν σοβαρές επιπτώσεις πρέπει να είναι σπάνια» (Ballard 1992:100).

Η προσέγγιση αυτή συνάδει με την έννοια ενός προκαθορισμένου, αποδεκτό επίπεδο κινδύνου, το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε. Σε αντίθεση με την προσέγγιση του Beck, ο Bernstein καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπήρξε ένας μετασχηματισμός «στην αντίληψη του κινδύνου, από πιθανότητα απώλειας σε ευκαιρία για κέρδος, από τη ΜΟΙΡΑ και το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ σε εκλεπτυσμένες προβλέψεις για το μέλλον που βασίζονται στις πιθανότητες, και από άβουλη αδυναμία στην συνειδητή επιλογή" (1996:337). Αυτή η θεώρηση του κινδύνου ίσως να ισχύει για τα περίπλοκα εργαλεία διαχείρισης

χρηματοοικονομικών κινδύνων-ρискων όπως αναφέρονται στο βιβλίο του Bernstein και αποτελούν εξελιγμένα παραδείγματα του τρόπου διαχείρισης του κινδύνου.

Το υπόλοιπο όμως της βιβλιογραφίας δείχνει ότι αυτή η προσέγγιση αποτελεί εξαίρεση. Η πλειονότητα αυτών των ορισμών για τον κίνδυνο στηρίζει την θεωρία του Slovic που λέει ότι ο κίνδυνος δεν προσφέρεται εύκολα για αντικειμενική ποσοτικοποίηση ή ένα ενιαίο ορισμό, αλλά μάλλον είναι κοινωνικά κατασκευασμένος.

Δηλαδή, ο κίνδυνος «... δεν υπάρχει εκεί έξω, ανεξάρτητα από το νου και τον πολιτισμό μας, περιμένοντας να μετρηθεί. Αντ' αυτού, τα ανθρώπινα όντα έχουν εφεύρει την έννοια του **ρίσκου** για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν την κινδύνους και τις αβεβαιότητες της ζωής. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πράγμα όπως «αληθινό ρίσκο» ή «αντικειμενικό ρίσκο». Η πιθανολογική εκτίμηση κινδύνων του Πυρηνικού Μηχανικού για ένα πυρηνικό ατύχημα ή ακόμα και η ποσοτική εκτίμηση ενός Τοξικολόγου του καρκινικού κινδύνου, βασίζονται σε θεωρητικά μοντέλα, των οποίων η δομή είναι υποκειμενικό και υποθετικά, και των οποίων οι εισροές εξαρτώνται από την κρίση μας» (Slovic 1999).

Κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, ερευνητές, κοινωνιολόγοι και ειδικοί έχουν μελετήσει το ρίσκο, δίνοντας του πολλές διαφορετικές διαστάσεις και ορισμούς. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο πολυδιάστατο χαρακτήρα του ρίσκου καθώς και στην υποκειμενικότητα της αντίληψης του ανθρώπου για την έννοια του. Το πεδίο της διαχείρισης κινδύνου (**Risk Management**) έχει αναπτυχθεί σημαντικά κυρίως όσον αφορά στους τομείς της Ανάλυσης κινδύνου (**Risk Analysis**) και του υπολογισμού / εκτίμησης κινδύνου (**Risk Assessment**).

Αναλύοντας τα παραπάνω :

Risk Analysis: είναι η συστηματική χρήση διαθέσιμων πληροφοριών για την αναγνώριση των κινδύνων καθώς και η εκτίμηση ρίσκου σε ατομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντολογικό επίπεδο.

Risk Assessment: είναι η επανεξέταση του αποδεκτού ρίσκου το οποίο έχει αναλυθεί και αξιολογηθεί βασισμένο σε κριτήρια ανοχής του ρίσκου

Risk Management: είναι η εφαρμογή της εκτίμησης ρίσκου με πρόθεση να πληροφορήσει για τα κατάλληλα μέτρα μείωσης κινδύνου και τους πιθανούς τρόπους εφαρμογής

4.2. Κίνδυνος & Αβεβαιότητα

Στην εργασία Risk, Uncertainty, and Profit (1921) ο οικονομολόγος Frank Knight του Πανεπιστημίου του Σικάγου καθιέρωσε την σημαντική διάκριση μεταξύ κινδύνων και της αβεβαιότητας:

"Η αβεβαιότητα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μία έννοια ριζικά διαφορετική από την οικεία έννοια του κινδύνου, από τον οποίο ποτέ δεν έχει διαχωριστεί ξεκάθαρα Το βασικό γεγονός είναι ότι «κίνδυνος» σημαίνει, κάτι το οποίο είναι μετρήσιμο Όπως φαίνεται ότι μια μετρήσιμη αβεβαιότητα, ή «κίνδυνος», καθώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, είναι τόσο πολύ διαφορετική από μια μη μετρήσιμη ώστε στην πραγματικότητα δεν αποτελεί καθόλου αβεβαιότητα."

Παρά το γεγονός ότι οι όροι χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους από το ευρύ κοινό, πολλοί ειδικοί στη θεωρία αποφάσεων, την στατιστική και άλλα πεδία έχουν οριστεί αβεβαιότητα και τον κίνδυνο πιο συγκεκριμένα. Ο Doug Hubbard ορίζει την αβεβαιότητας και τον κίνδυνο, ως εξής:

Αβεβαιότητα: Η έλλειψη βεβαιότητας, μια κατάσταση που έχουμε περιορισμένη γνώση όπου είναι αδύνατο να περιγραφεί επακριβώς υπάρχουσα κατάσταση ή το μελλοντικό αποτέλεσμα, περισσότερο από ένα πιθανό αποτέλεσμα.

Μέτρηση της αβεβαιότητας: Ένα σύνολο από πιθανές καταστάσεις ή όταν τα αποτελέσματα πιθανότητες αποδίδονται σε κάθε πιθανή κατάσταση ή αποτέλεσμα - αυτό περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή μιας συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας για συνεχείς μεταβλητές

Κίνδυνος: Μια κατάσταση αβεβαιότητας, όπου μερικές πιθανές εκβάσεις έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις ή σημαντική απώλεια.

Μέτρηση του κινδύνου: Μια σειρά από αβεβαιότητες μετρημένη όπου ορισμένες πιθανές εκβάσεις είναι απώλειες, και τα μεγέθη των ζημιών αυτών - αυτό περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες απώλειας πάνω από συνεχείς μεταβλητές.

Υπάρχουν και άλλες διαφορετικές προτάσεις ταξινόμησης των αβεβαιοτήτων και των αποφάσεων που περιλαμβάνουν μια πιο ευρεία έννοια της αβεβαιότητας και πώς θα πρέπει να προσεγγιστεί από τη σκοπιά της ηθικής (Tannert C, Elvers HD, Jandrig B 2007). Για παράδειγμα, αν δεν ξέρει κανείς αν θα βρέξει αύριο, τότε έχουμε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Εάν εφαρμόσουμε πιθανότητες για τα πιθανά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας προβλέψεις καιρού ή ακόμα και

βαθμολογημένη αξιολόγηση της πιθανότητας³⁵, θα έχουμε ποσοτικοποιήσει την αβεβαιότητα.

Ας υποθέσουμε ότι ποσοτικοποιείται η **αβεβαιότητα** ως 90% πιθανότητα ηλιοφάνειας. Εάν σχεδιάζει κάποιος μία μεγάλη, δαπανηρό, υπαίθρια εκδήλωση για αύριο, τότε υπάρχει **κίνδυνος** δεδομένου ότι υπάρχει 10% πιθανότητα βροχής και βροχή θα ήταν ανεπιθύμητη. Επιπλέον, εάν αυτή είναι μια επαγγελματική εκδήλωση αν βρέχει και θα χάσει 100.000 δολάρια, τότε θα έχουμε συγκεκριμενοποιήσει τον κίνδυνο (10% πιθανότητες να χάσει \$ 100.000).

Ο όρος *Αβεβαιότητα* περιγράφει επίσης την ποιότητα των γνώσεων μας σχετικά με τον κίνδυνο. Η αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει τόσο την πιθανότητα και τις συνέπειες του κινδύνου, ως εκ τούτου, η γνώση μας για τους μελλοντικούς τους κινδύνους που τίθενται από την **αλλαγή του κλίματος** συνεπάγεται αβεβαιότητα, η οποία επιδεινώνεται από την προοπτική των ανθρωπογενών αλλαγών στο κλίμα. Οι επιπτώσεις που σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο μελλοντικό κλίμα είναι επίσης αβέβαιες. Το αποτέλεσμα των αποφάσεων που λαμβάνονται για τη μείωση των επιπτώσεων του κλίματος ή την εκμετάλλευση ευκαιριών, είναι μια ακόμη πηγή αβεβαιότητας. Ενώ συνήθως η έρευνα έχει ως στόχο να *μειωθεί* η αβεβαιότητα, ο πρωταρχικός σκοπός προσέγγισης ανάλυσης κινδύνου είναι να εξασφαλιστεί ότι η αβεβαιότητα αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. (Willows, R.I. and Connell, R.K. Eds. 2003)

Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στη θεωρία αποφάσεων (π.χ. Tversky και Kahneman, 1992, Camerer και Weber, 1992), με βάση το πρωτότυπο έργο του Knight (1921). Ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνονται σε περιπτώσεις όπου οι πιθανότητες ότι συγκεκριμένα αποτελέσματα ή συνέπειες θα συμβούν στο μέλλον είναι γνωστό (όπως και σε ένα δίκαιο παιχνίδι της τύχης). Αυτές είναι αποφάσεις που λαμβάνονται υπό *συγκεκριμένη αβεβαιότητα*, και αναφέρονται ως «αποφάσεις που λαμβάνονται εν δυνάμει κινδύνου». Για πολλές αποφάσεις, ωστόσο, δεν μπορεί να γνωρίζουμε τις πιθανότητες ούτε τις έχουμε εκτιμήσει. Πρόκειται για μια ειδική κατηγορία αποφάσεων που λαμβάνονται υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Ο όρος «Κίνδυνος»

³⁵ **Βαθμολογημένες αξιολογήσεις της πιθανότητας** είναι υποκειμενικές πιθανότητες ορισμένες από τα άτομα που έχουν εκπαιδευθεί για να αξιολογήσουν τις πιθανότητες με τέτοιο τρόπο ώστε αντιπροσωπεύει ιστορικά την αβεβαιότητά τους (S. Lichtenstein, B. Fischhoff, and L. D. Phillips, "Calibration of Probabilities: The State of the Art to 1980)

χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει καταστάσεις στις οποίες οι δύο τύποι της αβεβαιότητας ισχύουν (Knight, 1921, Morgan και Henrion, 1990).

4.3. Ανάλυση κινδύνου (Risk Analysis)

Σήμερα ο κίνδυνος αντιμετωπίζεται με τρεις βασικούς τρόπους. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε το κίνδυνο ως συναίσθημα, δηλαδή εξετάζουμε την άμεση, ενστικτώδη και διαισθητική αντίδραση μας στον κίνδυνο. Η λογική, η επιχειρηματολογία και η επιστημονική εξέταση των επιπτώσεων επικεντρώνει στην ανάλυση του κινδύνου ενώ μια τρίτη πραγματικότητα διαφαίνεται ανάμεσα στα δυο που αναφέραμε παραπάνω: η πολιτική του κινδύνου³⁶.

Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις ή ταύτιση των απόψεων των επιστημόνων αναφορικά με την ορολογία και τον ορισμό της ανάλυση κινδύνου, της αξιολόγησης των κινδύνων και της ανάλυσης των επιπτώσεων. Παρόλο που αρκετοί ορισμοί είναι δυνατόν και μπορεί να επικαλύπτονται, για τους σκοπούς της παρούσας διατριβής, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τους ακόλουθους ορισμούς:

Μια ανάλυση των κινδύνων συνεπάγεται τον εντοπισμό των πιο πιθανών απειλών για έναν οργανισμό και αναλύει τις σχετικές αδυναμίες του οργανισμού σε αυτές τις απειλές.

Η εκτίμηση των κινδύνων περιλαμβάνει την αξιολόγηση υφιστάμενης φυσικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας και έλεγχων, καθώς και την αξιολόγηση της καταλληλότητας τους σε σχέση με τις πιθανές απειλές της οργάνωσης.

Διαδικασία ανάλυσης του κινδύνου

Είναι δύσκολο να εκτιμηθούν όλες οι πτυχές ενός κινδύνου ή να επιτηρηθούν όλες οι συνέπειες ενός μέτρου αντιμετώπισης. Θα υπάρξουν πολλά κενά ή αβεβαιότητες στη γνώση. Η **ανάλυση** κινδύνου είναι ένας συστηματικός τρόπος να αξιολογηθούν πληρέστερα οι κίνδυνοι, να επιτευχθεί διαφάνεια στην πολυπλοκότητα και να εξεταστούν οι αβεβαιότητες ή τα κενά γνώσης.

Η ανάλυση κινδύνου διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων αντιμετώπισης του κινδύνου και την επικοινωνία για τον κίνδυνο και αποτελείται από τρεις ξεχωριστές διεργασίες:

Εκτίμηση (assessment)

Διαχείριση (management)

³⁶ Risk as Analysis and Risk as Feelings: Some Thoughts about Affect, Reason, Risk, and Rationality, Melissa Finucane, Ellen Peters, and Donald G. MacGregor

Επικοινωνία του κινδύνου (communication)

Εικόνα 14 Ανάλυση Κινδύνου

Η ανάλυση κινδύνου είναι κατά βάση δι-επιστημονική υπόθεση, επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, ερευνητές, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι μελετούν εντατικά τον κίνδυνο, δίνοντάς του πολλές διαφορετικές διαστάσεις και ορισμούς. Παράλληλα αναπτύσσουν μεθοδολογίες για τη διαχείριση του (Risk Management) με σκοπό τη μείωσή του και το μετριασμό των όποιων αρνητικών συνεπειών από ανεπιθύμητα γεγονότα.

Στα πλαίσια της διαχείρισης του κινδύνου, έχουν αναπτυχθεί τρόποι για την ανάλυση του (Risk Analysis) και την εκτίμησή του (Risk Assessment). Πιο συγκεκριμένα θα ορίζαμε την Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management) ως τεχνική αναγνώρισης κινδύνων, εκτίμησης των συνεπειών, και λήψης μέτρων μετριασμού αυτών.

Πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1950 στην πυρηνική βιομηχανία και μέχρι σήμερα, η διαχείριση κινδύνου έχει βρει εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας όπως στην οικονομία, στις μεταφορές, στην υγεία, στην οικιστική ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη ναυτιλία κ.α.

Γενικότερα η δεκαετία του 1950 είναι η εποχή που με αφορμή τους κινδύνους που έθετε η χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ξεκίνησε η όλη συζήτηση και έρευνα για το ρίσκο η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτή η συζήτηση, σύμφωνα με τον Piet Strydom (2002), περιλαμβάνει τέσσερις διακριτές φάσεις από τη δεκαετία του 1950 και τις ρηχές αντιπαραθέσεις των ειδικών με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό του κινδύνου μέχρι και τις σημερινές δημόσιες διενέξεις για

ζητήματα κινδύνου στις οποίες συμμετέχουν οργανισμοί, κινήσεις πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και πολλοί άλλοι φορείς.

Η **πρώτη** φάση χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας εστιασμένο στην προσπάθεια εκτίμησης του κινδύνου (Risk Assessment). Η **δεύτερη** φάση εισάγει το πρόβλημα της σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών κινδύνων και της κοινωνικής αποδοχής τους. Στην **τρίτη** φάση αναδύεται η αντίθεση των πολιτών σε πολλούς επιστημονικούς / τεχνολογικούς κινδύνους και η συνακόλουθη προσπάθεια των ερευνητών και αναλυτών να εξηγήσουν τη δημόσια αντίληψη του ρίσκου (Risk Perception) στηριζόμενοι στην ψυχολογική έρευνα. Στην **τέταρτη** και τελευταία φάση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, παρατηρείται μια στροφή των επιστημόνων προς την ανάδειξη της πολιτιστικής και κοινωνικής 'υπόστασης' του κινδύνου. Επιπλέον σε αυτήν τη φάση, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος, γίνεται όλο και πιο αποδεκτή η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαβούλευση για το ρίσκο.

4.4. Εκτίμηση του κινδύνου (Risk Assessment)

Η αξιολόγηση του κινδύνου σύμφωνα με τον Haimes (1998) αφορά μελέτες που εκτιμούν τις πιθανότητες για ένα συγκεκριμένο σύνολο γεγονότων να λάβει χώρα ή και των πιθανών συνεπειών τους. Οι επιστήμονες και οι μηχανικοί πρέπει να παρέχουν στους χρήστες των δεδομένων αυτών μια ξεκάθαρη εικόνα του τι γνωρίζουμε σχετικά με τη φύση του συγκεκριμένου κίνδυνου αλλά και το βαθμό αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει αυτές τις εκτιμήσεις. Οφείλουν επίσης να αντιλαμβάνονται ποσό ευαίσθητος είναι ο ρόλος τους ως αξιολογητές και δημιουργοί αυτών των εκτιμήσεων.

Για παράδειγμα δεν είναι ασυνήθιστο για το κοινό να ακούσει έναν **άλφα** εμπειρογνώμονα να λέει ότι «δεν υπάρχει τίποτα ανησυχητικό» σχετικά με ένα συγκεκριμένο κίνδυνο, ενώ την ίδια στιγμή από τον ειδικό **βήτα** ακούγεται ότι «ο κίνδυνος αυτός υπάρχει πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση». Μπορεί λοιπόν να υπάρχουν πολλές διαφορετικές αντιδράσεις σε αυτές τις αντικρουόμενες πληροφορίες.

Σίγουρα θα υπάρξουν άτομα που θα αποφασίσουν ότι δεν γίνεται να βασιστούν στην κρίση κάποιου εμπειρογνώμονα. Κάποιος ή κάποια μπορεί να αποφασίσει να υιοθετήσει το πόρισμα των εμπειρογνομώνων που ταυτίζονται με τη δική του/της γνώμη. Κάποιος τρίτος μπορεί να ζητήσει τις απόψεις και **άλλων**

εμπειρογνομόνων για να δει αν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ειδικών για τη φύση του κινδύνου.

Ένας τρόπος για να απεικονίσουμε αυτό που οι εμπειρογνώμονες γνωρίζουν ή όχι για ένα συγκεκριμένο κίνδυνο αποτελεί η καμπύλη υπέρβασης πιθανότητας (Κ.Υ.Π). Η καμπύλη εμφανίζει τις πιθανότητες υπέρβασης ενός **ορισμένου επιπέδου ζημιών**. Οι ζημίες μπορεί να μετρηθούν σε οικονομικά μεγέθη (ευρώ), θανάτους, ασθένειες ή κάποια άλλη μονάδα.

Οι Grossi και Kunreuther (2005) δίνουν ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ως υποθέσουμε ότι ο κάποιος ενδιαφέρεται για την δημιουργία μιας καμπύλης υπέρβασης πιθανότητας για τις ζημιές (σε δολάρια) σε κατοικίες του Λος Άντζελες από ένα σεισμό.

Χρησιμοποιώντας την **πιθανολογική εκτίμηση κινδύνων**, συνδυάζουμε το γεγονός (πχ σεισμός) που θα μπορούσε να προκαλέσει μια δεδομένη απώλεια χρημάτων (σε δολάρια) και στη συνέχεια καθορίζουμε τις πιθανότητες που προκύπτουν ανά μέγεθος σεισμού (κλίμακα ρίχτερ). Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, μπορεί κανείς να κατασκευάσει την μέση καμπύλη που απεικονίζεται στο σχήμα 1.

Από τη φύση της, η καμπύλη υπέρβασης πιθανότητας ενσωματώνει εγγενώς **αβεβαιότητα** που σχετίζεται με την πιθανότητα ενός συμβάντος και το μέγεθος των απωλειών σε χρήμα (δολάρια).

Εικόνα 15 Καμπύλη υπέρβασης πιθανότητας

Η αβεβαιότητα αυτή αντικατοπτρίζεται στην παραπάνω εικόνα σε δυο καμπύλες στο διάστημα εμπιστοσύνης 5% και 95% . Ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί με τη βοήθεια μιας καμπύλης υπέρβασης πιθανότητας είναι ο βαθμός αβεβαιότητας όσον αφορά τόσο την πιθανότητα όσο και τα αποτελέσματα. Είναι ευκολότερο να κατασκευάσει μια τέτοια καμπύλη για φυσικές καταστροφές και χημικά ατυχήματα από ότι είναι για ασαφείς απειλές όπως π.χ τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Είναι φυσικό όμως ότι η και για τα πιο προβλέψιμα ατυχήματα ή καταστροφές, μπορεί να υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες όσον αφορά τόσο την πιθανότητα εμφάνισης ορισμένων κινδύνων και της ζημίας που ίσως προκληθεί. . Αναφορικά με κινδύνους «χαμηλής πιθανότητας/υψηλών συνεπειών», το διάστημα μεταξύ των τριών καμπυλών που απεικονίζεται στο σχήμα 1 δείχνει το βαθμό της απροσδιοριστίας των εκδηλώσεων αυτών.

Η καμπύλη υπέρβασης πιθανότητας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου. Κατά κάποιον τρόπο «ασκεί πίεση» τους ειδικού ή τους εμπειρογνώμονες να αναφέρουν τις υποθέσεις στις οποίες βασίζουν τις εκτιμήσεις τους για την πιθανότητα ενός συμβατός και των συνακόλουθων συνεπειών.

4.5 Διαχείριση κινδύνου (Risk management)

Επειδή οι προγραμματισμένες ενέργειες υπόκεινται σε μεγάλο ρίσκο κόστους οφέλους, η κατάλληλη αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου είναι σημαντική για την επιτυχία τους (Flynbjeg, 2006). Οι διαχειριστές κινδύνου (managers) οφείλουν πάντα να διεξάγουν την ανάλυση κινδύνου και να αποφασίσουν εάν απαιτείται αξιολόγηση του κινδύνου για να λυθεί το πρόβλημα. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του κινδύνου, οι διαχειριστές κινδύνου χρησιμοποιούν το αποτέλεσμα για να αποφασίσουν τι θα κάνουν για τον κίνδυνο. Όταν ο κίνδυνος πρέπει να μειωθεί, η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να επιλέξει το/α καλύτερο/α μέτρο/α για να γίνει αυτό.

Εικόνα 16 Ο κύκλος της Διαχείρισης κινδύνου

Πηγή: M. Beckett, 2011, Mission critical: Events, risk assessments and business fluidity

Η Αξιολόγηση του κινδύνου είναι συνήθως το πρώτο βήμα στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου. Η «αξιολόγηση Κίνδυνου» είναι ο προσδιορισμός ποσοτικός ή ποιοτικός της αξία του κινδύνου αναφορικά με μια συγκεκριμένη κατάσταση και μια αναγνωρισμένη απειλή. Η *Ποσοτική αξιολόγηση του κινδύνου* απαιτεί τους υπολογισμούς δύο συστατικών του κίνδυνου **R**, το ένα είναι το μέγεθος της πιθανής απώλειας **A**, και το άλλο η πιθανότητα **π** ότι η απώλεια θα εμφανιστεί.

Σύμφωνα με τον Crockford, Neil (1986) οι κυριότερες κατηγορίες κινδύνων είναι:

- Πολιτικός: Αλλαγή της κυβέρνησης, κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις (π.χ., το ευρώ).
- Επαγγελματικός: Συνδεδεμένος με τη φύση κάθε επαγγέλματος.
- Οικονομικός: ανεργία, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, παγκοσμιοποίηση.
- Κοινωνικό-πολιτιστικός: δημογραφικές αλλαγές.
- Υγεία και ασφάλεια: Κτήρια, οχήματα, εξοπλισμοί, πυρκαγιά, θόρυβος, δόνηση, αμίαντος, χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι, ασφάλεια τροφίμων, διαχείριση κυκλοφορίας, πίεση, στρεσογόνα εργασία, κ.λπ.
- Τεχνολογικός: Πεπαλαιωμένα συστήματα, κόστος απόκτησης της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, ευκαιρίες που προκύπτουν από την τεχνολογική ανάπτυξη.

- Περιβαλλοντικός: Τα κτήρια πρέπει να συμμορφωθούν με τα μεταβαλλόμενα πρότυπα, διάθεση των σκουπιδιών
- Φυσικός: Κλοπή, βανδαλισμός, εμπρησμός, θύελλα, πλημμύρα κλπ

Η αξιολόγηση του κινδύνου είναι ένα σημαντικό, όμως δύσκολο, βήμα στη διαδικασία **διαχείρισης κινδύνου** όμως, μόλις προσδιοριστούν οι κίνδυνοι και αξιολογηθούν, τα βήματα για να αντιμετωπιστούν κατάλληλα είναι πιο βεβηά.

Στην ιδανική διαχείριση του κινδύνου, ακολουθείται μια διαδικασία ιεράρχησης σύμφωνα με την οποία οι κίνδυνοι με τη μεγαλύτερη απώλεια και τη μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβούν αντιμετωπίζονται πρώτα, και οι κίνδυνοι με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης και μικρότερη απώλεια αντιμετωπίζονται κατά φθίνουσα σειρά Crockford, Neil (1986).

Στην πράξη, η διαδικασία μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, και η εξισορρόπηση μεταξύ κινδύνων με υψηλή πιθανότητα εμφάνισης αλλά μικρότερη απώλεια σε σχέση με τον κίνδυνο με μεγάλες απώλειες, αλλά μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης μπορεί συχνά να υποτιμηθούν.

Η διαχείριση του κινδύνου αντιμετωπίζει επίσης δυσκολίες στην κατανομή των πόρων. Αυτή είναι η έννοια του *κόστους ευκαιρίας* δηλαδή των πόρων που δαπανώνται για τη διαχείριση του κινδύνου και που θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί για πιο επικερδείς δραστηριότητες. Μια λοιπόν, **ιδανική διαχείριση κινδύνου** μειώνει τις δαπάνες αυξάνοντας παράλληλα την αποφυγή αρνητικών των επιπτώσεων κινδύνων.

Βήματα στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων (Cooper et al, 2005)

Δημιουργία του πλαισίου, η όπου συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω επιμέρους στάδια:

1. Αναγνώριση του κινδύνου στον τομέα ενδιαφέροντος
2. Σχεδιασμός στο υπόλοιπο της διαδικασίας.
3. Χαρτογράφηση του κοινωνικού πεδίου, της ταυτότητας και των στόχων των ενδιαφερομένων, της βάσης πάνω στην οποία οι κίνδυνοι θα πρέπει να αξιολογούνται, και τέλος τους περιορισμούς.
4. Καθορισμός ενός πλαισίου και μιας ατζέντας για την αναγνώριση του κινδύνου.
5. Ανάλυση των κινδύνων που εμπλέκονται στη διαδικασία.
6. Μετρίασμός των κινδύνων με τη χρήση διαθέσιμων τεχνολογικών, οργανωτικών και ανθρώπινων πόρων.

Εάν οι κίνδυνοι δεν αξιολογηθούν και ιεραρχηθούν με το σωστό τρόπο, τότε μπορεί να σπαταληθεί ο χρόνος για την αντιμετώπιση τους και είναι πιθανό να υποστούμε τις ζημιές ή απώλειες. Ξοδεύοντας όμως πάρα πολύ χρόνο στην αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πιθανόν να διασπαθιστούν οι πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά. (Beck Ulrich, 1992). Είναι επίσης σημαντικό να έχουμε κατά νου τη διάκριση μεταξύ του **κινδύνου** και της **αβεβαιότητας**, όπου ο Κίνδυνος μπορεί να μετρηθεί με ως επιπτώσεις x πιθανότητα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διαχείρισης Κινδύνου (A Risk Management Standard, 2007), η διαχείριση κινδύνου σε έναν οργανισμό προστατεύει και προσθέτει αξία στον οργανισμό και στους εμπλεκόμενους (stakeholders) υποστηρίζοντας τους στόχους του οργανισμού, με:

- την παροχή ενός πλαισίου στον οργανισμό που καθιστά δυνατή μια μελλοντική δραστηριότητα να λαμβάνει χώρα με ένα σταθερό και ελεγχόμενο τρόπο
- τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού και του καθορισμού προτεραιότητας μέσω της ευρείας και δομημένης κατανόησης της επιχειρησιακής δραστηριότητας, της αστάθειας και των ευκαιριών / απειλών των έργων
- την συμβολή σε μία πιο αποδοτική χρήση / κατανομή του κεφαλαίου και των πόρων εντός του οργανισμού τη μείωση της μεταβλητότητας στις μη βασικές επιχειρησιακές περιοχές
- την προστασία και βελτίωση των παγίων και της εικόνας της εταιρείας
- την ανάπτυξη και την υποστήριξη των ανθρώπων και της βάσης γνώσης του οργανισμού
- τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Εικόνα 17 Η Διεργασία Διαχείρισης Κινδύνου

Πηγή: ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, *A Risk Management Standard*, (2007) του Ινστιτούτου Διαχείρισης Κινδύνου (IRM: *The Institute of Risk Management*)

4.6 Επικοινωνία κινδύνου (Risk communication)

Η δημιουργία και ανάλυση των διαδικασιών που θα πρέπει να διέπουν την επικοινωνία του κινδύνου προς τους πολίτες απασχόλησαν από πολύ νωρίς τους ερευνητές. Η όλη έρευνα ξεκίνησε στις ΗΠΑ και τη Μ. Βρετανία. ενώ από πίσω ήταν επιθυμία των κυβερνήσεων να μπορούν αποτελεσματικά να πληροφορούν τους πολίτες για ενδεχόμενους κινδύνους, να υπερβαίνουν τις όποιες αντιθέσεις και να κάμπτουν τις αντιδράσεις. Επίσης η κυβερνώντες επιθυμούσαν να διαμοιράσουν την ευθύνη ενός κινδύνου μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών και να αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις

Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα ήταν και η «εμπιστοσύνη». Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους ‘ειδικούς’ που γνωμοδοτούν για το ρίσκο και προς τις υπεύθυνες κυβερνητικές αρχές.

Δυο είναι οι βασικοί μηχανισμοί με τους οποίους η εμπιστοσύνη καθορίζει τον κίνδυνο. Μια δραστηριότητα θεωρείται πιο επικίνδυνη αν οι άνθρωποι ή οι υπηρεσίες που τη διαχειρίζονται θεωρούνται αναξιόπιστοι, και επίσης οι πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από έμπιστες πηγές θεωρούνται περισσότερο έγκυρες από αυτές που προέρχονται από αμφιβόλου αξιοπιστίας πηγές.

Στην ανάλυση κινδύνου, οι διαφορετικοί τύποι επικοινωνίας είναι σημαντικοί. Τεχνικές συζητήσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ των διαχειριστών, των αξιολογητών και των ενδιαφερομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η επικοινωνία μεταξύ των διαχειριστών κινδύνου, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ σημαντική, όταν αποφασίζεται ο τρόπος για την καλύτερη διαχείριση ενός κινδύνου και την εφαρμογή των αποφάσεων. Η συζήτηση αυτή είναι λιγότερο τεχνική και μπορεί να περιλαμβάνει, παραδείγματος χάριν, οικονομικές, κοινωνικές και δεοντολογικές αξίες. Προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση που είναι επαρκής για τον σκοπό και είναι αποδεκτή από όλους τους ενδιαφερόμενους, η διαχείριση κινδύνου πρέπει να εξασφαλίσει καλή επικοινωνία κινδύνου. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η επικοινωνία κινδύνου δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια δραστηριότητα τύπου δημοσίων σχέσεων, αλλά για να είμαστε δίκαιοι προς την επιστήμη, έχει δικαιωματικά εξελιχθεί ως προϊόν της σχολής αντίληψης του κινδύνου.

Η αντίληψη κινδύνου αναφέρεται σε μια ευρεία σειρά ψυχολογικών, κυρίως, μελετών, οι οποίες ξεκίνησαν περίπου 50 χρόνια πριν, και εξετάζουν γιατί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται μερικούς κινδύνους διαφορετικά από άλλους. Αυτή η έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι ανησυχούν περισσότερο για τους ακούσιους παρά για τους εκούσιους κινδύνους και περισσότερο για τους τεχνολογικούς απ' ό,τι για τους φυσικούς. Αυτά τα συμπεράσματα είχαν μεγάλο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι κίνδυνοι επικοινωνούνται καλύτερα στο κοινό. Οι αρχικές στρατηγικές επικοινωνίας κινδύνου λειτουργούσαν από επάνω προς τα κάτω· παραδείγματος χάριν, από έναν φορέα ρύθμισης στο κοινό. Πρόσφατα προτιμήθηκε μια μορφή διαλόγου επικοινωνίας κινδύνου, η οποία ενθαρρύνει το κοινό και τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

5.1 Αντιλήψεις Και Κίνδυνος Βιβλιογραφική Επισκόπηση-θεωρίες

Όπως αναφέραμε παραπάνω η αξιολόγηση κινδύνου επικεντρώνεται στις ζημίες που μετριούνται σε χρήμα, αντιθέτως η Αντίληψη του Κινδύνου αφορά τους ψυχολογικούς και συναισθηματικούς παράγοντες που όπως έχει αποδειχθεί έχουν τεράστια επίπτωση στη συμπεριφορά.

Από τη δεκαετία του 1970 οι ψυχολόγοι όπως ο Paul Slovic, και ο Baruch Fischhoff ξεκίνησαν να μελετούν και μετρούν την ανησυχία του κοινού (laypersons) για τους διαφορετικούς τύπους κινδύνων. Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι οι κίνδυνοι για τις οποίες το κοινό είχε ελλειπείς γνώσεις ήταν και αυτοί για τους οποίους φοβούνταν περισσότερο και θεωρούνταν από το κοινό ως οι πλέον επικίνδυνοι. Υπάρχουν όμως και μια μεγάλες διαφορές στην αντίληψη του κινδύνου μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των εμπειρογνομόνων για ορισμένες τεχνολογίες, όπως η πυρηνική ενέργεια, καθώς και δραστηριότητες, όπως η αποθήκευση των ραδιενεργών απόβλητων. Η γενική διαπίστωση ότι ο μέσος πολίτης (layperson) βλέπει τον κόσμο διαφορετικά από την επιστημονική κοινότητα και οι έρευνες αυτές θέτουν επίσης, μια σειρά από ερωτήματα ως προς τη φύση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Για πολύ καιρό η επιστημονική κοινότητα θεωρούσε ότι ήταν θεμιτό να αγνοεί την αντίληψη του κοινού για τον κίνδυνο, σε περίπτωση που αυτή διαφέρει σημαντικά από τις δικές τους επιστημονικές εκτιμήσεις. Το κοινό δεν πίστευε τα στοιχεία των εμπειρογνομόνων, επειδή δεν ήταν εύκολο ή δυνατόν να γνωστοποιούνται ικανοποιητικά. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα δεν ανέλυε στο κοινό οι υποθέσεις στις οποίες βασίζονταν και επίσης δεν ήταν κατανοητό στους πολλούς (hoi polloi) το γιατί εμπειρογνώμονες διαφωνούσαν μεταξύ τους. Η κατάσταση έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια όπου υπάρχει η αυξανόμενη τάση να συμπεριλαμβάνονται αυτοί οι ψυχολογικοί και συναισθηματικοί παράγοντες στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου.

Πρόσφατες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει αυτή την άποψη, αποδεικνύοντας ότι το κοινό επιμελώς αποφεύγει ορισμένες δραστηριότητες, επειδή θεωρεί ότι είναι υπερβολικά επικίνδυνες. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένα «στίγμα» που συνδέεται με τόπους τεχνολογίες και προϊόντα επειδή οι δημόσιες τα αντιλαμβάνεται ότι είναι επικίνδυνα. Σε πολλές περιπτώσεις από αυτές παραδόξως τα επιστημονικά

στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους κινδύνους αυτούς. (Flynn et al 2001)

Εμπειρική και Αναλυτική Διαδικασία

Οι άνθρωποι επεξεργάζονται τις πληροφορίες αβεβαιότητας/ρίσκου με δύο διαφορετικά συστήματα (S.M. Marx et al., 2007). Οι περισσότερες ανακοινώσεις θεσμικών φορέων/ερευνητών που αφορούν στην κλιματική αλλαγή υποθέτουν πως οι άνθρωποι επεξεργάζονται τις πληροφορίες αναλυτικά. Ωστόσο, οι άνθρωποι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ένα βιωματικό/εμπειρικό σύστημα επεξεργασίας και σκέψης. Καλύτερη κατανόηση της εμπειρικής αυτής επεξεργασίας μπορεί να οδηγήσει βελτιστοποίηση της επικοινωνίας του κινδύνου (risk communication). Για παράδειγμα εάν μετατρέψουμε το πλήθος των στατιστικών πληροφοριών σε συγκεκριμένες (αντιπροσωπευτικές) εμπειρίες για το κοινό τότε διευκολύνεται η διαισθητική κατανόηση των πληροφοριών και παρακινείται το κοινό και όσοι έχουν δυνατότητα λήψης αποφάσεων στο σχεδιασμό και λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Αποτελεσματική επίσης είναι η ανταλλαγή αντιπροσωπευτικών εμπειριών σε ομαδικές συζητήσεις, η χρήση προσομοιώσεων για την Κλιματική Αλλαγή, ανάλυση προβλέψεων και αποφάσεων. Η συναισθηματική επίδραση της συγκεκριμενοποίησης των αφηρημένων κινδύνων λειτουργεί πολλαπλά και παρακινεί σε δράση τόσο το κοινό όσο τους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων με τρόπους που δεν παρέχει η αναλυτική διεργασία σκέψης.

Η εμπειρική διαδικασία συνδέει την παρούσα κατάσταση με μνήμες κάποιου ή εμπειρίες ενώ μπορεί να συμπεριλάβει και αφηρημένες έννοιες που «συνδέουν» τις εμπειρίες μεταξύ τους. Η αναλυτική διαδικασία από την άλλη, περιλαμβάνει μηχανισμούς επεξεργασίας συνόλων πληροφοριών του παρελθόντος που μπορεί να μπορεί εύκολα εκφραστούν με στατιστικές δομές όπως είναι η πιθανότητα και η μέγεθος του δείγματος (Stanowich and West, 1998).

Οι εμπειρικές διεργασίες χαρακτηρίζονται από «συμπαγείς λειτουργίες» (concrete operations) και εξετάζουν αίτιο και αιτιατό ενώ οι αναλυτικές διεργασίες ανήκουν στις «τυπικές λειτουργίες» (formal operations) όπως η αφηρημένη σκέψη. Οι εμπειρίες από το παρελθόν μπορεί να προκαλέσουν έντονα συναισθήματα και να κυριαρχήσουν έτσι στην λειτουργία της σκέψης. (Slovic et al., 2002; Loewenstein et al., 2001).

Πολλοί Ερευνητές (Tversky and Koehler, 1994; Jenni and Loewenstein, 1997; Clemen and Winkler, 1999; Kraemer and Weber, 2004; Fagerlin et al., 2005) έχουν εξετάσει πως συνδυάζεται από τους ανθρώπους η στατιστική/αναλυτική και εμπειρική πληροφορία για επικείμενο ρίσκο/κίνδυνο. Το γενικό συμπέρασμα είναι πως η εμπειρική/βιωματική πληροφόρηση επισκιάζει τα στατιστικά δεδομένα έκτος και αν αυτά εκφράζονται με εμπειρικό βιωματικό τρόπο.

Πίνακας 10: Δυο Μοντέλα Σκέψης: Σύγκριση Εμπειρικών και Αναλυτικών Συστημάτων

Εμπειρικό Σύστημα	Αναλυτικό Σύστημα
1. Ολιστικό	1. Αναλυτικό
2. Συναισθηματικό: κατευθύνεται από ευχαρίστηση/πόνος	2. Λογικό: κατευθύνεται από την κοινή λογική
3. Συνειρμικές συνδέσεις (Associationistic)	3. Λογικές Συνδέσεις
4. Προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα	4. Προσανατολισμένη στη διαδικασία
5. Συμπεριφορά ανάλογη με μνήμες περασμένων εμπειριών	5. Συμπεριφορά ανάλογη με συνειδητή αξιολόγηση γεγονότων
6. Κωδικοποιεί την πραγματικότητα με συμπαγείς εικόνες, μεταφορές και αφηγήσεις.	6. Κωδικοποιεί την πραγματικότητα με αφηρημένα σύμβολα, λέξεις και αριθμούς
7. Ταχύτερη διεργασία, προσανατολισμένη στην άμεση δράση	7. Πιο αργή Διεργασία, προσανατολισμένη στην καθυστερημένη δράση
8. Αλλάζει αργά, με επαναλαμβανομένη ή έντονη εμπειρία	8. Αλλάζει γρήγορα, με την ταχύτητα της σκέψης
9. Αδρομερώς διαχωριζόμενη, γενικόλογη και κατηγοριοποιημένη σκέψη	8. Σαφώς διαχωριζόμενη διαστατική σκέψη
10. Αδρομερώς ολοκληρωμένη σε «πακέτα» εμπειριών	10. Ολοκληρωμένη σε υψηλότερο βαθμό
11. Παθητική στάση, παρασύρεται από συναισθήματα	11. Βιώνει συνειδητά και με ελεγχόμενη σκέψη
12. Αυταπόδεικτη, βιώνω άρα πιστεύω	12. Απαιτείται επιβεβαίωση με τη λογική και αποδείξεις

ΠΗΓΗ: Epstein, S. 2003, Cognitive-experiential self-theory of personality

Αναφερθήκαμε ήδη στο πώς και γιατί σταδιακά ή ανθρωπότητα εισήγαγε ή καλύτερα επινόησε το κίνδυνο ως έννοια για να ερμηνεύσει και να αντιμετωπίσει τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους της ζωής του ανθρώπου. Πέρα από κάθε αμφιβολία η επινόηση τέτοιων εννοιών πάντα συνδέεται άμεσα με την κοινωνία, τον πολιτισμό και τις αξίες την εκάστοτε εποχής. Επίσης θα τονίσουμε πως αν και ένας κίνδυνος ενδέχεται να είναι συγκεκριμένος, η αντίδραση του καθενός από εμάς μπροστά στον κίνδυνο προκύπτει από την εμπειρία μας πως θα είναι, κατά βάση, διαφορετική.

Ήδη από τη δεκαετία του 1960 με τον Bauer (1960) ανοίγει το νέο κεφάλαιο στην έρευνα του ρίσκου, το οποίο χαρακτηρίστηκε γενικά ως *Αντίληψη του Κινδύνου (Risk Perception) ή Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος (Perceived Risk)*. Στον ακαδημαϊκό χώρο η επιστημονική έρευνα για την *Αντίληψη του Κινδύνου (Risk Perception)*, προσπαθεί να κατανοήσει τους παράγοντες και ποιοι είναι αυτοί που επηρεάζουν την αντίληψη του ανθρώπου για το κίνδυνο. Επίσης αναζητά να μάθει τον τρόπο με τον οποίο συμβάλουν στη διαμόρφωση της τελικής του γνώμης-άποψης για τον κίνδυνο αλλά και πως ακριβώς κατανοούμε την σημασία του κινδύνου-ρίσκου.

Η αντίληψη Κινδύνου εξετάζει τη διαδικασία με την οποία άτομα και οι κοινωνικές ομάδες ερμηνεύουν και σταθμίζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για πιθανές απώλειες –*φθορές* και πιο συγκεκριμένα για την επικινδυνότητα που προβάλλει κάθε σε κάθε κατάσταση. Η έρευνα αποκαλύπτει εξετάζοντας την «αντίληψη του κινδύνου» το γεγονός ότι οι κρίσεις και οι ερμηνείες των απλών ανθρώπων, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, επηρεάζουν τελικά τη δράση και τη στάση τους απέναντι στα προτεινόμενα από τις κυβερνητικές υπηρεσίες μέτρα διαχείρισης ενός κινδύνου.

Ο περισσότερο διαδεδομένος ορισμός για την *Αντίληψη του Κινδύνου* είναι ο παρακάτω:

Η υποκειμενική κρίση που κάνουν οι άνθρωποι όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τη σοβαρότητα - επικινδυνότητα ενός κινδύνου.

Οι αναφορές συνήθως είναι σε με φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και απειλές για το περιβάλλον ή την υγεία. Με αυτό το περιεχόμενο και ειδικότερα με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς (παραγωγή ηλεκτρισμού), σηματοδοτείται η απαρχή των συζητήσεων για το «κίνδυνο» τη δεκαετία του 1950.

Για τις κοινωνικές επιστήμες (Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Οικονομικά, Πολιτικές επιστήμες, Εκπαίδευση, Ιστορία), η *Αντίληψη του Κινδύνου* περιλαμβάνει τα ανθρώπινα πιστεύω, τη στάση, την κρίση και τα συναισθήματα, όπως επίσης και τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες και προδιαθέσεις που οι άνθρωποι υιοθετούν απέναντι στα οφέλη και τις ζημιές ενός κινδύνου.

Από τον παραπάνω γενικό ορισμό γίνεται φανερό ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν υπόψη και αξιολογούν τα *χαρακτηριστικά* που εμφανίζει μια επικίνδυνη κατάσταση και όχι μια αφηρημένη έννοια όπως ο κίνδυνος και συμπεραίνουμε πως το αντιλαμβανόμενο ρίσκο είναι πολυδιάστατο.

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, ένας συγκεκριμένος κίνδυνος σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους ή διαφορετικά πράγματα στον ίδιο άνθρωπο, εάν εξεταστεί υπό διαφορετικό πρίσμα. Σε πολλές περιπτώσεις, σημαντικές πλευρές της αντίληψης του ρίσκου εμπεριέχουν κρίσεις όχι μόνο των φυσικών χαρακτηριστικών και των συνεπειών μιας δραστηριότητας, αλλά και κοινωνικών και διαρθρωτικών παραγόντων, όπως είναι η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη προς τους διαχειριστές του ρίσκου και τις νομοθετικές – ρυθμιστικές αρχές.

5.2 Ιστορική Εξέλιξη της έρευνας για την Αντίληψη Κινδύνου

Όπως ήδη αναφέραμε η συστηματική μελέτη γύρω από την αντίληψη κινδύνου αρχίζει ουσιαστικά στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Η ανάγκη προέκυψε ταυτόχρονα με την συνεχώς αυξανόμενη αμφισβήτηση και αντίθεση των πολιτών προς νέες τεχνολογίες, τα αποτελέσματα και τις παρενέργειές τους.

Η απαρχή της όλης ερευνητικής προσπάθειας για την Αντίληψη Κινδύνου τοποθετείται στο 1969 και το σύγγραμμα του Chauncey Starr “Social Benefit versus Technological Risk”. Με την εργασία του αυτή, ο Starr (1969) εισηγήθηκε την προσέγγιση *αποκαλυπτόμενης προτίμησης* (revealed preference approach). Η προσέγγιση αυτή καθορίζει τους κινδύνους που θεωρούνται αποδεκτοί. Η θεωρία επιγραμματικά λέει ότι αν ένα άτομο επιλέξει ένα συγκεκριμένο πακέτο εμπορευμάτων (π.χ. 2 μήλα, 3 μπανάνες), ενώ ένα άλλο πακέτο είναι οικονομικά πιο προσιτό (π.χ. 3 μήλα, 2 μπανάνες), τότε λέμε η πρώτη επιλογή του αποτελεί αποκαλυπτόμενη προτίμηση. Στη συνέχεια, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα προτιμά πάντα την πρώτη επιλογή προϊόντων.

Ο Starr ερεύνησε τις δυνατότητες υπολογισμού του κινδύνου καθώς και του τιμήματος που η κοινωνία ήταν διατεθειμένη να πληρώσει (willingness to pay) για την ασφάλειά της. Δηλαδή, με τη μελέτη ιστορικών και σύγχρονων στατιστικών δεδομένων, σχετικών με τον κίνδυνο και το κέρδος που θα προκύψει από μία ανθρώπινη δραστηριότητα η κοινωνία μπορεί να καθορίσει τα επίπεδα του αποδεκτού κινδύνου. Ο Starr ισχυρίστηκε ότι η κοινωνία μέσα από μια διαδικασία δοκιμής και λάθους φτάνει σε ένα βέλτιστο σημείο ισορροπίας μεταξύ των επικινδυνότητας και του κέρδους που σχετίζονται με μια δραστηριότητα.

Επίσης, πρότεινε την περιγραφή ρίσκων από τεχνολογικούς κινδύνους μέσω της σύγκρισής τους με άλλα πιο γνωστά και κατανοητά στους πολίτες ρίσκα.

Παρ' ότι η προσέγγιση του ρίσκου μέσω της *αποκαλυπτόμενης προτίμησης* μπορεί να εκφράσει παραστατικά το μέγεθος ενός ρίσκου, ήταν εμφανής η επιδίωξη του Starr (1969) και των άλλων ερευνητών αυτής της περιόδου να πείσουν οι ίδιοι τους πολίτες για το πόσο μεγάλο πρέπει να είναι ένα ρίσκο και με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά να τους επιβάλουν την αποδοχή του. Με άλλα λόγια στόχος της *αποκαλυπτόμενης προτίμησης* και της σύγκρισης των ρίσκων ήταν να διατηρήσουν οι ειδικοί την πρωτοβουλία στον καθορισμό αντικειμενικών επιπέδων ρίσκου και εν συνεχεία να καθοδηγούν το κοινό στην αποδοχή των ρίσκων.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ερευνητές (Otway & Cohen, 1975) και ψυχολόγοι (Slovic et al, 1979) άρχισαν να υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να ερευνηθεί το **πως** οι Κίνδυνοι γίνονταν αντιληπτοί από τους απλούς πολίτες. Το ζήτημα πλέον δεν ήταν το **ποια** ρίσκα έπρεπε να αποδεχτούν οι πολίτες, αλλά το **τι ακριβώς** θέλουν οι πολίτες.

Πρότειναν λοιπόν να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια μέσα στα πλαίσια της έρευνας της «Αντίληψης Κινδύνου» ώστε να αποσαφηνιστούν τα όρια μεταξύ αυτών που προκαλούν, αυτών που νομοθετούν και αυτών που τελικά υφίστανται τα τις επιπτώσεις ενός κινδύνου. Με αυτό τον τρόπο θα λυθεί και πρόβλημα της θέσπισης συγκεκριμένων επιπέδων αποδεκτού κινδύνου, οι παρενέργειες, η αβεβαιότητα, ο σκεπτικισμός και η έλλειψη εμπιστοσύνης από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας

Δυο είναι οι **κύριες προσεγγίσεις** της Αντίληψης Κινδύνου η *ψυχολογική* και η *κοινωνική – πολιτιστική* προσέγγιση. Η πρώτη ασχολείται περισσότερο με το άτομο και προσπαθεί να ερμηνεύσει τα χαρακτηριστικά του ατομικού κινδύνου, ενώ η δεύτερη αναφέρεται κυρίως στην κοινωνία.

Η **ψυχολογία της αντίληψης Κινδύνου** μπορεί να υποδιαιρεθεί σε επιμέρους τομείς έρευνας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πεδία έρευνας:

- I. Ευρετικές μέθοδοι και προκαταλήψεις - Ψυχομετρικό Παράδειγμα (Heuristics and Biases)
- II. Γνωστικές διαδικασίες (Cognitive processes)
- III. Θεωρίες επιρροής και στιγματισμός (Affective theories and stigma)
- IV. Νοητικά μοντέλα (Mental models)

Οι **κοινωνικές και πολιτιστικές θεωρίες της αντίληψης Κινδύνου** δεν αποτελούν μια ενιαία θεωρία, αλλά ένα σύνολο από επιμέρους μελέτες-προτάσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεωρίες:

- I. Πολιτιστική θεωρία (Cultural theory)
- II. Γένος – Φαινόμενο του λευκού αρσενικού (Gender – White male effect)
- III. Κοινωνική ενίσχυση του ρίσκου (Social Amplification of Risk)

5.3. Η Ψυχολογική προσέγγιση της Αντίληψης Κινδύνου

Ήδη από την δεκαετία του 1970 η ψυχολογική προσέγγιση, το *Ψυχομετρικό Πρότυπο*, κέρδισε πρώτη την προσοχή και την αναγνώριση της επιστημονικής κοινότητας. Αντίθετα η κοινωνική – πολιτιστική προσέγγιση καθιερώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έγινε ευρέως αποδεκτή από τους ερευνητές.

Η ψυχολογική προσέγγιση ήρθε στο προσκήνιο αμέσως μετά την εργασία του Starr (1969), είτε ως προσπάθεια ανάλυσης και επιβεβαίωσης των συμπερασμάτων του Starr, είτε ως κριτική και αντίδραση προς την *αποκαλυπτόμενη προτίμηση* προσέγγιση του ρίσκου.

Από τους πρώτους ερευνητές που ασχολήθηκαν με το Ψυχομετρικό Πρότυπο ήταν οι ψυχολόγοι Daniel Kahneman και Amos Tversky. Πραγματοποίησαν μια σειρά από πειράματα βασισμένα σε τυχερά παιχνίδια, με σκοπό να διερευνήσουν το πως οι άνθρωποι αξιολογούν και αντιλαμβάνονται τις πιθανότητες. Το κυριότερο εύρημα τους ήταν το γεγονός ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μια σειρά από *ευρετικές μεθόδους* ανάλυσης, προκειμένου να εκτιμήσουν νέες πληροφορίες που έρχονται εις γνώσιν τους.

Οι ευρετικές μέθοδοι αποτελούν συντομεύσεις της σκέψης που βοηθούν στην άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων, σε πολλές περιπτώσεις όμως μπορούν να οδηγήσουν σε άστοχη κρίση και εσφαλμένα συμπεράσματα, οπότε μετατρέπονται σε *προκαταλήψεις*. Με την εργασία τους οι Kahneman & Tversky (1974) πάνω στις ευρετικές μεθόδους και τις προκαταλήψεις, συνέβαλλαν στην προσπάθεια εξήγησης των αντιδράσεων των απλών πολιτών απέναντι στους κινδύνους των φυσικών καταστροφών.

Οι ερευνητές του Decision Research³⁷ στο Eugene, Oregon, με επικεφαλής τους Paul Slovic, Sarah Lichtenstein και Baruch Fischhoff βασίστηκαν στην

³⁷ Το Decision Research είναι ένας ερευνητικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού διερευνά την ανθρώπινη κρίση, τη λήψη αποφάσεων, και ο κίνδυνος. Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης, της αεροπορίας, των περιβαλλοντικών κινδύνων, την οικονομία, την πολιτική υγείας, την ιατρική, και το δίκαιο. Ιδρύθηκε το 1976, την απόφαση έρευνα είναι αφιερωμένο στη βοήθεια των ατόμων και των οργανώσεων κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις περίπλοκες και συχνά επικίνδυνα αποφάσεις της σύγχρονης ζωής. Χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ, κυβερνητικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου

εργασία των των Kahneman και Tversky, αλλά και του Chauncey Starr, μελέτησαν την Αντίληψη Κινδύνου μέσα από το ψυχομετρικό πρότυπο. Αρχικά αμφισβητώντας τις υποθέσεις και τα συμπεράσματα της προσέγγισης του Starr, διεξήγαγαν μια ανάλογη με αυτόν έρευνα, χρησιμοποιώντας όμως διαφορετική μέθοδο. Εν αντιθέσει με την *αποκαλυπτόμενη προτίμηση* του ρίσκου, οι ερευνητές του Decision Research χρησιμοποίησαν ερωτηματολόγια με τα οποία ρωτούσαν άμεσα τους πολίτες για τις αντιλήψεις τους για διάφορα ρίσκα, εξάγοντας έτσι συμπεράσματα για την *εκφραζόμενη προτίμηση* των πολιτών σχετικά με το ρίσκο. Το πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας, σε αντιδιαστολή με την υπόθεση του Starr, ήταν ότι οι πολίτες έκριναν τους περισσότερους κινδύνους στην κοινωνία ως απαράδεκτα υψηλούς.

Η ομάδα του Decision Research, ζήτησε από τους πολίτες, που κλήθηκαν να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια, να βαθμολογήσουν κάθε κίνδυνο σε μια σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία είχαν υποθέσει ότι επηρεάζουν στη διαμόρφωση της αντίληψης του ρίσκου και της αποδοχής του (Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, Read & Combs, 1978). Μια επίσης σημαντική συμβολή των συγκεκριμένων ερευνητών και της έρευνάς τους στο ψυχομετρικό πρότυπο ήταν η χρήση της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis)³⁸ για την αναπαράσταση διάφορων κινδύνων σε ένα δισδιάστατο χώρο (επίπεδο).

Ο κάθε άξονας του επιπέδου αντιστοιχούσε σε ένα παράγοντα. Οι δυο παράγοντες που ανέκυψαν από την ανάλυση ήταν ο 'φόβος' (dread) και το 'άγνωστο' (unknown). Έτσι η θέση στο επίπεδο του κάθε κινδύνου αντανακλούσε το πόσο το ρίσκο από αυτόν τον κίνδυνο ήταν γνωστό και κατανοητό καθώς και το πόσο αυτό το ρίσκο προκαλούσε αίσθημα φόβου στους πολίτες.

Τη δεκαετία του 1970 η έρευνα για της Αντίληψης Κινδύνου μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο του ψυχομετρικού προτύπου γνώρισε μεγάλη άνθηση, ενώ μέχρι σήμερα αποτελεί την επικρατέστερη θεώρηση και ασκεί μέχρι σήμερα σημαντική επιρροή.

Μετά τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνητών του Decision Research, το **ψυχομετρικό** πρότυπο έγινε αντικείμενο έρευνας, κατά τις δεκαετίες 1970, 1980,

του Environmental Protection Agency, National Science Foundation, National Institutes of Health, και της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος) και από ιδιωτικές εταιρείες και φιλανθρωπικές οργανώσεις.

³⁸ Η Παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιείται για την αναγνώριση "παράγοντων" που εξηγούν μια ποικιλία των αποτελεσμάτων σε διάφορα τεστ. Η Παραγοντική ανάλυση στην ψυχολογία πολύ συχνά συνδέεται με την έρευνα νοημοσύνης. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η στάση, προσωπικότητα, πεποιθήσεις, κλπ. και συνδέεται με την ψυχομετρία.

1990 έως σήμερα τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες (Lowrance, 1976; Gould et al, 1988; Kasperson et al, 1988; Flynn et al, 1994; Finucane, Slovic, Mertz, Flynn & Satterfield, 2000, Slovic,. 2010,) όσο και στον υπόλοιπο κόσμο: Νορβηγία (Teigen et al, 1988), Χονγκ Κονγκ (Keown, 1989), Ιαπωνία (Kleinhesselink & Rosa, 1991), Σοβιετική Ένωση (Mechitov & Rebric, 1990), Σουηδία (Slovic, Kraus, Lape, Letzel & Malmfors, 1989), Γαλλία (Slovic, Flynn, Mertz, Mays & Roumadère, 1996), Ολλανδία: Borsboom, Denny (2005).

Με τη βοήθεια της θεωρίας αυτής παρατηρήθηκε και επισημάνθηκε μέσα από την επεξεργασία ερωτηματολογίων, η σημαντική διαφορά στην αντίληψη του Κινδύνου που είχαν οι άνδρες από τις γυναίκες (Flynn et al, 1994) όπως και ίδια διαφοροποίηση στην αντίληψη κινδύνου και μεταξύ λευκών ανδρών και ανδρών μειονοτήτων, όπως οι μαύροι και οι ισπανόφωνοι. (στις Ηνωμένες Πολιτείες).

Το ψυχομετρικό πρότυπο επεκτείνεται συνεχώς με νέες μελέτες οι οποίες περιλαμβάνουν νέους κινδύνους, νέα πεδία εφαρμογής του ψυχομετρικού προτύπου, εμβάθυνση στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και νέα συμπεράσματα. Η **ψυχολογική προσέγγιση** του αντιλαμβανόμενου κινδύνου, μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο του ψυχομετρικού προτύπου, υποθέτει ότι είναι υποκειμενικά ορισμένος από τους ανθρώπους, οι οποίοι επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών, κοινωνικών, διαρθρωτικών και πολιτιστικών παραγόντων.

5.4. Αντίληψη Κινδύνου & Πολιτιστική Θεωρία, Cultural Theory

Θεωρία του Πολιτισμού έχει αναδειχθεί ως μια διεπιστημονική προσέγγιση που χρησιμοποιείται από διαφορετικές ειδικότητες: ανθρωπολόγους, γεωγράφους, πολιτικούς επιστήμονες, κοινωνικούς ψυχολόγους και κοινωνιολόγους. Η θεωρία αυτή έχει βρει ευρεία εφαρμογή ενώ παράλληλα συνεχίζει να εξελίσσεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής έρευνας για την μελέτη της αλλαγής του κλίματος, η **Πολιτιστική Θεωρία** έχει γίνει σχεδόν «θέσφατο» σύμφωνα με τον Proctor και αυτό επειδή χαρακτηρίζεται σχετική σαφήνεια και ευκολία σύνδεσης με ποσοτικά μοντέλα (Proctor 1998: 236). Η πολιτιστική θεωρία εστιάζει στην κοινωνική κατασκευή του νοήματος - το πώς τα διαφορετικά άτομα και ομάδες ερμηνεύουν τον κόσμο διαφορετικά, αλλά με προκαθορισμένους τρόπους.

Η θεωρία σύμφωνα με τους μελετητές εξερευνά τα διάφορα φίλτρα αντίληψης μέσω των οποίων οι άνθρωποι ερμηνεύουν ή κατανοούν τον κόσμο τους. Επίσης διερευνάται η διαδικασία με την οποία κοινωνικές σχέσεις και όψεις της

πραγματικότητας φαίνονται περισσότερο ή λιγότερο πιθανές (Thompson 1990). Μεγάλο μέρος της έρευνας για την περιβαλλοντική αντίληψη του κινδύνου έγινε με τη βοήθεια της Πολιτιστικής Θεωρίας. Έχει ερευνηθεί για παράδειγμα, γιατί μερικοί άνθρωποι φοβούνται την πυρηνική ενέργεια, ενώ άλλοι όχι; (Slovic 1998, Peters 1996) Γιατί η αποψίλωση των δασών να οδηγεί ορισμένους στο χείλος της απόγνωσης, αφήνοντας άλλους ασυγκίνητους; (Thompson 1990)

Η θεωρία αυτή σε αντίθεση με τις καθαρά ψυχολογικές εξηγήσεις (π.χ. τύπος προσωπικότητας αποδοχής-κινδύνου – έναντι τύπου προσωπικότητας αποφυγής - κινδύνου), υποστηρίζει ότι η αντίληψη του κινδύνου είναι **κοινωνικά** δομημένη. Η Πολιτιστική Θεωρία κάνει διάκριση μεταξύ των κοινωνικών σχέσεων (πρότυπα διαπροσωπικές σχέσεις) και κοσμοθεωρίες (κοινές αξίες και πεποιθήσεις). Οι Κοινωνικές σχέσεις αναφέρονται στα πρότυπα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων, ή αλλιώς Κοινωνική Οργάνωση. Οι Κοινωνικές σχέσεις ορίζονται ως «ένας μικρός αριθμός διακριτών προτύπων διαπροσωπικών σχέσεων - Ιεραρχική, εξισωτική, ή ατομικιστική» (Wildavsky 1990: 43-44).

Κοσμοθεωρίες (συχνά ονομάζονται «πολιτιστική προκατάληψη») αναφέρονται στις κοινές νοητικές αναπαραστάσεις, τις αξίες και τις γενικές κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές συμπεριφορές που κατέχει μια ομάδα ατόμων. Οι κοσμοθεωρίες εξυπηρετούν ως «στάσεις προσανατολισμού» (orienting dispositions) που καθοδηγούν τις αντιδράσεις των ανθρώπων σε περίπλοκες και αβέβαιες καταστάσεις (Slovic 1998: 165).

Ενώ η Mary Douglas υποστήριξε ότι οι κοινωνικές σχέσεις καθορίζουν τις κοσμοθεωρίες (ισχυρός κοινωνικός κονστρουκτιβισμός), η πλειονότητα των μετέπειτα ερευνητών αντίθετα υποστηρίζουν, ότι και τα δύο σχετίζονται διαλεκτικά. «Δεν υπάρχει αιτιώδης προτεραιότητα στις πολιτιστικές προκαταλήψεις ή τις κοινωνικές σχέσεις, βρίσκονται πάντα μαζί και αλληλεπιδρούν με έναν αμοιβαία ενισχυτικό τρόπο» (Wildavsky 1990: 44).

Έτσι, η πολιτιστική θεωρία συνήθως θεωρείται ως μια μέτρια μορφή κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, στην οποία κάποιες μορφές κοινωνικής οργάνωσης επηρεάζουν συγκεκριμένες ερμηνείες της πραγματικότητας και το αντίστροφο. Η Πολιτιστική Θεωρία προσδιορίζει **τέσσερις** διαφορετικούς τύπους κοινωνικής οργάνωσης, που βασίζονται σε δύο Διαστάσεις: την **ομάδα** και το **πλέγμα**.

Η Ομάδα αντιπροσωπεύει το βαθμό στον οποίο ένα άτομο ταυτίζεται ή και εντάσσεται σε μια οριοθετημένη ομάδα. «όσο περισσότερο κάποιος κινείται κατά μήκος τη διάστασης **ομάδα**, τόσο πιο αυστηρός ο έλεγχος αποδοχής στην ομάδα

και υψηλότερα τα φράγματα που χωρίζουν τα μέλη από τους υπόλοιπους» (Thompson 1990: 5-6). Το Πλέγμα αντιπροσωπεύει το βαθμό στον οποίο η ζωή ενός ατόμου οριοθετείται από έξωθεν επιβεβλημένες οδηγίες και προγραφές (Thompson 1990: 5-6? Pendergraft 1998).

Οι δύο άξονες αυτού του σχήματος παράγουν τους τέσσερις τύπους κοινωνικής οργάνωσης:

- ιεραρχία,
- ατομικισμό,
- ισότητα
- μοιρολατρία (βλ. Σχήμα).

Εικόνα 18 Οι τέσσερις τύποι κοινωνικής οργάνωσης:

Η Πολιτιστική θεωρία δηλώνει ότι τα άτομα και οι ομάδες τείνουν να εμπίπτουν σε μία από αυτές τις 4 κατηγορίες κοινωνικής οργάνωσης . Αποτελούν

-

αυτές όμως μόνο *ιδανικούς* τύπους «Αυτή η τυπολογία είναι ένα ερευνητικό εργαλείο και πολύ λίγα άτομα θα πρέπει να περιμένουμε ότι εντάσσονται πλήρως σε αυτές τις ακραίες θέσεις. (Jaeger 1998). Οι κοσμοθεωρίες είναι και το μέσο αυτών των κοινωνικών σχέσεων. Ένα άτομο είναι είτε προσανατολισμένοι στην ομάδα είτε στον ατομικισμό. Ομοίως, ένα άτομο πιστεύει ότι οι πολλοί κανόνες είναι απαραίτητοι για να ελέγχουν τη συμπεριφορά, ή ότι λίγοι κανόνες είναι απαραίτητοι. Σύμφωνα με τους Peters & Slovic σε μια στον παραπάνω πίνακα x 2 2 μήτρα των κοινωνικών σχέσεων, τέσσερις βασικές κοσμοθεωρίες αναδύονται: ιεραρχική, μοιρολατρική, ατομικιστική και ισόνομία » (Peters & Slovic 1996).

Ο Ιεραρχισμός (Hierarchism) χαρακτηρίζεται από ισχυρά όρια ομάδας και δεσμευτικές επιταγές. Τα άτομα ταυτίζονται έντονα με την ομάδα, αλλά «υπόκεινται σε και στον έλεγχο των άλλων μελών της ομάδας και στις απαιτήσεις των κοινωνικά επιβαλλομένων ρόλων» (π.χ. αξιωματικός του στρατού) (Thompson, et al. 1990). Οι Ιεραρχιστές περιμένουν ότι οι πόροι, ευκαιρίες, σεβασμός θα "διανέμονται με βάση μια ρητή κοινωνική ταξινόμηση, όπως το φύλο, το χρώμα, τη θέση σε μια ιεραρχία βάσει αρχαιότητας» (Rayner, 1992).

Ο Ατομικισμός ωστόσο, χαρακτηρίζεται από ανίσχυρα όρια ομάδας και λίγες δεσμευτικές προδιαγραφές: *Ο ατομικιστής είναι ένας αυτοδημιούργητος τύπος, ελεύθερος από τον έλεγχο των άλλων, που προσπαθεί να επιβάλει την τάξη στο περιβάλλον του ... θα αντιταχθεί σε κρατικές παρεμβάσεις «από πάνω προς τα κάτω», προτιμώντας την προσωπική ευθύνη* (O' Riordan & Jordan 1999:86-87).

Η Ισονομία χαρακτηρίζεται από ισχυρά όρια ομάδας και λίγες δεσμευτικές επιταγές. Είναι «κοινοτικό σύστημα που υποστηρίζει ότι κάθε μέλος θα πρέπει να συμβάλει στην η διαδικασία λήψης αποφάσεων» (π.χ. κοινότητα) (Pendergraft 1998).

Η μοιρολατρία (φαταλισμός) χαρακτηρίζεται από άτομα με αδύναμο όρια ομάδας, που διέπονται όμως από δεσμευτικές επιταγές. *Οι Μοιρολάτρες ελέγχονται απ 'έξω ...η σφαίρα της ατομικής αυτονομίας είναι περιορισμένη. Μπορούν να έχουν λίγη επιλογή για το πώς περνούν το χρόνο τους, με τους οποίους συναναστρέφονται, που ζουν και εργάζονται...* (Thompson, et al. 1990:7).

Οι περισσότεροι θεωρητικοί της Πολιτιστικής Θεωρίας επικεντρώνουν την προσοχή τους στους Ατομικιστές, Ιεραρχιστές και Ισονομιστές καθώς αυτές οι ομάδες συμμετέχουν ενεργά και ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην διαμόρφωση κοινωνικής πολιτικής ενώ οι Μοιρολάτρες είναι συνήθως απολιτικοί. Επίσης υποστηρίζουν ότι η αντίληψη του κινδύνου είναι **κοινωνικά** δομημένη - «για να κατανοήσουμε ποιος; φοβάται τι; και γιατί; απαιτείται να δοθεί σημασία στο

πολίτικο, ιστορικό, και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο οι κίνδυνοι εντάσσονται» (Dake 1991: 62).

Έτσι, Ιεραρχιστές, Ατομικιστές, Ισονομιστές και Μοιρολάτρες προσδιορίζουν και αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς κινδύνους - αυτούς που απειλούν τον τρόπο ζωής τους (Milton 1996, Douglas 1982, Wildavsky 1990, Pendergraft 1998, Slovic 1998). Η εμπειρική έρευνα έχει δείξει ότι κάθε ομάδα διατηρεί διαφορετικές κοσμοθεωρίες για την Φύση και την Κοινωνία και τελικά αντιλαμβάνεται και διαφορετικούς κινδύνους και προτιμά διαφορετική πολιτικής αντιμετώπισης (Steg 2000, Slovic 1998, Peters 1996, O'Riordan 1999, Pendergraft 1998, Dake 1990, Dake 1991, Dake 1992, Wildavsky 1990).

Οι Ιεραρχιστές φοβούνται περισσότερο την κοινωνική απόκλιση, η οποία απειλεί τη δομή του status quo. Ζητούν την ενεργό διαχείριση του κινδύνου από «Εμπειρογνώμονες», στους οποίους δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Οι ατομικιστές περισσότερο φοβούνται περιορισμούς στην αυτονομία τους, όπως για παράδειγμα κρατικές παρεμβάσεις. Προωθούν στρατηγικές που βασίζονται αγορά, οι οποίες διατηρούν τους αυτονομία και την παροχή ευκαιριών για προσωπικό κέρδος, πιστεύοντας ότι η «αόρατος χείρ» οδηγεί σε βέλτιστα κοινωνικά αποτελέσματα.

Οι περισσότεροι Ισονομιστές ανησυχούν για την αδικία στην κατανομή τους κόστους κινδύνου και του οφέλους και ανέχονται ή επικροτούν την κοινωνική απόκλιση και την πολυμορφία. Προωθούν τη συμμετοχική, δημοκρατική και συναινετική λήψη αποφάσεων που περιλαμβάνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ως ίσα (Dake & Wildavsky 1990, Dake 1991, Dake 1992, Milton 1996, Pendergraft 1998, Slovic & Peters 1998, O'Riordan & Jordan 1999?, Steg & Sievers 2000).

5.5. Αντίληψη Κινδύνου & Κοινωνική ενίσχυση του κινδύνου (Social Amplification Of Risk)

Το κοινωνικό πλαίσιο ενίσχυσης κινδύνου, κατά τα λεγόμενα των ιδρυτών της, δεν είναι μια θεωρία, αν και στοχεύει να είναι (Kasperson et al., 1988) ενώ πέντε χρόνια αργότερα το ονομάζουν θεωρία (Burns et al, 1993: 612), χωρίς να επεκταθεί ή περαιτέρω αναλυθεί.

Είναι περισσότερο κοινωνιολογική παρά ψυχολογική, και περιγράφει την αντίληψη των κινδύνων σε επίπεδο κάπως υψηλότερο από τις άλλες προσεγγίσεις. Ωστόσο, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς ποιο είναι το πλαίσιο που περιγράφει, καθώς ομαδοποιεί διαφορετικών ειδών φαινόμενα. Σύμφωνα με τους Renn et al «ο κίνδυνος είναι αντιληπτός εν μέρει ως ένα κοινωνικό

κατασκεύασμα και εν μέρει ως ιδιότητα μιας απειλής ή ενός συμβάντος (Renn et al, 1992: 140.). Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν, σε μια δεδομένη στιγμή, ο όρος «Κοινωνική Ενίσχυση Κινδύνου» αναφέρεται, για παράδειγμα, σε πληροφορίες, ενέργειες εταιρειών, ή την αντίληψη του κινδύνου από τα άτομα.

Οι ιδρυτές αυτής της προσέγγισης ισχυρίζονται ότι είναι ένα πλεονέκτημα το να μη κάνει τέτοιου είδους διακρίσεις η θεωρία. Όταν αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο τόσο ως μια αντικειμενική ιδιότητα όσο και ως ένα κοινωνικό κατασκεύασμα αποφεύγουμε τα προβλήματα του σχετικισμού, αφενός, και του τεχνολογικού ντετερμινισμού, από την άλλη (Renn et al, 1992: 140).

Η Κοινωνική Ενίσχυση Κινδύνου προκαλείται από την επέλευση ενός δυσμενούς γεγονότος, με ευρείες συνέπειες, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο ή μικρό ατύχημα, μια εμφάνιση ρύπανσης, ένα σαμποτάζ, κ.ο.κ, είναι είτε «άγνωστος κίνδυνος» είτε «κίνδυνος-που αγνοούσαμε». Ωστόσο, αν και είναι δύσκολο να πούμε πότε ακριβώς, η Κοινωνική Ενίσχυση Κινδύνου συνεπάγεται την αντίληψη του κινδύνου από τα άτομα, τουλάχιστον ως «δευτερογενές επιπτώσεις» (Kasperson et al., 1988) και έχει χρησιμοποιηθεί για να κάνει προβλέψεις για εμπειρικές μελέτες (Burns et al., 1993).

Η Θεωρία της Κοινωνικής Ενίσχυσης Κινδύνου είναι μια αναλογία στην κοινωνία της Θεωρίας των Επικοινωνιών, και υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι και οι οργανισμοί μπορούν να ενεργούν όπως οι ενισχυτές στα μηνύματα κινδύνου, που μεταφέρονται ως κυματισμός μέσω της κοινωνίας των πολιτών προκαλώντας διαφορετικά αποτελέσματα σε οικονομικό, νομικό, κοινωνικό επίπεδο κ.λπ.

5.6. Αντίληψη Κινδύνου και η προσέγγιση των νοητικών μοντέλων (mental models).

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για την αντίληψη του κινδύνου αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Carnegie Mellon. Οι ερευνητές εστίασαν στην μελέτη των στρεβλώσεων στις αντιλήψεις των ατόμων. Η προσέγγιση αυτή προσπαθεί να εντοπίσει «κρίσιμα κενά γνώσης» στην κατανόηση των κινδύνων. Έτσι λοιπόν όρισαν τα νοητικά μοντέλα ως απλουστευτικές διαδικασίες που αναπτύσσει το άτομο για να αφομοιώσει και να ταξινομήσει πληροφορίες (Weyman, Kelly 1999) ή ως την ψυχολογική αναπαράσταση του περιβάλλοντος και της αναμενόμενης συμπεριφοράς του (Holyoak 1984).

Μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής έρευνας σχετικά με τη κατανόηση της κλιματικής αλλαγής προσπάθησε να περιγράψει και να αναλύσει τα ακριβή ή

ανακριβή Νοητικά Μοντέλα του κοινού για την αλλαγή του κλίματος (π.χ., Bostrom et al 1994, Kempton et al 1995, Read et al 1994). Για παράδειγμα, οι Kempton et al. διαπίστωσαν ότι οι Αμερικανοί αφομοιώνουν πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή σε προϋπάρχουσα νοητικά μοντέλα της καταστροφής του όζοντος (1995:67).

5.7 Αντίληψη κίνδυνου και Κλιματική Αλλαγή- Βιβλιογραφική επισκόπηση

Έχουν γίνει αρκετές ερευνητικές εργασίες που χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την διερεύνηση των αντιλήψεων του κοινού για την της κλιματικής αλλαγής: Bostrom et al, 1994, Bord et al, 1998, Berk και Fovell, 1999, O' Connor et al, 1999, Alerby, 2000, Blake, 2001, Lorenzoni, 2003, Norton και Leaman, 2004. Σε πολλές από αυτές τις μελέτες διαπιστώθηκε ότι οι ερωτηθέντες εμφανίζουν συχνά παρανοήσεις και σύγχυση, ιδίως όσον αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τη μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος.

Ειδικότερα σε μια μελέτη των λαϊκών αντιλήψεων στο Norwich, η Lorenzoni (2005)³⁹ ανέλυσε 200 ερωτηματολόγια χρησιμοποιώντας παραγοντική ανάλυση. Διαπίστωσε ότι οι απόψεις των ερωτηθέντων για την αλλαγή του κλίματος θα μπορούσαν να χωριστούν σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες:

- Σε αυτούς που αρνούνται ότι οι άνθρωποι επηρεάζουν το κλίμα και θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή δεν έχει σημασία
- Σε αυτούς που αμφιβάλλουν για την επιρροή του ανθρώπου με το κλίμα, αλλά αισθάνονται ότι η κλιματική αλλαγή είναι σημαντική
- Σε μια ομάδα αδιάφορων που θεωρούν ότι οι άνθρωποι επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή αλλά ότι δεν έχει καμία σημασία
- και σε μία ομάδα ευαισθητοποιημένων που πίστευαν ότι οι άνθρωποι επηρεάζουν το κλίμα και ότι η κλιματική αλλαγή είναι σημαντική.

Στη μελέτη παρουσιάστηκαν τα ενδιαφέροντα, οι γνώσεις και οι ανησυχίες των ερωτηθέντων κατοίκων στο πλαίσιο της εγκυρότητας των κλιματικών προβλέψεων, υπό το πρίσμα της επιστημονικής αβεβαιότητας.

Στην έρευνα τους οι (Stoll Kleemann-et al., 2001) δείχνουν επίσης ότι το κοινό δυσκολεύεται να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ των πολιτικών προστασίας του

³⁹ CSERGE Working Paper ECM-2001-05 : Climate Change Now and in the Future: A Mixed Methodological Study of Public Perceptions in Norwich (UK)

κλίματος όπως ο «φόρος άνθρακα» και τις δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής

Όπως επίσης αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι αυτές οι βασικές παρανοήσεις είναι πιθανό να «αναστέλλουν την ικανότητα των πολιτών να συμμετέχουν ουσιαστικά στις δημοκρατικές συζητήσεις για το θέμα, να κατανοήσουν πώς οι ενέργειές τους επηρεάζουν το κλίμα και να εκτιμήσουν με ακρίβεια πώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει το μέλλον μας» (Seacrest et al, 2000: 261). Ένας αριθμός συγγραφέων (Dunlap and Van Liere, 1978, Kempton, 1991) αναφέρουν μια αυξανόμενη ανησυχία του κοινού για την αλλαγή του κλίματος σε ΗΠΑ και Βόρεια Ευρώπη όπως αποτυπώνεται σε έρευνες κοινής γνώμης, εθνογραφικές συνεντεύξεις και μελέτες willingness –to–pay που διεξήχθησαν από τις αρχές του 1970.

Ωστόσο, παρά τη συμφωνία της επιστημονικής κοινότητας ότι η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος θα έχει σοβαρές συνέπειες για την ανθρωπότητα, η ανησυχία του κοινού για την κλιματική αλλαγή φαίνεται να μετριάζεται από την **αβεβαιότητα** για το κατά το πότε και το αν η κλιματική αλλαγή θα συμβεί, και ποιος ο βαθμός της αλλαγής (Poortinga και Pidgeon, 2003).

Οι Αντιλήψεις της κοινής γνώμης για την κλιματική αλλαγή αποκαλύπτουν επίσης μία αντίφαση. Έρευνες καταδεικνύουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι η αλλαγή του κλίματος δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, αλλά και ότι η μείωση των εκπομπών αερίων (GHG) και σταθεροποίηση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να αναβληθούν μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη απόδειξη ότι η κλιματική αλλαγή είναι επιβλαβής.

Πίνακας Ερευνών “Αντιλήψεις του κοινού για την Κλιματική Αλλαγή”

ΧΩΡΑ	Ποσοτική Έρευνα	Ποιοτική Έρευνα	Μικτή Μεθοδολογία
Ηνωμένο βασίλειο		Hedges, (1991)	
		Lofstedt (1996)	
	DEFRA (2002)		
	Hinds, Carmichael & Snowling, 2002		
	Poortinga and Pidgeon (2003)		
	Hargreaves, Lewis and Speers (2003)		
	Lorenzoni, (2003)		
			Lorenzoni, Langford (2005)
	Bibbings (2004a),		
	MORI (Norton & Leaman, 2004)		
	BBC (2004)		
			Shackley, McLachlan &

		Gough (2004)	
			Whitmarsh (2005)
Ηνωμένες Πολιτείες		Kempton (1991)	
		Bostrom, Morgan, Fischhoff & Read, (1994)	
	Read, Bostrom, Morgan Fischhoff & Smuts (1994)		
	Berk & Schulman (1995)		
	Kempton, (1997)		
	Bord, O'Connor & Fisher (2000)		
	Fortner et al., (2000)		
	Leiserowitz, et al (2011)		
Ευρωπαϊκή Ένωση		Darier & Schule, (1999)	
		Stoll-Kleemann, O'Riordan & Jaeger, (2001),	
		EU Eurobarometer Ευρωβαρόμετρο	
	Henriksen & Jorde, (2001)		
Αυστραλία			Bulkeley (2000)

Σε μία δημοκρατική κοινωνία οι πεποιθήσεις των πολιτών μπορεί να επηρεάσουν την κυβερνητική πολιτική. Εάν τα γνωστικά πρότυπα πολύπλοκων θεμάτων είναι προβληματικά, οι άνθρωποι μπορεί να προωθήσουν λάθος πολιτικές που θα αποφέρουν αρνητικά αποτελέσματα. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα τέτοιο ζήτημα και έρευνες της κοινής γνώμης δείχνουν μια φαινομενική αντίφαση με τη στάση του κοινού για τις κλιματικές αλλαγές.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί υποστηρίζουν τη Συμφωνία του Κιότο, πιστεύουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος, και επιθυμούν να περιοριστεί ο κίνδυνος βλάβης από την Κλιματική αλλαγή (Brechin, 2003, Kull, 2001, Leiserowitz, 2003, Taylor, 2001).

Παρόλα αυτά πολλοί πιστεύουν όμως ότι «τα αποτελέσματά της θα είναι σταδιακά, ούτως ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σταδιακά το πρόβλημα» ή ότι «μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πραγματικά ένα πρόβλημα, δεν θα πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα που έχουν οικονομικό κόστος» (Kull, 2001), και μεγάλες πλειοψηφίες έχουν αντιταχθεί σε πολιτικές μετριασμού, όπως ο ενεργειακός φόρος (Leiserowitz, 2003).

5.7.1.Κίνδυνος Κλιματικής Αλλαγής και Φορείς Χάραξης πολιτικής

Σε έρευνα⁴⁰ που έγινε στις ΗΠΑ από τους John D. Sterman · Linda Booth Sweeney οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής (policy makers) υποστηρίζουν ότι είναι καλύτερα να καθοριστεί αν ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει σημαντική βλάβη πριν αποφασίσουμε να δράσουμε για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Τάσσονται υπέρ της προσέγγισης «βλέποντας και κάνοντας» και πιστεύουν ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σημαίνει ότι δυνητικά δαπανηρές δράσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων θα πρέπει να αναβάλλονται. Εάν τελικά η αλλαγή του κλίματος καταλήξει να είναι μεγαλύτερη και πιο επιβλαβής από ό, τι αναμενόταν, οι πολιτικές για την μετριασμό θα μπορέσουν τότε να εφαρμοστούν.

Η προσέγγιση «**βλέποντας και κάνοντας**» συχνά λειτουργεί καλά σε απλά συστήματα, ειδικά σε εκείνα με μικρή χρονική υστέρηση μεταξύ του εντοπισμού ενός προβλήματος και την εφαρμογή και των διορθωτικών δράσεων. Όταν παραδείγματος χάριν βράζουμε νερό για το τσάι, μπορεί κανείς να περιμένει μέχρι να βράσει το νερό στο βραστήρα πριν από την ανάληψη δράσης, διότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία χρονική καθυστέρηση μεταξύ ειδοποίησης (σφύριγμα) και ανάληψης δράσης (απομάκρυνση βραστήρα).

Όπως είναι αναμενόμενο, ελάχιστα θέματα δημόσιας πολιτικής και προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν τόσο γρήγορα. Στον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, η προσέγγιση «**βλέποντας και κάνοντας**» θα απαιτούσε άμεσες ενέργειες, μηδενικές καθυστερήσεις σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας.

Στην αλυσίδα αυτή που περιλαμβάνει ενδεχομένως εξαιρετικά δυσμενείς κλιματικές επιπτώσεις, οι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να επέμβουμε άμεσα και ακαριαία. Για παράδειγμα κάποιες από τις αναμενόμενες επιπτώσεις όπως αναφέρουν και οι Houghton et al, 2001., O'Neill και Oppenheimer, 2002, Alley et al, 2003, Thomas et al, 2004., Stachowicz, et al., 2002, Rodo et al, 2002., Fiddaman, 2002 θα είναι:

- αλλαγές συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα
- μεταβολές στην παγο-κάλυψη, το επίπεδο της θάλασσας, τις καιρικές συνθήκες,
- μεταβολές στην γεωργική παραγωγικότητα,
- -μεταβολές στην κατανομή των ειδών χλωρίδας και πανίδας,
- -αυξανόμενα ποσοστά εξαφάνισης ειδών,

⁴⁰ John D. Sterman · Linda Booth Sweeney (2006) Understanding public complacency about climate change: adults' mental models of climate change violate conservation of matter

- -αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης των ασθενειών

Συμφώνα με τους ερευνητές, οι δράσεις που αναλαμβάνονται για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δεν είναι ποτέ πραγματικά παγκόσμιες. Αντίθετα είναι και θα παραμείνουν, ως επί το πλείστον **τοπικές προσπάθειες** που οργανώνονται και από τοπικούς φορείς, κοινότητες και άτομα (Agyeman et al., 1998). Στοιχεία από διάφορες χώρες δείχνουν ότι οι τοπικές αρχές, ελέγχουν τα μέτρα πολιτικής που αντιστοιχούν στο 30-50% των εθνικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Groven & Aall, 2002). Οι τοπικές αρχές είναι γενικά αρμόδιες για τις τοπικές μεταφορές και τον προγραμματισμό της ανάπτυξης, καθώς και για τη διαχείριση της ενέργειας (Coenen & Menkveld, 2002? Bulkeley & Betsill, 2003).

5.7.2.Κατανόηση και Γνώση Κλιματικής Αλλαγής

Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, δεν μπορούν να καταλάβουν σωστά το μηχανισμό της αλλαγής του κλίματος. Σε μελέτες (Sterman and Booth Sweeney 2002, 2007; Sterman 2008) Sterman 2008) δόθηκε στα υποκείμενα ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο η συγκέντρωση του CO₂ στην ατμόσφαιρα θα σταθεροποιείτο σε ένα επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από το σημερινό, και κλήθηκαν να εκτιμήσουν το ύψος των επιτρεπόμενων εκπομπών CO₂ από αυτό το σενάριο.

Η πλειοψηφία πίστεψε λανθασμένα ότι ένας τέτοιος στόχος είναι δυνατός με τη διατήρηση των εκπομπών CO₂ στα σημερινά ή πιο πάνω επίπεδα, παρά το γεγονός ότι πληροφορήθηκαν ότι οι τρέχουσες εκπομπές CO₂ είναι σχεδόν διπλάσιες από το ποσό του CO₂ που απορροφάται από τη φύση. Επιπλέον, όταν τα υποκείμενα κλήθηκαν να προβλέψουν σε ένα σενάριο την παγκόσμια θερμοκρασία, στο οποίο η συγκέντρωση του CO₂ μειώνεται σε ένα επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο από την τρέχουσα, η πλειοψηφία πίστεψε λανθασμένα ότι η παγκόσμια θερμοκρασία θα μεταβληθεί άμεσα και γρήγορα θα σταθεροποιηθεί ή ακόμα και θα υποχωρήσει κάτω από το τρέχον επίπεδο.

Αυτές οι λανθασμένες πεποιθήσεις είναι υπεύθυνες για τη στάση «βλέποντας και κάνοντας» απέναντι στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας που αναφέρθηκε από πολλές έρευνες. Ακριβώς επειδή κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η διατήρηση των εκπομπών CO₂ σε τρέχουσες τιμές μπορεί να σταθεροποιήσει τη συγκέντρωση CO₂ και ότι η μείωση των εκπομπών CO₂ μπορεί να σταθεροποιήσει αμέσως τη θερμοκρασία του πλανήτη, είναι μάλλον

απρόθυμοι να αναλάβουν άμεση δράση και να προβούν σε δαπανηρές ενέργειες για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης του πλανήτη.

Αυτές οι λανθασμένες πεποιθήσεις δείχνουν κάποιες βαθιές παρανοήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Οι Sterman και Booth Sweeney υποθέτουν ότι η διαδεδομένη παρεξήγηση της αλλαγής του κλίματος προέρχεται από ένα θεμελιώδη περιορισμό του Νοητικού Μοντέλου (δηλ. εννοιολογικής αναπαράστασης) των ανθρώπων τις σχέσεις μεταξύ αποθεμάτων και ροής σε φαινόμενα συσσώρευσης (Sterman και Booth Sweeney 2007).

Όταν οι άνθρωποι ασχολείται με φαινόμενα που αφορούν απόθεμα, εισροή και εκροή, υιοθετούν συχνά ευρετικές μεθόδους, αναζητώντας συσχετισμούς μεταξύ των δεδομένων. Στην περίπτωση της προβλέψης παγκόσμιας θερμοκρασίας, συσχέτισαν μεταξύ τους τη συγκέντρωση CO₂ και τη θερμοκρασία του πλανήτη- μια άμεση πτώση του πρώτου συσχετίζεται με την άμεση πτώση του τελευταίου. Αυτό το πρότυπο είναι αποτελεσματικό στην καθημερινότητα όταν εξετάζουμε απλά συστήματα δεδομένων, αλλά είναι ακατάλληλη για πολύπλοκα φαινόμενα, όπως η κλιματική αλλαγή, με πολλαπλές αναδράσεις και μεγάλες χρονοκαθυστερήσεις.

5.7.3.Ευαισθητοποίηση και γνώση του κοινού για την Κλιματική αλλαγή

Προηγούμενη έρευνα δείχνει ευρύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Στην Αγγλία, το 99% των πολιτών έχουν ακούσει είτε «κλιματική αλλαγή», «υπερθέρμανση του πλανήτη» ή «το φαινόμενο του θερμοκηπίου», αν και «κλιματική αλλαγή», ο όρος είναι μόνο λιγότερο ευρέως αναγνωρισμένο από «υπερθέρμανση του πλανήτη» (DEFRA, 2002? Norton & Leaman, 2004). Ομοίως, τα δύο τρίτα του βρετανικού κοινού έχουν πει ότι γνωρίζουν «πολύ» ή «ένα δίκαιο ποσό» για την "υπερθέρμανση του πλανήτη", σε σύγκριση με το 59% που ισχυρίζονται ότι αυτό το επίπεδο των γνώσεων σχετικά με την «κλιματική αλλαγή» (Norton & Leaman, 2004). Το ποσοστό που ισχυρίζονται ότι κατανοούν «υπερθέρμανση του πλανήτη» στην Ευρώπη είναι ελαφρώς υψηλότερο κατά 72% (Ευρωβαρόμετρο, 2001). Η διακύμανση της ευαισθητοποίησης από την ορολογία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της τάσης των μέσων ενημέρωσης να γίνεται λόγος για «υπερθέρμανση του πλανήτη» αντί της «κλιματικής αλλαγής» (Corbett & Durfee, 2004), ο τελευταίος είναι ο όρος που προτιμούν οι επιστήμονες και φορείς χάραξης πολιτικής.

Συνολικά, μόνο το ένα 25% του κοινού υποστηρίζει ότι είναι «καλά πληροφορημένοι» για την κλιματική αλλαγή (Hargreaves, et al., 2003). Σε

σύγκριση με άλλα επικίνδυνα ζητήματα συμπεριλαμβανομένων των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων, τα ραδιενεργά απόβλητα και τα κινητά τηλέφωνα, φαίνεται ότι το κοινό αισθάνεται ότι είναι περισσότερο ενημερωμένο σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (Poortinga & Pidgeon, 2003, Ευρωβαρόμετρο, 2001).

Όπως συμπεράνουν οι Berg και Schulman (1995) στην μελέτη τους για τις αντιλήψεις του κοινού και την προθυμία να πληρώσουν για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, ότι το κοινό είναι σε θέση να κατανοήσει και να αξιολογήσει σύνθετο υλικό για σενάρια κλιματικής αλλαγής.

Τοπικές πολιτικές

Όπως υποστηρίζει η Bulkeley (2001) η δημιουργία «πολιτικών» για την κλιματική αλλαγή θα προκύψει από την παροχή μιας πλατφόρμας συλλογικής έκφρασης των πολιτών που θα εξασφαλίζει ότι αναγνωρίζονται οι ευθύνες των εμπλεκόμενων φορέων και θεσμών.

Αν και η έρευνα για την τοπική πολιτική για την αλλαγή του κλίματος ξεκίνησε πριν από είκοσι σχεδόν χρόνια (Feldman/Witt 1993, Alber et al 1996, Collier /Löfstedt 1997), η έρευνα που διεξάγεται μέχρι σήμερα έχει την τάση να επικεντρώνονται σε δραστηριότητες μετριασμού, μελέτη περιπτώσεων, ή σε μεμονωμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και Σουηδία (Betsill 2001, Granberg /Elander 2007, Aall et al 2007, Lundqvist / Borgstede 2007, Kern et al 2005, Bulkeley 2000) και σε μεμονωμένα δίκτυα πόλεων, όπως «Πόλεις για την προστασία του κλίματος εκστρατεία» των (CCP) (Betsill / Bulkeley 2004, 2006).

Στις περισσότερες χώρες, η έρευνα πάνω στη προσαρμογή (adaptation) στην Αλλαγή του Κλίματος είναι ακόμα στα αρχικά της στάδια (Lindseth 2005, Naess et al 2005, Storbjörk 2007, Zahran et al 2007) ενώ οι μελέτες που πηγαίνουν πέρα μια μελετη περίπτωσης πόλης είναι σπάνιες όπως και οι διεθνείς συγκριτικές προσεγγίσεις (Bulkeley/Betsill 2003, Bulkeley/Kern 2006, Kern et al 2005) ενώ συγκριτικές μελέτες για όλες ή τουλάχιστον ένα σημαντικό αριθμό των χωρών του ΟΟΣΑ, δεν έχουν ακόμη διεξαχθεί.

Τέλος, υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες που εξετάζουν τα εθνικά προγράμματα και αναλύουν τα συστήματα πολλαπλών επιπέδων και τη μετατροπή των εθνικών στόχων πολιτικής σε τοπικές πολιτικές (Gupta 2007). Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια έλλειψη έρευνας που συγκρίνει τα διάφορα εθνικά και διακρατικά δίκτυα πόλεων και να αναλύει τις σχέσεις και τις επιπτώσεις τους στην τοπική δράση (Toly 2008, Kern / Bulkeley 2009).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

6.1. Εισαγωγή

Το κεφάλαιο «Μεθοδολογία» έχει ως στόχο του να παρουσιάσει:

- α) το μεθοδολογικό μας προβληματισμό καθώς και τα στάδια που ακολουθηθήκαν για την εμπειρική διερεύνηση της αντίληψης κινδύνου κλιματικής αλλαγής στους εκλεγμένους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους Δήμο Ρόδου
- β) τα μεθοδολογικά εργαλεία που θεωρήθηκαν ως τα πιο κατάλληλα για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε μια όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και εξετάστηκαν οι δυνατότητες διερεύνησης των ερωτημάτων που είχαν τεθεί. Ο σχεδιασμός αλλά και η εφαρμογή των σταδίων που ακολουθήθηκαν στην έρευνα πραγματοποιήθηκαν με βάση τα ακόλουθα δεδομένα:

- I. την πολύπλευρη φύση του θέματος,
- II. τη μέχρι τώρα γνώση γύρω από τις θεωρητικές προσεγγίσεις της αντίληψης κινδύνου,
- III. την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των διάφορων ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων,
- IV. τα πρακτικά θέματα σχετικά με την πρόσβαση και τη διαθεσιμότητα των αιρετών,
- V. τις δυσκολίες συλλογής δεδομένων,
- VI. τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ερευνητή.

Στη συνέχεια με βάση τη στοχοθεσία της μελέτης θα παρουσιαστεί ο σκοπός του προβληματισμού της έρευνάς μας καθώς και τα επιμέρους διερευνητικά ερωτήματα που διαπραγματεύεται. Επίσης, θα παρουσιαστούν ο ερευνητικός σχεδιασμός, η περιγραφή του πληθυσμού, των μέσων συλλογής των δεδομένων, της διαδικασίας καθώς και της ανάλυσης των δεδομένων.

6.2. Η σκοπιμότητα, η αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία της έρευνας

6.2.1 Σκοπιμότητα

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εξετάσει τους καθοριστικούς παράγοντες και τις διαστάσεις που λαμβάνει η κατανόηση και ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή στους Τοπικούς και Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ρόδου.

Αναμένεται ότι η μελέτη αυτή θα βασιστεί στα συμπεράσματα από προηγούμενη έρευνα, παρέχοντας μια πιο διεπιστημονική και σε βάθος ανάλυση της κατανόησης και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής από τους αιρετούς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Εφαρμόζονται ποσοτικές προσεγγίσεις, σκιαγραφούμε μια εικόνα για το πώς οι αιρετοί δημιουργούν αντιλήψεις και συμπεριφορές, και αναλύουμε το φάσμα δυναμικών επιρροών.

Αν και αυτή η μελέτη διερευνά μια ποικιλία επιρροών στις αντιλήψεις και τις στάσεις στην κλιματική αλλαγή, ένας παράγοντας που έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η εμπειρία και η κατανόηση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Με επίκεντρο τη σχέση μεταξύ των φαινομένων αυτών και της αλλαγής του κλίματος, η μελέτη αυτή αποτελεί μια πρωτότυπη προσέγγιση στην κατανόηση του πώς οι εκλεγμένοι εκπροσωποί στους Δήμους αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται στο θέμα.

Οι βιωματικοί παράγοντες έχουν εντοπιστεί και σε προηγούμενες έρευνες για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και κατέχουν κεντρικό ρόλο στην αντίληψη του κινδύνου, τη μάθηση και τη συμπεριφορά όπως τονίζεται στην σχετική βιβλιογραφία.

6.2.2 Αναγκαιότητα

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας που αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις σύγχρονες γενιές αλλά κυρίως τις επόμενες. Δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά έχει και πολιτικές διαστάσεις καθώς επιφέρει δυσκολίες στις σχέσεις των χωρών

Η αλλαγή του κλίματος που έχει παρατηρηθεί σε παλαιότερες χρονικές περιόδους αποδίδεται σε φυσικούς παράγοντες (αλλαγές στην τροχιά της Γης, στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία κτλ.). Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν σημειωθεί αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ενισχύοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο αποτελεί το βασικό λόγο εμφάνισης της κλιματικής αλλαγής.

Ενώ είναι δεδομένη η ύπαρξη σκεπτικιστών που δεν αποδέχονται την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής, την ανθρώπινη συνεισφορά σε αυτή και τις προτεινόμενες δράσεις για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προτείνεται η λήψη προληπτικών μέτρων και η διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών για όλα τα θέματα που αφορούν την αλλαγή του κλίματος (παράγοντες που επιδρούν σε αυτό,

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίες μείωσης εκπομπών κτλ.) θα συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον (κοινωνία, οικονομία) η εφαρμογή μέτρων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κρίνεται απαραίτητη σε διεθνές και ιδιωτικό επίπεδο. Όσον αφορά το ιδιωτικό επίπεδο, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, η συμμετοχή τους στο σχεδιασμό πολιτικών αντιμετώπισης καθώς και η προτίμηση προϊόντων με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ελλάδα έχουν υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος (ΕΠΑΚ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, αντίστοιχα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα σύνολο μέτρων για τον περιορισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Σε τοπικό επίπεδο, Δήμοι και Περιφέρειες, έχουν αναληφθεί δράσεις όπως είδαμε και στο σχετικό κεφάλαιο και η συνεισφορά των ΟΤΑ κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Αξίζει να σημειωθεί πως, οι τοπικές κυβερνήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπου το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO₂ συνδέονται με την αστική δραστηριότητα. Είναι προφανές, λόγω της συνεχούς αύξησης των εκπομπών πρέπει να αναληφθούν επιπλέον προσπάθειες για την επίτευξη μείωσης τους, αλλά και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

6.2.3 Πρωτοτυπία

Με βάση τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν παραπάνω και το υπό διερεύνηση πρόβλημα η πρωτοτυπία της έρευνας μας έγκειται στο ότι, από τη μέχρι τώρα επισκόπηση της Ελληνικής αλλά και της διεθνούς βιβλιογραφίας, δεν υπάρχει παρόμοια έρευνα η οποία να επιχειρεί να σκιαγραφήσει της αντιλήψεις και τις στάσεις αιρετών σχετικά με τον κίνδυνο της Κλιματικής Αλλαγής.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε μια περιοχή της Ελλάδος – Νήσος Ρόδος - η οποία είναι πιθανό να διατρέξει αυξημένο κίνδυνο από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.⁴¹

⁴¹ Συμφώνα με τις έρευνες, κατά τον 21^ο αιώνα αναμένεται αύξηση του αριθμού των ημερών με δυσφορία, δηλαδή συνδυασμό αυξημένης θερμοκρασίας και υγρασίας, ιδίως στα παράκτια και τα νησιωτικά συμπλέγματα, με ενδεχόμενο αντίκτυπο στην

Η ερευνητική αυτή επιλογή παρέχει μια λεπτομερή μελέτη περίπτωσης σε μια γεωγραφική ενότητα που εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και επιτρέπει σύγκριση με έρευνες που διεξάγονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πάνω στις αντιλήψεις και στάσεις κοινού και ειδικών για την κλιματική αλλαγή (π.χ., Ευρωβαρόμετρο).

6.3 Προβληματική της έρευνας

Ως «Κλιματική Αλλαγή», σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC) αναφέρεται η οποιαδήποτε μεταβολή που παρατηρείται στο κλίμα με το πέρασμα του χρόνου, είτε οφείλεται σε φυσικές επιδράσεις, είτε προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτός ο ορισμός διαφέρει από αυτό που δίνει η Διεθνής Συνθήκη-Πλαίσιο για την Αλλαγή του Κλίματος (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), κατά τον οποίο η Κλιματική Αλλαγή αναφέρεται σε αλλαγές του κλίματος που αποδίδονται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες μεταβάλλουν τη σύνθεση της παγκόσμιας ατμόσφαιρας και παρατηρούνται, όπως και οι φυσικές διακυμάνσεις, σε συγκρίσιμα χρονικά διαστήματα.

Η Κλιματική Αλλαγή θεωρείται ως ένα πρόβλημα με μοναδικά χαρακτηριστικά. Είναι παγκόσμιας κλίμακας, μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα (μπορεί να διαρκέσει μερικούς αιώνες), και περιλαμβάνει σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ κλιματικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, πολιτικών, θεσμικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή κοινότητα και στις επόμενες γενιές στα πλαίσια της επίτευξης ευρύτερων κοινωνικών στόχων όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναλογική ισότητα μεταξύ των λαών (equity).

Βασική μορφή εμφάνισης της κλιματικής αλλαγής αποτελεί η «Θέρμανση της Γης» (Global Warming). Η αύξηση της θερμοκρασίας της Γης με τη σειρά της επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, στους έμβιους οργανισμούς και τα οικοσυστήματα αλλά ακόμη και στην ανθρώπινη κοινωνία και οικονομία. Η κύρια αιτία εμφάνισης της θέρμανσης της Γης και γενικότερα της κλιματικής αλλαγής είναι το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» (Greenhouse Effect). Με τον όρο

υγεία και στον τουρισμό. Ειδικά τα παράκτια του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουν 40 επιπλέον ημέρες με δυσφορία το 2071-2100. Επίσης ο Ρυθμός ανύψωσης της σταθμής της θάλασσας στη Ρόδο είναι σήμερα 1,2-1,9 χλστ./έτος, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Τράπεζα της Ελλάδος 2011)

φαινόμενο του θερμοκηπίου⁴² εννοείται η παρεμπόδιση λόγω απορρόφησης της εκπεμπόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας από τη Γη στο διάστημα εξαιτίας της παρουσίας της ατμόσφαιρας.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν φυσικές πηγές εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την διατήρηση της θερμοκρασίας σε λογικά επίπεδα ώστε να υπάρχει ζωή στη Γη. Η αυξημένη καύση των ορυκτών καυσίμων, η χρήση χημικών ουσιών και γενικότερα η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου από ανθρωπογενείς πηγές έχει συμβάλλει καθοριστικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Εκτός από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, υπεύθυνοι για την αλλαγή του κλίματος είναι τόσο φυσικοί όσο και ανθρωπογενείς παράγοντες. Όσον αφορά τους φυσικούς παράγοντες, μερικοί από αυτούς που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή επιδρούν σε χρονική κλίμακα εκατοντάδων εκατομμυρίων χρόνων, ενώ άλλοι κυμαίνονται για μια χρονική περίοδο μόνο μερικών χρόνων.

Η αύξηση της περιεκτικότητας σε αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από φυσικές πηγές αποτελεί ένα βασικό παράγοντα μεταβολής του κλίματος. Λόγω των ηφαιστειακών εκρήξεων ή της μεταβολής της απορρόφησης ατμοσφαιρικού CO₂ από τους ωκεανούς μπορεί να αυξάνεται η ποσότητα του CO₂ στην ατμόσφαιρα εντείνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Από την άλλη πλευρά η ηφαιστειακή δραστηριότητα θεωρείται ότι αναστέλλει την εμφάνιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ο λόγος είναι ότι το εκπεμπόμενο διοξείδιο του θείου, το οποίο λαμβάνει μορφή αεροζόλ, αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία προς το διάστημα και έχει ψυκτική δράση.

Επίσης αλλαγές στην τοπογραφία (π.χ. ύπαρξη ψηλών βουνών), στη γεωγραφία ξηράς-θάλασσας μπορούν να επηρεάσουν την κυκλοφορία του αέρα, τη συχνότητα και την ένταση των κατακρημνίσεων και αυτά με τη σειρά τους να συνδράμουν

⁴² Αναλυτικότερα, η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στη Γη διεισδύει μέσω της ατμόσφαιρας και τμήμα αυτής απορροφάται από την ατμόσφαιρα και την επιφάνεια της Γης. Το υπόλοιπο τμήμα της ηλιακής ενέργειας επανεκπέμπεται στο διάστημα με τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Όμως τα αέρια της ατμόσφαιρας, γνωστά και ως Αέρια του Θερμοκηπίου (Greenhouse Gases, GHG), εμποδίζουν την υπέρυθη ακτινοβολία να διαφύγει στο διάστημα και την συγκρατούν εντός της ατμόσφαιρας. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να αυξάνεται η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας αλλά και της επιφάνειας της Γης, συμβάλλοντας στην εμφάνιση της κλιματικής αλλαγής. Τα αέρια του θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), το μεθάνιο (CH₄), το υποξείδιο του αζώτου (N₂O), το όζον (O₃), οι αλογονάνθρακες (οι οποίοι περιλαμβάνουν τους χλωροφθοράνθρακες (CFCs), τους υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs), τους φθοριωμένους υδρογονάνθρακες (HFCs) τους υπερφθοράνθρακες (PFCs)), το εξαφθοριούχο θείο (SF₆).

στην αλλαγή του κλίματος. Συγχρόνως υποστηρίζεται ότι η θετική ή αρνητική μεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στην επιφάνεια της Γης συμβάλλει αντίστοιχα στην αύξηση ή μείωση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας της Γης.

Επιπλέον σύμφωνα με επιστημονικές παρατηρήσεις η μεταβολή της τροχιάς της Γης είναι συνυπεύθυνη για την αλλαγή του κλίματος μεταξύ των περιόδων των παγετώνων. Οι δύο προαναφερόμενοι παράγοντες συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος, μιας και επηρεάζουν την κυκλοφορία των αέρινων μαζών όπως αναφέρθηκε.

Σημαντικός φυσικός παράγοντας επίδρασης στο κλίμα αποτελεί και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ωκεανών και ατμόσφαιρας, η οποία περιλαμβάνει τη μεταβολή της συγκέντρωσης του CO₂ στην ατμόσφαιρα λόγω των εσωτερικών ανταλλαγών μεταξύ ατμόσφαιρας και ωκεανών, καθώς και τη μεταβολή της ροής θερμότητας μεταξύ ατμόσφαιρας και ωκεανών.

6.4 Ερευνητική υπόθεση

Τα εκλεγμένα μέλη των δημοτικών συμβουλίων-αιρετοί και υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων διαθέτουν υψηλή αντίληψη κινδύνου αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και των αυξανόμενων αρνητικών επιδράσεων που αυτή έχει στο περιβάλλον.

- Οι αιρετοί είναι ενήμεροι σε γενικά πλαίσια για την κλιματική αλλαγή (ερ.1,2, 3, 4)
- Οι αιρετοί έχουν συγκεκριμένες απόψεις για το τι συνιστά (ποιοι παράγοντες) κλιματική αλλαγή (ερωτ. 5-6)
- Οι αιρετοί έχουν παρατηρήσει συγκεκριμένα φαινόμενα στη Ρόδο τα οποία κα συνιστούν κλιματική αλλαγή (ερωτ. 7-8)
- Οι αιρετοί θεωρούν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στο κλίμα (ερωτ. 9, 10, 11)
- Οι αιρετοί είναι πρόθυμοι να αλλάξουν την συμπεριφορά τους /στάσεις τους προκειμένου να καταστεί αυτή φιλικότερη προς το περιβάλλον (ερωτ. 12)
- Οι αιρετοί θεωρούν συγκεκριμένους φορείς υπεύθυνους για τη λήψη / επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος(ερωτ. 13, 14, 15, 16)
- Οι αιρετοί θεωρούν ότι έχουν επαρκή και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή (ερωτ. 17,18, 19,)

6.4.1.Ερευνητικά ερωτήματα

A.

1. Ποιες είναι οι διαστάσεις της κατανόησης των αιρετών, και η συμπεριφορά τους στην κλιματική αλλαγή;
2. Ποιες πηγές πληροφόρησης για την κλιματική αλλαγή χρησιμοποιούν οι αιρετοί και ποιες θεωρούν ότι είναι πιο αξιόπιστες;
3. Ποιος πιστεύουν ότι είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί;
4. Σε ποιο βαθμό είναι η αλλαγή του κλίματος εκλαμβάνεται ως ένας προσωπικός κίνδυνος, μια κυρίαρχη περιβαλλοντική ανησυχία, ή ένα θέμα ατομικής προτεραιότητας;

B.

Πώς διαφέρει η κατανόηση και η συμπεριφορά των αιρετών έναντι της αλλαγής του κλίματος από τις επιστημονικές αντιλήψεις, την επίσημη ρητορική και τις προτεινόμενες δράσεις;

Γ.

Τι καθορίζει την γνωστική αντίληψη/ κατανόηση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Ειδικότερα, τι ρόλο παίζουν η βιωματική εμπειρία τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και η απειλή της κλιματικής αλλαγής;

6.5. Η μεθοδολογία της έρευνας

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, ως καταλληλότερο ερευνητικό εργαλείο για τη συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων κρίθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο σχεδιάστηκε με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ο τύπος έρευνας που επιλέχθηκε ήταν η έρευνα πεδίου στον πληθυσμό των εκλεγμένων αντιπροσώπων των κατοίκων της Ρόδου. Συνεπώς, ο πληθυσμός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν οι αιρετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ρόδου.

6.5.1. Αντιπροσωπευτικότητα δείγματος

Ως πληθυσμός της έρευνας ορίστηκε το σύνολο των εν ενεργεία Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων Ρόδου κατά τη θητεία τους 2010 – 2014. Στο τελικό δείγμα συμπεριελήφθησαν 295 αιρετοί από την περιοχή μελέτης. Η επιλογή των

συμμετεχόντων έγινε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας (simple random sampling), με βάση την οποία κάθε μονάδα του πληθυσμού έχει ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στο δείγμα (Deming, 1960). Οι πιθανότητες αυτές είναι $1/n$, όπου n είναι ο συνολικός αριθμός των ατόμων του πληθυσμού (εφόσον το δείγμα επιλέγεται από έναν πεπερασμένο πληθυσμό του οποίου το n είναι γνωστό). Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας στην προκειμένη περίπτωση έγινε τυχαία.

Ειδικότερα στο δείγμα των συμβούλων συμπεριελήφθησαν υποκείμενα και από τις δέκα διαφορετικές Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες (ορεινές, αστικές, ημιαστικές) της περιοχής μελέτης.

Το τελικό, λοιπόν, δείγμα της έρευνας αποτελείται από 295 συνολικά υποκείμενα σε ποσοστό 70,4% από 419 εκλεγμένους συμβούλους (τακτικούς και αναπληρωματικούς).

Έτσι η σχέση δείγματος προς πληθυσμό είναι η εξής:

$$419/295 n = 70,4\%$$

Προκειμένου να συλλεχθεί δείγμα από το δειγματοληπτικό πλαίσιο που αναφέρθηκε, επιλέχθηκε να συγκεντρωθεί δείγμα ατόμων με επισκέψεις σε χώρους εργασίας της περιοχής του υπό διερεύνηση πληθυσμού. Κάθε επίσκεψη συνοδεύεται από ενημέρωση για το στόχο και σκοπό της έρευνας πριν την διανομή των ερωτηματολογίων, έπειτα ακολουθούσε διανομή των ερωτηματολογίων στους παρευρισκόμενους του χώρου. Η αρχική παρουσία της ερευνήτριας αφορούσε την επίλυση πιθανών αποριών. Ακολούθησε συγκέντρωση ερωτηματολογίων ανά σημείο επίσκεψης σε διαφορετική χρονική στιγμή, συνήθως της επόμενης ημέρα.

Το τελικό μέγεθος του υπό ανάλυση δείγματος είναι 295 ερωτηματολόγια. Η ανταπόκριση είναι υψηλή (95,0%) ειδικά για τις συνθήκες συμπλήρωσης (συμπλήρωση χωρίς την παρουσία της ερευνήτριας) και του τρόπου συλλογής (συγκέντρωση σε διαφορετική χρονική στιγμή). Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης κάθε ερωτηματολογίου εκτιμάται ότι ήταν περίπου 10 – 12 min.

6.5.2. Η Περιοχή μελέτης

Γενικά Χαρακτηριστικά Ρόδου

Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου και το τέταρτο στην Ελλάδα μετά την Κρήτη, την Εύβοια και τη Μυτιλήνη (Λέσβο). Η έκτασή της είναι 1.401τ.χλμ.1 (και το σχήμα της είναι στενόμακρο με μέγιστο μήκος 77 χλμ. και μέγιστο πλάτος 37 χλμ. Το νησί μπορεί να χαρακτηριστεί ημιορεινό με ψηλότερα

τροποποιήθηκαν με σειρά διαταγμάτων των κυβερνήσεων Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα όριά τους έμειναν σχεδόν στάσιμα έως το 1998 και την εφαρμογή του Ν. 2539/97 (Πρόγραμμα Καποδίστριας) που επέβαλε τη μαζική συνένωση πρωτοβάθμιων ΟΤΑ για τη δημιουργία νέων μεγαλύτερων δήμων, με λίγες εξαιρέσεις. Ένα νέο κύμα συνενώσεων έλαβε χώρα το 2011, όταν τέθηκαν σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις του «Καλλικράτη».

Η Δημοτική Ενότητα Ροδίων είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά του αριθμώντας 53.709 κατοίκους βάσει της απογραφής του 2001. Οι πραγματικοί κάτοικοι της πόλης και των περιαστικών οικισμών είναι πολύ περισσότεροι και αγγίζουν τους 57.500. Αποτελεί το εμπορικό κι διοικητικό κέντρο του νησιού, αλλά και του νομού, με κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή τον τουρισμό και τις σχετικές με αυτόν δραστηριότητες. Διαθέτει κάποια από τα σπουδαιότερα πολιτιστικά μνημεία και αξιοθέατα του νησιού τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και η οικονομία της στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο εμπόριο και τις υπηρεσίες. Διαθέτει το εμπορικό και τουριστικό λιμάνι του νησιού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σημαντικά το οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς τουριστών και εμπορευμάτων προς το υπόλοιπο νησί.

Η Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού παρότι μικρή σε έκταση (16.697στρ.) έχει πληθυσμό 10.107 κατοίκους και είναι η δεύτερη δύναμη σε αριθμό κλινών. Κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή της είναι ο τουρισμός. Συνδυάζει χιλιόμετρα οργανωμένων, στην πλειοψηφία τους, παραλιών, με υποδομές για θαλάσσια σπορ και κυρίως windsurfing, με τον ιδιαίτερο φυσικού, αρχαιολογικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος λόφο της Φιλερήμου. Ιστορικά η Ιαλυσός ήταν μια από τις τρεις Αρχαίες Πόλεις της Ρόδου, που συνενώθηκαν για να δημιουργήσουν την πόλη της Ρόδου. Η περιοχή της Ιξίας στα σύνορα των Δημοτικών Ενοτήτων Ιαλυσού και Ρόδου αποτελεί την πρώτη περιοχή πυκνής τουριστικής ανάπτυξης στο νησί από την πρόιμη φάση στις δεκαετίες του 60 και του 70.

Η Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων με έκταση 90.254 στρ., αποτελείται από τις δημοτικές κοινότητες Κρεμαστής, Παραδεισιού, Παστίδας, Μαριτσών και τις τοπικές κοινότητες Θολού και Δαματριάς. Έχει πληθυσμό 12.133 κατ με βάση την απογραφή 2001. Ο τριτογενής τομέας, αποτελεί τη βάση ανάπτυξης της περιοχής. Κύριος πόλος ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή αποτελεί η Κοιλιάδα των Πεταλούδων με ό,τι αυτή εκπροσωπεί.

Η έκταση της **Δημοτικής Ενότητας Καμείρου** είναι περίπου 212.000 στρ. και ο πληθυσμός της 5.145 κάτοικοι. Συγκροτείται από τη δημοτική κοινότητα Σορωνής και από έξι τοπικές κοινότητες: Φανών, Καλαβαρδών, Σαλάκου, Απολλώνων, Διμυλιάς, Ελεούσας. Μαζί με τις Δημοτικές Ενότητες Αταβύρου και Νότιας Ρόδου αποτελούν τις κύριες περιοχές αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής του νησιού. Διαθέτει δύο λιμάνια που εξυπηρετούν την αλιεία και τη σύνδεση με το γειτονικό νησί της Χάλκης, την Κάμειρο Σκάλα και το Λιμάνι των Φανών.

Η **Δημοτική Ενότητα Αταβύρου** αποτελείται από μια δημοτική κοινότητα Έμπωνα, και τέσσερις τοπικές κοινότητες: Αγίου Ισιδώρου, Κρητηνίας, Μονολίθου και Σιαννών καθώς και τον οικισμό Μανδρικού. Έχει έκταση 234.350στρ. και πληθυσμό 3.584 κατοίκους. Η μεγάλη έκταση του Δήμου είναι στο μεγαλύτερο μέρος της ορεινή με το επιβλητικό όρος Ατάβυρος (1215 μ) να δεσπόζει. Η οικονομία της περιοχής στηρίζεται παραδοσιακά στον πρωτογενή τομέα. Ελαιώνες, αμπελώνες και εκτάσεις με οπωροφόρα και κηπευτικά υπάρχουν σ' όλη την έκταση του Δήμου. Παράγονται ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, αμπέλια για επιτραπέζια σταφύλια και κρασοστάφυλα, απ' όπου βγαίνουν τα ονομαστά κρασιά και η σαμπάνια της ΚΑΙΡ, λάδι, κηπευτικά και φρούτα. Προσφέρεται για ήπιας μορφής τουριστική ανάπτυξη, σε απόλυτη συμφωνία με το φυσικό περιβάλλον και την πατροπαράδοτη αγροτική οικονομία της περιοχής (αγροοτουρισμός).

Η **Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας** αποτελείται από τρεις δημοτικές κοινότητες: Καλυθιών, Κοσκινού, Ψίνθου. Ο οικισμός Φαληρακίου που υπάγεται στις Καλυθιές αποτελεί το τουριστικό κέντρο της Δ.Ε. Έχει έκταση περίπου 110.000 στρ. και πληθυσμό 10.251 κατ. Διαθέτει περίπου το 30% των τουριστικών κλινών του νησιού της Ρόδου.

Η **Δημοτική Ενότητα Αφάντου** αποτελείται από τη Δημοτική Κοινότητα Αφάντου και την τοπική Κοινότητα Αρχίπολης. Έχει έκταση 46.100στρεμ. και πληθυσμό 6.712 άτομα. Κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή της περιοχής είναι ο τουρισμός και δευτερεύοντος η γεωργία με μικρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Διαθέτει τον οικισμό των Κολυμπίων με αρκετά ξενοδοχεία, καθώς και τις εγκαταστάσεις του Γκολφ Αφάντου.

Η **Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου** έχει έκταση περίπου 116.500 στρ. και πληθυσμό 7.779 κατοίκους. Αποτελείται από την δημοτική κοινότητα Αρχαγγέλου και δύο τοπικές κοινότητες: Μαλώνας και Μασάρων. Διαθέτει μια από τις πιο εύφορες περιοχές του νησιού, την περιοχή Αίθωνα, που φημίζεται για την παραγωγή εσπεριδοειδών. Στην Ενότητα βρίσκεται η Μονή της Παναγίας Τσαμπίκας που αποτελεί τόπος λατρείας υπερτοπικής σημασίας. Διαθέτει αρκετές

ανεπτυγμένες παραλιακές περιοχές, επίγεια των βασικών οικισμών, όπως είναι το Χαράκι και τα Στεγνά.

Η **Δημοτική Ενότητα Λινδίων** έχει έκταση περίπου 180.000στρ. και αποτελείται από τις δημοτικές κοινότητες Λίνδου και Λάρδου και από τρεις τοπικές κοινότητες: Καλάθου, Πυλώνα, Λαέρμων. Ο πληθυσμός της βάσει της απογραφής του 2001 είναι 3.633κατ. Αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους πόλους έλξης των επισκεπτών του νησιού λόγω του παραδοσιακού οικισμού και της Ακρόπολης της Λίνδου. Διαθέτει τον παραλιακό οικισμό Πεύκους, το ιδιαίτερο φυσικού κάλους λιμανάκι της Γλύστρας, καθώς και το δεύτερο μεγάλο λιμάνι του νησιού στην περιοχή της Λάρδου.

Η **Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου** είναι η μεγαλύτερη σε έκταση του νησιού της Ρόδου και ολόκληρου του Αιγαίου. Αποτελείται από δέκα τοπικές κοινότητες: Ασκληπειού, Γενναδίου, Απολακκιάς, Κατταβιάς, Λαχανιάς, Βατίου, Αρνίθας, Ιστρίου, Προφύλιας και Μεσαναγρού. Έχει έκταση 379.000 στρ, που αντιπροσωπεύει το 27% της συνολικής έκτασης του νησιού. Οι κάτοικοι της είναι 4.313 άτομα. Ένα από τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα είναι ότι διαθέτει μεγάλο απόθεμα διαθέσιμης γης προς αξιοποίηση, και ειδικότερα δημόσιας γης. Πηγές πλούτου είναι ο πρωτογενής και ο τριτογενής τομέας. Αποτελούσε και αποτελεί το σημαντικότερο σιτοβολώνα του νησιού. Επίσης, λόγω της μεγάλης έκτασης των παραλιών της αποτελεί την σημαντικότερη περιοχή επέκτασης της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού.

Εικόνα 20 Ποσοστό Πληθυσμού Ρόδου ανα Δημοτική Ενότητα

Πηγή: Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρόδου Α' Φάση

Εποχικές Διακυμάνσεις Του Πληθυσμού

Κατά την τουριστική περίοδο ο πληθυσμός του Δήμου αυξάνεται λόγω των φιλοξενούμενων αλλά και της προσέλευσης εποχικού εργατικού δυναμικού από το υπόλοιπο νησί αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας και το εξωτερικό. Η αύξηση του πληθυσμού έχει επιπτώσεις στις ανάγκες ύδρευσης, στην διαχείριση των απορριμμάτων και στις παράκτιες δραστηριότητες. Σύμφωνα με το *Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρόδου (2011)* εκτιμάται ότι ο πληθυσμός του Δήμου είναι προσαυξημένος κατά 72% το μήνα Αύγουστο και μειωμένος κατά 23% το μήνα Ιανουάριο. Οι διακυμάνσεις του πληθυσμού οφείλονται στις εποχιακές εντάσεις της τουριστικής δραστηριότητας.

Στοιχεία Οικονομίας Και Απασχόλησης

Σήμερα, στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ρόδου, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες και οι κατασκευές (οικοδομές, οδοποιία, ξενοδοχεία) αποτελούν τον κυριότερο κλάδο. Στον τομέα αυτό απασχολείται περισσότερο από τα τρία τέταρτα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και σαν ποσοστό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το διπλάσιο του εθνικού μέσου όρου. Μέχρι το 1970 η γεωργία και ο τουρισμός είχαν την ίδια συμμετοχή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, με τη γεωργία να έχει το 17,5% και τον τουρισμό (ξενοδοχεία και εστιατόρια) το 18%. Στη δεκαετία του 1980, η γεωργία μειώθηκε στο 8% και ο τουρισμός αυξήθηκε στο 34%, για να φτάσει το 2001 η γεωργία να εκπροσωπεί το 4,7% και ο τουρισμός το 78,1%. Η αύξηση της απασχόλησης στη Ρόδο που εκδηλώθηκε μετά το 1970, συνοδεύτηκε από την επέκταση του τομέα των υπηρεσιών και την υποχώρηση της γεωργίας και της μεταποίησης. Η επέκταση του τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων παρέσυρε στην ανάπτυξη δευτερογενών δραστηριοτήτων υπηρεσιών, όπως οι οικοδομικές, οι τεχνικές υποδομές, το λιανικό εμπόριο και οι τράπεζες.

Η εξάρτηση της οικονομίας της Ρόδου και γενικώς της Δωδεκανήσου από τον τουρισμό φαίνεται και από την κατανομή του Α.Ε.Π. κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του ΑΕΠ για την περίοδο 1995 - 2001, το 1995 ο πρωτογενής τομέας της Δωδεκανήσου (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία) κάλυπτε το 5,5% του συνολικού Α.Ε.Π., ο δευτερογενής (ορυχεία, μεταποίηση, ηλεκτρισμός, ύδρευση, κατασκευές) το 16,7% και ο τριτογενής (μεταφορές, εμπόριο, τουρισμός, τράπεζες, υπηρεσίες κ.τ.λ.) το 77,8%. Το 2001, έξι χρόνια αργότερα, ο πρωτογενής τομέας κάλυπτε το 4,7%, ο δευτερογενής περιορίστηκε στο 17,2% και ο τριτογενής εκτινάχθηκε στο 78,1 % έναντι 7%, 42,9% και 71,6% αντίστοιχων ποσοστών για το ίδιο έτος (2001) σε εθνικό επίπεδο.

Η Ρόδος εμφανίζει κατά κεφαλή εισόδημα αυξημένο κατά 41% έναντι του μέσου εθνικού και κατά 20% έναντι του μέσου της Δωδεκανήσου.

6.6. Δομή του ερωτηματολογίου

Ο όρος «δειγματοληψία» αναφέρεται σε εκείνη την ερευνητική στρατηγική κατά τη διάρκεια της οποίας ένα δείγμα οποιουδήποτε πληθυσμού συλλέγεται με τυχαία ή μη τυχαία διαδικασία από ένα μεγαλύτερο πληθυσμό, με στόχο να ερευνηθούν ορισμένα χαρακτηριστικά αυτού μέσω ερωτήσεων ή άλλων τρόπων [Μπέλλας, 1998].

Για τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε Διερευνητική Μελέτη με δείγμα αιρετών & κοινού με ημιδομημένες συνεντεύξεις (N=11) όπως και προσεκτική μελέτη των χαρακτηριστικών του δείγματος και της βιβλιογραφίας που αναπτύχθηκαν στα θεωρητικά κεφάλαια που προηγήθηκαν. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε και προσαρμόστηκε σε προηγούμενη σχετική έρευνα: Climate Change Now And In The Future: A Mixed Methodological Study Of Public Perceptions In Norwich (UK) by Irene Lorenzoni and an H. Langford CSERGE Working Paper ECM 01-05, 2005

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί τους ερωτώμενους σταδιακά από τις γενικές ερωτήσεις που αφορούσαν την ταυτότητα του πληθυσμού έρευνας προς ειδικότερες ερωτήσεις σχετικά με την ενημέρωση, την στάση, την αντίληψη για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.

Για την συλλογή του υλικού προς διερεύνηση, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου σε 3 ενότητες:

- Ερωτήσεις καταγραφής της ενημέρωσης των αιρετών για τον κίνδυνο αλλαγής κλίματος 1 - 11
- Ερωτήσεις καταγραφής της ικανοποίησης των αιρετών για τα μέτρα για την διαχείριση της αλλαγής του κλίματος 12 - 19.
- Γενικά δημογραφικά στοιχεία.20 - 28

6.7. Περιγραφική στατιστική

Η περιγραφική στατιστική αναπτύχθηκε με υπολογισμό των κατανομών των απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων για κάθε κατηγορική μεταβλητή του ερωτηματολογίου. Στην περίπτωση των ερωτήσεων όπου ζητείται βαθμολόγηση, υπολογίζονται οι μέσες τιμές και οι διασπορές των μεταβλητών. Στην έρευνα

συμμετείχαν συνολικά 295 άτομα, οι οποίοι ήταν αιρετοί εκπρόσωποι των κατοίκων του νησιού της Ρόδου.

6.8. Κριτήρια στατιστικής ανάλυσης

Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης συγκεντρώθηκαν και βαθμολογήθηκαν από την ερευνήτρια.

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της παρούσας έρευνας, τα οποία συλλέχθηκαν από τα επιμέρους διαφορετικά προτεινόμενα όργανα μέτρησης, έγινε με το στατιστικό πακέτο S.P.S.S.

Τόσο για την περιγραφή των μεταβλητών αυτών, όσο και για τη διερεύνηση και επαλήθευση των πιθανών σχέσεων μεταξύ τους, χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικές μετρήσεις, όπως και σειρά στατιστικών αναλύσεων.

Σε κάθε περίπτωση υπολογίστηκαν οι δείκτες κεντρικής τάσης και η διασπορά των κατανομών, για κάθε μεταβλητή, οι δείκτες συνάφειας (Pearson r), και η αξιοπιστία των μετρήσεων.

Συγκεκριμένα οι στατιστικές αναλύσεις και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να ελέγχουν οι υποθέσεις ήταν ανάλογες με το είδος των δεδομένων της έρευνας. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν:

- Συγκρίσεις συνδυαστικών συχνοτήτων μίας ανεξάρτητης ως προς πολλές εξαρτημένες (κριτήριο χ^2)
- Υπολογισμοί δεικτών συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών (Pearson r)
- Συγκρίσεις διαφορικών ομάδων με μία ανεξάρτητη και μία ή περισσότερες εξαρτημένες (Μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης - one way anova - analysis of variance)
- Συγκρίσεις μεταξύ διαφορικών ομάδων με μια ανεξάρτητη και περισσότερες από μία εξαρτημένες (Μονοπαραγοντική πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης - one way multivariate manova - analysis of variance.)
- Αναλύσεις αιτιακών σχέσεων ή γραμμικών σχέσεων (Correlations).

Μέσα από τις αναλύσεις αυτές επιχειρούμε να καταγράψουμε το βαθμό συνάφειας που υπάρχει μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών φύλου, ηλικίας των υποκειμένων, εάν ασχολούνται με τα κοινά και εάν είναι μέλη οποιασδήποτε ομάδας, σε σχέση με σειρά ερωτημάτων από το ερωτηματολόγιο.

6.9. Περιγραφή δείγματος. Η ταυτότητα της έρευνας

Όπως είδαμε και στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο της δειγματοληψίας το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 295 άτομα από τον πληθυσμό των εκλεγμένων αντιπροσώπων των κατοίκων του Δήμου Ρόδου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί το τελικό δείγμα αποτέλεσαν 169 άνδρες σε ποσοστό 57,3% και 126 γυναίκες σε ποσοστό 42,7%

Πίνακας

1.Φύλο υποκειμένων

	Συχνότητα N	Ποσοστό %	Σχετικό ποσοστό	Αθροιστικό Ποσοστό
Άνδρας	169	57,3	57,3	57,3
Γυναίκα	126	42,7	42,7	100,0
Σύνολο	295	100,0	100,0	

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί η ηλικία τους κυμάνθηκε σε όλο το εύρος ηλικιακών ομάδων στις οποίες θα μπορούσε να συναντήσει κανείς αιρετό πρόσωπο του Δήμου.

Πίνακας

2.Ηλικία;

	Συχνότητα N	Ποσοστό %	Σχετικό ποσοστό	Αθροιστικό Ποσοστό
-35	178	29,5	60,3	60,3
36-45	78	26,4	26,4	86,8
46-54	39	13,2	13,2	100,0
Σύνολο	295	100,0	100,0	

Στη συνέχεια ζητήσαμε από τα υποκείμενα να μας απαντήσουν σε επιμέρους στοιχεία τόσο ατομικά όσο και οικογενειακά.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί ποσοστό της τάξης του 84,7% είχαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ένα παιδί και ποσοστό 15,3% δύο παιδιά.

Πίνακας

3.Πόσα παιδιά έχετε;

	Συχνότητα N	Ποσοστό %	Σχετικό ποσοστό	Αθροιστικό Ποσοστό
1	188	63,7	84,7	84,7
2	34	11,5	15,3	100,0
Δεν απάντησαν	222	75,3	100,0	
Σύνολο	73	24,7		

Ως προς την θέση εργασίας τους φάνηκε ότι η πλειοψηφία σε ποσοστό 47,2% είναι πλήρους απασχόλησης και σε ίδια περίπου ποσοστά 24,4% και 22,4% μερικής απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενοι.

Πίνακας

4.Ποια είναι η τρέχουσα θέση απασχόλησής σας;

	Συχνότητα N	Ποσοστό %	Σχετικό ποσοστό	Αθροιστικό Ποσοστό
Πλήρης απασχόληση	118	40,0	47,2	47,2
Μερική απασχόληση	61	20,7	24,4	71,6
Αυτοαπασχολούμενος	56	19,0	22,4	94,0

Συνταξιούχος	15	5,0	6,0	99,6
Μερικό σύνολο	250	84,7	100,0	
Δεν απάντησαν	45	15,3		
Σύνολο	295	100,0		

Ως προς το επάγγελμα στην θέση εργασίας τους φάνηκε ότι η πλειοψηφία σε ποσοστό 20,12% είναι Τεχνίτες και ειδικευμένοι εργάτες πλήρους απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενοι, και σε χαμηλότερα ποσοστά όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελματιών

Σημαντικό είναι το ποσοστό 16,3% των γυναικών οι οποίες απαντούν «οικιακά» ως εργασία.

Πίνακας

5. Παρακαλώ θα μπορούσατε να μου πείτε πιο είναι το επάγγελμά σας;

	Συχνότητα N	Ποσοστό %	Σχετικό ποσοστό	Αθροιστικό Ποσοστό
Επιστημονικά και ελεύθερα επαγγέλματα. Ανώτατα διοικητικά στελέχη.	18	6,1	6,3	6,3
Εκπαιδευτικοί	29	9,8	10,1	16,3
Μεσαία διοικητικά στελέχη - Τεχνολόγοι βοηθοί επιστημονικών επαγγελμάτων	34	11,5	11,8	28,1
Έμποροι, βιοτέχνες, μικροεπιχειρηματίες, πωλητές.	46	15,6	16,0	44,1
Κατώτεροι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί υπάλληλοι.	36	12,2	12,5	56,6
Τεχνίτες και ειδικευμένοι εργάτες	58	19,7	20,1	76,7
Παροχή υπηρεσιών	6	2,0	2,1	78,8
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς	3	1,0	1,0	79,9
Ανειδίκευτοι εργάτες	6	2,0	2,1	81,9
Οικιακά	47	15,9	16,3	98,3
Μη κατατασσόμενοι	5	1,7	1,7	100,0
Μερικό σύνολο	288	97,6	100,0	
Δεν απάντησαν	7	2,4		

Σύνολο	295	100,0		
--------	-----	-------	--	--

Ως προς το εάν ασχολούνται με τα κοινά φάνηκε ότι η πλειοψηφία σε ποσοστό 45,4% είναι μέλη σωματείου και ποσοστό 50,5% τοπικοί ή δημοτικοί σύμβουλοι.

Σημαντικό είναι το ποσοστό 3,7% των 11 Αντιδημάρχων καθώς και το 0,3% του Δημάρχου. Στην προσπάθειά μας να έχουμε αντικειμενικές απαντήσεις στην έρευνά μας καταφέραμε να ρωτήσουμε όλους τους αντιδημάρχους και τον δήμαρχο.

Πίνακας

6. Ασχολείστε με τα κοινά;

	Συχνότητα N	Ποσοστό %	Σχετικό ποσοστό	Αθροιστικό Ποσοστό
Ναι	295	100,0	100,0	100,0
Όχι				
Σύνολο	295	100,0	100,0	100,0

Πίνακας

6.α.Εάν ναι σε ποιο βαθμό;

	Συχνότητα N	Ποσοστό %	Σχετικό ποσοστό	Αθροιστικό Ποσοστό
Μέλος σε σωματείο	134	45,4	45,4	45,4
Τοπικός σύμβουλος	90	30,5	30,5	75,9
Δημοτικός Σύμβουλος	59	20,0	20,0	95,9
Αντιδήμαρχος	11	3,7	3,7	99,7
Δήμαρχος	1	0,3	0,3	100,0
Σύνολο	295	100,0	100,0	

Επίσης τα υποκείμενα ρωτήθηκαν για τα εκπαιδευτικά τους προσόντα. Φάνηκε ότι η πλειοψηφία σε ποσοστό 28,5% είναι απόφοιτοι Δημοτικού σχολείου, 18,3% απόφοιτοι Γυμνασίου, 21,7% Λυκείου και ισόποσο περίπου ποσοστό 22,7% απόφοιτοι Πανεπιστημίου .

Πίνακας

7. Ποια από τα ακόλουθα εκπαιδευτικών προσόντων έχετε;

	Συχνότητα N	Ποσοστό %	Σχετικό ποσοστό	Αθροιστικό Ποσοστό
Απολυτήριο Δημοτικού	84	28,5	28,5	28,5
Απολυτήριο Γυμνασίου	54	18,3	18,3	46,8
Απολυτήριο Λυκείου	64	21,7	21,7	68,5
Πανεπιστημιακός τίτλος	67	22,7	22,7	91,2
Δεν απάντησαν	26	8,8	8,8	100,0
Σύνολο	295	100,0	100,0	

Τελευταίο ερώτημα στον άξονα των δημογραφικών – ατομικών χαρακτηριστικών των υποκειμένων ήταν σχετικό με το εισόδημά τους. Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι το εισόδημα είναι κατανομημένο σε ίσα περίπου ποσοστά σε ένα εύρος από 5,000 έως και 30.00 Ευρώ.

Πίνακας

8. Ποιο το συνολικό ατομικό εισόδημά σας; (Εάν συζείτε και μοιράζεστε τις αποδοχές, παρακαλώ δηλώστε το σύνολο και των δύο αποδοχών σας).

σημειώστε την απάντησή σας.

<i>Συνολικό οικιακό εισόδημα €)</i>	Συχνότητα N	Ποσοστό %	Σχετικό ποσοστό	Αθροιστικό Ποσοστό
0 - 4,999	49	16,6	18,6	18,6
5,000 - 7,499	68	23,1	25,8	44,3
7,500-9,999	40	13,6	15,2	59,5
10,000-14,999	45	15,3	17,0	76,5
15,000-19,999	49	16,6	18,6	95,1
20,000-29,999	13	4,4	4,9	100,0
Μερικό σύνολο	264	89,5	100,0	
Δεν απάντησαν	31	10,5		
Σύνολο	295	100,0		

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Όπως είδαμε τα βασικά μας ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν με βάση την υπόθεση έρευνας και σκοπό έχουν να απαντήσουν στο εξής σκεπτικό:

Μια από τις μέγιστες πηγές αβεβαιότητας στην έρευνα για την αλλαγή του κλίματος είναι το πώς οι ιθύνοντες σε κάθε επίπεδο, θα ανταποκριθούν στη μελλοντική αλλαγή κλίματος. Δεν καταλαβαίνουμε πώς τα άτομα ή οι ομάδες ανιχνεύουν την αλλαγή κλίματος, την ενσωματώνουν στη λήψη αποφάσεών τους, ή αποκρίνονται, είτε μέσω των μέτρων μετριασμού είτε προσαρμογής.

Αυτές οι αποφάσεις και τα ενδεχόμενα μέτρα που θα ληφθούν θα έχουν σημαντικές συνέπειες στις περιοχές που θα αντιμετωπίσουν τις επιδράσεις της αλλαγής κλίματος. Στην περίπτωση μας πρόκειται για μια νησιωτική περιοχή (Ρόδος) με έντονη τουριστική βιομηχανία.

Έτσι, λοιπόν, στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής:

- Οι τοπικοί θεσμικοί φορείς όπως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν ανιχνεύσει τις αλλαγές κλίματος, τις ενσωματώνουν στη λήψη αποφάσεών τους, ή αποκρίνονται, είτε μέσω των μέτρων μετριασμού είτε προσαρμογής;
- Οι τοπικοί θεσμικοί φορείς όπως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αποδίδουν τις αλλαγές κλίματος στη παγκόσμια αλλαγή του κλίματος;
- Πώς ενσωματώνουν την αλλαγή κλίματος στην τρέχουσα λήψη αποφάσεών τους; Ποια μέτρα μετριασμού και προσαρμογής λαμβάνουν ή εξετάζουν για να ανταποκριθούν (τοπικά ή/και περιφερειακά) στις συγκεκριμένες επιδράσεις και πώς λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις;

7.1. Μέρος Α. Κίνδυνος αλλαγής κλίματος

Το πρώτο ερώτημα στον άξονα αυτό που τέθηκε στα υποκείμενα ήταν σχετικό με το εάν είχαν ακούσει για την αλλαγή κλίματος πριν από αυτήν την έρευνα.

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών σε μεγάλο ποσοστό (38,0 και 23,7%) απάντησαν καταφατικά δηλαδή είχαν ακούσει για την αλλαγή κλίματος πριν από αυτήν την έρευνα.

Πίνακας

1. Τι έχετε ακούσει για την αλλαγή κλίματος πριν από αυτήν την έρευνα;

(Παρακαλώ περιβάλατε την απάντησή σας σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από 1 (τίποτα καθόλου) ως 5 (πολύ)).

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
1 τίποτα	9	69,2	5,3	4	30,8	3,2	13	100	4,4
2	19	51,4	11,2	18	48,6	14,3	37	100	12,5
3	37	58,7	21,9	26	41,3	20,6	63	100	21,4
4	55	49,1	32,5	57	50,9	45,2	112	100	38
5 Πολύ	49	70	29	21	30	16,7	70	100	23,7
Σύνολο	169	57,3	100	126	42,7	100	295		100

Δεν απάντησαν

$\chi^2 = 9,0 - DF = 4 - P < 0,05$

Ανάλογο του πρώτου ερωτήματος στον άξονα αυτό, τέθηκε στα υποκείμενα το σχετικό ερώτημα «**Τι νομίζετε ότι είναι η αλλαγή του κλίματος;**»

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών σε μεγάλο ποσοστό 31,1 πιστεύουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι η αλλαγή του κλίματος. Σε ανάλογα ποσοστά 30,7% και 25,4% απάντησαν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι το Λιώσιμο των πάγων και οι Απρόβλεπτες συνέπειες από τα προηγούμενα.

Πίνακας

2. Τι νομίζετε ότι είναι η αλλαγή του κλίματος; (Παρακαλώ περιγράψτε με δικές σας λέξεις.)

	Ανδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Υπερθέρμανση του πλανήτη	46	52,3	27,2	42	47,7	36,8	88	100	31,1
Λιώσιμο των πάγων	57	65,5	33,7	30	34,5	26,3	87	100	30,7
Απρόβλεπτες συνέπειες	37	51,4	21,9	35	48,6	30,7	72	100	25,4
Ερημοποίηση περιοχών	24	88,9	14,2	3	11,1	2,6	27	100	9,5
Αλλαγή των εποχών	5	55,6	3	4	44,4	3,5	9	100	3,2
Σύνολο	169	59,7	100	114	40,3	100	283		100

Δεν απάντησαν 12

$\chi^2 = 14,9 - DF = 4 - P < 0,05$

Ανάλογο του προηγούμενου ερωτήματος στον άξονα αυτό, τέθηκε στα υποκείμενα το σχετικό ερώτημα «**Ανησυχείτε για την αλλαγή κλίματος;**»

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών σε μεγάλο ποσοστό 44,5 και 30,4% δηλώνουν ότι ανησυχούν για την αλλαγή κλίματος. Σε ποσοστά 2,3% και 3,8% απάντησαν ότι δεν ανησυχούν για την αλλαγή κλίματος καθόλου έως λίγο.

Πίνακας

3. Ανησυχείτε για την αλλαγή κλίματος;

Ανησυχείτε για την αλλαγή κλίματος;	Ανδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Καθόλου	4	66,7	2,6	2	33,3	1,8	6	100	2,3
Λίγο	4	40	2,6	6	60	5,4	10	100	3,8
Αρκετά	20	40	13,2	30	60	27	50	100	19
Πολύ	73	62,4	48	44	37,6	39,6	117	100	44,5
Πάρα πολύ	51	63,8	33,6	29	36,3	26,1	80	100	30,4
Σύνολο	152	57,8	100	111	42,2	100	263		100

Δεν απάντησαν 32

$\chi^2 = 10,1 - DF = 4 - P < 0,05$

Ανάλογο του προηγούμενου ερωτήματος στον άξονα αυτό, τέθηκε στα υποκείμενα το σχετικό ερώτημα «**Πως αισθάνεστε για την αλλαγή κλίματος;**»

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών σε μεγάλο ποσοστό 30,9 και 34,7% δηλώνουν ότι ανησυχούν για την αλλαγή κλίματος ή νοιώθουν μεγάλο προβληματισμό για το μέλλον. Σε ποσοστά 27,2% και 7,2% απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν τις άμεσες συνέπειες ή έχουν κάποιο ενδιαφέρον στο τι μπορούν να κάνουν για το ζήτημα αυτό.

Πίνακας

4. Πως αισθάνεστε για την αλλαγή κλίματος.

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ανησυχία	58	70,7	37,2	24	29,3	22	82	100	30,9
Προβληματισμό για το μέλλον	42	45,7	26,9	50	54,3	45,9	92	100	34,7
Δεν γνωρίζω τις άμεσες συνέπειες	47	65,3	30,1	25	34,7	22,9	72	100	27,2
Ενδιαφέρον στο τι μπορώ να κάνω	9	47,4	5,8	10	52,6	9,2	19	100	7,2
Σύνολο	156	58,9	100	109	41,1	100	265		100

Δεν απάντησαν 30

$\chi^2 = 13,6 - DF = 3 - P < 0,05$

Το πέμπτο κατά σειρά ερώτημα στον άξονα αυτό, το οποίο τέθηκε στα υποκείμενα ήταν διληματικό και διατυπώθηκε ως εξής: «**Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;**»

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι ιεραρχικά τα υποκείμενα δηλώνουν ότι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος είναι οι εξής:

12.Χρήση Χλωροφθοροανθράκων CFCs	82,0
6.Καταστροφή του ανώτερου στρώματος όζοντος	79,8
4.Εκπομπές CO ₂	79,3
7.Εκπομπές από τη βιομηχανία	77,2
11.Πυρηνικές δοκιμές	76,6
2.Καύση των ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο, αέριο)	75,8

1.Ατμοσφαιρική ρύπανση	72,8
9.Υγειονομική ταφή των αποβλήτων	76
8.Αυξανόμενη χρήση αυτοκινήτων	75,1
5.Καταστροφή Δασών	67,4
10.Φυσικές παραλλαγές στο κλίμα	68,7
13.Ηφαιστειακές εκρήξεις	11,5
3.Αλλαγές σε χρήση γης	25,9

Τα αναλυτικά πινακοποιημένα δεδομένα καθώς και οι στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

1.Ατμοσφαιρική ρύπανση

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	110	53,4	69,6	96	46,6	76,8	206	100	72,8
Όχι	25	71,4	15,8	10	28,6	8	35	100	12,4
Δεν γνωρίζω	23	54,8	14,6	19	45,2	15,2	42	100	14,8
Σύνολο	158	55,8	100	125	44,2	100	283		100

Δεν απάντησαν 12

$\chi^2 = 3,9 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

2.Καύση των ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο, αέριο)

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	121	56	73,8	95	44	78,5	216	100	75,8
Όχι	19	63,3	11,6	11	36,7	9,1	30	100	10,5
Δεν γνωρίζω	24	61,5	14,6	15	38,5	12,4	39	100	13,7
Σύνολο	164	57,5	100	121	42,5	100	285		100

Δεν απάντησαν 10

$$\chi^2 = 0,8 - DF = 2 - P > 0,05$$

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

3.Αλλαγές σε χρήση γης

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	43	66,2	30,1	22	33,8	20,4	65	100	25,9
Όχι	53	48,2	37,1	57	51,8	52,8	110	100	43,8
Δεν γνωρίζω	47	61,8	32,9	29	38,2	26,9	76	100	30,3
Σύνολο	143	57	100	108	43	100	251		100

Δεν απάντησαν 44

$$\chi^2 = 6,4 - DF = 2 - P < 0,05$$

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

4.Εκπομπές CO₂

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	124	55,9	80	98	44,1	78,4	222	100	79,3
Όχι	19	76	12,3	6	24	4,8	25	100	8,9
Δεν γνωρίζω	12	36,4	7,7	21	63,6	16,8	33	100	11,8
Σύνολο	155	55,4	100	125	44,6	100	280		100

Δεν απάντησαν 15

$$\chi^2 = 9,1 - DF = 2 - P < 0,05$$

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

5.Καταστροφή Δασών

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	97	55,7	63,4	77	44,3	73,3	174	100	67,4
Όχι	25	80,6	16,3	6	19,4	5,7	31	100	12
Δεν γνωρίζω	31	58,5	20,3	22	41,5	21	53	100	20,5
Σύνολο	153	59,3	100	105	40,7	100	258		100

Δεν απάντησαν 37

$$\chi^2 = 6,7 - DF = 2 - P < 0,05$$

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

6.Καταστροφή του ανώτερου στρώματος όζοντος

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	125	58,7	78,6	88	41,3	81,5	213	100	79,8
Όχι	20	83,3	12,6	4	16,7	3,7	24	100	9
Δεν γνωρίζω	14	46,7	8,8	16	53,3	14,8	30	100	11,2
Σύνολο	159	59,6	100	108	40,4	100	267		100

Δεν απάντησαν 28

$$\chi^2 = 7,7 - DF = 2 - P < 0,05$$

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

7.Εκπομπές από τη βιομηχανία

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	128	62,1	80	78	37,9	72,9	206	100	77,2
Όχι	13	40,6	8,1	19	59,4	17,8	32	100	12
Δεν γνωρίζω	19	65,5	11,9	10	34,5	9,3	29	100	10,9
Σύνολο	160	59,9	100	107	40,1	100	267		100

Δεν απάντησαν 28

$\chi^2 = 5,7 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

8.Αυξανόμενη χρήση αυτοκινήτων

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	110	57,9	69,6	80	42,1	84,2	190	100	75,1
Όχι	22	75,9	13,9	7	24,1	7,4	29	100	11,5
Δεν γνωρίζω	26	76,5	16,5	8	23,5	8,4	34	100	13,4
Σύνολο	158	62,5	100	95	37,5	100	253		100

Δεν απάντησαν 42

$\chi^2 = 6,7 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

9. Υγειονομική ταφή των αποβλήτων

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	116	55,5	72,5	93	44,5	80,9	209	100	76
Όχι	24	77,4	15	7	22,6	6,1	31	100	11,3
Δεν γνωρίζω	20	57,1	12,5	15	42,9	13	35	100	12,7
Σύνολο	160	58,2	100	115	41,8	100	275		100

Δεν απάντησαν 20

$$\chi^2 = 5,3 - DF = 2 - P < 0,05$$

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

10. Φυσικές παραλλαγές στο κλίμα

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	90	53,9	70,3	77	46,1	67	167	100	68,7
Όχι	22	64,7	17,2	12	35,3	10,4	34	100	14
Δεν γνωρίζω	16	38,1	12,5	26	61,9	22,6	42	100	17,3
Σύνολο	128	52,7	100	115	47,3	100	243		100

Δεν απάντησαν 52

$$\chi^2 = 5,6 - DF = 2 - P < 0,05$$

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

11.Πυρηνικές δοκιμές

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	116	56,3	78,4	90	43,7	74,4	206	100	76,6
Όχι	9	26,5	6,1	25	73,5	20,7	34	100	12,6
Δεν γνωρίζω	23	79,3	15,5	6	20,7	5	29	100	10,8
Σύνολο	148	55	100	121	45	100	269		100

Δεν απάντησαν 26

$\chi^2 = 18,2 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

12.Χρήση Χλωροφθοροανθράκων CFCs

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	134	60,1	85,4	89	39,9	77,4	223	100	82
Όχι	7	25,9	4,5	20	74,1	17,4	27	100	9,9
Δεν γνωρίζω	16	72,7	10,2	6	27,3	5,2	22	100	8,1
Σύνολο	157	57,7	100	115	42,3	100	272		100

Δεν απάντησαν 23

$\chi^2 = 13,7 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

13. Ηφαιστειακές εκρήξεις

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	9	34,6	7	17	65,4	17,3	26	100	11,5
Όχι	64	54,7	50	53	45,3	54,1	117	100	51,8
Δεν γνωρίζω	55	66,3	43	28	33,7	28,6	83	100	36,7
Σύνολο	128	56,6	100	98	43,4	100	226		100

Δεν απάντησαν 69

$\chi^2 = 8,4 - DF = 2 - P < 0,05$

Το έκτο κατά σειρά ερώτημα στον άξονα αυτό, το οποίο τέθηκε στα υποκείμενα ήταν δηλωτικό και διατυπώθηκε ως εξής: **«Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις»**

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν τα εξής:

	Συμφωνώ	Μάλλον συμφωνώ	Δεν γνωρίζω	Μάλλον διαφωνώ	Διαφωνώ
6.1. Η αλλαγή του κλίματος είναι μια αναπόφευκτη φυσική διεργασία	4,6	4,6	8,1	11,9	70,9
6.2. Η αλλαγή του κλίματος οφείλεται στην επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον	7,7	17,2	23,4	41,2	10,6
6.3. Η αλλαγή του κλίματος δεν μπορεί να αποφευχθεί με τα κατάλληλα μέτρα	11,1	12,8	26,6	39,1	10,4
6.4. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να μετριαστεί με τα κατάλληλα μέτρα	20	42,4	22,4	11,4	3,8
6.5. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να αποφευχθεί με τα κατάλληλα μέτρα	24,5	35,5	9,7	12,4	17,9
6.6. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει οικολογικές καταστροφές	8,4	10,7	9,2	20,6	51,1
6.7. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική κρίση	10	14,1	33,5	30,1	12,3
6.8. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια κοινωνική αναταραχή	7,8	27,8	24,4	28,1	11,9
6.9. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να επηρεάσει την χώρα μου	15,9	43	15,6	16,3	9,3
6.10. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να επηρεάσει το νησί μου	8,6	10,9	9,8	19,5	51,1
6.11. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να επηρεάσει το χωριό ή την πόλη μου	12,2	38,5	18,9	24,8	5,6

Τα αναλυτικά πινακοποιημένα δεδομένα καθώς και οι στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας

6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;

6.1. Η αλλαγή του κλίματος είναι μια αναπόφευκτη φυσική διεργασία

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	12	92,3	7,5	1	7,7	0,8	13	100	4,6
Μάλλον συμφωνώ	9	69,2	5,6	4	30,8	3,2	13	100	4,6
Δεν γνωρίζω	22	95,7	13,7	1	4,3	0,8	23	100	8,1
Μάλλον διαφωνώ	20	58,8	12,4	14	41,2	11,3	34	100	11,9
Διαφωνώ	98	48,5	60,9	104	51,5	83,9	202	100	70,9
Σύνολο	161	56,5	100	124	43,5	100	285		100

Δεν απάντησαν 10

$\chi^2 = 27,2$ - DF = 4 - P < 0,05

Πίνακας

6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;

6.2. Η αλλαγή του κλίματος οφείλεται στην επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	11	52,4	7	10	47,6	8,5	21	100	7,7
Μάλλον συμφωνώ	31	66	19,7	16	34	13,7	47	100	17,2
Δεν γνωρίζω	31	48,4	19,7	33	51,6	28,2	64	100	23,4
Μάλλον διαφωνώ	58	51,3	36,9	55	48,7	47	113	100	41,2
Διαφωνώ	26	89,7	16,6	3	10,3	2,6	29	100	10,6
Σύνολο	157	57,3	100	117	42,7	100	274		100

Δεν απάντησαν 21

$\chi^2 = 17,7$ - DF = 4 - P < 0,05

Πίνακας

6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;

6.3. Η αλλαγή του κλίματος δεν μπορεί να αποφευχθεί με τα κατάλληλα μέτρα

	Ανδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	21	65,6	12,9	11	34,4	8,7	32	100	11,1
Μάλλον συμφωνώ	24	64,9	14,7	13	35,1	10,3	37	100	12,8
Δεν γνωρίζω	28	36,4	17,2	49	63,6	38,9	77	100	26,6
Μάλλον διαφωνώ	81	71,7	49,7	32	28,3	25,4	113	100	39,1
Διαφωνώ	9	30	5,5	21	70	16,7	30	100	10,4
Σύνολο	163	56,4	100	126	43,6	100	289		100

Δεν απάντησαν 6

$\chi^2 = 33,9 - DF = 4 - P < 0,05$

Πίνακας

6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;

6.4. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να μετριαστεί με τα κατάλληλα μέτρα

	Ανδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	40	69	24	18	31	14,6	58	100	20
Μάλλον συμφωνώ	70	56,9	41,9	53	43,1	43,1	123	100	42,4
Δεν γνωρίζω	41	63,1	24,6	24	36,9	19,5	65	100	22,4
Μάλλον διαφωνώ	16	48,5	9,6	17	51,5	13,8	33	100	11,4
Διαφωνώ	-	-	-	11	100	8,9	11	100	3,8
Σύνολο	167	57,6	100	123	42,4	100	290		100

Δεν απάντησαν 5

$\chi^2 = 19,9 - DF = 4 - P < 0,05$

Πίνακας

6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;

6.5. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να αποφευχθεί με τα κατάλληλα μέτρα

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	34	47,9	20,7	37	52,1	29,4	71	100	24,5
Μάλλον συμφωνώ	60	58,3	36,6	43	41,7	34,1	103	100	35,5
Δεν γνωρίζω	14	50	8,5	14	50	11,1	28	100	9,7
Μάλλον διαφωνώ	24	66,7	14,6	12	33,3	9,5	36	100	12,4
Διαφωνώ	32	61,5	19,5	20	38,5	15,9	52	100	17,9
Σύνολο	164	56,6	100	126	43,4	100	290		100

Δεν απάντησαν 5

$\chi^2 = 4,8 - DF = 4 - P < 0,05$

Πίνακας

6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;

6.6. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει οικολογικές καταστροφές

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	7	31,8	4,8	15	68,2	12,9	22	100	8,4
Μάλλον συμφωνώ	13	46,4	8,9	15	53,6	12,9	28	100	10,7
Δεν γνωρίζω	11	45,8	7,5	13	54,2	11,2	24	100	9,2
Μάλλον διαφωνώ	32	59,3	21,9	22	40,7	19	54	100	20,6
Διαφωνώ	83	61,9	56,8	51	38,1	44	134	100	51,1
Σύνολο	146	55,7	100	116	44,3	100	262		100

Δεν απάντησαν 33

$\chi^2 = 9,4 - DF = 4 - P < 0,05$

Πίνακας

6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;

6.7. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική κρίση

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	18	66,7	10,7	9	33,3	9	27	100	10
Μάλλον συμφωνώ	20	52,6	11,8	18	47,4	18	38	100	14,1
Δεν γνωρίζω	55	61,1	32,5	35	38,9	35	90	100	33,5
Μάλλον διαφωνώ	60	74,1	35,5	21	25,9	21	81	100	30,1
Διαφωνώ	16	48,5	9,5	17	51,5	17	33	100	12,3
Σύνολο	169	62,8	100	100	37,2	100	269		100

Δεν απάντησαν 26

$\chi^2 = 9,2$ - DF = 4 - P < 0,05

Πίνακας

6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;

6.8. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια κοινωνική αναταραχή

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	18	78,3	10,7	5	21,7	4	23	100	7,8
Μάλλον συμφωνώ	39	47,6	23,1	43	52,4	34,1	82	100	27,8
Δεν γνωρίζω	35	48,6	20,7	37	51,4	29,4	72	100	24,4
Μάλλον διαφωνώ	57	68,7	33,7	26	31,3	20,6	83	100	28,1
Διαφωνώ	20	57,1	11,8	15	42,9	11,9	35	100	11,9
Σύνολο	169	57,3	100	126	42,7	100	295		100

Δεν απάντησαν

$\chi^2 = 13,9$ - DF = 4 - P < 0,05

Πίνακας

6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;

6.9. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να επηρεάσει την χώρα μου

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	11	25,6	7,4	32	74,4	26,4	43	100	15,9
Μάλλον συμφωνώ	70	60,3	47	46	39,7	38	116	100	43
Δεν γνωρίζω	27	64,3	18,1	15	35,7	12,4	42	100	15,6
Μάλλον διαφωνώ	26	59,1	17,4	18	40,9	14,9	44	100	16,3
Διαφωνώ	15	60	10,1	10	40	8,3	25	100	9,3
Σύνολο	149	55,2	100	121	44,8	100	270		100

Δεν απάντησαν 25

$\chi^2 = 18,3 - DF = 4 - P < 0,05$

Πίνακας

6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;

6.10. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να επηρεάσει το νησί μου

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	10	43,5	6,6	13	56,5	11,3	23	100	8,6
Μάλλον συμφωνώ	20	69	13,2	9	31	7,8	29	100	10,9
Δεν γνωρίζω	12	46,2	7,9	14	53,8	12,2	26	100	9,8
Μάλλον διαφωνώ	27	51,9	17,9	25	48,1	21,7	52	100	19,5
Διαφωνώ	82	60,3	54,3	54	39,7	47	136	100	51,1
Σύνολο	151	56,8	100	115	43,2	100	266		100

Δεν απάντησαν 29

$\chi^2 = 5,7 - DF = 4 - P < 0,05$

Πίνακας

6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;

6.11. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να επηρεάσει το χωριό ή την πόλη μου

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	15	45,5	10,4	18	54,5	14,3	33	100	12,2
Μάλλον συμφωνώ	55	52,9	38,2	49	47,1	38,9	104	100	38,5
Δεν γνωρίζω	39	76,5	27,1	12	23,5	9,5	51	100	18,9
Μάλλον διαφωνώ	32	47,8	22,2	35	52,2	27,8	67	100	24,8
Διαφωνώ	3	20	2,1	12	80	9,5	15	100	5,6
Σύνολο	144	53,3	100	126	46,7	100	270		100

Δεν απάντησαν 25

$\chi^2 = 19,3 - DF = 4 - P < 0,05$

Το έβδομο κατά σειρά ερώτημα στον άξονα αυτό, το οποίο τέθηκε στα υποκείμενα ήταν δηλωτικό και διατυπώθηκε ως εξής: «**Έχετε παρατηρήσει κάτι στη Ρόδο που να δείχνει ότι το κλίμα αλλάζει;**»

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι ποσοστό ανδρών και γυναικών της τάξης του 36,8% δηλώνουν ότι έχουν παρατηρήσει κάτι στη Ρόδο που να δείχνει ότι το κλίμα αλλάζει.

Πίνακας

7. Έχετε παρατηρήσει κάτι στη Ρόδο που να δείχνει ότι το κλίμα αλλάζει;

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	46	46,5	28,4	53	53,5	49,5	99	100	36,8
Όχι	101	74,8	62,3	34	25,2	31,8	135	100	50,2
Δεν γνωρίζω	15	42,9	9,3	20	57,1	18,7	35	100	13
Σύνολο	162	60,2	100	107	39,8	100	269		100

Δεν απάντησαν 26

$\chi^2 = 24,2 - DF = 2 - P < 0,05$

Το όγδοο κατά σειρά ερώτημα στον άξονα αυτό, το οποίο τέθηκε στα υποκείμενα ήταν δηλωτικό και διατυπώθηκε ως εξής: «**Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο**»

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν τα εξής:

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο	Έχω παρατηρήσει	Δεν έχω παρατηρήσει	Δεν γνωρίζω
1.Αλλαγές στους χρόνους ανθοφορίας και στην ανάπτυξη των φυτών	22,8	22,1	55,2
2.Αλλαγές στις εποχές	50,9	25,6	23,5
3.Πιο κρύοι χειμώνες	28,2	12,2	59,6
4.Πιο δροσερά καλοκαίρια	33,1	27,3	39,6
5.Λιγότεροι παγετοί	38,6	37,9	23,6
6.Λειψυδρία	29,9	29,1	41
7.Καυτά καλοκαίρια	46	28,5	25,5
8.Ηπιότεροι χειμώνες	37	19,6	43,4
9.Περισσότερη διάβρωση κατά μήκος των ακτών	28,1	28,8	43,1
10.Πλημμύρες	41,8	35,9	22,3
11.Ακραία καιρικά φαινόμενα	29,4	15,4	55,1

Τα αναλυτικά πινακοποιημένα δεδομένα καθώς και οι στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο

1.Αλλαγές στους χρόνους ανθοφορίας και στην ανάπτυξη των φυτών

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Έχω παρατηρήσει	34	53,1	21,1	30	46,9	25	64	100	22,8
Δεν έχω παρατηρήσει	48	77,4	29,8	14	22,6	11,7	62	100	22,1
Δεν γνωρίζω	79	51	49,1	76	49	63,3	155	100	55,2
Σύνολο	161	57,3	100	120	42,7	100	281		100

Δεν απάντησαν 14

$\chi^2 = 13,2 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο

2.Αλλαγές στις εποχές

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Έχω παρατηρήσει	91	63,6	54,8	52	36,4	45,2	143	100	50,9
Δεν έχω παρατηρήσει	26	36,1	15,7	46	63,9	40	72	100	25,6
Δεν γνωρίζω	49	74,2	29,5	17	25,8	14,8	66	100	23,5
Σύνολο	166	59,1	100	115	40,9	100	281		100

Δεν απάντησαν 14

$\chi^2 = 23,2 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο

3.Πιο κρύοι χειμώνες

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Έχω παρατηρήσει	28	34,6	17,4	53	65,4	42,1	81	100	28,2
Δεν έχω παρατηρήσει	22	62,9	13,7	13	37,1	10,3	35	100	12,2
Δεν γνωρίζω	111	64,9	68,9	60	35,1	47,6	171	100	59,6
Σύνολο	161	56,1	100	126	43,9	100	287		100

Δεν απάντησαν 8

$\chi^2 = 21,2 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο

4.Πιο δροσερά καλοκαίρια

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Έχω παρατηρήσει	37	43	25,2	49	57	43,4	86	100	33,1
Δεν έχω παρατηρήσει	33	46,5	22,4	38	53,5	33,6	71	100	27,3
Δεν γνωρίζω	77	74,8	52,4	26	25,2	23	103	100	39,6
Σύνολο	147	56,5	100	113	43,5	100	260		100

Δεν απάντησαν 35

$\chi^2 = 23,2 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο

5.Λιγότεροι παγετοί

	Ανδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Έχω παρατηρήσει	35	32,4	22,4	73	67,6	58,9	108	100	38,6
Δεν έχω παρατηρήσει	70	66	44,9	36	34	29	106	100	37,9
Δεν γνωρίζω	51	77,3	32,7	15	22,7	12,1	66	100	23,6
Σύνολο	156	55,7	100	124	44,3	100	280		100

Δεν απάντησαν 15

$\chi^2 = 40,7 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο

6.Λειψυδρία

	Ανδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Έχω παρατηρήσει	45	60	31,7	30	40	27,5	75	100	29,9
Δεν έχω παρατηρήσει	35	47,9	24,6	38	52,1	34,9	73	100	29,1
Δεν γνωρίζω	62	60,2	43,7	41	39,8	37,6	103	100	41
Σύνολο	142	56,6	100	109	43,4	100	251		100

Δεν απάντησαν 44

$\chi^2 = 3,1 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο

7.Καυτά καλοκαίρια

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Έχω παρατηρήσει	72	57,1	46,8	54	42,9	45	126	100	46
Δεν έχω παρατηρήσει	56	71,8	36,4	22	28,2	18,3	78	100	28,5
Δεν γνωρίζω	26	37,1	16,9	44	62,9	36,7	70	100	25,5
Σύνολο	154	56,2	100	120	43,8	100	274		100

Δεν απάντησαν 21

$\chi^2 = 18,0 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο

8.Ηπιότεροι χειμώνες

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Έχω παρατηρήσει	54	55,1	37	44	44,9	37	98	100	37
Δεν έχω παρατηρήσει	30	57,7	20,5	22	42,3	18,5	52	100	19,6
Δεν γνωρίζω	62	53,9	42,5	53	46,1	44,5	115	100	43,4
Σύνολο	146	55,1	100	119	44,9	100	265		100

Δεν απάντησαν 30

$\chi^2 = ,2 - DF = 2 - P > 0,05$

Πίνακας

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο

9.Περισσότερη διάβρωση κατά μήκος των ακτών

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Έχω παρατηρήσει	44	58,7	27,7	31	41,3	28,7	75	100	28,1
Δεν έχω παρατηρήσει	38	49,4	23,9	39	50,6	36,1	77	100	28,8
Δεν γνωρίζω	77	67	48,4	38	33	35,2	115	100	43,1
Σύνολο	159	59,6	100	108	40,4	100	267		100

Δεν απάντησαν 28

$\chi^2 = 5,9 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο

10.Πλημμύρες

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Έχω παρατηρήσει	80	70,2	48,5	34	29,8	31,5	114	100	41,8
Δεν έχω παρατηρήσει	34	34,7	20,6	64	65,3	59,3	98	100	35,9
Δεν γνωρίζω	51	83,6	30,9	10	16,4	9,3	61	100	22,3
Σύνολο	165	60,4	100	108	39,6	100	273		100

Δεν απάντησαν 22

$\chi^2 = 45,3 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο

11. Ακραία καιρικά φαινόμενα

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Έχω παρατηρήσει	44	55	27	36	45	33	80	100	29,4
Δεν έχω παρατηρήσει	23	54,8	14,1	19	45,2	17,4	42	100	15,4
Δεν γνωρίζω	96	64	58,9	54	36	49,5	150	100	55,1
Σύνολο	163	59,9	100	109	40,1	100	272		100

Δεν απάντησαν 23

$$\chi^2 = 2,3 - DF = 2 - P < 0,05$$

Πίνακας

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο

12. Ισχυρότερους ανέμους

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Έχω παρατηρήσει	56	59,6	33,3	38	40,4	35,2	94	100	34,1
Δεν έχω παρατηρήσει	33	48,5	19,6	35	51,5	32,4	68	100	24,6
Δεν γνωρίζω	79	69,3	47	35	30,7	32,4	114	100	41,3
Σύνολο	168	60,9	100	108	39,1	100	276		100

Δεν απάντησαν 19

$$\chi^2 = 7,8 - DF = 2 - P < 0,05$$

Το ένατο κατά σειρά ερώτημα στον άξονα αυτό, το οποίο τέθηκε στα υποκείμενα ήταν δηλωτικό και διατυπώθηκε ως εξής: **«Θεωρείτε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες ίσως να έχουν επιπτώσεις στο κλίμα;»**

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν σε ποσοστό 25,0% ότι δε συμφωνούν με το ζήτημα αυτό. Αντίθετα αθροιστικό ποσοστό της τάξης του 57,9% δηλώνουν αρνητικό βαθμό συμφωνίας (Μάλλον διαφωνώ και Διαφωνώ)

Πίνακας

9. Θεωρείτε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες ίσως να έχουν επιπτώσεις στο κλίμα;

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	6	60	4,3	4	40	3,4	10	100	3,9
Μάλλον Συμφωνώ	22	40,7	15,9	32	59,3	27,1	54	100	21,1
Δεν Γνωρίζω	43	97,7	31,2	1	2,3	0,8	44	100	17,2
Μάλλον διαφωνώ	43	53,8	31,2	37	46,3	31,4	80	100	31,3
Διαφωνώ	24	35,3	17,4	44	64,7	37,3	68	100	26,6
Σύνολο	138	53,9	100	118	46,1	100	256		100

Δεν απάντησαν 39

$\chi^2 = 47,4 - DF = 4 - P < 0,05$

Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος το δέκατο κατά σειρά ερώτημα στον άξονα αυτό, το οποίο τέθηκε στα υποκείμενα ήταν δηλωτικό και διατυπώθηκε ως εξής: **«Θεωρείτε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στο κλίμα τώρα;»**

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν σε ποσοστό 30,7% ότι συμφωνούν με το ζήτημα αυτό. Αντίθετα ποσοστό της τάξης του 69,3% δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν.

Πίνακας

10. Θεωρείτε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στο κλίμα τώρα;

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	3	21,4	1,9	11	78,6	9,7	14	100	5,2
Μάλλον Συμφωνώ	41	60,3	26,6	27	39,7	23,9	68	100	25,5
Δεν Γνωρίζω	110	59,5	71,4	75	40,5	66,4	185	100	69,3
Σύνολο	154	57,7	100	113	42,3	100	267		100

Δεν απάντησαν 28

$\chi^2 = 7,9 - DF = 2 - P < 0,05$

Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος το ενδέκατο κατά σειρά ερώτημα στον άξονα αυτό, το οποίο τέθηκε στα υποκείμενα ήταν επίσης δηλωτικό και διατυπώθηκε ως εξής: «**Θεωρείτε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στο κλίμα στο μέλλον;**»

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν σε ποσοστό 14,2% ότι συμφωνούν με το ζήτημα αυτό. Αντίθετα ποσοστό της τάξης του 85,9% δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν ή μάλλον διαφωνούν.

Πίνακας

11.Θεωρείτε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στο κλίμα στο μέλλον;

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Συμφωνώ	-	-	-	13	100	11,9	13	100	5,6
Μάλλον Συμφωνώ	8	40	6,5	12	60	11	20	100	8,6
Δεν Γνωρίζω	40	44	32,3	51	56	46,8	91	100	39,1
Μάλλον διαφωνώ	76	69,7	61,3	33	30,3	30,3	109	100	46,8
Σύνολο	124	53,2	100	109	46,8	100	233		100

Δεν απάντησαν 62

$\chi^2 = 31,2 - DF = 3 - P < 0,05$

7.2. Ανάλυση Αποτελεσμάτων μέρους Α

Το πρώτο διερευνητικό ερώτημα της έρευνας αναφερόταν στο κατά πόσον οι τοπικοί θεσμικοί φορείς όπως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν ανιχνεύσει τις αλλαγές κλίματος, τις ενσωματώνουν στη λήψη αποφάσεών τους, ή αποκρίνονται, είτε μέσω των μέτρων μετριασμού είτε προσαρμογής;

Σύμφωνα με τα όσα προηγήθηκαν τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

- Η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών είχαν ακούσει για την αλλαγή κλίματος πριν από αυτήν την έρευνα.
- Η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών σε μεγάλο ποσοστό 31,1% πιστεύουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι η αλλαγή του κλίματος και το λιώσιμο των πάγων
- Η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών σε μεγάλο ποσοστό 44,5 και 30,4% δηλώνουν ότι ανησυχούν για την αλλαγή κλίματος.
- Η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών σε μεγάλο ποσοστό 30,9 και 34,7% ανησυχούν για την αλλαγή κλίματος ή νοιώθουν μεγάλο προβληματισμό για το μέλλον .
- Ιεραρχικά δηλώνουν ότι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος είναι οι εξής:

Χρήση Χλωροφθοροανθράκων CFCs	82,0
Καταστροφή του ανώτερου στρώματος όζοντος	79,8
Εκπομπές CO ₂	79,3
Εκπομπές από τη βιομηχανία	77,2
Πυρηνικές δοκιμές	76,6
Καύση των ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο, αέριο)	75,8
Ατμοσφαιρική ρύπανση	72,8
Υγειονομική ταφή των αποβλήτων	76
Αυξανόμενη χρήση αυτοκινήτων	75,1
Καταστροφή Δασών	67,4
Φυσικές παραλλαγές στο κλίμα	68,7
- Οι μισοί περίπου σύμβουλοι σε ποσοστό 36,8% δηλώνουν ότι έχουν παρατηρήσει κάτι στη Ρόδο που να δείχνει ότι το κλίμα αλλάζει.
- Τα υποκείμενα δηλώνουν ότι έχουν παρατηρήσει στη Ρόδο φαινόμενα όπως Αλλαγές στους χρόνους ανθοφορίας και στην ανάπτυξη των φυτών 2,8
Αλλαγές στις εποχές 50,9

Πιο κρύοι χειμώνες 28,2
Πιο δροσερά καλοκαίρια 33,1
Λιγότεροι παγετοί 38,6
Λειψυδρία 29,9
Καυτά καλοκαίρια 46,0
Ηπιότεροι χειμώνες 37,0
Περισσότερη διάβρωση κατά μήκος των ακτών 28,1
Πλημμύρες 41,8
Ακραία καιρικά φαινόμενα 29,4

- Η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν σε ποσοστό 25,0% ότι δε συμφωνούν με το ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες ίσως να έχουν επιπτώσεις στο κλίμα
- Η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν σε ποσοστό 30,7% ότι συμφωνούν με το ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες ίσως να έχουν επιπτώσεις στο κλίμα τώρα
- Η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν σε ποσοστό 14,2% ότι συμφωνούν με το ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες ίσως να έχουν επιπτώσεις στο κλίμα στο μέλλον.

7.3. Μέρος Β. Μέτρα για την διαχείριση της αλλαγής του κλίματος

Αυτό το τμήμα αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι τοπικές αρχές (Δήμοι) και τα άτομα μπορούν να αποφασίσουν να μειώσουν τη συνεισφορά τους στην αλλαγή κλίματος και να διαχειριστούν τα αποτελέσματα της αλλαγής κλίματος στο νησί της Ρόδου.

Το πρώτο ερώτημα στον άξονα αυτό, το οποίο τέθηκε στα υποκείμενα ήταν δηλωτικό και διατυπώθηκε ως εξής: «Θα αλλάζατε τη συμπεριφορά σας ως άτομο για να μειώσετε τη συμβολή σας στην αλλαγή κλίματος;»

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν σε ποσοστό 35,7% ότι συμφωνούν με το ζήτημα αυτό και θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας μέσα το σπίτι.

Επίσης σε ποσοστό 28,6% δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιούν ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και ποσοστό 36,1 θα μειώσουν τη χρήση αυτοκινήτου ή και θα ανακυκλώνουν τα σκουπίδια σε ποσοστό 30,4%. Σε συνέχεια την ίδιας ερώτησης ποσοστό της τάξης του 15,7% δηλώνουν ότι «Θα πληρώσω υψηλότερες τιμές για «μη καθαρή ενέργεια» (πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό. Αέριο» και σε ποσοστό 23,2% «Θα καταργήσω τη χρήση αεροζόλ (σπρέι)»

Τέλος στο ίδιο ερώτημα «Θα αλλάζατε τη συμπεριφορά σας ως άτομο για να μειώσετε τη συμβολή σας στην αλλαγή κλίματος; Ποσοστό της τάξης του 32,9% δήλωσαν ότι «Θα κάνω λιγότερα αεροπορικά ταξίδια»

Πίνακας

12.Θα αλλάζατε τη συμπεριφορά σας ως άτομο για να μειώσετε τη συμβολή σας στην αλλαγή κλίματος;

1.Θα μειώσω την κατανάλωση ενέργειας μέσα το σπίτι

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	60	65,2	37,7	32	34,8	32,3	92	100	35,7
Όχι	22	66,7	13,8	11	33,3	11,1	33	100	12,8
Το κάνω ήδη	28	40	17,6	42	60	42,4	70	100	27,1
Δεν γνωρίζω	49	77,8	30,8	14	22,2	14,1	63	100	24,4
Σύνολο	159	61,6	100	99	38,4	100	258		100

Δεν απάντησαν 37

$\chi^2 = 21,6 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

12. Θα αλλάζατε τη συμπεριφορά σας ως άτομο για να μειώσετε τη συμβολή σας στην αλλαγή κλίματος;

2. Θα χρησιμοποιώ ενεργειακά αποδοτικές συσκευών

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	40	50	25,6	40	50	32,3	80	100	28,6
Όχι	7	36,8	4,5	12	63,2	9,7	19	100	6,8
Το κάνω ήδη	54	72	34,6	21	28	16,9	75	100	26,8
Δεν γνωρίζω	11	34,4	7,1	21	65,6	16,9	32	100	11,4
Το θεωρώ μη εφαρμόσιμο	44	59,5	28,2	30	40,5	24,2	74	100	26,4
Σύνολο	156	55,7	100	124	44,3	100	280		100

Δεν απάντησαν 15

$\chi^2 = 18,1 - DF = 4 - P < 0,05$

Πίνακας

12. Θα αλλάζατε τη συμπεριφορά σας ως άτομο για να μειώσετε τη συμβολή σας στην αλλαγή κλίματος;

3. Θα μειώσω τη χρήση αυτοκινήτου

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	51	50,5	31,9	50	49,5	41,7	101	100	36,1
Όχι	15	57,7	9,4	11	42,3	9,2	26	100	9,3
Το κάνω ήδη	52	52,5	32,5	47	47,5	39,2	99	100	35,4
Δεν γνωρίζω	42	77,8	26,3	12	22,2	10	54	100	19,3
Σύνολο	160	57,1	100	120	42,9	100	280		100

Δεν απάντησαν 15

$\chi^2 = 12,0 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

12. Θα αλλάζατε τη συμπεριφορά σας ως άτομο για να μειώσετε τη συμβολή σας στην αλλαγή κλίματος;

4. Θα ανακυκλώνω τα σκουπίδια μου

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	44	53,7	29,9	38	46,3	30,9	82	100	30,4
Όχι	20	48,8	13,6	21	51,2	17,1	41	100	15,2
Το κάνω ήδη	38	51,4	25,9	36	48,6	29,3	74	100	27,4
Δεν γνωρίζω	1	12,5	0,7	7	87,5	5,7	8	100	3
Το θεωρώ μη εφαρμόσιμο	44	67,7	29,9	21	32,3	17,1	65	100	24,1
Σύνολο	147	54,4	100	123	45,6	100	270		100

Δεν απάντησαν 25

$\chi^2 = 11,1 - DF = 4 - P < 0,05$

Πίνακας

12. Θα αλλάζατε τη συμπεριφορά σας ως άτομο για να μειώσετε τη συμβολή σας στην αλλαγή κλίματος;

5. Θα πληρώνω υψηλότερες τιμές για «μη καθαρή ενέργεια» (πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό. Αέριο)

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	21	50	13,2	21	50	19,3	42	100	15,7
Όχι	53	46,9	33,3	60	53,1	55	113	100	42,2
Το κάνω ήδη	21	77,8	13,2	6	22,2	5,5	27	100	10,1
Δεν γνωρίζω	14	93,3	8,8	1	6,7	0,9	15	100	5,6
Το θεωρώ μη εφαρμόσιμο	50	70,4	31,4	21	29,6	19,3	71	100	26,5
Σύνολο	159	59,3	100	109	40,7	100	268		100

Δεν απάντησαν 27

$\chi^2 = 23,3 - DF = 4 - P < 0,05$

Πίνακας

12. Θα αλλάζατε τη συμπεριφορά σας ως άτομο για να μειώσετε τη συμβολή σας στην αλλαγή κλίματος;

6. Θα καταργήσω τη χρήση αεροζόλ (σπρέι)

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	45	68,2	26,8	21	31,8	18,1	66	100	23,2
Όχι	33	47,8	19,6	36	52,2	31	69	100	24,3
Το κάνω ήδη	40	62,5	23,8	24	37,5	20,7	64	100	22,5
Δεν γνωρίζω	11	57,9	6,5	8	42,1	6,9	19	100	6,7
Το θεωρώ μη εφαρμόσιμο	39	59,1	23,2	27	40,9	23,3	66	100	23,2
Σύνολο	168	59,2	100	116	40,8	100	284		100

Δεν απάντησαν 11

$\chi^2 = 6,1 - DF = 4 - P < 0,05$

Πίνακας

12. Θα αλλάζατε τη συμπεριφορά σας ως άτομο για να μειώσετε τη συμβολή σας στην αλλαγή κλίματος;

7. Θα κάνω λιγότερα αεροπορικά ταξίδια

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	54	59,3	35,8	37	40,7	29,4	91	100	32,9
Όχι	16	51,6	10,6	15	48,4	11,9	31	100	11,2
Το κάνω ήδη	51	46,8	33,8	58	53,2	46	109	100	39,4
Δεν γνωρίζω	30	65,2	19,9	16	34,8	12,7	46	100	16,6
Σύνολο	151	54,5	100	126	45,5	100	277		100

Δεν απάντησαν 18

$\chi^2 = 5,7 - DF = 3 - P < 0,05$

Το δεύτερο ερώτημα στον άξονα αυτό, ήταν επιλογής και διατυπώθηκε ως εξής:
«Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;»

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν τα εξής:

	Υψηλή ευθύνη	Κάποια ευθύνη	Καμία ευθύνη	Δεν γνωρίζω
1.Η κυβέρνηση	35,1	17,9	44,9	2,1
2.Τα Δημοτικά συμβούλια	34,9	33,8	17,8	13,5
3.Επιχειρήσεις και βιομηχανία	54,4	18,9	18,9	7,8
4.Περιβαλλοντικές οργανώσεις	2,7	22,3	26,2	48,8
5.Ηνωμένα Έθνη	42,8	32,5	21	3,7
6.Ευρωπαϊκή Ένωση	63,5	20,3	11,8	4,4
7.Άτομα/πολίτες	21,6	22,3	29,9	26,1
8.Οικογένεια/φίλοι	13,7	22,1	27	37,2
9.Ο ίδιος/ή ίδια	37	24,3	29	9,8

Τα τελικά δεδομένα ανά υποερώτημα παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας

13. Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

1. Η κυβέρνηση

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Υψηλή ευθύνη	59	59	35,5	41	41	34,5	100	100	35,1
Κάποια ευθύνη	36	70,6	21,7	15	29,4	12,6	51	100	17,9
Καμία ευθύνη	66	51,6	39,8	62	48,4	52,1	128	100	44,9
Δεν γνωρίζω	5	83,3	3	1	16,7	0,8	6	100	2,1
Σύνολο	166	58,2	100	119	41,8	100	285		100

Δεν απάντησαν 10

$\chi^2 = 7,1 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

13. Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

2. Τα Δημοτικά συμβούλια

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Υψηλή ευθύνη	59	61,5	36,2	37	38,5	33	96	100	34,9
Κάποια ευθύνη	62	66,7	38	31	33,3	27,7	93	100	33,8
Καμία ευθύνη	28	57,1	17,2	21	42,9	18,8	49	100	17,8
Δεν γνωρίζω	14	37,8	8,6	23	62,2	20,5	37	100	13,5
Σύνολο	163	59,3	100	112	40,7	100	275		100

Δεν απάντησαν 20

$\chi^2 = 9,4 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

13. Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

3. Επιχειρήσεις και βιομηχανία

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Υψηλή ευθύνη	87	56,9	53,4	66	43,1	55,9	153	100	54,4
Κάποια ευθύνη	40	75,5	24,5	13	24,5	11	53	100	18,9
Καμία ευθύνη	30	56,6	18,4	23	43,4	19,5	53	100	18,9
Δεν γνωρίζω	6	27,3	3,7	16	72,7	13,6	22	100	7,8
Σύνολο	163	58	100	118	42	100	281		100

Δεν απάντησαν 14

$\chi^2 = 15,2 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

13. Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

4. Περιβαλλοντικές οργανώσεις

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Υψηλή ευθύνη	7	100	4,5	-	-	-	7	100	2,7
Κάποια ευθύνη	37	63,8	23,9	21	36,2	20	58	100	22,3
Καμία ευθύνη	33	48,5	21,3	35	51,5	33,3	68	100	26,2
Δεν γνωρίζω	78	61,4	50,3	49	38,6	46,7	127	100	48,8
Σύνολο	155	59,6	100	105	40,4	100	260		100

Δεν απάντησαν 35

$\chi^2 = 8,8 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

13. Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

5. Ηνωμένα Έθνη

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Υψηλή ευθύνη	62	53,4	40	54	46,6	46,6	116	100	42,8
Κάποια ευθύνη	56	63,6	36,1	32	36,4	27,6	88	100	32,5
Καμία ευθύνη	28	49,1	18,1	29	50,9	25	57	100	21
Δεν γνωρίζω	9	90	5,8	1	10	0,9	10	100	3,7
Σύνολο	155	57,2	100	116	42,8	100	271		100

Δεν απάντησαν 24

$\chi^2 = 8,0 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

13. Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

6. Ευρωπαϊκή Ένωση

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Υψηλή ευθύνη	103	59,9	69,6	69	40,1	56,1	172	100	63,5
Κάποια ευθύνη	27	49,1	18,2	28	50,9	22,8	55	100	20,3
Καμία ευθύνη	15	46,9	10,1	17	53,1	13,8	32	100	11,8
Δεν γνωρίζω	3	25	2	9	75	7,3	12	100	4,4
Σύνολο	148	54,6	100	123	45,4	100	271		100

Δεν απάντησαν 24

$\chi^2 = 7,6 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

13. Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

7. Άτομα/πολίτες

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Υψηλή ευθύνη	32	56,1	21,6	25	43,9	21,6	57	100	21,6
Κάποια ευθύνη	29	49,2	19,6	30	50,8	25,9	59	100	22,3
Καμία ευθύνη	45	57	30,4	34	43	29,3	79	100	29,9
Δεν γνωρίζω	42	60,9	28,4	27	39,1	23,3	69	100	26,1

Σύνολο	148	56,1	100	116	43,9	100	264		100
--------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	--	-----

Δεν απάντησαν 31

$\chi^2 = 1,8 - DF = 3 - P > 0,05$

Πίνακας

13. Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

8. Οικογένεια/φίλοι

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Υψηλή ευθύνη	23	59	14	16	41	13,2	39	100	13,7
Κάποια ευθύνη	36	57,1	22	27	42,9	22,3	63	100	22,1
Καμία ευθύνη	39	50,6	23,8	38	49,4	31,4	77	100	27
Δεν γνωρίζω	66	62,3	40,2	40	37,7	33,1	106	100	37,2
Σύνολο	164	57,5	100	121	42,5	100	285		100

Δεν απάντησαν 10

$\chi^2 = 2,5 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

13. Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

9. Ο ίδιος/ή ίδια

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Υψηλή ευθύνη	40	39,2	25,5	62	60,8	52,1	102	100	37
Κάποια ευθύνη	44	65,7	28	23	34,3	19,3	67	100	24,3
Καμία ευθύνη	61	76,3	38,9	19	23,8	16	80	100	29
Δεν γνωρίζω	12	44,4	7,6	15	55,6	12,6	27	100	9,8
Σύνολο	157	56,9	100	119	43,1	100	276		100

Δεν απάντησαν 19

$\chi^2 = 29,0 - DF = 3 - P < 0,05$

Το τρίτο ερώτημα στον άξονα αυτό, το οποίο τέθηκε στα υποκείμενα ήταν επιλογής και διατυπώθηκε ως εξής: **«Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;»**

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν τα εξής:

	Εμπιστεύομαι	Ίσως εμπιστεύομαι	Δεν εμπιστεύομαι
1. Η κυβέρνηση	39,4	34,3	20,2
2. Τα Δημοτικά συμβούλια	60,4	19,3	15,9
3. Επιχειρήσεις και βιομηχανία	26,5	30	43,5
4. Περιβαλλοντικές οργανώσεις	41,1	28	26,2
5. Ηνωμένα Έθνη	70,6	11,8	13,3
6. Ευρωπαϊκή Ένωση	28,4	18,7	28,8
7. Άτομα/πολίτες	9,4	11,5	33,5
8. Οικογένεια/φίλοι	53,2	21,2	17,6
9. Ο ίδιος/ή ίδια	24,6	32,5	42,9

Τα τελικά δεδομένα ανά υποερώτημα παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας

14. Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

1. Η κυβέρνηση

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	64	58,7	39,8	45	41,3	38,8	109	100	39,4
Ίσως εμπιστεύομαι	51	53,7	31,7	44	46,3	37,9	95	100	34,3
Δεν εμπιστεύομαι	29	51,8	18	27	48,2	23,3	56	100	20,2
Δεν γνωρίζω	17	100	10,6	-	-	-	17	100	6,1
Σύνολο	161	58,1	100	116	41,9	100	277		100

Δεν απάντησαν 18

$\chi^2 = 13,9 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

14. Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

2. Τα Δημοτικά συμβούλια

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	104	63,8	70,3	59	36,2	48,4	163	100	60,4
Ίσως εμπιστεύομαι	20	38,5	13,5	32	61,5	26,2	52	100	19,3
Δεν εμπιστεύομαι	21	48,8	14,2	22	51,2	18	43	100	15,9
Δεν γνωρίζω	3	25	2	9	75	7,4	12	100	4,4
Σύνολο	148	54,8	100	122	45,2	100	270		100

Δεν απάντησαν 25

$\chi^2 = 15,8 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

14. Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

3. Επιχειρήσεις και βιομηχανία

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%

Εμπιστεύομαι	44	65,7	29,9	23	34,3	21,7	67	100	26,5
Ίσως εμπιστεύομαι	46	60,5	31,3	30	39,5	28,3	76	100	30
Δεν εμπιστεύομαι	57	51,8	38,8	53	48,2	50	110	100	43,5
Δεν γνωρίζω									
Σύνολο	147	58,1	100	106	41,9	100	253		100

Δεν απάντησαν 42

$\chi^2 = 3,5 - DF = 2 - P < 0,05$

Πίνακας

14. Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

4. Περιβαλλοντικές οργανώσεις

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	80	69	47,3	36	31	31,9	116	100	41,1
Ίσως εμπιστεύομαι	55	69,6	32,5	24	30,4	21,2	79	100	28
Δεν εμπιστεύομαι	21	28,4	12,4	53	71,6	46,9	74	100	26,2
Δεν γνωρίζω	13	100	7,7	-	-	-	13	100	4,6
Σύνολο	169	59,9	100	113	40,1	100	282		100

Δεν απάντησαν 13

$\chi^2 = 46,4 - DF = 3 - P < 0,05$

14. Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

5. Ηνωμένα Έθνη

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	129	65,5	80,6	68	34,5	57,1	197	100	70,6
Ίσως εμπιστεύομαι	11	33,3	6,9	22	66,7	18,5	33	100	11,8
Δεν εμπιστεύομαι	19	51,4	11,9	18	48,6	15,1	37	100	13,3
Δεν γνωρίζω	1	8,3	0,6	11	91,7	9,2	12	100	4,3
Σύνολο	160	57,3	100	119	42,7	100	279		100

Δεν απάντησαν 16

$\chi^2 = 25,4 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

14. Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

6. Ευρωπαϊκή Ένωση

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	55	75,3	33,5	18	24,7	19,4	73	100	28,4
Ίσως εμπιστεύομαι	36	75	22	12	25	12,9	48	100	18,7
Δεν εμπιστεύομαι	36	48,6	22	38	51,4	40,9	74	100	28,8
Δεν γνωρίζω	37	59,7	22,6	25	40,3	26,9	62	100	24,1
Σύνολο	164	63,8	100	93	36,2	100	257		100

Δεν απάντησαν 38

$\chi^2 = 14,6 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

14. Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

7. Άτομα/πολίτες

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	3	11,5	2	23	88,5	18,4	26	100	9,4
Ίσως εμπιστεύομαι	25	78,1	16,3	7	21,9	5,6	32	100	11,5
Δεν εμπιστεύομαι	49	52,7	32	44	47,3	35,2	93	100	33,5
Δεν γνωρίζω	76	59,8	49,7	51	40,2	40,8	127	100	45,7
Σύνολο	153	55	100	125	45	100	278		100

Δεν απάντησαν 17

$\chi^2 = 28,1 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

14. Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

8. Οικογένεια/φίλοι

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	61	45,9	44,9	72	54,1	63,2	133	100	53,2
Ίσως εμπιστεύομαι	41	77,4	30,1	12	22,6	10,5	53	100	21,2
Δεν εμπιστεύομαι	14	31,8	10,3	30	68,2	26,3	44	100	17,6
Δεν γνωρίζω	20	100	14,7	-	-	-	20	100	8
Σύνολο	136	54,4	100	114	45,6	100	250		100

Δεν απάντησαν 45

$\chi^2 = 40,9 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

14. Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

9. Ο ίδιος / η ίδια

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	33	53,2	21	29	46,8	30,5	62	100	24,6
Ίσως εμπιστεύομαι	48	58,5	30,6	34	41,5	35,8	82	100	32,5
Δεν εμπιστεύομαι	76	70,4	48,4	32	29,6	33,7	108	100	42,9
Δεν γνωρίζω									
Σύνολο	157	62,3	100	95	37,7	100	252		100

Δεν απάντησαν 43

$\chi^2 = 5,6 - DF = 2 - P < 0,05$

Το τέταρτο ερώτημα στον άξονα αυτό, διατυπώθηκε ως εξής: **«Πιστεύετε ότι οι κυβερνητικοί φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να αποφασίσουν ποια μέτρα να εγκρίνουν ενάντια στην αλλαγή κλίματος;»**

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών συμφωνούν σε ποσοστό 47,3% και διαφωνούν σε ποσοστό 26,9%. Επίσης σημαντικό είναι το ότι υπάρχει ένα ποσοστό 25,8% οι οποίοι δεν γνωρίζουν το θέμα αυτό.

Πίνακας

15. Πιστεύετε ότι οι κυβερνητικοί φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να αποφασίσουν ποια μέτρα να εγκρίνουν ενάντια στην αλλαγή κλίματος;

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	90	67,2	56,3	44	32,8	35,8	134	100	47,3
Όχι	41	53,9	25,6	35	46,1	28,5	76	100	26,9
Δεν γνωρίζω	29	39,7	18,1	44	60,3	35,8	73	100	25,8
Σύνολο	160	56,5	100	123	43,5	100	283		100

Δεν απάντησαν 12

$\chi^2 = 14,7 - DF = 2 - P < 0,05$

Το επόμενο ερώτημα στον άξονα αυτό, διατυπώθηκε ως εξής: «**Πιστεύετε ότι το κοινό πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις για το τι πρέπει να γίνει για την αλλαγή κλίματος;** »

Φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι η συντριπτική πλειοψηφία ανδρών και γυναικών συμφωνούν σε ποσοστό 83,4% και διαφωνούν σε ποσοστό 16,6%.

Πίνακας

16.Πιστεύετε ότι το κοινό πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις για το τι πρέπει να γίνει για την αλλαγή κλίματος;

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Το κοινό πρέπει να ερωτηθεί και να αναμιχθεί ενεργά	126	54,5	78,8	105	45,5	89,7	231	100	83,4
Το κοινό πρέπει να ερωτηθεί μόνο	34	73,9	21,3	12	26,1	10,3	46	100	16,6
Σύνολο	160	57,8	100	117	42,2	100	277		100

Δεν απάντησαν 18

$\chi^2 = 5,8$ - DF = 1 - P < 0,05

Σχετικό με τα προηγούμενα είναι και το ερώτημα: «Αισθάνεστε ότι έχετε αρκετές πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος; »

Φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών συμφωνούν σε ποσοστό 33,5% και διαφωνούν σε ποσοστό 58,3%. Επίσης σημαντικό είναι το ότι υπάρχει ένα ποσοστό 8,3% οι οποίοι δεν γνωρίζουν επαρκώς ώστε να απαντήσουν το εάν έχουν αρκετές πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος.

Πίνακας

17.Αισθάνεστε ότι έχετε αρκετές πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος;

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Ναι	46	51,7	30,5	43	48,3	37,4	89	100	33,5
Όχι	91	58,7	60,3	64	41,3	55,7	155	100	58,3
Δεν γνωρίζω	14	63,6	9,3	8	36,4	7	22	100	8,3
Σύνολο	151	56,8	100	115	43,2	100	266		100

Δεν απάντησαν 29

$$\chi^2 = 1,5 - DF = 2 - P < 0,05$$

Το επόμενο ερώτημα στον άξονα αυτό, το οποίο τέθηκε στα υποκείμενα ήταν επιλογής και διατυπώθηκε ως εξής: «**Ποιους θα εμπιστευόσαστε των περισσότερο να σας δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος;**»

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν τα εξής:

	Εμπιστεύομαι	Ίσως εμπιστεύομαι	Δεν εμπιστεύομαι
1.Επιστημονικές εκθέσεις	9	13,7	30,6
2.Κυβερνητικές εκθέσεις	38	28,5	24,5
3.Εκθέσεις επιχειρήσεων και βιομηχανίας	64,4	17,6	13,5
4.Περιβαλλοντικές οργανώσεις	28,3	22,4	27,2
5.Τα μέσα Μαζικής	11,2	19,5	28,9

<i>Ενημέρωσης</i>			
<i>6. Φίλοι και οικογένεια</i>	35,8	26,2	28,3

Τα τελικά δεδομένα ανά υποερώτημα παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας

18. Ποιους θα εμπιστευόσαστε των περισσότερο να σας δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος;

1. Επιστημονικές εκθέσεις

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	4	16	2,4	21	84	18,8	25	100	9
Ίσως εμπιστεύομαι	26	68,4	15,7	12	31,6	10,7	38	100	13,7
Δεν εμπιστεύομαι	49	57,6	29,5	36	42,4	32,1	85	100	30,6
Δεν γνωρίζω	87	66,9	52,4	43	33,1	38,4	130	100	46,8
Σύνολο	166	59,7	100	112	40,3	100	278		100

Δεν απάντησαν 17

$\chi^2 = 24,0 - DF = 3 - P < 0,05$

Πίνακας

18. Ποιους θα εμπιστευόσαστε των περισσότερο να σας δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος;

2. Κυβερνητικές εκθέσεις

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	62	59,6	40,5	42	40,4	34,7	104	100	38
Ίσως εμπιστεύομαι	31	39,7	20,3	47	60,3	38,8	78	100	28,5
Δεν εμπιστεύομαι	49	73,1	32	18	26,9	14,9	67	100	24,5
Δεν γνωρίζω	11	44	7,2	14	56	11,6	25	100	9,1
Σύνολο	153	55,8	100	121	44,2	100	274		100

Δεν απάντησαν 21

$$\chi^2 = 18,3 - DF = 3 - P < 0,05$$

Πίνακας

18. Ποιους θα εμπιστευόσαστε των περισσότερο να σας δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος;
3. Εκθέσεις επιχειρήσεων και βιομηχανίας

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	98	57	63,2	74	43	66,1	172	100	64,4
Ίσως εμπιστεύομαι	38	80,9	24,5	9	19,1	8	47	100	17,6
Δεν εμπιστεύομαι	14	38,9	9	22	61,1	19,6	36	100	13,5
Δεν γνωρίζω	5	41,7	3,2	7	58,3	6,3	12	100	4,5
Σύνολο	155	58,1	100	112	41,9	100	267		100

Δεν απάντησαν 28

$$\chi^2 = 16,8 - DF = 3 - P < 0,05$$

Πίνακας

18. Ποιους θα εμπιστευόσαστε των περισσότερο να σας δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος;
4. Περιβαλλοντικές οργανώσεις

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	37	48,1	23,9	40	51,9	34,2	77	100	28,3
Ίσως εμπιστεύομαι	42	68,9	27,1	19	31,1	16,2	61	100	22,4
Δεν εμπιστεύομαι	43	58,1	27,7	31	41,9	26,5	74	100	27,2
Δεν γνωρίζω	33	55	21,3	27	45	23,1	60	100	22,1
Σύνολο	155	57	100	117	43	100	272		100

Δεν απάντησαν 23

$$\chi^2 = 6,1 - DF = 3 - P < 0,05$$

Πίνακας

18. Ποιους θα εμπιστευόσαστε των περισσότερο να σας δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος;
5. Τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	18	58,1	11,2	13	41,9	11,2	31	100	11,2
Ίσως εμπιστεύομαι	32	59,3	19,9	22	40,7	19	54	100	19,5
Δεν εμπιστεύομαι	51	63,8	31,7	29	36,3	25	80	100	28,9
Δεν γνωρίζω	60	53,6	37,3	52	46,4	44,8	112	100	40,4
Σύνολο	161	58,1	100	116	41,9	100	277		100

Δεν απάντησαν 18

$\chi^2 = 2,0 - DF = 3 - P > 0,05$

Πίνακας

18. Ποιους θα εμπιστευόσαστε των περισσότερο να σας δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος;
6. Φίλοι και οικογένεια

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Εμπιστεύομαι	52	52	32,5	48	48	40,3	100	100	35,8
Ίσως εμπιστεύομαι	42	57,5	26,3	31	42,5	26,1	73	100	26,2
Δεν εμπιστεύομαι	55	69,6	34,4	24	30,4	20,2	79	100	28,3
Δεν γνωρίζω	11	40,7	6,9	16	59,3	13,4	27	100	9,7
Σύνολο	160	57,3	100	119	42,7	100	279		100

Δεν απάντησαν 16

$\chi^2 = 9,0 - DF = 3 - P < 0,05$

Στο τέλος του ερωτηματολογίου δόθηκε η ευκαιρία στα υποκείμενα να δώσουν ελεύθερα τη γνώμη τους στο ερώτημα «**Με ποιο τρόπο, θα προτιμούσατε να**

λάβετε πληροφορίες για την αλλαγή του κλίματος ώστε να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι πρέπει να κάνετε για αυτό»

Φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν τα εξής:

Πίνακας

19. Με ποιο τρόπο, θα προτιμούσατε να λάβετε πληροφορίες για την αλλαγή του κλίματος ώστε να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι πρέπει να κάνετε για αυτό;

Πρώτη επιλογή

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Γραπτές επιστημονικές εκθέσεις	40	58,8	23,7	28	41,2	22,2	68	100	23,1
Γραφικές παραστάσεις των μελλοντικών τάσεων	19	39,6	11,2	29	60,4	23	48	100	16,3
Εικόνες με το πως μια περιοχή μπορεί να μοιάζει στο μέλλον	34	60,7	20,1	22	39,3	17,5	56	100	19
Παρουσίαση στον υπολογιστή	20	58,8	11,8	14	41,2	11,1	34	100	11,5
Σελίδες στο Διαδίκτυο	45	65,2	26,6	24	34,8	19	69	100	23,4
Περισσότερη κάλυψη από τηλεόραση/ ραδιόφωνο/ εφημερίδες	11	55	6,5	9	45	7,1	20	100	6,8
Σύνολο	169	57,3	100	126	42,7	100	295		100

Δεν απάντησαν

$\chi^2 = 8,3 - DF = 5 - P < 0,05$

Πίνακας

19.Με ποιο τρόπο, θα προτιμούσατε να λάβετε πληροφορίες για την αλλαγή του κλίματος ώστε να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι πρέπει να κάνετε για αυτό;

Δεύτερη επιλογή

	Άνδρες			Γυναίκες			Σύνολο		
	N	%	%	N	%	%	N	%	%
Γραπτές επιστημονικές εκθέσεις	38	92,7	22,5	3	7,3	2,4	41	100	13,9
Γραφικές παραστάσεις των μελλοντικών τάσεων	9	18,4	5,3	40	81,6	31,7	49	100	16,6
Εικόνες με το πως μια περιοχή μπορεί να μοιάζει στο μέλλον	49	69	29	22	31	17,5	71	100	24,1
Παρουσίαση στον υπολογιστή	14	35	8,3	26	65	20,6	40	100	13,6
Σελίδες στο Διαδίκτυο	42	60	24,9	28	40	22,2	70	100	23,7
Περισσότερη κάλυψη από τηλεόραση/ ραδιόφωνο/ εφημερίδες	17	70,8	10,1	7	29,2	5,6	24	100	8,1
Σύνολο	169	57,3	100	126	42,7	100	295		100

Δεν απάντησαν

$\chi^2 = 65,4 - DF = 5 - P < 0,05$

7.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων μέρους Β

Το δεύτερο και τρίτο διερευνητικό ερώτημα της έρευνας αναφερόταν στο κατά πόσον:

- Οι τοπικοί θεσμικοί φορείς όπως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αποδίδουν τις αλλαγές κλίματος στη παγκόσμια αλλαγή του κλίματος;
- Πώς ενσωματώνουν την αλλαγή κλίματος στην τρέχουσα λήψη αποφάσεών τους; Ποια μέτρα μετριασμού και προσαρμογής λαμβάνουν ή εξετάζουν για να ανταποκριθούν (τοπικά ή/και περιφερειακά) στις συγκεκριμένες επιδράσεις και πώς λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις;

Σύμφωνα με τα όσα προηγήθηκαν τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

- Τα υποκείμενα δηλώνουν σε ποσοστό 35,7% ότι θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας μέσα το σπίτι, θα χρησιμοποιούν ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και θα μειώσουν τη χρήση αυτοκινήτου ή και θα ανακυκλώνουν τα σκουπίδια. Επίσης θα άλλαζαν τη συμπεριφορά τους ως άτομα για να μειώσουν τη συμβολή τους στην αλλαγή κλίματος;
- Στο ερώτημα «Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;», φάνηκε ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν «Υψηλή ευθύνη» στους εξής φορείς:

1.Κυβέρνηση	35,1
2. Δημοτικά συμβούλια	34,9
3.Επιχειρήσεις και βιομηχανία	54,4
4.Περιβαλλοντικές οργανώσεις	2,7
5.Ηνωμένα Έθνη	42,8
6.Ευρωπαϊκή Ένωση	63,5
7.Άτομα/πολίτες	21,6
8.Οικογένεια/φίλοι	13,7
9.Ο ίδιος/ή ίδια	37

- Στο ερώτημα «Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;», φάνηκε ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν «Υψηλή ευθύνη» στους εξής φορείς:

1.Η κυβέρνηση	39,4
2.Τα Δημοτικά συμβούλια	60,4
3.Επιχειρήσεις και βιομηχανία	26,5
4.Περιβαλλοντικές οργανώσεις	41,1
5.Ηνωμένα Έθνη	70,6
6.Ευρωπαϊκή Ένωση	28,4
7.Άτομα/πολίτες	9,4
8.Οικογένεια/φίλοι	53,2
9.Ο ίδιος/ή ίδια	24,6

- Στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι οι κυβερνητικοί φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να αποφασίσουν ποια μέτρα να εγκρίνουν ενάντια στην αλλαγή κλίματος;» φάνηκε ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών συμφωνούν.
- Στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι το κοινό πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις για το τι πρέπει να γίνει για την αλλαγή κλίματος;» φάνηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία ανδρών και γυναικών συμφωνούν .
- Στο ερώτημα «Ποιους θα εμπιστευόσαστε των περισσότερο να σας δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος;» φάνηκε ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τα εξής:

1.Επιστημονικές εκθέσεις	9
2.Κυβερνητικές εκθέσεις	38
3.Εκθέσεις επιχειρήσεων και βιομηχανίας	64,4
4.Περιβαλλοντικές οργανώσεις	28,3
5.Τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης	11,2
6.Φίλοι και οικογένεια	35,8

7.5.Στατιστική Ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων

Όπως είδαμε, η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν για την περιγραφή των μεταβλητών, όσο και για τη διερεύνηση και επαλήθευση των πιθανών σχέσεων μεταξύ τους, χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικές μετρήσεις, όπως και σειρά στατιστικών αναλύσεων.

Στη συνέχεια επιχειρούμε μέσα από αναλύσεις αιτιακών σχέσεων ή γραμμικών σχέσεων (Correlations), να καταγράψουμε το βαθμό συνάφειας που υπάρχει μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών φύλου, ηλικίας των υποκειμένων, εάν ασχολούνται με τα κοινά και εάν είναι μέλη οποιασδήποτε ομάδας, σε σχέση με σειρά ερωτημάτων από το ερωτηματολόγιο.

Έτσι σε σχέση με τον πρώτο άξονα ερωτημάτων «Κίνδυνος αλλαγής κλίματος» επιλέξαμε τα ερωτήματα:

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;
6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;
8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο.

Από τις απαντήσεις των υποκειμένων του δείγματος και μέσα από την αντίστοιχη ανάλυση (Correlations) προέκυψαν τα εξής.

7.5.1.Κίνδυνος αλλαγής κλίματος

Έτσι σε σχέση με τον πρώτο άξονα ερωτημάτων «Κίνδυνος αλλαγής κλίματος» επιλέξαμε τα ερωτήματα:

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;
6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;
8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο.

Από τις απαντήσεις των υποκειμένων του δείγματος και μέσα από την αντίστοιχη ανάλυση (Correlations) προέκυψαν τα εξής:

Ως κύριες οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος θεωρούν τα υποκείμενα την Ατμοσφαιρική ρύπανση η οποία συσχετίζεται με το ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation $-.244^{**}$ - Sig. $.000$), τις Εκπομπές CO₂ η οποία επίσης συσχετίζεται με το ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation $-.215^{**}$ - Sig. $.001$), την Καταστροφή Δασών η οποία συσχετίζεται με την ηλικία (Pearson

Correlation $-.136^{**}$ - Sig. $.002$), το ότι ασχολούνται με τα κοινά (Pearson Correlation $-.136^{**}$ - Sig. $.003$), και το ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation $-.209^{**}$ - Sig. $.002$). Επίσης θετική συσχέτιση υπάρχει και μεταξύ των μεταβλητών Καταστροφή του ανώτερου στρώματος όζοντος η οποία συσχετίζεται με την ηλικία (Pearson Correlation $-.140^{*}$ - Sig. $.002$), Αυξανόμενη χρήση αυτοκινήτων η οποία συσχετίζεται με την ηλικία (Pearson Correlation $-.153^{**}$ - Sig. $.001$), το ότι ασχολούνται με τα κοινά (Pearson Correlation $.251^{**}$ - Sig. $.000$), και το ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation $-.158^{**}$ - Sig. $.017$). Τέλος η κατηγορία Ηφαιστειακές εκρήξεις σχετίζεται με το ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation $.239^{**}$ - Sig. $.001$) το ότι ασχολούνται με τα κοινά (Pearson Correlation $-.236^{**}$ - Sig. $.000$).

Πίνακας

Correlations

		c2_age	c7_koina	c11_omada
a5_1	Pearson	-,084	,026	-,244**
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	,160	,664	,000
	N	283	273	235
a5_2	Pearson	-,038	,035	,078
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	,522	,565	,235
	N	285	275	232
a5_3	Pearson	,007	-,014	,070
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	,912	,833	,312
	N	251	242	208
a5_4	Pearson	-,007	,161**	,017
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	,909	,008	,803
	N	280	270	227
a5_5	Pearson	,055	,081	-,215**
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	,376	,203	,001
	N	258	248	220
a5_6	Pearson	-,136*	-,136*	,209**
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	,027	,030	,002
	N	267	257	214
a5_7	Pearson	,046	,084	,028
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	,454	,179	,679

	N	267	258	214
a5_8	Pearson Correlation	-,140*	,076	-,023
	Sig. (2-tailed)	,026	,237	,740
	N	253	243	202
a5_9	Pearson Correlation	,153*	,251**	-,158*
	Sig. (2-tailed)	,011	,000	,017
	N	275	265	227
a5_10	Pearson Correlation	-,124	,049	,039
	Sig. (2-tailed)	,054	,453	,595
	N	243	233	190
a5_11	Pearson Correlation	,031	,069	-,112
	Sig. (2-tailed)	,617	,269	,090
	N	269	259	229
a5_12	Pearson Correlation	-,093	,090	-,047
	Sig. (2-tailed)	,126	,142	,478
	N	272	266	228
a5_13	Pearson Correlation	,150*	-,236**	,239**
	Sig. (2-tailed)	,024	,000	,001
	N	226	220	195

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

7.5.2.Κίνδυνος αλλαγής κλίματος (άλλες αιτίες)

Σε σχέση με άλλες αιτίες για την αλλαγή του κλίματος (ερώτημα 6) θεωρούν τα υποκείμενα ότι η αλλαγή του κλίματος είναι μια αναπόφευκτη φυσική διεργασία άποψη η οποία συσχετίζεται με το φύλο (Pearson Correlation ,271** - Sig. ,000), την ηλικία (Pearson Correlation ,134* - Sig. ,024), το ότι ασχολούνται με τα κοινά (Pearson Correlation ,133* - Sig. ,027), και το ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation ,139* - Sig. ,032).

Η άποψη ότι η αλλαγή του κλίματος οφείλεται στην επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον συσχετίζεται με το ότι ασχολούνται με τα κοινά (Pearson Correlation ,169* - Sig. ,006), και το ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation , -227** - Sig. ,001).

Η άποψη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να αποφευχθεί με τα κατάλληλα μέτρα συσχετίζεται με το ότι ασχολούνται με τα κοινά (Pearson Correlation ,135* - Sig. ,024).

Επίσης φάνηκε ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να μετριαστεί με τα κατάλληλα μέτρα συσχετίζεται με το φύλο (Pearson Correlation ,188** - Sig. ,001), και το ότι τα υποκείμενα ασχολούνται με τα κοινά (Pearson Correlation ,214** - Sig. ,000), και το ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation ,145* - Sig. ,025), επίσης συσχετίζονται με τη μεταβλητή φύλο των υποκειμένων.

Επίσης το ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει οικολογικές καταστροφές συσχετίζεται με το φύλο (Pearson Correlation ,182** - Sig. ,003), το ότι ασχολούνται με τα κοινά (Pearson Correlation , -411** - Sig. ,000), και το ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation ,228 - Sig. ,001).

Μια άλλη μεταβλητή «η αλλαγή του κλίματος μπορεί να αποφευχθεί με τα κατάλληλα μέτρα» συσχετίζεται με το ότι τα υποκείμενα ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation , -160* - Sig. ,001).

Πίνακας

Correlations

		c1_sex	c2_age	c7_koina	c11_omada
a6_1	Pearson Correlation	,271**	,134*	,133*	,139*
	Sig. (2-tailed)	,000	,024	,027	,032
	N	285	285	277	240
a6_2	Pearson Correlation	-,067	-,099	,169**	-,227**
	Sig. (2-tailed)	,271	,101	,006	,001
	N	274	274	264	221
a6_3	Pearson Correlation	,046	,120*	-,135*	,113
	Sig. (2-tailed)	,433	,041	,024	,082
	N	289	289	279	236
a6_4	Pearson Correlation	,188**	,097	,214**	,145*
	Sig. (2-tailed)	,001	,099	,000	,025
	N	290	290	280	239
a6_5	Pearson Correlation	-,094	,133*	-,088	-,160*
	Sig. (2-tailed)	,109	,023	,142	,014
	N	290	290	280	237
a6_6	Pearson Correlation	-,182**	-,094	-,411**	,228**
	Sig. (2-tailed)	,003	,130	,000	,001
	N	262	262	252	229
a6_7	Pearson Correlation	-,010	,133*	-,056	,152*
	Sig. (2-tailed)	,873	,029	,372	,026
	N	269	269	259	216

a6_8	Pearson	-,045	,045	-,011	,245**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,436	,442	,856	,000
	N	295	295	285	242
a6_9	Pearson	-,146*	-,005	-,195**	,030
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,016	,935	,002	,653
	N	270	270	260	227
a6_10	Pearson	-,054	,228**	-,042	,228**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,378	,000	,506	,001
	N	266	266	256	221
a6_11	Pearson	,053	-,151*	-,129*	,113
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,385	,013	,037	,089
	N	270	270	260	227

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

7.5.3.Κίνδυνος αλλαγής κλίματος (στη Ρόδο)

Σε σχέση με τα φαινόμενα τα οποία έχουν παρατηρηθεί στη Ρόδο για την αλλαγή του κλίματος (ερώτημα 8) φάνηκε ότι τα υποκείμενα θεωρούν ότι οι αλλαγές στις εποχές συσχετίζεται τόσο με την ηλικία (Pearson Correlation $-.173^{**}$ - Sig. $.004$), όσο και με το γεγονός ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation $.138^*$ - Sig. $.035$).

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την άποψη των υποκειμένων ότι υπάρχουν «Πιο κρύοι χειμώνες», και «Λιγότεροι παγετοί» στοιχείο το οποίο συσχετίζεται τόσο με το φύλο (Pearson Correlation $-.259^{**}$ - Sig. $.000$), όσο και με το γεγονός ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation $-.273^*$ - Sig. $.000$).

Επίσης άλλη επιβεβαίωση του ότι οι εποχές στη Ρόδο έχουν αλλάξει φάνηκε και από τις απαντήσεις των υποκειμένων σε αντίστοιχο ερώτημα «Πιο δροσερά καλοκαίρια», στοιχείο το οποίο συσχετίζεται τόσο με το φύλο (Pearson Correlation $-.277^{**}$ - Sig. $.000$), όσο και με την ηλικία τους (Pearson Correlation $.194^*$ - Sig. $.002$).

Διαφορά μεταξύ φύλων.

Βρήκαμε διαφορές στις υψηλού κινδύνου αποκρίσεις των ανδρών και γυναικών, με το ποσοστό των αποκρίσεων υψηλού κινδύνου μεγαλύτερο για τις γυναίκες σχεδόν σε κάθε στοιχείο.

Πίνακας

Correlations

		c1_sex	c2_age	c7_koina	c11_omada
a8_1	Pearson Correlation	,063	-,075	,020	,119
	Sig. (2-tailed)	,296	,208	,744	,067
	N	281	281	271	236
a8_2	Pearson Correlation	-,031	-,173^{**}	,085	-,138[*]
	Sig. (2-tailed)	,606	,004	,162	,035
	N	281	281	271	233

a8_3	Pearson Correlation	-,259**	-,001	,091	-,273**
	Sig. (2-tailed)	,000	,982	,130	,000
	N	287	287	278	235
a8_4	Pearson Correlation	-,277**	,194**	,121	-,066
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,057	,330
	N	260	260	250	217
a8_5	Pearson Correlation	-,366**	,006	,099	,162*
	Sig. (2-tailed)	,000	,926	,103	,014
	N	280	280	272	227
a8_6	Pearson Correlation	-,011	,120	-,206**	,068
	Sig. (2-tailed)	,860	,059	,001	,322
	N	251	251	241	216
a8_7	Pearson Correlation	,130*	,117	-,015	-,126
	Sig. (2-tailed)	,031	,053	,810	,061
	N	274	274	264	222
a8_8	Pearson Correlation	,012	-,313**	-,280**	,125
	Sig. (2-tailed)	,851	,000	,000	,060
	N	265	265	258	226
a8_9	Pearson Correlation	-,084	,039	-,233**	,063
	Sig. (2-tailed)	,169	,521	,000	,362
	N	267	267	257	215
a8_10	Pearson Correlation	-,029	,123*	,088	,047
	Sig. (2-tailed)	,630	,043	,151	,485

	N	273	273	266	220
a8_11	Pearson	-,085	-,163**	-,079	-,107
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,160	,007	,204	,108
	N	272	272	262	225
a8_12	Pearson	-,093	-,071	-,016	-,061
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,124	,242	,798	,362
	N	276	276	266	229

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

7.5.4.Αλλαγή συμπεριφοράς για μείωση της συμβολής στην αλλαγή κλίματος

Ένα άλλο σημαντικό, πιστεύουμε, ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα ήταν το κατά πόσον είναι πρόθυμοι να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους ως άτομα για να μειώσουν τη συμβολή τους στην αλλαγή κλίματος.

Σε σχέση, λοιπόν, με το κατά πόσον είναι πρόθυμοι να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους ως άτομα για να μειώσουν τη συμβολή τους στην αλλαγή κλίματος. (ερώτημα 12) φάνηκε ότι τα υποκείμενα απαντούν με θετική στάση σε όλα τα επιμέρους ερωτήματα – θέσεις. Έτσι φάνηκε ότι είναι σε θέση να προσαρμοστούν στην λεγόμενη πράσινη ενέργεια και να τροποποιήσουν τις ενέργειές τους σε σχέση με την υπερβολική κατανάλωση και την ανακύκλωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι τα υποκείμενα δηλώνουν ότι είναι πρόθυμοι να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας μέσα το σπίτι, στοιχείο το οποίο συσχετίζεται τόσο με την ηλικία (Pearson Correlation $-,192^{**}$ - Sig. $,002$), όσο και με το γεγονός ότι ασχολούνται με τα κοινά (Pearson Correlation $,125^{*}$ - Sig. $,049$).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι τα υποκείμενα δηλώνουν ότι είναι πρόθυμοι να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας μέσα το σπίτι, στοιχείο το οποίο συσχετίζεται τόσο με την ηλικία (Pearson Correlation $-,192^{**}$ - Sig. $,002$), όσο και με το γεγονός ότι ασχολούνται με τα κοινά (Pearson Correlation $,163^{*}$ - Sig. $,014$)

Επίσης, φάνηκε ότι τα υποκείμενα δηλώνουν ότι είναι πρόθυμοι να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας μέσα το σπίτι χρησιμοποιώντας ενεργειακά αποδοτικές συσκευές στοιχείο το οποίο συσχετίζεται επίσης τόσο με την ηλικία (Pearson Correlation $-,423^{**}$ - Sig. $,000$), όσο και με το γεγονός ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation $,163^{*}$ - Sig. $,014$) και με το γεγονός ότι ασχολούνται με τα κοινά (Pearson Correlation $,253^{*}$ - Sig. $,000$).

Η δήλωση ότι «θα μειώσω τη χρήση αυτοκινήτου» απαντήθηκε από όλα τα υποκείμενα και συσχετίζεται με όλες τις ανεξάρτητές μας μεταβλητές.

Επίσης, σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι τα υποκείμενα δηλώνουν ότι είναι πρόθυμοι να ανακυκλώνουν τα σκουπίδια, στοιχείο το οποίο συσχετίζεται με την ηλικία (Pearson Correlation $,151^{**}$ - Sig. $,013$), Δηλώνουν επίσης ότι δεν είναι πρόθυμοι να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για «μη καθαρή ενέργεια», στοιχείο το οποίο συσχετίζεται επίσης τόσο με την

ηλικία (Pearson Correlation $-.139^{**}$ - Sig. ,023), όσο και με το φύλο τους (Pearson Correlation $-.222^{*}$ - Sig. ,000).

Τέλος φάνηκε ότι οι δηλώσεις ότι «Θα καταργήσω τη χρήση αεροζόλ (σπρεϋ) και Θα κάνω λιγότερα αεροπορικά ταξίδια» απαντήθηκε θετικά από τα υποκείμενα και συσχετίζεται με τις ανεξάρτητές μας μεταβλητές (βλ πίνακα).

Πίνακας

Correlations

		c1_sex	c2_age	c7_koina	c11_omada
b12_1	Pearson Correlation	-,062	$-.192^{**}$	$-.125^{*}$,136
	Sig. (2-tailed)	,321	,002	,049	,052
	N	258	258	248	205
b12_2	Pearson Correlation	-,053	$.423^{**}$	$.253^{**}$	$.163^{*}$
	Sig. (2-tailed)	,374	,000	,000	,014
	N	280	280	272	227
b12_3	Pearson Correlation	$-.176^{**}$	$-.151^{*}$	$-.266^{**}$	$.168^{*}$
	Sig. (2-tailed)	,003	,011	,000	,011
	N	280	280	270	227
b12_4	Pearson Correlation	-,086	$-.151^{*}$,096	-,117
	Sig. (2-tailed)	,160	,013	,123	,078
	N	270	270	260	228
b12_5	Pearson Correlation	$-.222^{**}$	$-.139^{*}$	-,039	,027
	Sig. (2-tailed)	,000	,023	,528	,688
	N	268	268	258	217
b12_6	Pearson Correlation	,022	$-.229^{**}$	$-.165^{**}$	$.192^{**}$
	Sig. (2-tailed)	,716	,000	,006	,003

	N	284	284	275	233
b12_7	Pearson	-,010	-,216**	,119	-,023
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,864	,000	,051	,723
	N	277	277	268	236

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

7.5.5.Επιβολή μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος

Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα ήταν το κατά πόσον έχουν άποψη στην επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος. Το ερώτημα τέθηκε ως εξής: «νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;»

Σε σχέση, λοιπόν, με το ερώτημα αυτό (ερώτημα 13) φάνηκε ότι τα υποκείμενα απαντούν με θετική στάση σε όλα τα επιμέρους ερωτήματα – θέσεις. Έτσι φάνηκε ότι έχουν άποψη στην επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι τα υποκείμενα δηλώνουν ότι η επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος μπορούν να γίνονται από όλους τους φορείς που αναφέραμε στο ερωτηματολόγιο (κυβέρνηση, Δημοτικά συμβούλια, Επιχειρήσεις και βιομηχανία, Περιβαλλοντικές οργανώσεις, Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση, άτομα/πολίτες κλπ.)

Οι αντίστοιχες συσχετίσεις σε όλα τα υποερωτήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας

Correlations

		c1_sex	c2_age	c7_koina	c11_omada
b13_1	Pearson	,048	-,026	-,036	,195**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,418	,661	,546	,003
	N	285	285	278	232
b13_2	Pearson	,137*	-,326**	,135*	-,167*
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,023	,000	,028	,013
	N	275	275	265	222
b13_3	Pearson	,090	-,212**	,253**	-,326**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,133	,000	,000	,000
	N	281	281	271	228
b13_4	Pearson	,052	-,212**	,263**	-,150*
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,408	,001	,000	,031
	N	260	260	250	207
b13_5	Pearson	-,054	-,010	,152*	-,138*
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,378	,875	,014	,036
	N	271	271	261	232
b13_6	Pearson	,160**	-,105	,282**	-,407**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,008	,086	,000	,000
	N	271	271	261	226
b13_7	Pearson	-,051	-,059	,205**	-,094
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,409	,336	,001	,159

	N	264	264	257	226
b13_8	Pearson	-,028	,081	-,045	-,050
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,641	,174	,459	,451
	N	285	285	275	232
b13_9	Pearson	-,192**	-,234**	-,004	-,416**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,952	,000
	N	276	276	269	228

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

7.5.6.Εμπιστοσύνη ως προς την επιβολή μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος

Άλλο παρόμοιο με το προηγούμενο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα ήταν το κατά πόσον έχουν εμπιστοσύνη σε κάποιον σε σχέση με την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος. Το ερώτημα τέθηκε ως εξής: «Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;»

Σε σχέση, λοιπόν, με το ερώτημα αυτό (ερώτημα 14) φάνηκε ότι τα υποκείμενα απαντούν με θετική στάση σε όλα τα επιμέρους ερωτήματα. Έτσι φάνηκε ότι μπορούν να εμπιστευθούν οργανισμούς ή άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων, στην επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι τα υποκείμενα δηλώνουν ότι η επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος μπορούν να γίνονται από όλους τους φορείς που αναφέραμε στο ερωτηματολόγιο (κυβέρνηση, Δημοτικά συμβούλια, Επιχειρήσεις και βιομηχανία, Περιβαλλοντικές οργανώσεις, Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση, άτομα/πολίτες κλπ.)

Οι αντίστοιχες συσχετίσεις σε όλα τα υποερωτήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας

Correlations

		c1_sex	c2_age	c7_koina	c11_omada
b14_1	Pearson Correlation	-,080	-,149*	,142*	-,099
	Sig. (2-tailed)	,182	,013	,020	,132
	N	277	277	267	232
b14_2	Pearson Correlation	,201**	-,039	,217**	-,197**
	Sig. (2-tailed)	,001	,526	,000	,003
	N	270	270	260	225

b14_3	Pearson	,117	-,135*	-,047	-,250**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,063	,031	,470	,000
	N	253	253	243	206
b14_4	Pearson	,183**	,099	-,019	-,184**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,002	,096	,755	,005
	N	282	282	273	229
b14_5	Pearson	,247**	,335**	,146*	-,016
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,017	,811
	N	279	279	271	228
b14_6	Pearson	,176**	-,100	,187**	-,162*
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,005	,110	,003	,019
	N	257	257	248	209
b14_7	Pearson	-,161**	,039	,210**	-,192**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,007	,516	,001	,004
	N	278	278	268	227
b14_8	Pearson	-,159*	-,146*	,211**	-,092
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,012	,021	,001	,177
	N	250	250	240	219
b14_9	Pearson	-,147*	-,088	,081	,104
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,020	,166	,211	,140
	N	252	252	242	202

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

7.5.7.Εμπιστοσύνη ως προς την αξιοπιστία πληροφοριών για την αλλαγή του κλίματος

Άλλο παρόμοιο με το προηγούμενο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα ήταν το κατά πόσον έχουν εμπιστοσύνη σε κάποιον σε σχέση με την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι τα υποκείμενα δηλώνουν ότι μπορούν να εμπιστευθούν περισσότερο στο να τους δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος, τις επιστημονικές εκθέσεις, στοιχείο το οποίο συσχετίζεται τόσο με το φύλο (Pearson Correlation -,211** - Sig. ,000), όσο και με την ηλικία (Pearson Correlation ,212* - Sig. ,000).

Φάνηκε, επίσης, ότι τα υποκείμενα δηλώνουν ότι μπορούν να εμπιστευθούν περισσότερο στο να τους δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος, τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στοιχείο το οποίο συσχετίζεται τόσο με την ηλικία (Pearson Correlation ,194** - Sig. ,001), όσο και με την ενασχόλησή τους με τα κοινά (Pearson Correlation -,249* - Sig. ,000), όσο και με το γεγονός ότι ανήκουν σε ομάδα (Pearson Correlation ,170* - Sig. ,011).

Πίνακας

Correlations

		c1_sex	c2_age	c7_koina	c11_omada
b18_1	Pearson Correlation	-,211**	-,212**	,073	,126
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,235	,059
	N	278	278	268	225
b18_2	Pearson Correlation	-,013	,005	-,080	-,130
	Sig. (2-tailed)	,832	,932	,197	,052
	N	274	274	264	222
b18_3	Pearson Correlation	,077	-,163**	,049	,156*
	Sig. (2-tailed)	,210	,008	,433	,022
	N	267	267	262	214

b18_4	Pearson	-,035	-,063	,145*	,105
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,562	,303	,019	,120
	N	272	272	262	220
b18_5	Pearson	,041	,194**	-,249**	,170*
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,501	,001	,000	,011
	N	277	277	270	224
b18_6	Pearson	-,044	-,240**	-,089	-,030
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,467	,000	,148	,652
	N	279	279	269	226

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

7.6. Ανάλυση διακύμανσης (Oneway)

Στην προσπάθειά μας να εντοπίσουμε τυχόν διαφορές μεταξύ «φύλου» προχωρήσαμε σε ανάλυση διακύμανσης (Oneway ANOVA) μεταξύ ορισμένων μεταβλητών και της ανεξάρτητης μεταβλητής «φύλο» των υποκειμένων.

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση αυτή συνοψίζονται στα εξής:

Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών του δείγματός μας ως προς τις εξαρτημένες μεταβλητές

- a5_13, Χρήση Χλωροφθοροανθράκων CFCs ως μία από τις κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος
- 6.1 Η αλλαγή του κλίματος είναι μια αναπόφευκτη φυσική διεργασία
- 6.4 Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να μετριαστεί με τα κατάλληλα μέτρα
- 6.6 Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει οικολογικές καταστροφές
- Φαινόμενα που έχουν παρατηρήσει στη Ρόδο_a8_3 Πιο κρύοι χειμώνες
- Φαινόμενα που έχουν παρατηρήσει στη Ρόδο_a8_4 Πιο δροσερά καλοκαίρια
- Φαινόμενα που έχουν παρατηρήσει στη Ρόδο_a8_5 Λιγότεροι παγετοί
- Θα πληρώνω υψηλότερες τιμές για «μη καθαρή ενέργεια» (πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό. Αέριο) b12_3,
- Θα ανακυκλώνω τα σκουπίδια μου, b12_5
- Ο ίδιος ως υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος b13_9.

Σε όλες τις υπόλοιπες υποερωτήσεις δεν φάνηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ φύλου. Φάνηκε, λοιπόν ότι τα υποκείμενα της έρευνας έχουν ξεκαθαρίσει σε σχέση προς το νοητικό μοντέλο που υιοθετούμε, λίγα στοιχεία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, κυρίως σε αυτά που είναι αισθητά και χειροπιαστά σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι η Ρόδος. Σε κάθε περίπτωση δεν αναμέναμε θεαματικές σημαντικότητες λόγω της περιορισμένης επαφής του δείγματος με τα επιμέρους διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Πίνακας

ANOVA

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
a5_1	Between Groups	(Combined)	,298	1	,298	,549	,459
		Linear Term	Unweighted	,298	1	,298	,549
	Weighted		,298	1	,298	,549	,459
	Within Groups		152,663	281	,543		
	Total	152,961	282				
a5_2	Between Groups	(Combined)	,338	1	,338	,661	,417
		Linear Term	Unweighted	,338	1	,338	,661
	Weighted		,338	1	,338	,661	,417
	Within Groups		144,735	283	,511		
	Total	145,074	284				
a5_3	Between Groups	(Combined)	,084	1	,084	,148	,701
		Linear Term	Unweighted	,084	1	,084	,148
	Weighted		,084	1	,084	,148	,701
	Within Groups		140,434	249	,564		
	Total	140,518	250				
a5_4	Between Groups	(Combined)	,786	1	,786	1,726	,190
		Linear Term	Unweighted	,786	1	,786	1,726
	Weighted		,786	1	,786	1,726	,190
	Within Groups		126,639	278	,456		

		Total	127,425	279			
a5_5	Between	(Combined)	,532	1	,532	,803	,371
	Groups	Linear					
		Unweighted	,532	1	,532	,803	,371
		Term					
		Weighted	,532	1	,532	,803	,371
		Within	169,720	256	,663		
		Groups					
		Total	170,252	257			
a5_6	Between	(Combined)	,064	1	,064	,143	,705
	Groups	Linear					
		Unweighted	,064	1	,064	,143	,705
		Term					
		Weighted	,064	1	,064	,143	,705
		Within	117,509	265	,443		
		Groups					
		Total	117,573	266			
a5_7	Between	(Combined)	,134	1	,134	,302	,583
	Groups	Linear					
		Unweighted	,134	1	,134	,302	,583
		Term					
		Weighted	,134	1	,134	,302	,583
		Within	117,529	265	,444		
		Groups					
		Total	117,663	266			
a5_8	Between	(Combined)	3,037	1	3,037	6,109	,014
	Groups	Linear					
		Unweighted	3,037	1	3,037	6,109	,014
		Term					
		Weighted	3,037	1	3,037	6,109	,014
		Within	124,773	251	,497		
		Groups					
		Total	127,810	252			
a5_9	Between	(Combined)	,410	1	,410	,838	,361
	Groups	Linear					
		Unweighted	,410	1	,410	,838	,361
		Term					
		Weighted	,410	1	,410	,838	,361
		Within	133,496	273	,489		
		Groups					
		Total	133,905	274			
a5_10	Between	(Combined)	1,098	1	1,098	1,843	,176

	Groups	Linear	Unweighted	1,098	1	1,098	1,843	,176
			Weighted	1,098	1	1,098	1,843	,176
		Term	Within	143,601	241	,596		
			Groups					
			Total	144,700	242			
a5_11	Between Groups	Linear	(Combined)	,289	1	,289	,652	,420
			Unweighted	,289	1	,289	,652	,420
			Weighted	,289	1	,289	,652	,420
			Within	118,247	267	,443		
			Groups					
			Total	118,535	268			
a5_12	Between Groups	Linear	(Combined)	,059	1	,059	,166	,684
			Unweighted	,059	1	,059	,166	,684
			Weighted	,059	1	,059	,166	,684
			Within	96,408	270	,357		
			Groups					
			Total	96,467	271			
a5_13	Between Groups	Linear	(Combined)	3,390	1	3,390	8,323	,004
			Unweighted	3,390	1	3,390	8,323	,004
			Weighted	3,390	1	3,390	8,323	,004
			Within	91,234	224	,407		
			Groups					
			Total	94,624	225			
a6_1	Between Groups	Linear	(Combined)	25,664	1	25,664	22,504	,000
			Unweighted	25,664	1	25,664	22,504	,000
			Weighted	25,664	1	25,664	22,504	,000
			Within	322,736	283	1,140		
			Groups					
			Total	348,400	284			
a6_2	Between Groups	Linear	(Combined)	1,496	1	1,496	1,218	,271
			Unweighted	1,496	1	1,496	1,218	,271
			Weighted	1,496	1	1,496	1,218	,271

		Within Groups	333,964	272	1,228		
		Total	335,460	273			
a6_3	Between Groups	(Combined)	,815	1	,815	,617	,433
	Linear Term	Unweighted	,815	1	,815	,617	,433
		Weighted	,815	1	,815	,617	,433
		Within Groups	379,248	287	1,321		
		Total	380,062	288			
a6_4	Between Groups	(Combined)	11,101	1	11,101	10,512	,001
	Linear Term	Unweighted	11,101	1	11,101	10,512	,001
		Weighted	11,101	1	11,101	10,512	,001
		Within Groups	304,154	288	1,056		
		Total	315,255	289			
a6_5	Between Groups	(Combined)	5,271	1	5,271	2,583	,109
	Linear Term	Unweighted	5,271	1	5,271	2,583	,109
		Weighted	5,271	1	5,271	2,583	,109
		Within Groups	587,712	288	2,041		
		Total	592,983	289			
a6_6	Between Groups	(Combined)	15,533	1	15,533	8,937	,003
	Linear Term	Unweighted	15,533	1	15,533	8,937	,003
		Weighted	15,533	1	15,533	8,937	,003
		Within Groups	451,917	260	1,738		
		Total	467,450	261			
a6_7	Between Groups	(Combined)	,033	1	,033	,026	,873
	Linear Term	Unweighted	,033	1	,033	,026	,873
		Weighted	,033	1	,033	,026	,873
		Within Groups	347,721	267	1,302		

			Total	347,755	268			
a6_8	Between		(Combined)	,817	1	,817	,607	,436
	Groups	Linear	Unweighted	,817	1	,817	,607	,436
		Term	Weighted	,817	1	,817	,607	,436
			Within	394,065	293	1,345		
			Groups					
			Total	394,881	294			
a6_9	Between		(Combined)	8,341	1	8,341	5,875	,016
	Groups	Linear	Unweighted	8,341	1	8,341	5,875	,016
		Term	Weighted	8,341	1	8,341	5,875	,016
			Within	380,459	268	1,420		
			Groups					
			Total	388,800	269			
a6_10	Between		(Combined)	1,427	1	1,427	,781	,378
	Groups	Linear	Unweighted	1,427	1	1,427	,781	,378
		Term	Weighted	1,427	1	1,427	,781	,378
			Within	482,487	264	1,828		
			Groups					
			Total	483,914	265			
a6_11	Between		(Combined)	,968	1	,968	,758	,385
	Groups	Linear	Unweighted	,968	1	,968	,758	,385
		Term	Weighted	,968	1	,968	,758	,385
			Within	342,295	268	1,277		
			Groups					
			Total	343,263	269			
a8_1	Between		(Combined)	,741	1	,741	1,095	,296
	Groups	Linear	Unweighted	,741	1	,741	1,095	,296
		Term	Weighted	,741	1	,741	1,095	,296
			Within	188,789	279	,677		
			Groups					
			Total	189,530	280			
a8_2	Between		(Combined)	,179	1	,179	,266	,606

	Groups	Linear	Unweighted	,179	1	,179	,266	,606
		Term	Weighted	,179	1	,179	,266	,606
			Within	187,721	279	,673		
			Groups					
			Total	187,900	280			
a8_3	Between		(Combined)	14,955	1	14,955	20,410	,000
	Groups	Linear	Unweighted	14,955	1	14,955	20,410	,000
		Term	Weighted	14,955	1	14,955	20,410	,000
			Within	208,822	285	,733		
			Groups					
			Total	223,777	286			
a8_4	Between		(Combined)	14,454	1	14,454	21,502	,000
	Groups	Linear	Unweighted	14,454	1	14,454	21,502	,000
		Term	Weighted	14,454	1	14,454	21,502	,000
			Within	173,434	258	,672		
			Groups					
			Total	187,888	259			
a8_5	Between		(Combined)	22,470	1	22,470	43,012	,000
	Groups	Linear	Unweighted	22,470	1	22,470	43,012	,000
		Term	Weighted	22,470	1	22,470	43,012	,000
			Within	145,230	278	,522		
			Groups					
			Total	167,700	279			
a8_6	Between		(Combined)	,022	1	,022	,031	,860
	Groups	Linear	Unweighted	,022	1	,022	,031	,860
		Term	Weighted	,022	1	,022	,031	,860
			Within	174,855	249	,702		
			Groups					
			Total	174,876	250			
a8_7	Between		(Combined)	3,128	1	3,128	4,690	,031
	Groups	Linear	Unweighted	3,128	1	3,128	4,690	,031
		Term	Weighted	3,128	1	3,128	4,690	,031

		Within Groups	181,426	272	,667		
		Total	184,555	273			
a8_8	Between Groups	(Combined)	,028	1	,028	,035	,851
	Linear Term	Unweighted	,028	1	,028	,035	,851
		Weighted	,028	1	,028	,035	,851
		Within Groups	211,881	263	,806		
		Total	211,909	264			
a8_9	Between Groups	(Combined)	1,310	1	1,310	1,901	,169
	Linear Term	Unweighted	1,310	1	1,310	1,901	,169
		Weighted	1,310	1	1,310	1,901	,169
		Within Groups	182,697	265	,689		
		Total	184,007	266			
a8_10	Between Groups	(Combined)	,141	1	,141	,232	,630
	Linear Term	Unweighted	,141	1	,141	,232	,630
		Weighted	,141	1	,141	,232	,630
		Within Groups	164,570	271	,607		
		Total	164,711	272			
a8_11	Between Groups	(Combined)	1,547	1	1,547	1,985	,160
	Linear Term	Unweighted	1,547	1	1,547	1,985	,160
		Weighted	1,547	1	1,547	1,985	,160
		Within Groups	210,439	270	,779		
		Total	211,985	271			
a8_12	Between Groups	(Combined)	1,783	1	1,783	2,386	,124
	Linear Term	Unweighted	1,783	1	1,783	2,386	,124
		Weighted	1,783	1	1,783	2,386	,124
		Within Groups	204,768	274	,747		

		Total	206,551	275			
b12_1	Between	(Combined)	2,392	1	2,392	,990	,321
	Groups	Linear	Unweighted	2,392	1	2,392	,990
		Term	Weighted	2,392	1	2,392	,990
		Within	618,511	256	2,416		
		Groups					
		Total	620,903	257			
b12_2	Between	(Combined)	1,895	1	1,895	,792	,374
	Groups	Linear	Unweighted	1,895	1	1,895	,792
		Term	Weighted	1,895	1	1,895	,792
		Within	665,101	278	2,392		
		Groups					
		Total	666,996	279			
b12_3	Between	(Combined)	18,453	1	18,453	8,904	,003
	Groups	Linear	Unweighted	18,453	1	18,453	8,904
		Term	Weighted	18,453	1	18,453	8,904
		Within	576,119	278	2,072		
		Groups					
		Total	594,571	279			
b12_4	Between	(Combined)	4,562	1	4,562	1,985	,160
	Groups	Linear	Unweighted	4,562	1	4,562	1,985
		Term	Weighted	4,562	1	4,562	1,985
		Within	615,813	268	2,298		
		Groups					
		Total	620,374	269			
b12_5	Between	(Combined)	28,236	1	28,236	13,761	,000
	Groups	Linear	Unweighted	28,236	1	28,236	13,761
		Term	Weighted	28,236	1	28,236	13,761
		Within	545,794	266	2,052		
		Groups					
		Total	574,030	267			
b12_6	Between	(Combined)	,285	1	,285	,132	,716

Groups	Linear	Unweighted	,285	1	,285	,132	,716	
		Weighted	,285	1	,285	,132	,716	
	Term	Within	606,912	282	2,152			
		Groups						
		Total	607,197	283				
b12_7 Between Groups	Linear	(Combined)	,056	1	,056	,029	,864	
		Term	Unweighted	,056	1	,056	,029	,864
			Weighted	,056	1	,056	,029	,864
		Within	Groups	526,088	275	1,913		
			Total	526,144	276			
		b13_1 Between Groups	Linear	(Combined)	,572	1	,572	,659
Term	Unweighted			,572	1	,572	,659	,418
	Weighted			,572	1	,572	,659	,418
Within	Groups			245,814	283	,869		
	Total			246,386	284			
b13_2 Between Groups	Linear			(Combined)	5,440	1	5,440	5,213
		Term	Unweighted	5,440	1	5,440	5,213	,023
			Weighted	5,440	1	5,440	5,213	,023
		Within	Groups	284,909	273	1,044		
			Total	290,349	274			
		b13_3 Between Groups	Linear	(Combined)	2,289	1	2,289	2,276
Term	Unweighted			2,289	1	2,289	2,276	,133
	Weighted			2,289	1	2,289	2,276	,133
Within	Groups			280,551	279	1,006		
	Total			282,840	280			
b13_4 Between Groups	Linear			(Combined)	,535	1	,535	,688
		Term	Unweighted	,535	1	,535	,688	,408
			Weighted	,535	1	,535	,688	,408

		Within Groups	200,830	258	,778		
		Total	201,365	259			
b13_5	Between Groups	(Combined)	,599	1	,599	,780	,378
	Linear Term	Unweighted	,599	1	,599	,780	,378
		Weighted	,599	1	,599	,780	,378
		Within Groups	206,788	269	,769		
		Total	207,387	270			
b13_6	Between Groups	(Combined)	5,178	1	5,178	7,064	,008
	Linear Term	Unweighted	5,178	1	5,178	7,064	,008
		Weighted	5,178	1	5,178	7,064	,008
		Within Groups	197,169	269	,733		
		Total	202,347	270			
b13_7	Between Groups	(Combined)	,820	1	,820	,684	,409
	Linear Term	Unweighted	,820	1	,820	,684	,409
		Weighted	,820	1	,820	,684	,409
		Within Groups	314,210	262	1,199		
		Total	315,030	263			
b13_8	Between Groups	(Combined)	,246	1	,246	,217	,641
	Linear Term	Unweighted	,246	1	,246	,217	,641
		Weighted	,246	1	,246	,217	,641
		Within Groups	320,456	283	1,132		
		Total	320,702	284			
b13_9	Between Groups	(Combined)	10,608	1	10,608	10,543	,001
	Linear Term	Unweighted	10,608	1	10,608	10,543	,001
		Weighted	10,608	1	10,608	10,543	,001
		Within Groups	275,682	274	1,006		

Total	286,290	275		
-------	---------	-----	--	--

7.7. Παραγοντική ανάλυση (factor)

Επίσης, προχωρήσαμε σε παραγοντική ανάλυση σε ορισμένες μεταβλητές για επιβεβαίωση του βαθμού αξιοπιστίας των ερωτημάτων αυτών και των αντίστοιχων απαντήσεων των υποκειμένων.

Έτσι σε σχέση με τον πρώτο άξονα ερωτημάτων «Κίνδυνος αλλαγής κλίματος» επιλέξαμε τα ερωτήματα:

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;
6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;
8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο.

Από τις απαντήσεις των υποκειμένων του δείγματος και μέσα από την αντίστοιχη ανάλυση (Factor) προέκυψαν τα εξής:

Από τα 13 υποερωτήματα του βασικού ερωτήματος (5) «Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;» φάνηκε ότι όλα ανεξαιρέτως απαντήθηκαν ικανοποιητικά από τα υποκείμενα του δείγματος, ενώ τα 6 από αυτά ερμηνεύουν συνολικά το 76,2% αξιοπιστίας των απαντήσεων αυτών.

Communalities

	Initial	Extraction
a5_1	1,000	,695
a5_2	1,000	,664
a5_3	1,000	,604
a5_4	1,000	,794
a5_5	1,000	,826
a5_6	1,000	,809
a5_7	1,000	,888
a5_8	1,000	,709
a5_9	1,000	,779
a5_10	1,000	,879
a5_11	1,000	,757
a5_12	1,000	,871
a5_13	1,000	,642

Communalities

	Initial	Extraction
a5_1	1,000	,695
a5_2	1,000	,664
a5_3	1,000	,604
a5_4	1,000	,794
a5_5	1,000	,826
a5_6	1,000	,809
a5_7	1,000	,888
a5_8	1,000	,709
a5_9	1,000	,779
a5_10	1,000	,879
a5_11	1,000	,757
a5_12	1,000	,871
a5_13	1,000	,642

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,542	19,555	19,555	2,542	19,555	19,555	2,354	18,108	18,108
2	2,000	15,382	34,937	2,000	15,382	34,937	1,681	12,933	31,040
3	1,730	13,305	48,242	1,730	13,305	48,242	1,618	12,447	43,487
4	1,356	10,430	58,672	1,356	10,430	58,672	1,480	11,382	54,869
5	1,249	9,607	68,279	1,249	9,607	68,279	1,478	11,371	66,241
6	1,040	7,997	76,276	1,040	7,997	76,276	1,305	10,036	76,276

7	,961	7,391	83,668				
8	,656	5,047	88,714				
9	,483	3,714	92,428				
10	,382	2,938	95,367				
11	,310	2,382	97,749				
12	,214	1,645	99,394				
13	,079	,606	100,000				

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component					
	1	2	3	4	5	6
a5_7	,847	,308	-,004	-,272	-,028	-,028
a5_12	,838	,232	,037	-,328	,051	-,057
a5_11	-,610	,369	-,067	-,362	-,324	,089
a5_13	,010	-,637	-,389	-,016	,276	-,091
a5_6	-,007	-,625	,192	,181	,445	,388
a5_1	-,406	,475	-,399	,145	,352	-,005
a5_5	,069	,400	-,717	,258	-,036	,281
a5_2	-,008	,062	,651	,364	-,287	-,147
a5_4	-,501	,158	,543	-,387	,217	,161
a5_10	,232	,378	,230	,734	,197	-,226
a5_3	,205	,141	,101	-,306	,620	-,231
a5_8	-,482	,229	-,048	-,055	,296	-,576
a5_9	,018	,538	,279	,075	,318	,553

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 6 components extracted.

Από τα 11 υποερωτήματα του βασικού ερωτήματος (6) «Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;» φάνηκε ότι όλα ανεξαιρέτως απαντήθηκαν ικανοποιητικά

από τα υποκείμενα του δείγματος, ενώ τα 5 από αυτά ερμηνεύουν συνολικά το 66,9% αξιοπιστίας των απαντήσεων αυτών.

Communalities

	Initial	Extraction
a6_1	1,000	,591
a6_2	1,000	,749
a6_3	1,000	,654
a6_4	1,000	,758
a6_5	1,000	,730
a6_6	1,000	,855
a6_7	1,000	,736
a6_8	1,000	,357
a6_9	1,000	,615
a6_10	1,000	,538
a6_11	1,000	,777

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1,849	16,809	16,809	1,849	16,809	16,809	1,762	16,020	16,020
2	1,794	16,305	33,114	1,794	16,305	33,114	1,437	13,060	29,081
3	1,406	12,779	45,892	1,406	12,779	45,892	1,434	13,040	42,121
4	1,232	11,198	57,090	1,232	11,198	57,090	1,365	12,412	54,533
5	1,079	9,813	66,903	1,079	9,813	66,903	1,361	12,370	66,903
6	,902	8,196	75,099						
7	,874	7,943	83,042						
8	,743	6,750	89,793						
9	,501	4,551	94,344						
10	,376	3,419	97,763						
11	,246	2,237	100,000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component				
	1	2	3	4	5
a6_4	-,532	,429	-,060	,524	-,114
a6_6	,517	,086	,463	-,481	-,366
a6_5	-,490	-,217	,459	-,178	,447
a6_3	,123	,717	,307	-,170	-,039
a6_10	-,200	,621	,001	-,068	,328
a6_1	,485	,516	-,144	,192	,178
a6_8	,271	,498	,053	,174	-,050
a6_7	-,079	-,010	,759	,217	,327
a6_9	,222	-,183	,509	,412	-,319
a6_11	,546	-,309	,013	,593	,178
a6_2	,583	-,111	-,153	-,156	,590

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 5 components extracted.

Από τα 12 υποερωτήματα του βασικού ερωτήματος (8) «Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο» φάνηκε ότι όλα ανεξαιρέτως απαντήθηκαν ικανοποιητικά από τα υποκείμενα του δείγματος, ενώ τα 5 από αυτά ερμηνεύουν συνολικά το 76,9% αξιοπιστίας των απαντήσεων αυτών.

Communalities

	Initial	Extraction
a8_1	1,000	,824
a8_2	1,000	,629
a8_3	1,000	,645
a8_4	1,000	,769
a8_5	1,000	,804
a8_6	1,000	,696
a8_7	1,000	,919
a8_8	1,000	,895
a8_9	1,000	,812
a8_10	1,000	,659
a8_11	1,000	,898
a8_12	1,000	,692

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,836	23,632	23,632	2,836	23,632	23,632	2,326	19,379	19,379
2	1,967	16,394	40,027	1,967	16,394	40,027	2,069	17,238	36,618
3	1,791	14,926	54,953	1,791	14,926	54,953	1,995	16,621	53,239
4	1,598	13,313	68,266	1,598	13,313	68,266	1,704	14,201	67,440
5	1,048	8,733	76,999	1,048	8,733	76,999	1,147	9,559	76,999
6	,782	6,513	83,512						
7	,513	4,277	87,789						
8	,490	4,086	91,875						
9	,412	3,433	95,308						
10	,315	2,624	97,932						
11	,160	1,329	99,261						
12	,089	,739	100,000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component				
	1	2	3	4	5
a8_9	,672	-,159	,548	,168	,081
a8_2	,653	-,171	,264	,258	-,193
a8_4	-,628	-,121	,099	,576	-,132
a8_8	,585	,437	-,571	,033	,186
a8_5	-,539	,612	-,059	-,275	-,246
a8_12	,366	,596	,366	,244	-,098
a8_3	-,457	,581	,284	,005	,131
a8_1	,443	,580	,471	-,159	-,210
a8_11	,562	,221	-,703	,169	,106
a8_6	-,118	-,056	,109	,777	,251
a8_10	-,228	,483	-,221	,570	,024
a8_7	-,103	,135	,303	-,229	,864

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 5 components extracted.

7.8. Ανάλυση Αντιλήψεων Και Κίνδυνος

Στα υποκείμενα της έρευνας τέθηκε το σχετικό ερώτημα «Ανησυχείτε για την αλλαγή κλίματος;» και όπως φάνηκε από τα πινακοποιημένα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών σε μεγάλο ποσοστό 44,5% και 30,4% δηλώνουν ότι ανησυχούν για την αλλαγή κλίματος. Το παράδοξο είναι ότι στο επόμενο σχετικό ερώτημα Πως αισθάνεστε για την αλλαγή κλίματος;» σε ποσοστά 27,2% και 7,2% απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν τις άμεσες συνέπειες ή έχουν κάποιο ενδιαφέρον στο τι μπορούν να κάνουν για το ζήτημα αυτό. Επίσης σχετικό με τα προηγούμενα είναι και το ερώτημα: «Αισθάνεστε ότι έχετε αρκετές πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος;» στο οποίο και απαντούν θετικά μόλις το 33,5% ανδρών και γυναικών και διαφωνούν σε ποσοστό 58,3%.

Έχοντας εξετάσει πως συνδυάζεται από τους ανθρώπους η στατιστική/αναλυτική και εμπειρική πληροφορία για επικείμενο κίνδυνο Κλιματικής Αλλαγής επιβεβαιώνεται το γενικό συμπέρασμα πως η εμπειρική/βιωματική πληροφόρηση (φίλοι-οικογένεια) επισκιάζει τα επίσημα (στατιστικά) δεδομένα (πληροφόρηση-εκθέσεις) έκτος και αν αυτά εκφράζονται με εμπειρικό βιωματικό τρόπο. Σε παρόμοια συμπεράσματα έχουν οδηγηθεί και οι ερευνητές (Tversky & Koehler, 1994; Jenni & Loewenstein, 1997; Clemen & Winkler, 1999; Kraemer & Weber, 2004; Fagerlin et al., 2005)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

8.1 Γενικά

Έχοντας ως στόχο στην παρούσα έρευνα να απαντήσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα, κρίναμε ως πιο κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση την ποσοτική με παράλληλη χρήση ποιοτικών στοιχείων. Ωστόσο, η εργασία μας κατά κύριο λόγο βασίστηκε στην ποσοτική προσέγγιση, μολονότι στην έναρξη της έγινε χρήση ποιοτικών μεθόδων με τη λήψη πιλοτικών συνεντεύξεων.

Τα ευρήματα μας είναι σε συμφωνία με παλαιότερες έρευνες, που είχαν διαπιστώσει ότι Αμερικανοί εφαρμόζουν λανθασμένα τις έννοιες από άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα. (Bostrom, et al. 1994; Kempton, et al. 1995; Read, et al. 1994) και Kempton (1995) διαπίστωσε ότι πολλοί Αμερικανοί συγχέουν την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου με τη μείωση όζοντος, που οδηγεί τα για να εξαγάγουν τα ανακριβή συμπεράσματα και για τις αιτίες και για τις λύσεις στην αλλαγή κλίματος. Παρομοίως όπως φαίνεται στην εικόνα 23 ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτημένων (79,8%). Επίσης τα ευρήματα μας είναι σε συμφωνία με τις μελέτες (Stermann and Booth Sweeney 2002, 2007; Stermann 2008) όπου φάνηκε πως πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, δεν μπορούν να καταλάβουν σωστά το μηχανισμό της αλλαγής του κλίματος.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας που αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις σύγχρονες γενιές αλλά κυρίως στις επόμενες. Επίσης δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά έχει και βαθμιδωτές **πολιτικές** διαστάσεις καθώς αντιμετωπίζεται τόσο σε τοπικό, εθνικό αλλά και πλανητικό επίπεδο διακυβέρνησης.

Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προτείνονται διάφορα **μέτρα** τόσο σε διεθνές όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των αιρετών όσο και των πολιτών αλλά και η συμμετοχή τους στο σχεδιασμό πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής κρίνεται απαραίτητη. Παρόλα αυτά επιβεβαιώνονται συμπεράσματα παλαιότερων σχετικών ερευνών όπου οι ερωτώμενοι είχαν επίσης δηλώσει όμως ότι «τα αποτελέσματά της θα είναι σταδιακά, ούτως ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σταδιακά το πρόβλημα» ή ότι «μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πραγματικά ένα πρόβλημα, δεν θα πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα που έχουν οικονομικό κόστος» (Kull, 2001), και μεγάλες

πλειοψηφίες έχουν αντιταχθεί σε πολιτικές μετριασμού, όπως ο ενεργειακός φόρος (Leiserowitz, 2003).

Παρόλα αυτά ακούγονται πολλές φωνές αντίδρασης στην άποψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί πρόβλημα. Ειδικότερα εκφράζεται ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα σαφώς και επιδρά στο κλίμα με διάφορους τρόπους αλλά δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αλλαγή του κλίματος οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες και όχι στη φυσική μεταβλητότητα.

Επίσης διατυπώνονται σκεπτικισμός τόσο για την αξιοπιστία των μετρήσεων θερμοκρασίας που έχουν πραγματοποιηθεί και των χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών μέτρησης, για τα μοντέλα πρόβλεψης της μελλοντικής εξέλιξης, για τις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για τα προτεινόμενα μέτρα καθώς και το κόστος αυτών.

Ως γενικότερη πρόταση μπορεί να διατυπωθεί ότι απαιτείται **διεθνής πολυεπίπεδη συνεργασία** για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής λόγω της παγκοσμιότητας του προβλήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια έλλειψη έρευνας που συγκρίνει τα διάφορα εθνικά και διακρατικά δίκτυα πόλεων και να αναλύει τις σχέσεις και τις επιπτώσεις τους στην τοπική δράση (Toly 2008, Kern / Bulkeley 2009).

Από την άλλη πλευρά κρίνεται απαραίτητη **η περαιτέρω διεξαγωγή ερευνών** για τους παράγοντες που επιδρούν στο κλίμα, για το πώς αναμένεται να αντιδράσει αυτό στην ανθρωπογενή αύξηση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου, για τις επερχόμενες επιπτώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία και την οικονομία.

8.2 Συμπεράσματα από την ανάλυση και παρουσίαση των ερευνητικών ερωτημάτων

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν με βάση την υπόθεση έρευνας και σκοπό έχουν να απαντήσουν στο εξής σκεπτικό:

Μια από τις μέγιστες πηγές αβεβαιότητας στην έρευνα για την αλλαγή του κλίματος είναι το πώς οι ιθύνοντες σε κάθε επίπεδο, θα ανταποκριθούν στη μελλοντική αλλαγή κλίματος. Δεν καταλαβαίνουμε πώς τα άτομα ή οι ομάδες ανιχνεύουν την αλλαγή κλίματος, την ενσωματώνουν στη λήψη αποφάσεών τους, ή αποκρίνονται, είτε μέσω των μέτρων μετριασμού είτε προσαρμογής.

Αυτές οι αποφάσεις και τα ενδεχόμενα μέτρα που θα ληφθούν θα έχουν σημαντικές συνέπειες στις περιοχές που θα αντιμετωπίσουν τις επιδράσεις της αλλαγής

κλίματος. Στην περίπτωση μας πρόκειται για μια νησιωτική περιοχή (Ρόδος) με έντονη τουριστική βιομηχανία.

Συνεισφορά στο ερευνητικό πεδίο

Η συμβολή αυτής της έρευνας είναι η παροχή μιας σε βάθος ανάλυσης του τρόπου κατανόησης των Δημοτικών Σύμβουλων στην Ελλάδα και ακόλουθα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Προηγούμενη έρευνα στην Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό σε ποσοτικές έρευνες στο ευρύτερο κοινό αναφορικά με γνώσεις, στάσεις και ενέργειες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Αν και μερικές μελέτες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοια μεθοδολογία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, η διατριβή εξέτασε το βαθμό στον οποίο τα ευρήματα από τις μελέτες αυτές ισχύουν στο πλαίσιο της Ελλάδας.

Αρχικός στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση του **επιπέδου της πολιτικής** για την Προστασία του Κλίματος του Δήμου Ρόδου. Το παραπάνω ζητούμενο επιδιώχθηκε να απαντηθεί μέσω έρευνας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου με τις απόψεις – θέσεις των Δημοτικών Σύμβουλων σχετικά με την ενημέρωσή τους και την προθυμία τους να μειώσουν τη συνεισφορά τους στην αλλαγή κλίματος και να διαχειριστούν τα αποτελέσματα της αλλαγής κλίματος στο νησί της **Ρόδου** να αποτελούν βασικούς παράγοντες διεξαγωγής συμπερασμάτων.

Κάθε πολιτική ενός Δήμου, όπως και στην συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Ρόδου έχει πάντα ως απώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών του πολίτη. Έτσι λοιπόν η περιβαλλοντική πολιτική που ασκεί ο Δήμος πέρα από την προφανή ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος έχει έναν επιπλέον ρόλο, αυτόν της ευαισθητοποίησης των πολιτών μέσω της ενημέρωσης για τα υπάρχοντα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και τους τρόπους βελτίωσής τους με κοινή προσπάθεια.

Ένα από τα κύρια συμπεράσματα που απορρέουν από την όλη μελέτη είναι ότι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Δήμου αποτελούν η ήδη ανειλημμένη **δέσμευση του Δημάρχου** με «Το Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και ο μεγάλος βαθμός ευαισθητοποίησης των δημοτικών συμβούλων.

Το εντονότερο πρόβλημα όπως προέκυψε από την ανάλυση των ανοιχτών ερωτημάτων αναδεικνύεται η έλλειψη Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Προσπάθειες άμεσης δρομολόγησης της κατασκευής του έργου

έχουν ήδη ξεκινήσει, με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων κατασκευής του ΚΔΑΥ (17-10-2011). Η δυναμικότητα του Κ.Δ.Α.Υ. θα είναι 47,8 τόνοι την ημέρα υλικών προς ανάκτηση και θα εξυπηρετεί το σύνολο του «Καλλικράτικου» Δήμου Ρόδου. Όμως η έναρξη και η ολοκλήρωση της κατασκευής του απαιτεί τουλάχιστον δυο χρόνια εντατικών προσπαθειών ενώ το ύψος του κόστους κατασκευής ανέρχεται στα 4,3 εκ. ευρώ. Επιπλέον αδυναμίες του Δήμου, διαπιστώθηκαν σε επίπεδο υποδομών μεταφορών και επικοινωνιών, η βελτίωση των οποίων κρίνεται απαραίτητη.

Εξετάζοντας τα πρωτογενή στοιχεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις των Δημοτικών Συμβουλων του Δήμου που συμμετείχαν στην έρευνα μπορούν να εξαχθούν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με την έρευνα η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο των Δημοτικών Συμβουλων παίζει σπουδαίο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την Κλιματική προστασία και αξιολογούν το επίπεδο της περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο κρίνουν ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ΚΔΑΥ. και προκύπτει ότι το επίπεδο εκπαίδευσης επηρεάζει την συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ειδικότερα στην περίπτωση της συμμετοχής στην ανακύκλωση, η αύξηση της βαθμίδας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) συνοδεύεται με αύξηση των ποσοστών της κατηγορίας των ατόμων που συμμετέχουν πολύ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων της έρευνας, συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και είναι πολύ θετικοί απέναντι στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και να συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές δράσεις του Δήμου. Αυτή η πληροφορία θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα από την Δημοτική Αρχή καθώς θεωρείται ότι υπάρχει θετικό κλίμα από την πλευρά των Συμβούλων να επικουρήσουν ατομικά και ομαδικά στην δημιουργία προϋποθέσεων για την επιτυχία περιβαλλοντικών πολιτικών, οι οποίες μπορούν μόνο να είναι δυναμικές όταν συνεργάζονται δημιουργικά οι τοπικές αρχές με τις τοπικές κοινωνίες.

Αντίθετα η πλειονότητα των συμμετεχόντων δεν είναι πρόθυμη να πληρώσει επιπλέον τη χρήση «μη καθαρής» ενέργειας. Η έννοια του φόρου άνθρακα βρίσκει αντίθετη την πλειονότητα των ερωτηθέντων ενώ ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το πληρώνουν ήδη ως τέλος ΑΠΕ⁴³. Η σημαντικότερη

⁴³ Το Ειδικό Τέλος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) έχει επιβληθεί από τον Ν.2773/99 (άρθρο 40), το ύψος του προσδιορίζεται με Υπουργική Απόφαση μετά από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και χρεώνεται σε όλους

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που θεωρείται ότι θα συμβάλλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος φαίνεται να είναι η ηλιακή ενέργεια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η γενική εκτίμηση για τη συνολική ευθύνη επιβολής μέτρων για την Προστασία του Κλίματος βαρύνει τα Δημοτικά Συμβούλια. Συνεπώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι απαιτούν υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικές υπηρεσίες, περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις και ουσιαστική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική που να στηρίζεται σε σύγχρονες υποδομές.

Ο Δήμος στα πλαίσια της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής που ασκεί, θα ήταν εποικοδομητικό να ανοίξει το διάλογο με την τοπική κοινωνία, να αφουγκραστεί τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα και να προσπαθήσει από κοινού να δώσει λύσεις. Οι ίδιοι οι κάτοικοι γνωρίζουν καλύτερα από κάθε μορφή εξουσίας, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να διαμορφώσουν ένα καλύτερο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας.

Για παράδειγμα η συχνότερη διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων που αφορούν το περιβάλλον και που θα απευθύνεται κυρίως στον νεανικό πληθυσμό μπορεί να διαμορφώσει περιβαλλοντική κουλτούρα. Η ανάπτυξη εθελοντικών περιβαλλοντικών δράσεων ενεργοποιεί το τοπικό δυναμικό, δραστηριοποιεί διαφορετικές ομάδες πληθυσμού, εκπαιδεύει άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου σε θέματα καθημερινής φιλοπεριβαλλοντικής στάσης και αποτελεί τον πιο ανέξοδο τρόπο διατήρησης της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ακόμα η εφαρμογή προγραμμάτων ορθολογικής χρήσης ενέργειας, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και χρηματικών πόρων. Ένα μέτρο, που θα βοηθούσε στην αποτελεσματικότερη ενεργειακή διαχείριση, είναι η δημιουργία ενός δικτύου στελεχών για την προώθηση βιώσιμης ενεργειακής διαχείρισης στο Δήμο **Ρόδου**. Τα στελέχη αυτά θα έχουν

τους καταναλωτές με βάση το ύψος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. Σύμφωνα με το Ν.2773/99, η ΔΕΗ καταβάλλει το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ στο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), προκειμένου αυτός να καλύπτει μέρος του απαιτούμενου ποσού που καταβάλλει στους Παραγωγούς ΑΠΕ, για την αγορά από αυτούς ολόκληρης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν. Το συγκεκριμένο αυτό «τέλος» καλύπτει το ακριβότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, έναντι παραγωγής από τα συμβατικά καύσιμα. Από ουσιαστική άποψη αυτή η χρέωση αποτελεί ένα «ανταποδοτικό τέλος» που η Πολιτεία δια του Ν.2773/99 έχει επιβάλει για να καλυφθεί το κόστος του περιβαλλοντικού αγαθού που προσφέρει στους πολίτες, δηλαδή της καθαρής ενέργειας.

ως αντικείμενο την υποστήριξη και παρακολούθηση της ενεργειακής πολιτικής του Δήμου, τη διάχυση τεχνογνωσίας, αλλά και την μεταφορά- επίλυση προβλημάτων.

Παράλληλα, ο Δήμος θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την πολεοδομία και την οικιστική επέκταση, μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές. Συνδυάζοντας τους οικιστικούς χώρους με τους χώρους εργασίας και υπηρεσιών και προωθώντας με τον τρόπο αυτό τη μικτή χρήση στον πολεοδομικό σχεδιασμό, βελτιώνεται η κινητικότητα των πολιτών και μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας.

Η «αιεφόρος» ενέργεια θα μπορούσε να συνδυαστεί με την ελκυστικότητα, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μίας περιοχής. Σημαντικό ρόλο θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να παίζει ο Δήμος στο επίπεδο της μόχλευσης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα, από κοινοτικά προγράμματα, από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, από δημοτικά ομόλογα ακόμα και μέσω ΣΔΙΤ.

Ο Δήμος μπορεί να πληροφορήσει και να δώσει κίνητρα στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο αποτελεσματικά, με στόχο όχι μόνο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αλλά και το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Επιπλέον, ο Δήμος αναλαμβάνοντας και ενεργά το ρόλο του συμβούλου μπορεί να ενημερώσει τους δημότες σχετικά με την επιλογή ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι για παράδειγμα η γεωθερμική και η αιολική ενέργεια.

Ο Δήμος Ρόδου αντιμετωπίζει μια σύγχρονη περιβαλλοντική πρόκληση όπως και κάθε ευρωπαϊκή πόλη, αυτή της προστασίας του κλίματος. Ο μόνος τρόπος να καταφέρει να ανταπεξέλθει στη σοβαρότητα του κινδύνου της Κλιματικής Αλλαγής είναι να βρει ουσιαστικές λύσεις που δεν θα επικαλύπτουν προσωρινά τα προβλήματα αλλά θα έχουν έναν ορίζοντα μακροπρόθεσμης διάρκειας ως υψίστης σημασίας προτεραιότητα.

Οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία θα πρέπει να υλοποιείται με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας, και των φυσικών πόρων, εμπνέοντας την τοπική κοινωνία που ζει σε αυτό το περιβάλλον και αναπτύσσεται. Σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια, δεν είναι άλλοι από τους κατοίκους του Δήμου που αναλαμβάνουν δράση, προωθούν την συνεργασία, την ομαδικότητα, τον εθελοντισμό για την επίτευξη της ολοκληρωμένης ενδογενούς ανάπτυξης.

8.3. Προστασία του Κλίματος, Επόμενα βήματα

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πρόβλημα όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά κυρίως των επόμενων. Παρά τις αντίθετες απόψεις που αμφισβητούν τόσο το ίδιο το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής όσο και την ανθρώπινη συνεισφορά σε αυτή, δεν μπορεί να παραβλεφθεί η συνεχόμενη αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Βέβαια αυτό που δεν μπορεί να προβλεφθεί είναι με ποιον τρόπο μπορεί να αντιδράσει το κλίμα σε αυτές τις αυξανόμενες εκπομπές. Η πιο προφανής επίπτωση της αύξησης της θερμοκρασίας είναι το πιθανότερο σενάριο, ενώ σύμφωνα με στοιχεία, έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται σε ορισμένες περιοχές. Εξάλλου σύμφωνα και με στοιχεία του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), του υπεύθυνου οργανισμού για την κλιματική αλλαγή, του οποίου η ισχύς δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αφού είναι αναγνωρισμένο από όλα τα κράτη, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί.

Παρόλα αυτά πρέπει να παραδεχθούμε ότι λόγω της πολυπλοκότητας του κλιματικού συστήματος, των διάφορων ανταγωνιστικών παραγόντων που επιδρούν σε αυτό, τον μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα στον οποίο μπορεί να εμφανιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθίσταται δύσκολη η πρόβλεψη αυτών.

Έχοντας υπόψη την αρχή της πρόληψης “precautionary principle”, η οποία είναι αποδεκτή σε διεθνές επίπεδο, είναι προτιμότερο να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποτροπή εμφάνισης ενός ενδεχόμενου φαινομένου άσχετα με την ύπαρξη αβεβαιοτήτων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα και να σχεδιαστούν κατάλληλες πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και να εφαρμοστούν αυτά που έχουν ήδη σχεδιαστεί. Αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί απαραίτητα σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό αλλά και ιδιωτικό.

Η παγκόσμια συνεργασία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα των μέτρων μιας και η κλιματική αλλαγή αφορά όλη τη διεθνή κοινότητα. Αλλά ακόμη και κάθε άτομο ξεχωριστά μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια, είτε ως πολίτης στη δημιουργία, εφαρμογή πολιτικών αλλά και ως καταναλωτής στην χρήση περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων.

Επίσης εκτός από την εφαρμογή προληπτικών μέτρων τόσο για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά και για την προσαρμογή στις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σημαντικό είναι να δοθεί

ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να συνεχιστεί η μελέτη του κλίματος και των μηχανισμών διαμόρφωσης αυτού, η ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Επιπλέον προτείνεται η διεξαγωγή ερευνών των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στην κοινωνία και την οικονομία. Αυτό οφείλεται στο ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί όχι μόνο περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά έχει έντονες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις. Οι επιπτώσεις της στο φυσικό περιβάλλον, περιλαμβάνοντας την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, την επίδραση στα οικοσυστήματα, την αύξηση της στάθμης της θάλασσας δεν μονοπωλούν το επιστημονικό ενδιαφέρον. Αντίθετα οι επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία προσελκύουν την προσοχή των ερευνητών για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προστασία αυτών.

8.4. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Κρίνουμε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μια πανελλαδική έρευνα για το θέμα που εξετάστηκε, ώστε να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τους αιρετούς στην αυτοδιοίκηση Α και Β' βαθμού σε Δήμους και Περιφέρειες.

Προτείνεται η επανεξέταση του θέματος με την εφαρμογή όμως ποιοτικών μεθόδων έρευνας προκειμένου να εμπλουτιστεί η συζήτηση γύρω από τις αντιλήψεις των εκλεγμένων στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις διαφοροποιήσεις αυτών των αντιλήψεων ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και άλλες τυχόν παραμέτρους που θα προκύψουν μέσα από τα ποιοτικά δεδομένα.

Θεωρούμε επίσης ουσιαστικής σημασίας να γίνει μια μακροχρόνια πανελλήνια έρευνα με στόχο να ελέγξει και να διερευνήσει συστηματικά, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, τις απόψεις Δημοτικών/Περιφερειακών Συμβούλων καθώς και εκπροσώπων των εργαζομένων στους ΟΤΑ σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο της Κλιματικής Αλλαγής και την ανάγκη ή μη για λήψη μέτρων, το είδος και τη διάρκεια τους, καθώς και το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα σχεδιαστούν.

Σημαντική επίσης πληροφόρηση θα προέκυπτε από τη διεξαγωγή μιας έρευνας ευρείας κλίμακας σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογών τοπικών

πολιτικών για την προστασία του κλίματος αλλά και τους ανασταλτικούς παράγοντες που εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν το σχεδιασμό τους.

Τέλος προτείνεται η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των Δημάρχων ως ξεχωριστή ομάδα με ποιοτικές αλλά και ποσοτικές μεθόδους σχετικά με το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στην Προστασία του Κλίματος και πώς μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτόν.

8.5. Περιορισμοί της έρευνας

Τα συμπεράσματα της έρευνας υπόκεινται σε περιορισμούς, που οφείλονται στο είδος της έρευνας, στον τρόπο επιλογής του δείγματος ή στα όργανα συλλογής των δεδομένων. Στα όσα αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, πιστεύουμε ότι υπήρξαν τρεις βασικοί περιορισμοί τους οποίους και παραθέτουμε:

Ο πρώτος βασικός περιορισμός αναφέρεται στην αδυναμία του ερευνητικού μας εργαλείου να εξάγει από τα πρωτογενή δεδομένα σύνθετες παραμέτρους όπως δείκτες αντίληψης κινδύνου (risk perception index ή psychometric scales κτλ) ως αποτέλεσμα πολλά ερωτήματα παραμένουν για να διερευνηθούν σχετικά με την σύνθετη εννοιολογική κατασκευή της ψυχολογίας κινδύνου και ειδικότερα της Κλιματικής Αλλαγής από τους αιρετούς την τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

Ο δεύτερος περιορισμός αναφέρεται στις λανθασμένες αντιλήψεις των Δημοτικών Συμβούλων όσον αφορά την κατανόηση του μηχανισμού της αλλαγής του κλίματος λόγω της συσχέτισής της με άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα, (όπως π.χ. την τρύπα του όζοντος, την όξινη βροχή) θα παρουσίαζε ενδιαφέρον η διερεύνηση των αντιλήψεων ως προς τις κλιματικές αλλαγές Δημοτικών Συμβούλων που έχουν παρακολουθήσει ή συμμετέχει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ ευαισθητοποίησης για τις κλιματικές αλλαγές.

Ως τρίτος βασικός περιορισμός στην έρευνα αυτή είναι η μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των εμπειρικών δεδομένων. Σύμφωνα με την δειγματοληψία, δείγμα στην παρούσα έρευνα αποτέλεσαν μόνο υποκείμενα από το Δήμο της Ρόδου (Τοπικοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι). Πιστεύουμε ότι υπήρξε αντιπροσωπευτικότητα εκπροσώπησης, αλλά παράλληλα θα προτείναμε σε επόμενη έρευνα να επεκταθεί το δείγμα και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές στον ελληνικό χώρο.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Aall, C., Groven, K., Lindseth, G. (2007)** 'The scope of action for local climate policy: the case of Norway', *Global Environmental Politics* 7 (2): 83-101.
- Adams, J. (1995).** *Risk* London: UCL Press.
- Agyeman, J., Evans, B. & Kates, R. W. (1998).** Greenhouse Gases Special: thinking locally in science, practice and policy, *Local Environment*, 3(3), pp. 245–246.
- Alber, G., Attanasio, P., Geitler, S., Glauber H., Haberl, H., Janssen, U., Poernbacher, H. (with contributions of Kroese, M., Leuchtner, J., Schibel, K.-L.) (1996)** Municipal climate protection strategies and their national framework conditions: analysis and recommendations (Klima-Bündnis, Okoinstitut Sódntirol, and Osterreichisches Okologie-Institut).
- Anderson, J. R. (1990).** *The adaptive character of thought*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Ansell J.& F. Wharton (Eds),** *Risk: Analysis, Assessment and Management*, John Wiley & Sons: Chichester.
- Arvai, J. L. (2003).** Using risk communication to disclose the outcome of a participatory decision-making process: Effects on the perceived acceptability of risk-policy decisions. *Risk Analysis*, 23, 281-289.
- Axelrod, R. (1976).** *The Structure of Decision*. Princeton, NJ: Princeton
- Baddeley, A. D. (1990).** *Human Memory*. Hove, UK: Lawrence Erlbaum.
- Barke R.P. and Jenkins-Smith H.C., (1993).** *Politics and Scientific Expertise: Scientists, Risk Perception, and Nuclear Waste Policy*, 13 *RISK ANALYSIS* 425, 429
- Barnett J., (2001).** Adapting to Climate Change in Pacific Island Countries: The Problem of Uncertainty, *World Development*, Volume 29, Issue 6, June 2001, Pages 977-993
- Bate R. (1999) Ed.** *What Risk? Science, Politics and Public Health* Butterworth-Heinemann, 1999, ISBN 0-7506-4228-9
- Bauer, R. A. (1960).** Consumer behaviour as risk taking. In R. F. Hancock (Ed.), *Dynamic marketing for a changing world, proceedings of the 43rd conference of the American Marketing Association* (pp. 389–398). Chicago: American Marketing Association.
- Beck U. (1992),** *Risk Society Towards a New Modernity*, University of Munich, Germany, SAGE Publications Ltd

- Berkes, F., & Folke, C (Eds.), (1998).** Linking social and ecological systems: Management practices and social mechanisms for building resilience. Cambridge: Cambridge University Press. Adapting To Climate Change In Pacific Island Countries 28
- Bernstein, P.L. (1996).** *Against the Gods: The remarkable story of risk* John Wiley: New York.
- Betsill, M., Bulkeley, H. (2004)** ‘Transnational networks and global environmental governance: the Cities for Climate Protection Program’, *International Studies Quarterly* 48: 471-493.
- Betsill, M., Bulkeley, H. (2006)** ‘Cities and the multilevel governance of global climate change’, *Global Governance* 12: 141-159.
- Blomkvist, A. (1987).** Psychological aspects of values and risks. In L Sjöberg (Ed) *Risk and Society*, Allen & Unwin: London.
- Bohm G., et al (2001),** *Environmental Risks: Perception, Evaluation and Management (Research in Social Problems and Public Policy*
- Bonnati (1994).** Propositional reasoning by model? *Psychological Review*, 101, 725-733.
- Bord, R. J., Fisher, A., & O'Connor, R. E. (1998).** Public perceptions of global warming: United States and international perspectives. *Climate Research*, 11, 75-84.
- Borsboom, D. (2005),** *Measuring the Mind: Conceptual Issues in Contemporary Psychometrics.* Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521844635. Lay summary (28 June 2010).
- Bostrom A. et al., (1992).** *Characterizing Mental Models of Hazardous Processes: A Methodology and an Application to Radon*, 48 J. SOC. ISSUES 85
- Bostrom A. et al., (1994).** *What do People Know About Global Climate Change? I Mental Models* 14 RISK ANALYSIS 959
- Botterill L., Mazur N. (2004).** Risk & risk Perception. A literature review. *A report for the Rural Industries Research and Development Corporation. RIRDC Publication No 04/043. RIRDC Project No BRR 8A*
- Bougon, M. G., Weick, K., & Binkhorst, D. (1977).** Cognition in organizations: An analysis of the Utrecht Jazz Orchestra. *Administrative Science Quarterly*, 26, 606-
- Bouzit M. and Loubier S., (2004),** Project no. 505428 (GOCE), Aqua Terra, Integrated Modelling of the river-sediment-soil-groundwater system;

advanced tools for the management of catchment areas and river basins in the context of global change.

- Brechin, S.: (2003).** ‘Comparative Public Opinion and Knowledge on Global Climatic Change and the Kyoto Protocol: The U.S. versus the World?’ *Int. J. Sociology and Social Policy* 23, 106- 134.
- Brouwer, R., Bateman, I., Hanley, N., Dubourg, W.R., Georgiou, S., Kontogianni, A., Machado, F., Mourato, S., Saunders, C., Skourtos, M., Tompkins E (2001).** Public Perception and Valuation of UV Health Risks in Low and High Countries Publication CSERGE Working Paper
- Bulkeley, H. & Betsill, M. M. (2003)** Cities and Climate Change. Urban Sustainability and Global Environmental Governance (London, Routledge).
- Bulkeley, H. (2001)** Governing climate change: the politics of risk society? *Transactions of the Institute of British Geographers*, 26(4), pp. 430–447.
- Bulkeley, H., Betsill, M. (2003)** Cities and climate change: urban sustainability and global
- Bulkeley, H., Kern, K. (2006)** ‘Local government and the governing of climate change in Germany and the UK’, *Urban Studies* 43 (12): 2237-2259.
- Caulfield, J. (2000) Local Government Finance in OECD Countries, Paper presented to ‘Local Government at the Millennium’ International Seminar, University of New South Wales.
- Burns, W.J., Slovic, P., Kasperson, R.E., Kasperson, J.X., Renn, O. and Emani, S. (1993)** Incorporating structural models into research on the social amplification of risk: Implications for theory construction and decision making, *Risk Analysis* 13, 611–23.
- Camerer, C. and Weber, M. (1992).** Recent developments in modelling preferences: Uncertainty and ambiguity. *Journal of Risk and Uncertainty*, 5, 325-370.
- Caplan P. (Ed)(2000).** *Risk Revisited*, Pluto Press: London.
- Chuk-ling Lai, J. ,Tao, J. (2003),** Perception of Environmental Hazards in Hong Kong Chinese. *Risk Analysis*, 23: 669–684. doi:10.1111/1539-6924.00346
- Clark W., Jaeger J., Eijndhoven J. van, Dickson N., Social Learning Group, et al, (2001).** Learning to Manage Global Environmental Risks, Vol. 1: A Comparative History of Social Responses to Climate Change, Ozone Depletion, and Acid Rain (Politics, Science, and the Environment) (May 14, 2001)

- Clemen, R.T., Winkler, R.L., (1999).** Combining probability distributions from experts in risk analysis. *Risk Analysis* 19 (2), 187–203.
- Collier, U., Lofstedt, R. (1997)** ‘Think globally, act locally’, *Global Environmental Change* 7 (1): 25-40.
- Cooper D. F., Grey S., Raymond G., Walker P. (2005)** *Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements* October 2004, ©2005
- Cothern C. R.(1995).** Handbook for Environmental Risk Decision Making: Values, Perceptions, and Ethics, American Chemical Society Meeting 1994 Washington (November 8, 1995)
- Covello V. T., Merkhofer, M. W (1993).** *Risk Assessment Methods: Approaches for Assessing Health and Environmental Risks*
- Cox L. A., Jr. (2002).** Cox associates and University of Colorado, *Risk Analysis Foundations, Models, and Methods*, Kluwer Academic Publishers, Boston
- Cox P, (2001).** Evaluating Expert and Public Risk Perceptions of the Health Effects of Ionising Radiation (IR) and Electromagnetic Fields (EMF): A Mental Models Approach to Inform Policy for Risk Communications and Interventions for the UK
- Craps, M., Van Rossen, E., Prins, S., Tailieu, T., Bouwen, R. and Dewulf, A. (2003).** Social learning and water management: Lessons from a case study on the Dijle catchment. Proceedings of the Connections Conference on “Active Citizenship and Multiple Identities”, Leuven, September 2003.
- Crockford, N. (1986).***An Introduction to Risk Management (2nd ed.)*. Woodhead-Faulkner. 0-85941-332-2.
- Dake, K. (1991).** Orienting dispositions in the perception of risk: An analysis of contemporary worldviews and cultural biases. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 22, 61-82.
- Dayton, T., Durso, F. T., & Shepard, J.D. (1990).** A measure of the knowledge reorganization underlying insight. In P. Schvaneveldt (Ed.), *Pathfinder Associative Networks: Studies in Knowledge Organizations* (pp.267-278). Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.
- Dorfman, M.S. (2007).** *Introduction to Risk Management and Insurance (9th Edition)*. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.[ISBN 0-13-224227-3](https://doi.org/10.1002/9780470222273).
- Douglas H. (2007),** *How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business*, John Wiley & Sons,

- Douglas, M. & Wildavsky, A. (1982).** *Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers*, University of California Press: Berkley.
- Douglas, M. (1992).** *Risk and Blame: Essays in Cultural Theory*, Routledge: London.
- Downing, P., Ballantyne, J. (2007) Tipping Point or Turning Point?, Ipsos-Mori Social Research Institute. http://www.lowcyp.org/assets/reports/IPSOS_MORI_turning-point-or-tipping-point.pdf,
- Doyle, J. K., Ford, D.N., Radzicki, M.J., & Trees, S.W. (2001).** Mental Models of Dynamic Systems *Encyclopedia of Life Support Systems*. EOLSS Publishers. September.
- Dunlap, R.E. and Van Liere, K.D. (1978)** “The ‘New Environmental Paradigm,’” *Journal of Environmental Education* 9: 10–19.
- Eden, C., Ackermann, F., & Cropper, S. (1992).** The analysis of cause maps. *Journal of Management Studies*, 29, 309-324.
- environmental governance (London: Routledge).
- Epstein, S. (2003).** Cognitive-experiential self-theory of personality. In Millon, T., &
- Fagerlin, A., Wang, C., Ubel, A.P., (2005).** Reducing the influence of anecdotal reasoning on people’s health care decisions: is a picture worth a thousand statistics? *Medical Decision Making* 25, 398–405.
- Finucane, M. (2000).** *Improving quarantine risk communication: Understanding public risk perceptions*. Report # 00-7, Decision Research: Eugene, Oregon.
- Finucane, M. L. (2002).** Mad cows, mad corn and mad communities: The role of socio-cultural factors in the perceived risk of genetically-modified food. *Proceedings of the Nutrition Society*, 61, 31-37.
- Fischhoff B. et al., (1993).***Risk Perception and Communication*, 14 ANN. REV. PUB. HEALTH 183, 186-87
- Fischhoff, B., Slovic, P., Lichtenstein, S., Read, S. & Combs, B. (1978).** How safe is safe enough? A psychometric study of attitudes towards technological risks and benefits. *Policy Sciences*, 8, 127-152. Reprinted in P.Slovic (Ed.), *The perception of risk*. London: Earthscan, 2001.
- Fischhoff, B., Svenson, O., & Slovic, P. (1987).** Active responses to environmental hazards. In D. Stokols and I. Altman (Eds.), *Handbook of environmental psychology* (pp. 1089-1133). New York: Wiley.

- Flynn, J, Slovic, P and Kunreuther, H (2001).** Risk, Media and Stigma: Understanding Public Challenges to Science and Technology (London: Earthscan)
- Flyvbjerg Bent (2006),** From nobel prize to project management: getting risks right, Aalborg University, Denmark, Project Management Institute, PROJECT MANAGEMENT JOURNAL Vol. 37, No. 3, 5-15
- Gentner, D. (2002).** Mental models, Psychology of. In NJ. Smelser & P. B. Bates (Eds.), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (pp. 9683-9687), Amsterdam: Elsevier Science.
- Gillroy J. M.(ed), (1993).** Environmental risk, environmental values, and political choices: beyond efficiency trade-offs in public policy analysis, Boulder: Westview,
- Goldsmith T. E., & Johnson, P. J. (1990).** A structural assessment of classroom learning. In P. Schvaneveldt (Ed.), *Pathfinder Associative Networks: Studies in Knowledge Organizations* (pp.241-254). Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.
- Gramberger M., Kok K., EralyE., Stuch B.(2011)** Report on the first CLIMSAVE European stakeholder workshop , URL <http://www.climsave.eu/climsave/outputs.html>
- Graubard, S.R. (1990).** Preface to the issue "Risk". *Daedalus* 119(4): v-vi.
- Grossi P. and Kunreuther H, (2005),** Catastrophe Modeling, A New Approach to Managing Risk, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co.
- Gupta, J. (2007)** ‘The multi-level governance challenge of climate change’, *Environmental Sciences* 4 (3): 131-137.
- Gustafson P. E., (1998),** Gender Differences in Risk Perception: Theoretical and Methodological Perspectives, *Risk Analysis, Vol. 18, No. 6,*
- Gwee, K. (2005).** Measuring Mental Models. Paper presented at the 47th Annual Conference of International Military Testing Association
- Haines, Y.Y. (1998),** Risk modeling, assessment, and management, Wiley (New York)
- Hammond K.R. et al., (1986);** *Improving Scientists' Judgments of Risk, in* JUDGMENT AND DECISION MAKING: AN INTERDISCIPLINARY READER 466, 466-79 (Hal R. Arkes & Kenneth R. Hammond eds.
- Harding, R. (ed) (1998).** *Environmental decision-making: the roles of scientists, engineers and the public.* The Federation Press: Sydney

- Hargreaves, I., et al (2003)** Towards a Better Map: Science, the Public and the Media. London: Economic and Social Research Council.
- Held, C., Knauff, M., & Vosgerau, G. (Eds.). (2006).** *Mental models and the mind: Current developments in cognitive psychology, neuroscience, and philosophy of mind.* Amsterdam: Elsevier
- Hine, D. W., Montiel, C. J., Cooksey, R. W., & Lewko, J. H. (2005).** Mental models of poverty in developing nations: A causal mapping analysis using a Canada- Philippines contrast. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 36(3), 283-303.
- Hinsz, V. B. (1995).** Mental models of groups as social systems: Considerations of specification and assessment. *Small Group Research*, 26(2), 200-233.
- Hodgkinson, G. P., Maule, A. J., & Bown, N. J. (2004).** Causal cognitive mapping in the organizational strategy field: A comparison of alternative elicitation procedures. *Organizational Research Methods*, 7(1), 3-26.
- Holt A.; Rudman R. L.; Whipple C. eds., (1976).** *Energy and the environment : a risk-benefit approach*, New York: Pergamon Press, c1976
- Holyoak K. J. (1984).** Mental Models in Problem Solving. In Anderson J. R., Kosslyn S. M. *Tutorials in Learning and Memory* (pp. 193-218). New York:
- Houghton, J., Ding, Y., Griggs, D., Noguera, M., van der Linden, P., Dai, X., Maskell, K., and Johnson, C. (eds): (2001),** *Climate Change 2001: The Scientific Basis* (Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK).
- Huff, A. S. (1990).** Mapping Strategic Thought. In A. Huff (Ed), *Mapping Strategic Thought*, pp 11-49. Chichester, Wiley.
- Jaeger, C. C., Renn O., Rosa E.A., Webler T., (2001)** Risk, uncertainty, and rational action. Risk-Society-Policy Series, Earthscan Publications Ltd., London
- Jagacinski, R. J., & Miller, R. A. (1978).** Describing the human operator's internal model of a dynamic system. *Human Factors*, 20(4), 425-433.
- Jenni, K.E., Loewenstein, G., (1997).** Explaining the “identifiable victim effect”. *Journal of Risk and Uncertainty* 14, 235–237.
- Johnson B.B., Covello V. T. (1987)** The Social and Cultural Construction of Risk: Essays on Risk Selection and Perception (Technology, Risk and Society) D Reidel Publishing Company: Dordrecht.
- Johnson B.B., (1993).** *Advancing Understanding of Knowledge's Role in Lay Risk Perception*, 4 RISK- ISSUES IN HEALTH & SAFETY 189
- Johnson-Laird, P. N. (1983).** *Mental Models.* Cambridge, MA: Harvard

- Jorissen R. E, P. J. M. Stallen eds, (1998)** Quantified societal risk and policy making. Boston: Kluwer Academic,
- Kasperson, R.E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H.S., Emel, J., Goble, R., Kasperson, J.X. and Ratick, S. (1988)** The Social Amplification Of Risk: A Conceptual Framework, *Risk Analysis* 8, 177–88.
- Kempton, W. (1991)** “Lay Perspectives on Global Climate Change,” *Global Environmental Change* 1(3): 183–208.
- Kempton, W. (1997).** How the public views climate change, *Environment vol. 39 no.9*
- Kempton, W., Boster, J. S., & Hartley, J. A. (1995).** *Environmental values in American culture*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Keown, C. F. (1989).** Risk perceptions of Hong Kongese vs. Americans. *Risk Analysis*, 9, 410–405.
- Kern, K., Bulkeley, H. (2009)** ‘Cities, Europeanization and Multi-level Governance: Governing Climate Change through Transnational Municipal Networks’, *Journal of Common Market Studies* 47
- Kern, K., Niederhafner, S., Rechlin, S, Wagner, J. (2005)** Kommunaler Klimaschutz in Deutschland–Handlungsmöglichkeiten, Entwicklung und Perspektiven, Wissenschaftszentrum Berlin, DP SP IV 2005-101; <http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2005/iv05-101.pdf>.
- Kleinhesselink, R. R., & Rosa, E. A. (1991).** Cognitive representation of risk perceptions: A comparison of Japan and the United States. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 22, 11–28.
- Knight, F.H. (1921)** *Risk, Uncertainty, and Profit*. Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Company
- Koutsoyiannis D., Efstratiadis A., Mamassis N. & Christofides A. (2008)** On the credibility of climate predictions, *Hydrological Sciences–Journal–des Sciences Hydrologiques*, 53(4) August 2008 671
- Koutsoyiannis, D., Christofides, A., Efstratiadis, A., Anagnostopoulos, G.G. and Mamassis, N. (2011)** Scientific dialogue on climate: is it giving black eyes or opening closed eyes? Reply to “A black eye for the *Hydrological Sciences Journal*” by D. Huard, *Hydrol. Sci. J.* 56(7), 1334–1339.
- Kraemer, C., Weber, M., (2004).** How do people take into account weight, strength and quality of segregated vs. aggregated data? Experimental evidence. *Journal of Risk and Uncertainty* 29 (2), 113–142.
- Krimsky S. and Golding C. (1992)** (Eds). *Social Theories of Risk*, Praeger,

- Kull, S.: 2001, 'Americans on the Global Warming Treaty', Program on International Policy Attitudes, www.pipa.org/OnlineReports/GlobalWarming/buenos_aires_02.00.html
- Kunreuther H., (2003)**, Risk Analysis, Social Science Encyclopedia, Center for Risk Management and Decision Processes, The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia
- Langan-Fox, J., Code, S., & Langfield-Smith, K. (2000)**. Team mental models: Techniques, methods, and analytic approaches. *Human Factors*, 42(2), 242-271.
- Langfield-Smith, K. (1992)**. Exploring the need for a shared cognitive map. *Journal of Management Studies*, 29, 349-368.
- Langfield-Smith, K., & Wirth, A. (1992)**. Measuring difference between cognitive maps. *Journal of the Operational Research Society*, 43, 1135-1150.
- Langford I. H , Kontogianni A., Skourtos M.S, Georgiou S. and Bateman I.J. (1998)**. Multivariate Mixed Models for Open-Ended Contingent Valuation Data: Willingness To Pay For Conservation of Monk Seals Environmental and Resource Economics Volume 12, Number 4 (1998), 443-456, DOI: 10.1023/A:1008286001085
- Langford I. H., (2002)**, An Existential Approach to Risk Perception, *Risk Analysis*, vol. 22, no. 1, pp. 101-120(20), Blackwell Publishing
- Langford I., Kontogianni A., Skourtos M., Georgiou S., Bateman I., (1997)**, Multivariate mixed models for open ended contingent valuation data: a case study on willingness to pay for conservation of monk seals. 80 International Conference of the European Association of Environmental and Resource Economics (EAERE), Center for Economic Research, Tilburg University, the Netherlands, 26-28 June 1997
- Langford I., Skourtos M., Kontogianni A., Georgiou S., Bateman I., (1998)**, Use and Nonuse Values: An Empirical Analysis of Preferences for Preservation of Mediterranean Monk Seals, a critically Endangered Species. 10 International Conference of the Association of Environmental and Resource Economics (AERE), and the European Association of Environmental and Resource Economics (EAERE), Venice, Italy, Isola di San Giorgio June 25-27, 1998
- Langford, I. H., Turner, R. K., & Bateman, I. (2004)**. *Environmental Decision Making and Risk Management: Selected Essays* (p. 307). Edward Elgar.

- Lanzing, J.W.A. (1996).** Everything you always wanted to know about.concept mapping, Internet WWW page http://users.edte.utwente.nl/lanzing/cm_home.htm
- Lash S., Szerszynski B. and Wynne B. (1996).Risk, Environment & Modernity, Sage Publications
- Lazo J. K., Kinnel J. C., Fisher A. (2000).** Expert and Layperson Perceptions of Ecosystem Risk. *Risk Analysis, Vol. 20, No.2,*
- Leiserowitz, A. (2003)** ‘American Opinions of Global Warming’, Univ. of Oregon Survey Research Laboratory, osrl.uoregon.edu/projects/globalwarm
- Leiserowitz, A., Maibach, E., Roser-Renouf, C., Smith, N. & Hmielowski, J.D. (2011).** *Climate change in the American Mind: Public support for climate & energy policies in November 2011.* Yale University and George Mason University. New Haven, CT: Yale Project on Climate Change Communication.
- Lerche I., Paleologos E.K., (2001).** Environmental Risk Analysis
- Lerner, M. J. (Eds), (2002).** Comprehensive Handbook of Psychology, Volume 5: Personality and Social Psychology (pp. 159-184). Hoboken, NJ: Wiley & Sons
- Lindseth, G. (2005)** ‘Local level adaptation to climate change: discursive strategies in the Norwegian context’, *Journal of Environmental Policy and Planning* 7 (1): 61-83.
- Linkov I., Palma-Oliveira J.(2001),** Assessment and Management of Environmental Risks: (September 1, 2001)
- Loewenstein, G., Weber, E.U., et al.,(2001).** Risk as feelings. *Psychological Bulletin* 127 (2), 267–286.
- Lofstedt R., Frewer L. (1998)** *The Earthscan Reader in Risk and Modern Society*, Earthscan, 1998, ISBN 1 85383 504 8
- Lorenzoni I., Langford I., (2002).** Dealing with Climate Change: The Role of Institutions in the Eyes of the Public, *In: Frank Biermann, Rainer Brohm and Klaus Dingwerth, eds.. Proceedings of the 2001 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change “Global Environmental Change and the Nation State”.* Potsdam: Institute for Climate Impact Research, pp. 342-351
- Lorenzoni, I. (2003)** “Present Choices, Future Climates: A Cross-cultural Study of Perceptions in Italy and in the UK,” Doctoral Thesis, School of Environmental Sciences, University of East Anglia, UK

- Lorenzoni, I., Langford I.H. (2005)** Climate change now And in the future: A mixed methodological study Of public perceptions in Norwich (UK) CSERGE Working Paper ECM 01-05
- Lorenzoni, I., Pidgeon, N. (2006)** Public views on climate change: European and USA perspectives. *Climatic Change*, 77, 73-95.
- Louvar J.F., Louvar D.(1997)**, Health and Environmental Risk Analysis Volume 2: Fundamentals with Applications (November 10, 1997)
- Lundgren R.E., McMakin A.H. (2004)**. Risk Communication: A Handbook For Communicating Environmental, Safety, And Health Risks (August 1, 2004)
- Lundqvist, L., Borgstede, C. (2007)** ‘Whose responsibility? Swedish local decision makers and the scale of climate change abatement’, *Urban Affairs Review* 43 (3): 299-324.
- Lutsey, N., Sperling, D. (2008) ‘America’s bottom-up climate change mitigation policy’, *Energy Policy* 36: 673-685.
- MacCrimmon, K.R. & Wehrung, D.A. (1986)**. *Taking Risks: the Management of Uncertainty*, The Free Press: New York.
- making among consumers. *Journal of Consumer Research*, 17, 245-262.
- Markoczy, L., Goldberg, J. (1995)**. A method for eliciting and comparing causal maps. *Journal of Management*, 21(2), 305-333.
- Marx S.M. et al. (2007)**. Communication and mental processes: Experiential and analytic processing of uncertain climate information *Global Environmental Change* 17 47–58
- Mathieu, J. E., Goodwin, G. F., Heffner, T. S., Salas, E., & Cannon-Bowers, J. A. (2000)**. The influence of shared mental models on team processes and performance. *Journal of Applied Psychology*, 85(2), 272-283
- Meadows, D. L., Behrens, W. W., III, Meadows, D. H., Naill, R. F., and Zahn, E. K. O. (1974)**. *Dynamics of Growth in a Finite World*. Cambridge, MA: Wright-Allen Press.
- Mohammed, S., Klimoski, R., & Rentsch, J. R. (2000)**. The measurement of team mental models: We have no shared schema. *Organizational Research Methods*, 3(2) , 123-165.
- Molak V., (1997)** *Fundamentals of Risk Analysis and Risk Management*, Lewis Publishers, USA
- Morecroft, J. (1994)**. Executive knowledge, models, and learning. In J. Morecroft and J. Sterman (Eds.), *Modeling for Learning Organizations*, pp. 3-28. Portland, OR: Productivity Press.

- Morgan, M.G., Fischhoff, B., Bostrom, A. and Atman, C.J., (2001)** Risk Communication: A Mental Models Approach, Cambridge University Press,
- Moss, R.H. et al (2010)** ,The next generation of scenarios for climate change research and assessment, Vol 463, 11 February 2010, doi:10.1038, nature08823
- Naess, L., Bang, G., Eriksen, S., Vevatne, J. (2005)** ‘Institutional adaptation to climate change: flood responses at the municipal level in Norway, *Global Environmental Change* 15: 125-138. Naturverdsverket (2008) Effekter av investeringsprogrammen LIP och KLIMP (Stockholm).
- Nature. (2003).** Dealing with democracy. *Nature*, 425(6956), 329.
- Nersessian, N.J.: (2008).** Creating Scientific Concepts. MIT Press, Cambridge
- Norman, D. A. (1983).** Some observations on mental models. In D. Gentner & A. L. Stevens (Eds), *Mental Models* (pp.7-14). Hillsdale, NJ: Erlbaum
- Novak J. D. (2004).***Concept Maps: Theory, Methodology, Technology, Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping, Pamplona, Spain (September 14–17, 2004)*. With A.J. Cañas, and Fermin M. González (Eds.). Editorial Universidad Pública de Navarra.
- O' Riordan T.,(1995)** Perceiving Environmental Risks (Readings in Environmental Psychology)
- O' Riordan, T. (ed),(2000)** Environmental Science for Environmental Management, 2nd edition, Prentice Hall, Pearson Education LTD, Harlow, UK
- O'Connor, R. E. , Bord R. J., Fisher A. (1999)** Risk Perceptions, General Environmental Beliefs, and Willingness to Address Climate Change *Risk Analysis, Vol. 19, No. 3,*
- Okrent D. and Pidgeon N (Eds.) (1998),** *Risk Perception versus Risk Analysis*, Reliability Engineering and System Safety, Special Issue, Volume 59, Number 1, January 1998
- Otway H. and Peltu M. (1985).** Regulating Industrial Risks: Science, hazards and public protection Butterworths, ISBN 0-408-00740-0
- Parson, Edward A., and Karen Fisher-Vanden (1997).** Integrated Assessment Models of Global Climate Change. *Annual Review of Energy and the Environment* 22: 589-628.
- Payne, S. J. (2003).** Users' mental models: The very ideas. In J. M. Carroll (Ed.), *HCI Models, Theories and Frameworks: Toward a multidisciplinary science*. San Francisco: Morgan Kaufman.

- Pew Research Center (2009)** Fewer Americans See Solid Evidence of Global Warming, <http://people-press.org/report/556/global-warming>
- Pidgeon N. et al., (1992).** *Risk Perception, In Risk Analysis, Perception And Management: Report Of A Royal Society Study Group*, London 89
- Pizer W. A., (1999).** The optimal choice of climate change policy in the presence of uncertainty, *Resource and Energy Economics*, Volume 21, Issues 3-4, August 1999, Pages 255-287
- Pollak, M. (1985).** Public participation. In: *Regulating Industrial Risk* (Eds H. Otway and M. Peltu), Butterworths, London, pp. 76±94.
- Proctor, J. D. (1998).** The meaning of global environmental change: Rethorizing culture in human dimensions research. *Global environmental change : human and policy dimensions*, 8(3), 227.
- Prussia G. E., Brown K. A., Willis P. G. (2003).** Mental Models of Safety: Do Managers and Employees See Eye to Eye? *Journal of Safety Research*. 34. pp. 143-156.
- Read, D., Bostrom, A., Morgan, M. G., Fischhoff, B., & Smuts, T. (1994).** What do people know about global climate change?: Survey results of educated laypeople. *Risk Analysis*, 14(6), 971-982.
- Redish, E. (1994).** The implications of cognitive studies for teaching Physics. *Journal of Physics*, 62 (6), 796e803.
- Reger, R. K. (1990).** Managerial thought, structures and competitive positioning. In A. Huff (Ed), *Mapping Strategic Thought* , Chichester, Wiley.
- Renn O., Blattel-Mink B. and Kastenholz H. Methods (1997).** Discursive In Environmental Decision Making, *Business Strategy and the Environment*, vol. 6, 218-231
- Renn O., Rohrmann B., (2000).** Cross-Cultural Risk Perception - A Survey of Empirical Studies (TECHNOLOGY, RISK AND SOCIETY An International Series in Risk Analysis Volume 13)
- Renn, O., Burns, W.J., Kasperson, J.X., Kasperson, R.E. and Slovic, P. (1992)** The social amplication of risk: theoretical foundations and empirical applications, *Journal of Social Issues* 48, 137–60.
- Renn, O., T. Webler, H. Rakel, P. Dienel and B. Johnson (1993).** Public participation in decision-making: A three-step procedure. *Policy Sciences* vol. 26: pp. 189-214.
- Roberts N., (2003).** Direct Citizen Participation: Building a Theory, Graduate School of Business and Public Policy, Paper presented to the 7th National

Public Management Research Conference, October 9-11 2003, Georgetown University, Washington D.C.

Rouse, W. B. & Morris, N. M. (1986) On looking into the black box: prospects and limits in the search for mental models. *Psychological Bulletin*, 100(3), 349-363.

Royal Society (1992) Risk Analysis, Perception, Management. Report of a Royal Society Study group. The Royal Society, London, UK

Royal Society, (1997) Science, Policy and Risk, ISBN 0-85403-513-3

Russell C. S., (1993). Guidebook for risk perception and communication in water resources planning (SuDoc D 103.57.5:93-R-13)

Schwing R. C and Albers A. W. Jr (1980) (Eds) *Societal Risk Assessment: How Safe is Safe Enough?* Plenum Press,

Seacrest, S., Kuzelka, R. and Leonard, R. (2000) “Global Climate Change and Public Perception: The Challenge of Translation,” *Journal of the American Water Resources Association* 36(2): 253–63.

Seel, N. M. (2003). Model-centered learning and instruction. *Technology, Instruction, Cognition and Learning*, 1(1), 59-85.

Seel, N. M., Al-diban, S., Blumschein, P. (2000). Mental models & instructional planning. In J.M. Spector & T. M. Anderson (eds.), *Integrated and holistic perspectives on learning, instruction and technology*, 129-158. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Senge, P. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. New York: Doubleday.

Sjoberg L (Ed) (1987) *Risk and Society*, Allen & Unwin: London.

Sjoberg L. (2000). Factors in Risk perception, *Risk Analysis*, Vol. 20, No. 1,

Sjoberg, L. (1996). A discussion of the limitations of the psychometric and cultural theory approaches to risk perception. *Radiation Protection Dosimetry*, 68, 219-225.

Slovic P. et al., (1980); *Facts and Fears: Understanding Perceived Risk*, in *Societal Risk Assessment: How Safe Is Safe Enough*

Slovic P., (2000)The Perception of Risk (Risk, Society and Policy Series) October 1,

Slovic P., Finucane M., Peters E., and MacGregor D. G. (2004), Risk as Analysis and Risk as Feelings: Some Thoughts about Affect, Reason, Risk, and Rationality Analysis, Vol. 24, No. 2, 2004

- Slovic, P. (1993).** Perceived risk, trust, and democracy. *Risk Analysis* 13: 675-682.
- Slovic, P., Finucane, M., Peters, E., MacGregor, D.G., (2002).** The affectheuristic. In: Gilovich, D.G.T., Kahneman, D. (Eds.), *Intuitive Judgment: Heuristics and Biases*. Cambridge University Press, New York.
- Slovic, P., Fischhoff, B., & Lichtenstein, S. (1985).** Regulation of risk: A psychological perspective. In R. Noll (Ed.), *Regulatory policy and the social sciences* (pp. 241-278). Berkeley: University of California Press.
- Slovic, P., MacGregor, D. G., & Peters, E. (1998).** *Imagery, affect and decision making*. Eugene, OR: Decision Research.
- Slovic, Paul. Psicologia do risco. Saude soc. [online]. 2010, vol.19, n.4 [cited 2011-02-23], pp. 731-747.
- Smil, V. (1993).** *Global ecology*. London: Routledge
- Smith K., (2000)** *Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster (Physical Environment)*
- Smith V. K.,(2011)** *The Economics of Environmental Risk: Information, Perception and Valuation (New Horizons in Environmental Economics)*
- Spector, J. M., Dennen, V. P., & Koszalka, T. A. (2005).** *Causal maps, mental models and assessing acquisition of expertise*. Paper presented at the Technology, Instruction, Cognition & Learning Special Interest Group, AERA 2005, Montreal, Quebec, Canada.
- Staggers, N., & Norcio, A. F. (1993).** Mental models: concepts for human-computer interaction research. *International Journal of Man-Machine Studies*, 38(4), 587-605.
- Stanowich, K.E., West, R.F., (1998).** Individual differences in rational thought. *Journal of Experimental Psychology, General* 127 (2), 161–188.
- Starr C (1969).** Social benefit versus technological risk. What is our society willing to pay for safety? *Science* 165: 1232–1238
- Stedman R. C. (2004).** Risk and Climate Change: Perceptions of Key Policy Actors in Canada. *Risk Analysis, October 2004, vol. 24, no. 5, pp. 1395-1406(12)*
- Sterman J (2008).** Risk communication on climate: mental models and mass balance. *Science* 322:532–533
- Sterman J, Booth S.L (2002)** Cloudy skies: assessing public understanding of global warming. *Syst Dyn Rev* 18:207–240

- Sterman J, Booth S.L (2007)** Understanding public complacency about climate change: adults' mental models of climate change violate conservation of matter. *Clim Change* 80:213–238
- Sterman, J. D. (1994).** Learning in and about complex systems. *System Dynamics Review*, 10(2/3), 291-330.
- Stoll-Kleemann, S., O’Riordan, T. and Jaeger, C.J. (2001)** “The Psychology of Denial Concerning Climate Mitigation Measures: Evidence from Swiss Focus Groups,” *Global Environmental Change* 11: 107–17.
- Strydom P. (2002).** Risk, environment and society. Open University Press
- Swan J. A. (1995).** Exploring knowledge of cognitions in decisions about technological innovation. *Human Relations*, 48(11), 1241-1270.
- Swan J. A. (1995).** Exploring knowledge of cognitions in decisions about technological innovation. *Human Relations*, 48(11), 1241-1270.
- Tannert C, Elvers HD, Jandrig B (2007).** "The ethics of uncertainty. In the light of possible dangers, research becomes a moral duty." *EMBO Rep.* 8 (10): 892-6.
- Taylor, H. (2001).** ‘Large Majority of Public Now Believes in Global Warming and Supports International Agreements to Limit Greenhouse Gases’, Harris Poll 45, Harris Interactive, www.harrisinteractive.com/harris_poll/index.asp?PID=256
- technological innovation. *Human Relations*, 48(11), 1241-1270.
- The Copenhagen Diagnosis, (2009):** Updating the World on the Latest Climate Science. I. Allison, N.L. Bindoff, R.A. Bindshadler, P.M. Cox, N. de Noblet, M.H. England, J.E. Francis, N. Gruber, A.M. Haywood, D.J. Karoly, G. Kaser, C. Le Quéré, T.M. Lenton, M.E. Mann, B.I. McNeil, A.J. Pitman, S. Rahmstorf, E. Rignot, H.J. Schellnhuber, S.H. Schneider, S.C. Sherwood, R.C.J. Somerville, K. Steffen, E.J. Steig, M. Visbeck, A.J. Weaver. The University of New South Wales Climate Change Research Centre (CCRC), Sydney, Australia, 60pp.
- Thompson P.B., (1990).** Risk Objectivism and Risk Subjectivism: When Are Risks Real?, 1 Risk- Issues In Health & Safety 3
- Thompson, M., Ellis, R., & Wildavsky, A. (1990).** *Cultural theory*. San Francisco: Westview Press.
- Toly, N. (2008)** ‘Transnational municipal networks in climate politics: from global governance to global politics, *Globalizations* 5(3): 341-356.
- Trauth J. M, (1988).** An evaluation of the public's perceptions of the health and environmental risks associated with the January 2, 1988 Ashland oil spill:

For the Center Materials Research, University of Pittsburgh, University Center for Social and Urban Research

- Tversky, A. & Kahneman, D. (1974).** Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185, 1124-1131
- Tversky, A. and Kahneman, D. (1992):** Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. *Journal of Risk and Uncertainty*, 5, 297-323.
- Tversky, A., Koehler, D., (1994).** Support theory: a nonextensional representation of subjective probability. *Psychological Review* 101, 547–567.
- Van Boven, L., & Thompson, L. (2003).** A look into the mind of the negotiator: Mental models in negotiation. *Group Processes & Intergroup Relations*, 6(4), 387-404.
- Vaughan E.,(1990)** Some Factors Influencing the Nonexpert's Perception and Evaluation of Environmental Risks (Environment - Problems and Solutions)
- Vennix, J. A. M. (1990).** Mental Models and Computer Models: Design and Evaluation of a Computer-Based Learning Environment for Policy-Making. Den Haag: CIPGegevens KoninklijkeBibliotheek.
- Vining L. J.,(1990)** Public perception of risk from environmental problems in Alabama
- Ward, J. C., & Reingen, P. H. (1990).** Sociocognitive analysis of group decision making among consumers. *Journal of Consumer Research*, 17, 245-262.
- Weber, E. U. (2001).** Decision and choice: Risk, empirical studies. In N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (pp. 13347-13351). Oxford, UK: Elsevier Science Limited.
- Weyman A. K, Kelly C J. (1999).** Risk Perception and Risk Communication: A review of Literature. Contract Research Report 248/1999. Health and Safety Executive. Διαθέσιμο στο www.hse.gov.uk
- Whitmarsh L., (2011).** Scepticism and uncertainty about climate change: Dimensions, determinants and change over time. Original Research Article *Global Environmental Change*, Volume 21, Issue 2, May 2011, Pages 690-700
- Wibecke B., (1994).** *Risk Perception: Main Issues, Approaches and Findings, in SUBJECTIVE PROBABILITY* 295, 297 (George Wright & Peter Ayton eds).,

- Wildavsky, A. & Dake, K. (1990).** Theories of risk perception: Who fears what and why? *Daedalus*, 119, 41-60.
- Wildavsky, A. (1991).** Risk Perception. *Risk Analysis*, 11.
- Williams, M. D., Hollan, J. D., & Stevens, A. L. (1983).** Human reasoning about a simple physical system. In D. Centner & A. L. Stevens (Eds.), *Mental Models* (pp. 131 -153). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Willows, R.I. and Connell, R.K. (Eds.). (2003).** *Climate adaptation: Risk, uncertainty and decision-making*. UKCIP Technical Report. UKCIP, Oxford.
- Winn, W. (1996).** Cognitive perspectives in psychology. In D. H. Jonassen (Ed.), *Handbook of Research for Educational Communications and Technology* (2nd ed.), pp. 79-112. Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Wouter P., Pidgeon et al (2003).** Public Perceptions of Risk, Science and Governance. Main findings of a British survey of five risk cases, Centre for Environmental Risk, University of East Anglia
- Xiang Chen (2011).** Why do people misunderstand climate change? Heuristics, mental models and ontological assumptions. *Climatic Change*. Published online, Springer Science+Business Media B.V.
- Αθανασοπούλου, Χ. (2002).** Οικονομική ελευθερία και προστασία του περιβάλλοντος Σύγχρονες προοπτικές σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο από την GATT στον ΠΟΕ, Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη
- Ανδρικοπούλου, Ε. Γετίμης, Π. Καυκαλάς, Γ. (2003).** Χώρος και περιβάλλον: Παγκοσμιοποίηση, διακυβέρνηση, βιωσιμότητα, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Αθήνα.
- Βοσνιάδου, Σ. (2001).** Πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Διεθνής Ακαδημία της Εκπαίδευσης και Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης UNESCO. 2001. [online] διαθέσιμο: <http://www.ibe.unesco.org>
- Διακυβερνητική ομάδα** για την κλιματική αλλαγή- IPCC.CH, 2010 <http://www.ipcc.ch/>
- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2009).** Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Η εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα», Αθήνα.
- Έκθεση Brundtland: Διεθνής Επιτροπή για το περιβάλλον και την Ανάπτυξη, «Το κοινό μας μέλλον», 1987.
- Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, (2010).** άρθρο με θέμα: «Να κάνουμε τις πόλεις μας βιώσιμες», 6 Απριλίου 2010.

- Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (2003).** Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για τα δάση, ΕΘΙΑΓΕ, Βασιλικά Θεσσαλονίκης.
- Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2008).** Μελέτη: Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων, Αθήνα.
- Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2009).** Μελέτη με θέμα: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ενέργεια, Αθήνα
- Καλαϊτζήδης Δ. (2000).** Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Θεωρία και Πράξεις, Σπανίδης.
- ΚΑΠΕ (2002).** Έρευνα στα πλαίσια του έργου BIOHEAT, Τμήμα Ανάπτυξης – Μάρκετινγκ και Τμήμα Βιομάζας.
- Καραβέλας Δ., Κατσαδωράκης Γ., Μαραγκού Π. , Νάντσα Θ. και Σβορώνου Ε. (2003).** Οδηγός ορθής διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Δ/ση Περιβάλλοντος, Αθήνα.
- Καρακώστας, Ι. (2000).** Περιβάλλον και Δίκαιο, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή.
- ΚΕΔΚΕ (2009).** Τοπική Αυτοδιοίκηση Και Ενέργεια. Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (2008).** Ετήσια Έκθεση: Πεπραγμένα, Προγραμματισμό Δράσεων, Στατιστικά Στοιχεία για ΑΠΕ και ΕΞΕ για το 2008, Αθήνα.
- Κοκκώσης, Χ. Τσάρτας, Π. (2001).** Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, εκδ. Κριτική, Αθήνα.
- Κοντογιάννη Α και Μ. Σκούρτος (2003).** Δικαιώματα ιδιοκτησίας, αποζημιώσεις και η προστασία της βιοποικιλότητας. Στο: Δικαίωμα της Ιδιοκτησίας και Προστασία του Περιβάλλοντος. Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος (επιμ.), Εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, σελ. 61-80
- Κοντογιάννη Α., Σκούρτος Μ., Παπανδρέου Α. (2005),** Προϋποθέσεις και Περιορισμοί Εφαρμογής Οικονομικών Μεθόδων για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη. *Περιβάλλον και Δίκαιο* 3: 392-396
- Κοντογιάννη Α., Συνοδινός Δ., Σκούρτος Μ., (2006).** Η οικονομική διάσταση στην προστασία της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Στο Τσάλτας Γ. (επιμ.) Περιβάλλον Πολιτισμός και Ορθοδοξία, Η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως ανθρώπινο δικαίωμα. Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία, σελ. 181-191

- Μητούλα, Ρ. (2006).** Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση & Ανασυγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Περιβάλλοντος, Αθ. Σταμούλης, Αθήνα.
- Μπέσιλα – Βήκα, Ε. (1995).** Ο κύκλος αρμοδιοτήτων των τοπικών οργανισμών σε «Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τευχ. 74- 75 σ. 59επ.
- Μπέσιλα – Βήκα, Ε. (2001).** Τοπική Αυτοδιοίκηση – Ένας σύγχρονος διοικητικός θεσμός, Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα
- Μπίθας, Κ. (2003).** Οικονομική Θεώρηση Περιβαλλοντικής Προστασίας, Τυπωθήτω, Αθήνα.
- Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (2008).** Μελέτη: Σχεδιασμός Προγράμματος Μείωσης, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων, Αθήνα.
- Παναγόπουλος Θ. (2004).** Δίκαιο Περιβάλλοντος, Σταμούλης, Αθήνα.
- Πανάγου, Β. και Τσουντα, Κ. (2004).** Παγκοσμιοποίηση, Ολοκλήρωση & Συνεργασία στη Σύγχρονη Διεθνή Κοινότητα, Εμμανουηλίδης, Αθήνα.
- Παπαδασκαλόπουλος, ΑΘ. Δ. και Χριστοφάκης, Μαν. Σ. (2001).** Περιφερειακός Προγραμματισμός, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
- Παπαθανασίου Ν. (2001).** Εισήγηση στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ευρυτάνων: με θέμα «Τουρισμός και υπηρεσίες», Καρπενήσι.
- Παπαϊωάννου, Δ. (1998).** Εισαγωγή στην επιστήμη του περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα.
- Παπακωνσταντινίδης, Λ. (2003).** Στρατηγική Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τυπωθήτω, Αθήνα.
- Πελεκάση Α. και Μ. Σκούρτος (1992).** Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
- ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, A Risk Management Standard, (2007).** Greek Translation of English , Equivalent by: Mr. John Kyriazoglou, M.S., © IRM, AIRMIC, ALARM (The Institute of Risk Management)
- Σιούτη Γλ. (2007).** Δίκαιο Περιβάλλοντος, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή.
- Σιούτη, Γλ. (2003).** Εγχειρίδιο δικαίου του Περιβάλλοντος, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα.
- Σκούρτος Μ και Α. Κοντογιάννη (2002).** Μη αγοραία αποτίμηση οικοσυστημικών λειτουργιών: Εφαρμογές και πολιτική στην Ελλάδα. Στο: Τ. Κολλίντζας (επιμ), Περιβάλλον και Μικροοικονομική Πολιτική,

Εκδόσεις ΙΜΟΠ - Ινστιτούτο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής, Σειρά Μελέτες Οικονομικής Πολιτικής, Αθήνα, σελ. 87-111

- Σκούρτος Μ, Α. Κοντογιάννη (1996)**, Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Διεθνής εμπειρία, πρακτικές δυνατότητες και θεσμικοί περιορισμοί στην Ελλάδα. *ΤΟΠΟΣ - Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών Μελετών*, 1996, 11: 37-52 2
- Σκούρτος Μ, Κ. Σαββόγλου. Α. Κοντογιάννη (2002)**. Οικονομικά Εργαλεία για περιβαλλοντική Προστασία: Η διεθνής διάσταση. Στο: Ι. Ευθυμιόπουλος (επιμ), Παγκοσμιοποίηση και το περιβάλλον, νεα Γράμματα, Αθήνα
- Σκούρτος Μ. (1990)**. Η ατμοσφαιρική ρύπανση: Όψεις ενός προβλήματος. Έκδοση Παν. Αιγαίου, Αθήνα
- Σκούρτος Μ. (1994)**, Αντιλήψεις της Φύσης στην Οικονομική Επιστήμη. Στο: *ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ* 6: 7-44
- Σκούρτος Μ., Α. Κοντογιάννη (2008)**. Υποθετικές αγορές περιβαλλοντικών αγαθών και κριτική των νεοκλασικών οικονομικών. Στο: 'Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Ευθύνη'. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ν. Πετραλιά, Εκδόσεις Gutenberg σελ 643-655
- Σκούρτος Μ, Α. Κοντογιάννη, (1999)**. Ατομικές προτιμήσεις και κοινωνικές αξίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Η περίπτωση του υδροτόπου Καλλονής. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για τις Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές και τη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 24-26 Σεπτεμβρίου 1999, Σίγρι, Λέσβος
- Σκούρτος Μ, Θ Χαρέμης, Χ. Μπέλλας (2000)**. Οι περιβαλλοντικές στατιστικές στην Ελλάδα σήμερα. Πρακτικά συνεδρίου: Ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Διάστασης στις Ελληνικές Στατιστικές. Αθήνα, 9-10 Οκτωβρίου 2000
- Σκούρτος Μ, Κοντογιάννη Α., (1999)**, Ατομικές προτιμήσεις και κοινωνικές αξίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Η περίπτωση του υδροτόπου Καλλονής. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για τις Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές και τη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 24-26 Σεπτεμβρίου 1999, Σίγρι, Λέσβος
- Συμπεράσματα Θεματικού Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ (2009)**. «Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Προβλήματα και Προοπτικές», Κοζάνη 4 Σεπτεμβρίου 2009.
- Συνήγορος του πολίτη – Ανεξάρτητη Αρχή (2009)**. Νομικός Οδηγός: Οδηγός για το περιβάλλον, Αθήνα.

- Συνήγορος του πολίτη, (2009).** Νομικός οδηγός – οδηγός για το περιβάλλον, Αθήνα.
- Τάχος Α. (2006).** Δίκαιο Προστασίας του περιβάλλοντος, Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
- Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, (2011).** Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, διαθέσιμο στο www.bankofgreece.gr
- Τσάρτας Π. (2000).** Τουριστική Ανάπτυξη - Πολυεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Εξάντας, Αθήνα.
- ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (2000).** http://www.ypeka.gr/ypeka/CLIMATECHA_NGE/tabid/226/anguage/el-GR/Default.
- Υπουργείο Ανάπτυξης (2000), Γενικό Ισοζύγιο Ενέργειας ετών 1995-2000, Αθήνα.
- Φλογαίτη Ευγ. (1998).** Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
- Χλέπα, Ν.Κ. (1993).** Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στους Ο.Τ.Α σε «Το Σύνταγμα», τεύχος 2, σ.347.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προσαρμοσμένο από:
«What Do People Know About Global Climate Change? 1. Mental Models» (Ann Bostrom, M. Granger Morgan, Baruch Fischhoff, and Daniel Read, 1994), Risk Analysis, vol 14, No 6, 1994

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Ημερομηνία:		
Ωρα:		
Κατηγορία:	Αιρετός	Κοινό	Όνομα:

			Ηλικία
		
ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ			
Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης			
<p>Η συνέντευξη αυτή είναι μέρος μίας έρευνας του Παν/μιου Αιγαίου για την Αλλαγή του Κλίματος στον πλανήτη μας. Ενδιαφερόμαστε για την άποψη σας και δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Θα θέλαμε να μας αναφέρετε ότι σχετικό γνωρίζετε για τα παρακάτω θέματα:</p>			
<p>1. Η απειλή</p> <ul style="list-style-type: none"> · Τι αλλαγή μπορεί να συμβεί στο κλίμα; · Πόσο σύντομα μπορεί να αλλάξει το κλίμα; 	<p>2. Τα αποτελέσματα</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ποια τα αποτελέσματα της αλλαγής του κλίματος; · Ποιος θα επηρεαστεί πιο πολύ; 		
<p>3. Κόστος/όφελος</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ποιο είναι το κόστος από την αλλαγή του κλίματος; · Ποια είναι τα οφέλη; 	<p>4. Διαχείριση του κινδύνου</p> <ul style="list-style-type: none"> · Τι μέτρα μπορούν να ληφθούν ενάντια στην αλλαγή του κλίματος; · Ποιος είναι υπεύθυνος/αρμόδιος να λάβει μέτρα; 		

<p>5. Αβεβαιότητα</p> <ul style="list-style-type: none">· Ποια είναι η άποψη των επιστημόνων για την κλιματική αλλαγή;· Υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί;	<p>6. Ορισμοί</p> <ul style="list-style-type: none">· Τι είναι «κλίμα»;· Τι είναι «αλλαγή του κλίματος»;· Τι είναι «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου»;
<p>6. Αξιολόγηση</p> <ul style="list-style-type: none">· Πως σας φάνηκε η συνέντευξη;· Δυσκολευτήκατε με κάποιες ερωτήσεις; Ποιες;· Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι;	

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Προσαρμοσμένο από:

CLIMATE CHANGE NOW AND IN THE FUTURE: A MIXED METHODOLOGICAL STUDY OF PUBLIC PERCEPTIONS IN NORWICH (UK) by Irene Lorenzoni and an H. Langford CSERGE Working Paper ECM 01-05, 2005

Αγαπητή κυρία/Αγαπητέ κύριε,

Ονομάζομαι Κατερίνα Τσακμακίδου και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Η έρευνα μου αφορά τις διαφορετικές αντιλήψεις που ισχύουν ανάμεσα στους κατοίκους της Ρόδου και τα εκλεγμένα μέλη Δημοτικών Συμβουλίων του νησιού σχετικά με το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής όπως επίσης και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων προκειμένου να θα ανταποκριθούμε στη μελλοντική αλλαγή κλίματος.

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελεί το ερωτηματολόγιο αυτό που έχετε στα χέρια σας, και στόχος του είναι να αποτυπώσει τις πρωτοβουλίες που έχετε υλοποιήσει ή και που προγραμματίζετε στο Δήμο σας.

*Είναι **ανώνυμο** και θα χρειαστούν περίπου **20 λεπτά** για να το συμπληρώσετε.*

*Σας παρακαλώ πολύ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με **ειλικρίνεια** γιατί η επιτυχία και η ακρίβεια της έρευνας εξαρτάται και **από εσάς**.*

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα τηλέφωνα 2241061621 και 6937714185 ή με τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Μιχάλη Σκούρτο στο 2281036252

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας

A. Κίνδυνος αλλαγής κλίματος

1. Τι έχετε ακούσει για την αλλαγή κλίματος πριν από αυτήν την έρευνα;

Παρακαλώ περιβάλατε την απάντησή σας σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από 1 (τίποτα καθόλου) ως 5 (πολύ).

Τίποτα Δεν γνωρίζω Πολύ

1 2 3 4 5

2. Τι νομίζετε ότι είναι η αλλαγή του κλίματος;

Παρακαλώ περιγράψτε με δικές σας λέξεις.

.....

.....

.....

3. Ανησυχείτε για την αλλαγή κλίματος αυτή τη στιγμή;

Παρακαλώ σημειώστε την απάντησή σας από 1 (καθόλου) σε 5 (πάρα πολύ).

Τίποτα Δεν γνωρίζω Πολύ

1 2 3 4 5

4. Πως αισθάνεστε για την αλλαγή κλίματος.

.....

.....

.....

5. Ποιες από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι κυρίες αιτίες της αλλαγής κλίματος;

Παρακαλώ σημειώστε από τον κατωτέρω κατάλογο.

ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν γνωρίζω

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Καύση των ορυκτών καυσίμων
(άνθρακας, πετρέλαιο, αέριο)

Αλλαγές σε χρήση γης

Εκπομπές CO₂

Καταστροφή Δασών

Καταστροφή του ανώτερου στρώματος
όζοντος

Εκπομπές από τη βιομηχανία

Αυξανόμενη χρήση αυτοκινήτων

Υγειονομική ταφή των αποβλήτων

Φυσικές παραλλαγές στο κλίμα

Πυρηνικές δοκιμές

Χρήση χλωροφθορανθράκων CFCs

Ηφαιστειακές εκρήξεις

Άλλο, διευκρινίστε:.....

6. Τι πιστεύετε για τις παρακάτω δηλώσεις;

Παρακαλώ σημειώστε την απάντησή σας από 1 (συμφωνώ) σε 5 (διαφωνώ).

6.1 Η αλλαγή του κλίματος είναι μια αναπόφευκτη φυσική διεργασία

1	2	3	4	5
Συμφωνώ	Μάλλον Συμφωνώ	Δεν Γνωρίζω	Μάλλον διαφωνώ	Διαφωνώ

6.2 Η αλλαγή του κλίματος οφείλεται στην επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον

1	2	3	4	5
Συμφωνώ	Μάλλον Συμφωνώ	Δεν Γνωρίζω	Μάλλον διαφωνώ	Διαφωνώ

6.3 Η αλλαγή του κλίματος δεν μπορεί να αποφευχθεί με τα κατάλληλα μέτρα

1	2	3	4	5
Συμφωνώ	Μάλλον Συμφωνώ	Δεν Γνωρίζω	Μάλλον διαφωνώ	Διαφωνώ

6.4 Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να μετριαστεί με τα κατάλληλα μέτρα

1	2	3	4	5
Συμφωνώ	Μάλλον Συμφωνώ	Δεν Γνωρίζω	Μάλλον διαφωνώ	Διαφωνώ

6.5 Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να αποφευχθεί με τα κατάλληλα μέτρα

1	2	3	4	5
Συμφωνώ	Μάλλον Συμφωνώ	Δεν Γνωρίζω	Μάλλον διαφωνώ	Διαφωνώ

6.6 Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει οικολογικές καταστροφές

1	2	3	4	5
Συμφωνώ	Μάλλον Συμφωνώ	Δεν Γνωρίζω	Μάλλον διαφωνώ	Διαφωνώ

6.7 Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική κρίση

1	2	3	4	5
Συμφωνώ	Μάλλον Συμφωνώ	Δεν Γνωρίζω	Μάλλον διαφωνώ	Διαφωνώ

6.8 Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια κοινωνική αναταραχή

1	2	3	4	5
Συμφωνώ	Μάλλον Συμφωνώ	Δεν Γνωρίζω	Μάλλον διαφωνώ	Διαφωνώ

6.9 Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να επηρεάσει την χώρα μου

1	2	3	4	5
Συμφωνώ	Μάλλον Συμφωνώ	Δεν Γνωρίζω	Μάλλον διαφωνώ	Διαφωνώ

6.10 Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να επηρεάσει το νησί μου

1	2	3	4	5
Συμφωνώ	Μάλλον Συμφωνώ	Δεν Γνωρίζω	Μάλλον διαφωνώ	Διαφωνώ

6.11 Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να επηρεάσει το χωριό ή την πόλη μου

1	2	3	4	5
Συμφωνώ	Μάλλον Συμφωνώ	Δεν Γνωρίζω	Μάλλον διαφωνώ	Διαφωνώ

7. Έχετε παρατηρήσει κάτι στη Ρόδο που να δείχνει ότι το κλίμα αλλάζει; Παρακαλώ σημειώστε την απάντησή σας.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

8. Ποια, από τα παρακάτω φαινόμενα έχετε παρατηρήσει στη Ρόδο Παρακαλώ σημειώστε την επιλογή που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.

Έχω δεν έχω Δεν γνωρίζω
παρατηρήσε παρατηρήσει

ι

1. Αλλαγές στους χρόνους ανθοφορίας και στην ανάπτυξη των φυτών
2. Αλλαγές στις εποχές
3. Πιο κρύοι χειμώνες
4. Πιο δροσερά καλοκαίρια

5. Λιγότεροι παγετοί
6. Λειψυδρία
7. Καυτά καλοκαίρια
8. Ηπιότεροι χειμώνες
9. Περισσότερη διάβρωση κατά μήκος των ακτών
10. Πλημμύρες
11. Ακραία καιρικά φαινόμενα
12. Ισχυρότερους ανέμους
13. Άλλο διευκρινίστε:

9. Θεωρείτε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες ίσως να έχουν επιπτώσεις στο κλίμα; Παρακαλώ σημειώστε την απάντησή σας στην κλίμακα από 1 (καθόλου) σε 5 (πολύ).

Τίποτα		Δεν γνωρίζω		Πολύ
1	2	3	4	5

10. Θεωρείτε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στο κλίμα τώρα; Παρακαλώ σημειώστε την απάντησή σας στην κλίμακα από 1 (καθόλου) σε 5 (πολύ).

Τίποτα		Δεν γνωρίζω		Πολύ
1	2	3	4	5

11. Θεωρείτε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στο κλίμα στο μέλλον; Παρακαλώ σημειώστε την απάντησή σας στην κλίμακα από 1 (καθόλου) σε 5 (πολύ).

Τίποτα		Δεν γνωρίζω		Πολύ
1	2	3	4	5

Μέρος Β. Μέτρα για την διαχείριση της αλλαγής του κλίματος

Αυτό το τμήμα αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι τοπικές αρχές (Δήμοι) και τα άτομα μπορούν να αποφασίσουν να μειώσουν τη συνεισφορά τους στην αλλαγή κλίματος και να διαχειριστούν τα αποτελέσματα της αλλαγής κλίματος στο νησί της **Ρόδου**.

12. Θα αλλάζατε τη συμπεριφορά σας ως άτομο για να μειώσετε τη συμβολή σας στην αλλαγή κλίματος;

Παρακαλώ κυκλώστε την επιλογή που εκφράζει περισσότερο την άποψή σας.

ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΤΟ ΚΑΝΩ ΗΔΗ	Δεν γνωρίζω	Μη εφαρμόσιμο
-----	-----	----------------	----------------	------------------

12.1 Θα μειώσω την κατανάλωση ενέργειας μέσα το σπίτι

12.2 Θα χρησιμοποιώ ενεργειακά αποδοτικές συσκευών

12.3 Θα μειώσω τη χρήση

αυτοκινήτου

12.4 Θα ανακυκλώνω τα σκουπίδια μου

12.5 Θα πληρώνω υψηλότερες τιμές για «μη καθαρή ενέργεια» (πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό. Αέριο)

12.6 Θα καταργήσω τη χρήση αεροζόλ (σπρεϋ)

12.7 Θα κάνω λιγότερα αεροπορικά ταξίδια

Άλλο:.....

13. Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος;

Παρακαλώ σημειώστε την απάντησή σας στην κατωτέρω κλίμακα από 1 (υψηλή ευθύνη) σε 3 (καμία ευθύνη).

	υψηλή ευθύνη	Κάποια ευθύνη	καμία ευθύνη	Δεν γνωρίζω
Η κυβέρνηση	1	2	3	
Τα Δημοτικά συμβούλια	1	2	3	
Επιχειρήσεις και βιομηχανία	1	2	3	
Περιβαλλοντικές οργανώσεις	1	2	3	
Ηνωμένα Έθνη	1	2	3	
Ευρωπαϊκή Ένωση	1	2	3	
άτομα/πολίτες	1	2	3	
Οικογένεια/φίλοι	1	2	3	
Ο ίδιος	1	2	3	

Άλλο: 1 2 3

14. Ποιον εμπιστεύεστε για την επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος; Παρακαλώ σημειώστε την απάντησή σας στην κλίμακα κατωτέρω από 1 (εμπιστεύομαι) σε 3 (δεν εμπιστεύομαι).

	εμπιστεύομαι	Ίσως εμπιστεύομαι	Δεν εμπιστεύομαι	Δεν γνωρίζω
Η κυβέρνηση	1	2	3	
Τα Δημοτικά συμβούλια	1	2	3	
Επιχειρήσεις και βιομηχανία	1	2	3	
Περιβαλλοντικές οργανώσεις	1	2	3	
Ηνωμένα Έθνη	1	2	3	
Ευρωπαϊκή Ένωση	1	2	3	
ατομα/πολίτες	1	2	3	
Οικογένεια/φίλοι	1	2	3	
Ο ίδιος	1	2	3	
άλλο: _____	1	2	3	

15. Πιστεύετε ότι οι κυβερνητικοί φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να αποφασίσουν ποια μέτρα να εγκρίνουν ενάντια στην αλλαγή κλίματος; Παρακαλώ σημειώστε.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

16. Πιστεύετε ότι το κοινό πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις για το τι πρέπει να γίνει για την αλλαγή κλίματος; Παρακαλώ σημειώστε την απάντηση που απεικονίζει καλύτερα την άποψή σας.

α) Το κοινό πρέπει να ερωτηθεί και να αναμιχθεί ενεργά

β) Το κοινό πρέπει να ερωτηθεί μόνο

γ) Το κοινό δεν πρέπει να ερωτηθεί

17. Αισθάνεστε ότι έχετε αρκετές πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος;

Παρακαλώ σημειώστε.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

18. Ποιους θα εμπιστευόσαστε των περισσότερων να σας δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την αλλαγή κλίματος;

Παρακαλώ σημειώστε την απάντησή σας στην κλίμακα κατωτέρω από 1 (εμπιστεύομαι) σε 3 (δεν εμπιστεύομαι).

εμπιστεύομαι

Ίσως
εμπιστεύομαι

Δεν
εμπιστεύομαι

Δεν
γνωρίζω

Επιστημονικές εκθέσεις

Κυβερνητικές εκθέσεις

Εκθέσεις επιχειρήσεων και
βιομηχανίας

Περιβαλλοντικές οργανώσεις

Τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Φίλοι και οικογένεια

άλλο:

19. Με ποιο τρόπο, θα προτιμούσατε να λάβετε πληροφορίες για την αλλαγή του κλίματος ώστε να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι πρέπει να κάνετε για αυτό;

Παρακαλώ σημειώστε έως 3 από τον κατωτέρω κατάλογο.

Γραπτές επιστημονικές εκθέσεις

Γραφικές παραστάσεις των μελλοντικών τάσεων

- Εικόνες με το πώς μια περιοχή μπορεί να μοιάζει στο μέλλον
- Παρουσίαση στον υπολογιστή
- σελίδες στο Διαδίκτυο (internet)
- Περισσότερη κάλυψη από τηλεόραση/ ραδιόφωνο/ εφημερίδες
- Κάτι άλλο να προσθέσετε;.....

Μέρος Γ. Λίγα λόγια για εσάς

Τέλος, μερικές ερωτήσεις σχετικά με την οικογένειά σας. Όλες οι πληροφορίες που δίνετε θα είναι απολύτως εμπιστευτικές.

20. Είστε.... (Παρακαλώ σημειώστε ανάλογα με την περίπτωση)

- Άνδρας
- Γυναίκα

21. Σε ποια ομάδα ηλικίας βρίσκεστε; Παρακαλώ σημειώστε το γράμμα που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.

Ομάδα	Ομάδες ηλικίας (έτη)
A	18 και κάτω
B	18-20
Γ	21-25
Δ	26-35
E	36-45
Z	46-54
H	55-64
Θ	65 και πάνω

22. Πόσα παιδιά έχετε; _____ (γράψτε τον αριθμό).

23. Ποια είναι η τρέχουσα θέση απασχόλησής σας; Παρακαλώ σημειώστε το γράμμα που αντιστοιχεί στην απάντησή σας

Ομάδα	Θέση απασχόλησης
A	Πλήρης απασχόληση
B	Μερική απασχόληση
Γ	Αυτοαπασχολούμενος
Δ	Συνταξιούχος
E	φοιτητής
Z	Νοικοκυρά
H	Σε πρόγραμμα κατάρτισης
Θ	Άνεργος

24. Παρακαλώ θα μπορούσατε να μου πείτε πιο είναι το επάγγελμά σας;

.....
.....

25. Ασχολείστε με τα κοινά;

Ναι Όχι

25^α. Εάν ναι σε ποιο βαθμό;

Θέση	Παρακαλώ σημειώστε
Μέλος σε σωματείο/σύλλογο	
Τοπικός σύμβουλος	
Δημοτικός Σύμβουλος	

Αντιδήμαρχος	
Δήμαρχος	
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	
Άλλο, παρακαλώ διευκρινίστε:	

26. Ποια από τα ακόλουθα εκπαιδευτικών προσόντων έχετε;

Παρακαλώ σημειώστε ανάλογα με την περίπτωση.

<i>Προσόντα</i>	<i>Παρακαλώ σημειώστε</i>
Απολυτήριο Δημοτικού	
Απολυτήριο Γυμνασίου	
Απολυτήριο Λυκείου	
Πανεπιστημιακός τίτλος	
Μεταπτυχιακός τίτλος	
ε)	

27. Ποιο γράμμα περιγράφει το συνολικό ατομικό εισόδημά σας;

(Εάν συζείτε με άλλο άτομο και μοιράζεστε τις αποδοχές, παρακαλώ δηλώστε το σύνολο και των δύο αποδοχών σας). σημειώστε την απάντησή σας.

	<i>Συνολικό οικιακό εισόδημα €)</i>
	<i>Ετήσια</i>
A	0 - 4,999
B	5,000 - 7,499
Γ	7,500-9,999
Δ	10,000-14,999

Ε	15,000-19,999
Ζ	20,000-29,999
Η	30,000-39,999
Θ	40,000-49,999
Ι	50,000 +

28. Είστε μέλος οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες ομάδες;

Παρακαλώ σημειώστε ποιες ομάδες που υποστηρίζετε.

1. Οποιαδήποτε αθλητική λέσχη
2. Οποιαδήποτε θρησκευτική ομάδα
3. Οποιαδήποτε Φιλανθρωπική ομάδα
4. Οποιαδήποτε περιβαλλοντική οργάνωση, παρακαλώ διευκρινίστε: _ _ _
5. άλλο που δεν καλύπτεται ανωτέρω, παρακαλώ διευκρινίστε: _

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ τη ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ

στη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Συνδυασμοί

Ερώτηση (1) με (7)

Πίνακας

1. Τι έχετε ακούσει για την αλλαγή κλίματος πριν από αυτήν την έρευνα; Ως προς:

7. Έχετε παρατηρήσει κάτι στη Ρόδο που να δείχνει ότι το κλίμα αλλάζει;

Descriptives

a7

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1 τίποτα	9	2,00	,000	,000	2,00	2,00	2	2
2	36	1,78	,722	,120	1,53	2,02	1	3
3	52	1,87	,627	,087	1,69	2,04	1	3
4	109	1,61	,707	,068	1,47	1,74	1	3
5 Πολύ	63	1,90	,588	,074	1,76	2,05	1	3
Σύνολο	269	1,76	,666	,041	1,68	1,84	1	3

ANOVA

a7

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5,028	4	1,257	2,917	,022
Within Groups	113,745	264	,431		

ANOVA

a7

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5,028	4	1,257	2,917	,022
Within Groups	113,745	264	,431		
Total	118,773	268			

Ερώτηση (2) με (6)

Descriptives

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max
						Lower Bound	Upper Bound		
a6_1	Υπερθέρμανση του πλανήτη	86	4,66	,820	,088	4,49	4,84	1	5
	Λιώσιμο των πάγων	82	4,22	1,247	,138	3,95	4,49	1	5
	Απρόβλεπτες συνέπειες	71	4,51	1,157	,137	4,23	4,78	1	5
	Ερημοποίηση περιοχών	27	4,00	1,177	,226	3,53	4,47	1	5
	Αλλαγή των εποχών	7	3,86	1,345	,508	2,61	5,10	2	5
	Σύνολο	273	4,40	1,118	,068	4,27	4,54	1	5
a6_2	Υπερθέρμανση του πλανήτη	80	3,36	1,161	,130	3,10	3,62	1	5
	Λιώσιμο των πάγων	82	3,44	1,067	,118	3,20	3,67	1	5
	Απρόβλεπτες συνέπειες	65	3,52	,850	,105	3,31	3,73	1	5
	Ερημοποίηση περιοχών	26	2,42	1,238	,243	1,92	2,92	1	5
	Αλλαγή των εποχών	9	2,78	1,202	,401	1,85	3,70	1	5
	Σύνολο	262	3,31	1,111	,069	3,18	3,45	1	5
a6_3	Υπερθέρμανση του πλανήτη	88	3,34	1,183	,126	3,09	3,59	1	5
	Λιώσιμο των πάγων	87	3,37	1,277	,137	3,10	3,64	1	5
	Απρόβλεπτες συνέπειες	66	3,05	1,101	,136	2,77	3,32	1	5

	Ερημοποίηση περιοχών	27	3,15	,864	,166	2,81	3,49	1	4
	Αλλαγή των εποχών	9	2,78	1,093	,364	1,94	3,62	2	5
	Σύνολο	277	3,24	1,168	,070	3,10	3,38	1	5
a6_4	Υπερθέρμανση του πλανήτη	85	2,31	1,058	,115	2,08	2,53	1	5
	Λιώσιμο των πάγων	87	2,38	1,154	,124	2,13	2,63	1	5
	Απρόβλεπτες συνέπειες	71	2,42	1,051	,125	2,17	2,67	1	5
	Ερημοποίηση περιοχών	27	2,33	,877	,169	1,99	2,68	1	4
	Αλλαγή των εποχών	8	2,25	,886	,313	1,51	2,99	1	4
	Σύνολο	278	2,36	1,061	,064	2,23	2,49	1	5
a6_5	Υπερθέρμανση του πλανήτη	88	2,49	1,438	,153	2,18	2,79	1	5
	Λιώσιμο των πάγων	86	2,91	1,516	,163	2,58	3,23	1	5
	Απρόβλεπτες συνέπειες	70	2,36	1,228	,147	2,06	2,65	1	5
	Ερημοποίηση περιοχών	25	3,16	1,625	,325	2,49	3,83	1	5
	Αλλαγή των εποχών	9	2,78	1,563	,521	1,58	3,98	1	5
	Σύνολο	278	2,65	1,451	,087	2,48	2,83	1	5
a6_6	Υπερθέρμανση του πλανήτη	78	3,71	1,378	,156	3,39	4,02	1	5
	Λιώσιμο των πάγων	78	4,12	1,329	,150	3,82	4,41	1	5
	Απρόβλεπτες συνέπειες	69	3,81	1,375	,166	3,48	4,14	1	5
	Ερημοποίηση περιοχών	19	4,42	1,017	,233	3,93	4,91	2	5
	Αλλαγή των εποχών	6	3,33	1,506	,615	1,75	4,91	2	5
	Σύνολο	250	3,91	1,352	,085	3,74	4,08	1	5
a6_7	Υπερθέρμανση του πλανήτη	87	3,14	1,058	,113	2,91	3,36	1	5

	Λιώσιμο των πάγων	83	3,39	1,156	,127	3,13	3,64	1	5
	Απρόβλεπτες συνέπειες	62	3,11	,925	,117	2,88	3,35	1	5
	Ερημοποίηση περιοχών	27	3,15	1,657	,319	2,49	3,80	1	5
	Αλλαγή των εποχών	9	3,00	1,323	,441	1,98	4,02	1	5
	Σύνολο	268	3,21	1,141	,070	3,07	3,34	1	5
a6_8	Υπερθέρμανση του πλανήτη	88	3,26	1,140	,121	3,02	3,50	1	5
	Λιώσιμο των πάγων	87	3,05	1,160	,124	2,80	3,29	1	5
	Απρόβλεπτες συνέπειες	72	2,83	1,222	,144	2,55	3,12	1	5
	Ερημοποίηση περιοχών	27	3,52	,893	,172	3,17	3,87	2	5
	Αλλαγή των εποχών	9	2,11	1,054	,351	1,30	2,92	1	4
	Σύνολο	283	3,07	1,169	,069	2,94	3,21	1	5
a6_9	Υπερθέρμανση του πλανήτη	73	2,67	1,191	,139	2,39	2,95	1	5
	Λιώσιμο των πάγων	83	2,73	1,105	,121	2,49	2,98	1	5
	Απρόβλεπτες συνέπειες	68	2,29	1,120	,136	2,02	2,57	1	5
	Ερημοποίηση περιοχών	25	3,28	1,370	,274	2,71	3,85	1	5
	Αλλαγή των εποχών	9	2,78	1,481	,494	1,64	3,92	1	5
	Σύνολο	258	2,66	1,197	,075	2,51	2,80	1	5
a6_10	Υπερθέρμανση του πλανήτη	80	4,09	1,285	,144	3,80	4,37	1	5
	Λιώσιμο των πάγων	82	3,71	1,374	,152	3,41	4,01	1	5
	Απρόβλεπτες συνέπειες	70	3,87	1,454	,174	3,52	4,22	1	5
	Ερημοποίηση περιοχών	19	4,32	1,250	,287	3,71	4,92	2	5
	Αλλαγή των εποχών	9	3,78	1,202	,401	2,85	4,70	2	5

	Σύνολο	260	3,92	1,359	,084	3,75	4,08	1	5
a6_11	Υπερθέρμανση του πλανήτη	81	2,93	1,034	,115	2,70	3,15	1	5
	Λιώσιμο των πάγων	82	2,54	1,068	,118	2,30	2,77	1	5
	Απρόβλεπτες συνέπειες	68	2,56	1,238	,150	2,26	2,86	1	5
	Ερημοποίηση περιοχών	18	2,83	,857	,202	2,41	3,26	1	4
	Αλλαγή των εποχών	9	2,89	1,167	,389	1,99	3,79	1	4
	Σύνολο	258	2,70	1,103	,069	2,56	2,83	1	5

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
a6_1	Between Groups	15,804	4	3,951	3,269	,012
	Within Groups	323,873	268	1,208		
	Total	339,678	272			
a6_2	Between Groups	27,536	4	6,884	6,001	,000
	Within Groups	294,800	257	1,147		
	Total	322,336	261			
a6_3	Between Groups	6,965	4	1,741	1,281	,278
	Within Groups	369,829	272	1,360		
	Total	376,794	276			
a6_4	Between Groups	,675	4	,169	,148	,964
	Within Groups	311,354	273	1,140		
	Total	312,029	277			
a6_5	Between Groups	20,617	4	5,154	2,503	,043
	Within Groups	562,231	273	2,059		
	Total	582,849	277			
a6_6	Between Groups	14,189	4	3,547	1,972	,099
	Within Groups	440,695	245	1,799		
	Total	454,884	249			
a6_7	Between Groups	4,088	4	1,022	,782	,538
	Within Groups	343,625	263	1,307		
	Total	347,713	267			
a6_8	Between Groups	21,007	4	5,252	4,006	,004
	Within Groups					
	Total					

	Within Groups	364,434	278	1,311		
	Total	385,442	282			
a6_9	Between Groups	19,307	4	4,827	3,499	,008
	Within Groups	348,991	253	1,379		
	Total	368,298	257			
a6_10	Between Groups	9,272	4	2,318	1,261	,286
	Within Groups	468,867	255	1,839		
	Total	478,138	259			
a6_11	Between Groups	8,319	4	2,080	1,730	,144
	Within Groups	304,099	253	1,202		
	Total	312,419	257			

Ερώτηση (3) με (5)

Descriptives

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max
						Lower Bound	Upper Bound		
a5_1	Καθόλου	6	2,00	1,095	,447	,85	3,15	1	3
	Λίγο	9	1,33	,500	,167	,95	1,72	1	2
	Αρκετά	50	1,42	,702	,099	1,22	1,62	1	3
	Πολύ	117	1,31	,649	,060	1,19	1,43	1	3
	Πάρα πολύ	74	1,50	,832	,097	1,31	1,69	1	3
	Σύνολο	256	1,40	,729	,046	1,31	1,49	1	3
a5_2	Καθόλου	6	1,50	,548	,224	,93	2,07	1	2
	Λίγο	10	1,30	,483	,153	,95	1,65	1	2
	Αρκετά	45	1,16	,424	,063	1,03	1,28	1	3
	Πολύ	117	1,34	,659	,061	1,22	1,46	1	3
	Πάρα πολύ	80	1,65	,943	,105	1,44	1,86	1	3
	Σύνολο	258	1,41	,739	,046	1,32	1,50	1	3
a5_3	Καθόλου	3	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3
	Λίγο	10	2,20	,632	,200	1,75	2,65	1	3
	Αρκετά	38	2,53	,647	,105	2,31	2,74	1	3
	Πολύ	106	1,80	,774	,075	1,65	1,95	1	3
	Πάρα πολύ	73	2,05	,664	,078	1,90	2,21	1	3

	Σύνολο	230	2,03	,758	,050	1,94	2,13	1	3
a5_4	Καθόλου	5	1,40	,894	,400	,29	2,51	1	3
	Λίγο	10	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Αρκετά	48	1,40	,792	,114	1,17	1,63	1	3
	Πολύ	114	1,38	,709	,066	1,25	1,51	1	3
	Πάρα πολ	75	1,35	,668	,077	1,19	1,50	1	3
	Σύνολο	252	1,36	,702	,044	1,27	1,44	1	3
a5_5	Καθόλου	5	2,20	1,095	,490	,84	3,56	1	3
	Λίγο	8	2,00	,926	,327	1,23	2,77	1	3
	Αρκετά	46	1,37	,679	,100	1,17	1,57	1	3
	Πολύ	102	1,47	,805	,080	1,31	1,63	1	3
	Πάρα πολ	76	1,53	,824	,095	1,34	1,71	1	3
	Σύνολο	237	1,50	,806	,052	1,40	1,61	1	3
a5_6	Καθόλου	6	1,33	,816	,333	,48	2,19	1	3
	Λίγο	7	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Αρκετά	46	1,39	,802	,118	1,15	1,63	1	3
	Πολύ	106	1,30	,620	,060	1,18	1,42	1	3
	Πάρα πολ	78	1,40	,727	,082	1,23	1,56	1	3
	Σύνολο	243	1,34	,688	,044	1,25	1,43	1	3
a5_7	Καθόλου	6	1,50	,837	,342	,62	2,38	1	3
	Λίγο	10	1,40	,699	,221	,90	1,90	1	3
	Αρκετά	48	1,29	,683	,099	1,09	1,49	1	3
	Πολύ	99	1,41	,742	,075	1,27	1,56	1	3
	Πάρα πολ	73	1,27	,607	,071	1,13	1,42	1	3

	Σύνολο	236	1,35	,689	,045	1,26	1,44	1	3
a5_8	Καθόλου	6	1,83	,983	,401	,80	2,87	1	3
	Λίγο	7	1,14	,378	,143	,79	1,49	1	2
	Αρκετά	36	1,50	,697	,116	1,26	1,74	1	3
	Πολύ	109	1,24	,607	,058	1,12	1,35	1	3
	Πάρα πολ	73	1,49	,784	,092	1,31	1,68	1	3
	Σύνολο	231	1,37	,698	,046	1,28	1,46	1	3
a5_9	Καθόλου	6	1,67	1,033	,422	,58	2,75	1	3
	Λίγο	10	1,40	,843	,267	,80	2,00	1	3
	Αρκετά	47	1,15	,510	,074	1,00	1,30	1	3
	Πολύ	104	1,50	,750	,074	1,35	1,65	1	3
	Πάρα πολ	76	1,42	,735	,084	1,25	1,59	1	3
	Σύνολο	243	1,41	,723	,046	1,32	1,50	1	3
a5_10	Καθόλου	6	1,83	,983	,401	,80	2,87	1	3
	Λίγο	7	1,71	,951	,360	,83	2,59	1	3
	Αρκετά	45	1,56	,841	,125	1,30	1,81	1	3
	Πολύ	104	1,36	,652	,064	1,23	1,48	1	3
	Πάρα πολ	61	1,70	,901	,115	1,47	1,94	1	3
	Σύνολο	223	1,52	,793	,053	1,41	1,62	1	3
a5_11	Καθόλου	6	1,17	,408	,167	,74	1,60	1	2
	Λίγο	9	1,11	,333	,111	,85	1,37	1	2
	Αρκετά	48	1,40	,644	,093	1,21	1,58	1	3
	Πολύ	103	1,32	,660	,065	1,19	1,45	1	3
	Πάρα πολ	72	1,29	,659	,078	1,14	1,45	1	3

	Σύνολο	238	1,32	,641	,042	1,23	1,40	1	3
a5_12	Καθόλου	6	1,50	,837	,342	,62	2,38	1	3
	Λίγο	9	1,11	,333	,111	,85	1,37	1	2
	Αρκετά	50	1,26	,633	,089	1,08	1,44	1	3
	Πολύ	101	1,27	,631	,063	1,14	1,39	1	3
	Πάρα πολ	74	1,24	,592	,069	1,11	1,38	1	3
	Σύνολο	240	1,26	,614	,040	1,18	1,34	1	3
a5_13	Καθόλου	5	2,20	,837	,374	1,16	3,24	1	3
	Λίγο	10	2,50	,707	,224	1,99	3,01	1	3
	Αρκετά	37	2,38	,758	,125	2,13	2,63	1	3
	Πολύ	99	2,15	,595	,060	2,03	2,27	1	3
	Πάρα πολ	58	2,33	,604	,079	2,17	2,49	1	3
	Σύνολο	209	2,26	,643	,044	2,17	2,35	1	3

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
a5_1	Between Groups	3,956	4	,989	1,886	,113
	Within Groups	131,603	251	,524		
	Total	135,559	255			
a5_2	Between Groups	8,232	4	2,058	3,943	,004
	Within Groups	132,036	253	,522		
	Total	140,267	257			
a5_3	Between Groups	18,028	4	4,507	8,919	,000
	Within Groups	113,694	225	,505		
	Total	131,722	229			
a5_4	Between Groups	1,411	4	,353	,711	,585
	Within Groups	122,447	247	,496		
	Total	123,857	251			
a5_5	Between Groups	5,372	4	1,343	2,107	,081
	Within Groups	147,877	232	,637		
	Total	153,249	236			
a5_6	Between Groups	1,341	4	,335	,704	,590
	Within Groups	113,309	238	,476		
	Total	114,650	242			
a5_7	Between Groups	1,151	4	,288	,602	,661
	Within Groups	110,357	231	,478		
	Total	111,508	235			
a5_8	Between Groups	5,247	4	1,312	2,778	,028
	Within Groups					
	Total					

	Within Groups	106,735	226	,472		
	Total	111,983	230			
a5_9	Between Groups	4,450	4	1,112	2,166	,073
	Within Groups	122,217	238	,514		
	Total	126,667	242			
a5_10	Between Groups	5,797	4	1,449	2,360	,054
	Within Groups	133,898	218	,614		
	Total	139,695	222			
a5_11	Between Groups	,862	4	,215	,520	,721
	Within Groups	96,504	233	,414		
	Total	97,366	237			
a5_12	Between Groups	,571	4	,143	,375	,826
	Within Groups	89,413	235	,380		
	Total	89,983	239			
a5_13	Between Groups	2,542	4	,636	1,552	,188
	Within Groups	83,506	204	,409		
	Total	86,048	208			

Ερώτηση (4) με (7)

Descriptives

a7

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Ανησυχία	79	1,80	,607	,068	1,66	1,93	1	3
Προβληματισμό για το μέλλον	84	1,87	,757	,083	1,70	2,03	1	3
Δεν γνωρίζω τις άμεσες συνέπειες	65	1,74	,668	,083	1,57	1,90	1	3
Ενδιαφέρον στο τι μπορώ να κάνω	16	1,44	,512	,128	1,16	1,71	1	2
Total	244	1,78	,677	,043	1,70	1,87	1	3

ANOVA

a7

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2,677	3	,892	1,968	,119
Within Groups	108,810	240	,453		
Total	111,488	243			

Ερώτηση (5) με (6)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
a5_1	1,42	,736	283
a5_2	1,38	,715	285
a5_3	2,04	,750	251
a5_4	1,33	,676	280
a5_5	1,53	,814	258
a5_6	1,31	,665	267
a5_7	1,34	,665	267
a5_8	1,38	,712	253
a5_9	1,37	,699	275
a5_10	1,49	,773	243
a5_11	1,34	,665	269
a5_12	1,26	,597	272
a5_13	2,25	,648	226
a6_1	4,40	1,108	285
a6_2	3,30	1,109	274
a6_3	3,25	1,149	289
a6_4	2,37	1,044	290
a6_5	2,64	1,432	290
a6_6	3,95	1,338	262
a6_7	3,20	1,139	269

a6_8	3,08	1,159	295
a6_9	2,60	1,202	270
a6_10	3,94	1,351	266
a6_11	2,73	1,130	270

Correlations

		a5_1	a5_2	a5_3	a5_4	a5_5	a5_6	a5_7	a5_8	a5_9	a5_10	a5_11	a5_12	a5_13	a6_1	a6_2	a6_3	a6_4	a6_5	a6_6	a6_7	a6_8	a6_9	a6_10	a6_11
a5_1	Pearson Correlation	1	0,027	-0,13	0,003	,337**	-0,05	-,146*	,140*	0,054	0,082	,156*	-0,09	0,017	-0,06	0,008	-,130*	0,058	,131*	0,081	0,088	-,195**	0	0,001	-0,07
	Sig. (2-tailed)		0,662	0,052	0,96	0	0,474	0,019	0,03	0,38	0,212	0,012	0,171	0,805	0,331	0,902	0,03	0,336	0,028	0,2	0,158	0,001	0,997	0,991	0,294
	N	283	273	244	269	253	255	255	241	263	234	260	260	221	273	266	277	278	278	255	257	283	263	254	258
a5_2	Pearson Correlation	0,027	1	-,199**	,224**	0,005	0,005	-0,05	0,059	0,045	,294**	0,032	-0,06	-0,04	-0,08	-0,01	-0,1	0,042	-0,01	-0,06	0,048	-0,03	0,075	0,049	0,012
	Sig. (2-tailed)	0,662		0,002	0	0,941	0,934	0,394	0,347	0,462	0	0,606	0,311	0,536	0,178	0,866	0,093	0,48	0,85	0,331	0,441	0,645	0,222	0,43	0,841
	N	273	285	241	270	248	262	257	253	265	238	259	262	221	275	264	279	280	280	252	264	285	265	266	265
a5_3	Pearson Correlation	-0,13	-,199**	1	-0,11	-,187**	,148*	,147*	-0,12	0,071	-0,07	-0,09	0,063	-0,02	0,022	-0,01	0,072	-0,04	-0	0,013	-,152*	,155*	0,012	-0,08	-,173**
	Sig. (2-tailed)	0,052	0,002		0,086	0,005	0,026	0,028	0,073	0,275	0,294	0,178	0,344	0,8	0,738	0,928	0,261	0,588	0,958	0,85	0,023	0,014	0,853	0,246	0,008
	N	244	241	251	241	226	226	226	209	235	201	231	228	192	242	233	245	247	247	228	225	251	232	223	231
a5_4	Pearson Correlation	0,003	,224**	-0,11	1	-,202**	-0,05	-,249**	0,036	0,042	,260**	-0,01	-,205**	-0,05	-0,11	-0,04	-0,11	0,08	-,156**	-0,06	-0	,122*	-,334**	0,033	-0,01
	Sig. (2-tailed)	0,96	0	0,086		0,001	0,405	0	0,577	0,5	0	0,915	0,001	0,436	0,08	0,568	0,074	0,188	0,01	0,388	0,96	0,042	0	0,603	0,933
	N	269	270	241	280	249	252	252	238	260	235	262	257	217	270	259	274	275	275	247	254	280	255	252	255
a5_5	Pearson Correlation	,337**	0,005	-,187**	-,202**	1	-,242**	0,125	0,076	0,099	0,099	0,035	0,092	,173*	-0,05	-0,1	0,063	0,1	,255**	-,149*	0,074	-,347**	-0,11	,137*	-,269**

	Sig. (2-tailed)	0,212	0	0,294	0	0,155	0,946	0,285	0	0,065		0,077	0,607	0,239	0,002	0	0,222	0,051	0,781	0,497	0,439	0,948	0,911	0,007	0,017
	N	234	238	201	235	206	224	220	217	223	243	229	220	186	233	227	237	238	238	210	224	243	227	223	232
a5_11	Pearson Correlation	,156*	0,032	-0,09	-0,01	0,035	-0,1	-,237**	0,018	-0,09	-0,12	1	-0,12	-0,03	0,045	,291**	,160**	-0,02	-0	0,096	0,094	-,120*	-0,09	,235**	,259**
	Sig. (2-tailed)	0,012	0,606	0,178	0,915	0,592	0,121	0	0,788	0,172	0,077		0,056	0,712	0,469	0	0,009	0,81	0,972	0,135	0,142	0,049	0,188	0	0
	N	260	259	231	262	236	241	241	227	253	229	269	246	204	259	253	263	264	264	245	243	269	244	241	253
a5_12	Pearson Correlation	-0,09	-0,06	0,063	-,205**	0,092	-,135*	,862**	0,09	0,06	0,035	-0,12	1	-0,06	,200**	0,091	-0,02	-0,06	0,007	-,245**	-,131*	-0,06	0,009	-0,06	-0,03
	Sig. (2-tailed)	0,171	0,311	0,344	0,001	0,151	0,036	0	0,171	0,343	0,607	0,056		0,437	0,001	0,151	0,729	0,304	0,908	0	0,041	0,298	0,894	0,341	0,595
	N	260	262	228	257	244	244	254	231	252	220	246	272	204	262	251	266	268	267	239	246	272	247	251	247
a5_13	Pearson Correlation	0,017	-0,04	-0,02	-0,05	,173*	,201**	-0,1	-0,06	-0,1	-0,09	-0,03	-0,06	1	-0,13	0,03	-0,12	-,499**	-0,08	,356**	0,048	-,162*	-0,02	0,112	0,048
	Sig. (2-tailed)	0,805	0,536	0,8	0,436	0,013	0,005	0,147	0,363	0,133	0,239	0,712	0,437		0,057	0,665	0,086	0	0,242	0	0,481	0,015	0,762	0,109	0,497
	N	221	221	192	217	208	198	199	204	211	186	204	204	226	224	205	220	224	221	202	216	226	210	206	201
a6_1	Pearson Correlation	-0,06	-0,08	0,022	-0,11	-0,05	0,06	0,037	0,007	-,128*	-,205**	0,045	,200**	-0,13	1	0,096	,158**	-0,03	-,216**	0,016	-,149*	0,106	-0,03	-0	0,064
	Sig. (2-tailed)	0,331	0,178	0,738	0,08	0,398	0,338	0,56	0,915	0,037	0,002	0,469	0,001	0,057		0,121	0,008	0,635	0	0,798	0,016	0,074	0,611	0,968	0,301
	N	273	275	242	270	248	257	257	243	265	233	259	262	224	285	264	279	282	280	252	259	285	260	256	260
a6_2	Pearson Correlation	0,008	-0,01	-0,01	-0,04	-0,1	-0	-,263**	0,068	-,137*	-,296**	,291**	0,091	0,03	0,096	1	,238**	-,253**	-0,05	-0,04	0,101	-0,02	-,213**	-0,05	,223**

	Sig. (2-tailed)	0,158	0,441	0,023	0,96	0,26	0,5	0	0,01	0,249	0,439	0,142	0,041	0,481	0,016	0,112	0	0,071	0	0,745		0,31	0,511	0,243	0,873
	N	257	264	225	254	232	241	241	253	249	224	243	246	216	259	248	263	264	264	236	269	269	244	250	244
a6_8	Pearson Correlation	-,195**	-0,03	,155*	,122*	-,347**	,128*	-0,02	0,004	-,188**	0,004	-,120*	-0,06	-,162*	0,106	-0,02	,229**	0,098	0	0,067	0,062	1	0,11	0,078	-0,05
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,645	0,014	0,042	0	0,037	0,762	0,944	0,002	0,948	0,049	0,298	0,015	0,074	0,696	0	0,095	0,996	0,282	0,31		0,072	0,203	0,385
	N	283	285	251	280	258	267	267	253	275	243	269	272	226	285	274	289	290	290	262	269	295	270	266	270
a6_9	Pearson Correlation	0	0,075	0,012	-,334**	-0,11	0,092	,195**	0,052	-,151*	-0,01	-0,09	0,009	-0,02	-0,03	-,213**	-0,04	-0,01	0,051	0,021	-0,04	0,11	1	-,133*	,250**
	Sig. (2-tailed)	0,997	0,222	0,853	0	0,087	0,147	0,002	0,429	0,016	0,911	0,188	0,894	0,762	0,611	0,001	0,541	0,852	0,406	0,74	0,511	0,072		0,036	0
	N	263	265	232	255	243	252	247	238	255	227	244	247	210	260	249	264	265	265	247	244	270	270	251	255
a6_10	Pearson Correlation	0,001	0,049	-0,08	0,033	,137*	0,083	-0,05	-,364**	-0	-,179**	,235**	-0,06	0,112	-0	-0,05	,253**	0,104	0,061	-0,04	0,074	0,078	-,133*	1	0,068
	Sig. (2-tailed)	0,991	0,43	0,246	0,603	0,038	0,192	0,417	0	0,961	0,007	0	0,341	0,109	0,968	0,477	0	0,094	0,323	0,581	0,243	0,203	0,036		0,283
	N	254	266	223	252	229	248	238	244	246	223	241	251	206	256	245	260	261	261	233	250	266	251	266	251
a6_11	Pearson Correlation	-0,07	0,012	-,173**	-0,01	-,269**	,220**	-0,07	-0,01	-,323**	-,157*	,259**	-0,03	0,048	0,064	,223**	-,130*	-0,04	-,227**	0,036	0,01	-0,05	,250**	0,068	1
	Sig. (2-tailed)	0,294	0,841	0,008	0,933	0	0	0,269	0,833	0	0,017	0	0,595	0,497	0,301	0	0,034	0,567	0	0,57	0,873	0,385	0	0,283	
	N	258	265	231	255	233	252	242	238	250	232	253	247	201	260	249	264	265	265	247	244	270	255	251	270

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Ttest sex
Group Statistics

	c1_sex	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
a1	Άνδρες	169	3,69	1,161	,089
	Γυναίκες	126	3,58	1,030	,092
a3	Άνδρες	152	4,07	,900	,073
	Γυναίκες	111	3,83	,943	,089
a5_1	Άνδρες	158	1,45	,736	,059
	Γυναίκες	125	1,38	,738	,066
a5_2	Άνδρες	164	1,41	,733	,057
	Γυναίκες	121	1,34	,690	,063
a5_3	Άνδρες	143	2,03	,796	,067
	Γυναίκες	108	2,06	,687	,066
a5_4	Άνδρες	155	1,28	,598	,048
	Γυναίκες	125	1,38	,760	,068
a5_5	Άνδρες	153	1,57	,809	,065
	Γυναίκες	105	1,48	,822	,080
a5_6	Άνδρες	159	1,30	,624	,049
	Γυναίκες	108	1,33	,723	,070
a5_7	Άνδρες	160	1,32	,676	,053
	Γυναίκες	107	1,36	,650	,063
a5_8	Άνδρες	158	1,47	,763	,061

	Γυναίκες	95	1,24	,596	,061
a5_9	Άνδρες	160	1,40	,702	,056
	Γυναίκες	115	1,32	,695	,065
a5_10	Άνδρες	128	1,42	,706	,062
	Γυναίκες	115	1,56	,840	,078
a5_11	Άνδρες	148	1,37	,740	,061
	Γυναίκες	121	1,31	,560	,051
a5_12	Άνδρες	157	1,25	,627	,050
	Γυναίκες	115	1,28	,555	,052
a5_13	Άνδρες	128	2,36	,611	,054
	Γυναίκες	98	2,11	,672	,068
a6_1	Άνδρες	161	4,14	1,277	,101
	Γυναίκες	124	4,74	,708	,064
a6_2	Άνδρες	157	3,36	1,178	,094
	Γυναίκες	117	3,21	1,007	,093
a6_3	Άνδρες	163	3,20	1,161	,091
	Γυναίκες	126	3,31	1,135	,101
a6_4	Άνδρες	167	2,20	,913	,071
	Γυναίκες	123	2,59	1,165	,105
a6_5	Άνδρες	164	2,76	1,441	,112
	Γυναίκες	126	2,48	1,413	,126
a6_6	Άνδρες	146	4,17	1,188	,098
	Γυναίκες	116	3,68	1,466	,136
a6_7	Άνδρες	169	3,21	1,114	,086

	Γυναίκες	100	3,19	1,187	,119
a6_8	Άνδρες	169	3,13	1,208	,093
	Γυναίκες	126	3,02	1,092	,097
a6_9	Άνδρες	149	2,76	1,137	,093
	Γυναίκες	121	2,40	1,256	,114
a6_10	Άνδρες	151	4,00	1,327	,108
	Γυναίκες	115	3,85	1,384	,129
a6_11	Άνδρες	144	2,67	1,002	,084
	Γυναίκες	126	2,79	1,261	,112
a7	Άνδρες	162	1,81	,585	,046
	Γυναίκες	107	1,69	,770	,074
a8_1	Άνδρες	161	2,28	,792	,062
	Γυναίκες	120	2,38	,862	,079
a8_2	Άνδρες	166	1,75	,885	,069
	Γυναίκες	115	1,70	,715	,067
a8_3	Άνδρες	161	2,52	,775	,061
	Γυναίκες	126	2,06	,949	,085
a8_4	Άνδρες	147	2,27	,840	,069
	Γυναίκες	113	1,80	,792	,075
a8_5	Άνδρες	156	2,10	,738	,059
	Γυναίκες	124	1,53	,703	,063
a8_6	Άνδρες	142	2,12	,863	,072
	Γυναίκες	109	2,10	,804	,077
a8_7	Άνδρες	154	1,70	,742	,060

	Γυναίκες	120	1,92	,904	,082
a8_8	Άνδρες	146	2,05	,893	,074
	Γυναίκες	119	2,08	,903	,083
a8_9	Άνδρες	159	2,21	,850	,067
	Γυναίκες	108	2,06	,800	,077
a8_10	Άνδρες	165	1,82	,876	,068
	Γυναίκες	108	1,78	,601	,058
a8_11	Άνδρες	163	2,32	,873	,068
	Γυναίκες	109	2,17	,898	,086
a8_12	Άνδρες	168	2,14	,889	,069
	Γυναίκες	108	1,97	,826	,079
a9	Άνδρες	138	3,41	1,086	,092
	Γυναίκες	118	3,72	1,307	,120
a10	Άνδρες	154	4,68	,582	,047
	Γυναίκες	113	4,47	,917	,086
a11	Άνδρες	124	4,55	,616	,055
	Γυναίκες	109	3,95	,947	,091
b12_1	Άνδρες	159	2,72	1,680	,133
	Γυναίκες	99	2,53	1,327	,133
b12_2	Άνδρες	156	3,08	1,509	,121
	Γυναίκες	124	2,91	1,593	,143
b12_3	Άνδρες	160	2,79	1,546	,122
	Γυναίκες	120	2,28	1,283	,117
b12_4	Άνδρες	147	2,87	1,593	,131

	Γυναίκες	123	2,61	1,418	,128
b12_5	Άνδρες	159	3,12	1,486	,118
	Γυναίκες	109	2,46	1,351	,129
b12_6	Άνδρες	168	2,80	1,495	,115
	Γυναίκες	116	2,86	1,426	,132
b12_7	Άνδρες	151	2,58	1,472	,120
	Γυναίκες	126	2,55	1,269	,113
b13_1	Άνδρες	166	2,10	,932	,072
	Γυναίκες	119	2,19	,932	,085
b13_2	Άνδρες	163	1,98	,939	,074
	Γυναίκες	112	2,27	1,131	,107
b13_3	Άνδρες	163	1,72	,891	,070
	Γυναίκες	118	1,91	1,140	,105
b13_4	Άνδρες	155	3,17	,948	,076
	Γυναίκες	105	3,27	,775	,076
b13_5	Άνδρες	155	1,90	,899	,072
	Γυναίκες	116	1,80	,847	,079
b13_6	Άνδρες	148	1,45	,758	,062
	Γυναίκες	123	1,72	,961	,087
b13_7	Άνδρες	148	2,66	1,111	,091
	Γυναίκες	116	2,54	1,075	,100
b13_8	Άνδρες	164	2,90	1,087	,085
	Γυναίκες	121	2,84	1,033	,094
b13_9	Άνδρες	157	2,29	,934	,075

	Γυναίκες	119	1,89	1,088	,100
b14_1	Άνδρες	161	1,99	1,003	,079
	Γυναίκες	116	1,84	,776	,072
b14_2	Άνδρες	148	1,48	,812	,067
	Γυναίκες	122	1,84	,971	,088
b14_3	Άνδρες	147	3,09	,827	,068
	Γυναίκες	106	3,28	,802	,078
b14_4	Άνδρες	169	1,80	,934	,072
	Γυναίκες	113	2,15	,879	,083
b14_5	Άνδρες	160	1,33	,705	,056
	Γυναίκες	119	1,76	1,023	,094
b14_6	Άνδρες	164	2,34	1,163	,091
	Γυναίκες	93	2,75	1,060	,110
b14_7	Άνδρες	153	3,29	,810	,065
	Γυναίκες	125	2,98	1,100	,098
b14_8	Άνδρες	136	1,95	1,070	,092
	Γυναίκες	114	1,63	,875	,082
b14_9	Άνδρες	157	3,27	,789	,063
	Γυναίκες	95	3,03	,805	,083
b15	Άνδρες	160	1,62	,776	,061
	Γυναίκες	123	2,00	,849	,077
b16	Άνδρες	160	1,21	,410	,032
	Γυναίκες	117	1,10	,305	,028
b17	Άνδρες	151	1,79	,596	,048

	Γυναίκες	115	1,70	,595	,055
b18_1	Άνδρες	166	3,32	,824	,064
	Γυναίκες	112	2,90	1,115	,105
b18_2	Άνδρες	153	2,06	1,008	,081
	Γυναίκες	121	2,03	,983	,089
b18_3	Άνδρες	155	1,52	,792	,064
	Γυναίκες	112	1,66	1,000	,095
b18_4	Άνδρες	155	2,46	1,077	,086
	Γυναίκες	117	2,38	1,181	,109
b18_5	Άνδρες	161	2,95	1,011	,080
	Γυναίκες	116	3,03	1,046	,097
b18_6	Άνδρες	160	2,16	,962	,076
	Γυναίκες	119	2,07	1,071	,098

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
a1	Equal variances assumed	2,412	,122	,821	293	,412	,107	,130	-,149	,363
	Equal variances not assumed			,836	284,172	,404	,107	,128	-,145	,359
a3	Equal variances assumed	2,650	,105	2,125	261	,035	,244	,115	,018	,469
	Equal variances not assumed			2,109	230,652	,036	,244	,115	,016	,471
a5_1	Equal variances assumed	,533	,466	,741	281	,459	,065	,088	-,108	,239
	Equal variances not assumed			,741	265,898	,460	,065	,088	-,108	,239
a5_2	Equal variances assumed	1,940	,165	,813	283	,417	,070	,086	-,099	,238
	Equal variances not assumed			,821	266,897	,413	,070	,085	-,098	,237
a5_3	Equal variances assumed	5,225	,023	-,385	249	,701	-,037	,096	-,225	,152
	Equal variances not assumed			-,393	244,483	,695	-,037	,094	-,222	,148
a5_4	Equal variances assumed	9,485	,002	-1,314	278	,190	-,107	,081	-,266	,053

	Equal variances not assumed			- 1,281	232,198	,202	-,107	,083	-,271	,057
a5_5	Equal variances assumed	,209	,648	,896	256	,371	,092	,103	-,111	,296
	Equal variances not assumed			,893	221,431	,373	,092	,103	-,111	,296
a5_6	Equal variances assumed	1,607	,206	-,379	265	,705	-,031	,083	-,195	,132
	Equal variances not assumed			-,368	206,704	,713	-,031	,085	-,200	,137
a5_7	Equal variances assumed	,170	,680	-,550	265	,583	-,046	,083	-,209	,118
	Equal variances not assumed			-,554	233,483	,580	-,046	,083	-,208	,117
a5_8	Equal variances assumed	21,285	,000	2,472	251	,014	,226	,092	,046	,407
	Equal variances not assumed			2,625	234,198	,009	,226	,086	,056	,396
a5_9	Equal variances assumed	1,338	,248	,915	273	,361	,078	,085	-,090	,247
	Equal variances not assumed			,917	247,192	,360	,078	,085	-,090	,246
a5_10	Equal variances assumed	9,725	,002	- 1,358	241	,176	-,135	,099	-,330	,061
	Equal variances not assumed			- 1,345	223,695	,180	-,135	,100	-,332	,063
a5_11	Equal variances assumed	6,739	,010	,807	267	,420	,066	,082	-,095	,226
	Equal variances not assumed			,830	265,503	,408	,066	,079	-,090	,222
a5_12	Equal variances assumed	,017	,896	-,407	270	,684	-,030	,073	-,174	,115

	Equal variances not assumed			-,415	260,458	,679	-,030	,072	-,172	,112
a5_13	Equal variances assumed	,854	,356	2,885	224	,004	,247	,086	,078	,416
	Equal variances not assumed			2,849	198,176	,005	,247	,087	,076	,418
a6_1	Equal variances assumed	62,272	,000	-4,744	283	,000	-,605	,128	-,856	-,354
	Equal variances not assumed			-5,083	259,508	,000	-,605	,119	-,840	-,371
a6_2	Equal variances assumed	6,547	,011	1,104	272	,271	,149	,135	-,117	,416
	Equal variances not assumed			1,129	266,823	,260	,149	,132	-,111	,410
a6_3	Equal variances assumed	1,061	,304	-,785	287	,433	-,107	,136	-,375	,161
	Equal variances not assumed			-,788	271,813	,432	-,107	,136	-,375	,161
a6_4	Equal variances assumed	12,182	,001	-3,242	288	,001	-,396	,122	-,636	-,156
	Equal variances not assumed			-3,126	223,714	,002	-,396	,127	-,645	-,146
a6_5	Equal variances assumed	,947	,331	1,607	288	,109	,272	,169	-,061	,605
	Equal variances not assumed			1,611	271,576	,108	,272	,169	-,060	,604
a6_6	Equal variances assumed	14,587	,000	2,989	260	,003	,490	,164	,167	,813
	Equal variances not assumed			2,919	219,036	,004	,490	,168	,159	,821
a6_7	Equal variances assumed	,476	,491	,160	267	,873	,023	,144	-,260	,306

	Equal variances not assumed			,157	197,471	,875	,023	,146	-,266	,312
a6_8	Equal variances assumed	4,324	,038	,779	293	,436	,106	,136	-,162	,375
	Equal variances not assumed			,791	282,342	,430	,106	,134	-,158	,371
a6_9	Equal variances assumed	1,049	,307	2,424	268	,016	,353	,146	,066	,641
	Equal variances not assumed			2,399	244,958	,017	,353	,147	,063	,644
a6_10	Equal variances assumed	,352	,554	,884	264	,378	,148	,167	-,182	,477
	Equal variances not assumed			,878	240,001	,381	,148	,168	-,184	,479
a6_11	Equal variances assumed	17,248	,000	-,871	268	,385	-,120	,138	-,391	,151
	Equal variances not assumed			-,858	237,907	,392	-,120	,140	-,396	,156
a7	Equal variances assumed	26,207	,000	1,414	267	,159	,117	,083	-,046	,280
	Equal variances not assumed			1,338	184,557	,182	,117	,087	-,056	,290
a8_1	Equal variances assumed	2,998	,084	-1,047	279	,296	-,104	,099	-,299	,091
	Equal variances not assumed			-1,034	244,108	,302	-,104	,100	-,302	,094
a8_2	Equal variances assumed	22,141	,000	,516	279	,606	,051	,100	-,145	,247
	Equal variances not assumed			,536	272,397	,592	,051	,096	-,137	,240
a8_3	Equal variances assumed	30,800	,000	4,518	285	,000	,460	,102	,260	,660

	Equal variances not assumed			4,409	238,795	,000	,460	,104	,254	,665
a8_4	Equal variances assumed	2,497	,115	4,637	258	,000	,476	,103	,274	,678
	Equal variances not assumed			4,673	247,485	,000	,476	,102	,275	,676
a8_5	Equal variances assumed	,714	,399	6,558	278	,000	,570	,087	,399	,741
	Equal variances not assumed			6,594	268,947	,000	,570	,086	,400	,741
a8_6	Equal variances assumed	3,186	,076	,176	249	,860	,019	,107	-,191	,229
	Equal variances not assumed			,178	239,753	,859	,019	,106	-,189	,227
a8_7	Equal variances assumed	15,672	,000	-2,166	272	,031	-,215	,099	-,411	-,020
	Equal variances not assumed			-2,114	227,975	,036	-,215	,102	-,416	-,015
a8_8	Equal variances assumed	,197	,657	-,188	263	,851	-,021	,111	-,239	,197
	Equal variances not assumed			-,188	251,119	,851	-,021	,111	-,239	,198
a8_9	Equal variances assumed	4,831	,029	1,379	265	,169	,143	,104	-,061	,347
	Equal variances not assumed			1,395	238,816	,164	,143	,102	-,059	,344
a8_10	Equal variances assumed	50,959	,000	,482	271	,630	,046	,096	-,143	,236
	Equal variances not assumed			,520	270,376	,604	,046	,089	-,130	,223
a8_11	Equal variances assumed	,358	,550	1,409	270	,160	,154	,109	-,061	,369

	Equal variances not assumed			1,401	227,184	,163	,154	,110	-,063	,370
a8_1	Equal variances assumed	6,735	,010	1,545	274	,124	,165	,107	-,045	,375
	Equal variances not assumed			1,570	240,325	,118	,165	,105	-,042	,371
a9	Equal variances assumed	7,688	,006	-2,055	254	,041	-,307	,150	-,602	-,013
	Equal variances not assumed			-2,026	228,026	,044	-,307	,152	-,606	-,008
a10	Equal variances assumed	17,712	,000	2,245	265	,026	,206	,092	,025	,387
	Equal variances not assumed			2,102	176,650	,037	,206	,098	,013	,400
a11	Equal variances assumed	3,621	,058	5,743	231	,000	,594	,103	,390	,798
	Equal variances not assumed			5,595	181,359	,000	,594	,106	,385	,804
b12_1	Equal variances assumed	17,668	,000	,995	256	,321	,198	,199	-,194	,590
	Equal variances not assumed			1,050	241,769	,295	,198	,189	-,173	,569
b12_2	Equal variances assumed	3,854	,051	,890	278	,374	,166	,186	-,201	,532
	Equal variances not assumed			,885	257,248	,377	,166	,187	-,203	,534
b12_3	Equal variances assumed	3,829	,051	2,984	278	,003	,519	,174	,177	,861
	Equal variances not assumed			3,064	275,125	,002	,519	,169	,185	,852
b12_4	Equal variances assumed	2,545	,112	1,409	268	,160	,261	,185	-,104	,626

	Equal variances not assumed			1,424	266,960	,156	,261	,183	-,100	,622
b12_5	Equal variances assumed	9,191	,003	3,710	266	,000	,661	,178	,310	1,011
	Equal variances not assumed			3,776	245,832	,000	,661	,175	,316	1,005
b12_6	Equal variances assumed	,532	,466	-,364	282	,716	-,064	,177	-,413	,284
	Equal variances not assumed			-,367	254,740	,714	-,064	,176	-,410	,281
b12_7	Equal variances assumed	5,405	,021	,171	275	,864	,029	,167	-,300	,357
	Equal variances not assumed			,173	274,697	,863	,029	,165	-,296	,353
b13_1	Equal variances assumed	,866	,353	-,812	283	,418	-,091	,112	-,311	,129
	Equal variances not assumed			-,812	254,269	,418	-,091	,112	-,311	,130
b13_2	Equal variances assumed	14,663	,000	-2,283	273	,023	-,286	,125	-,533	-,039
	Equal variances not assumed			-2,206	209,003	,028	-,286	,130	-,542	-,030
b13_3	Equal variances assumed	18,036	,000	-1,509	279	,133	-,183	,121	-,421	,056
	Equal variances not assumed			-1,451	213,263	,148	-,183	,126	-,431	,066
b13_4	Equal variances assumed	7,797	,006	-,829	258	,408	-,092	,112	-,312	,127
	Equal variances not assumed			-,862	248,865	,390	-,092	,107	-,304	,119
b13_5	Equal variances assumed	,241	,624	,883	269	,378	,095	,108	-,117	,307

	Equal variances not assumed			,891	255,188	,374	,095	,107	-,115	,305
b13_6	Equal variances assumed	11,170	,001	-2,658	269	,008	-,278	,104	-,483	-,072
	Equal variances not assumed			-2,601	229,928	,010	-,278	,107	-,488	-,067
b13_7	Equal variances assumed	,172	,679	,827	262	,409	,112	,136	-,155	,380
	Equal variances not assumed			,830	250,732	,407	,112	,135	-,154	,379
b13_8	Equal variances assumed	,977	,324	,466	283	,641	,059	,128	-,192	,310
	Equal variances not assumed			,470	265,603	,639	,059	,127	-,190	,309
b13_9	Equal variances assumed	3,389	,067	3,247	274	,001	,396	,122	,156	,636
	Equal variances not assumed			3,180	231,974	,002	,396	,124	,151	,641
b14_1	Equal variances assumed	4,208	,041	1,337	275	,182	,149	,111	-,070	,368
	Equal variances not assumed			1,393	273,591	,165	,149	,107	-,062	,360
b14_2	Equal variances assumed	5,826	,016	-3,360	268	,001	-,365	,108	-,578	-,151
	Equal variances not assumed			-3,303	236,164	,001	-,365	,110	-,582	-,147
b14_3	Equal variances assumed	,040	,842	-1,870	251	,063	-,195	,104	-,400	,010
	Equal variances not assumed			-1,880	230,375	,061	-,195	,104	-,399	,009
b14_4	Equal variances assumed	,369	,544	-3,119	280	,002	-,346	,111	-,564	-,128

	Equal variances not assumed			- 3,157	250,047	,002	-,346	,110	-,561	-,130
b14_5	Equal variances assumed	34,194	,000	- 4,248	277	,000	-,440	,104	-,643	-,236
	Equal variances not assumed			- 4,031	197,880	,000	-,440	,109	-,655	-,225
b14_6	Equal variances assumed	5,872	,016	- 2,853	255	,005	-,417	,146	-,705	-,129
	Equal variances not assumed			- 2,927	206,312	,004	-,417	,143	-,698	-,136
b14_7	Equal variances assumed	4,258	,040	2,704	276	,007	,310	,115	,084	,536
	Equal variances not assumed			2,624	222,631	,009	,310	,118	,077	,543
b14_8	Equal variances assumed	,618	,432	2,531	248	,012	,317	,125	,070	,564
	Equal variances not assumed			2,576	247,857	,011	,317	,123	,075	,559
b14_9	Equal variances assumed	,944	,332	2,344	250	,020	,242	,103	,039	,446
	Equal variances not assumed			2,333	195,382	,021	,242	,104	,037	,447
b15	Equal variances assumed	,169	,681	- 3,932	281	,000	-,381	,097	-,572	-,190
	Equal variances not assumed			- 3,885	249,873	,000	-,381	,098	-,575	-,188
b16	Equal variances assumed	26,921	,000	2,446	275	,015	,110	,045	,021	,198
	Equal variances not assumed			2,559	274,927	,011	,110	,043	,025	,195
b17	Equal variances assumed	1,002	,318	1,254	264	,211	,092	,074	-,053	,238

	Equal variances not assumed			1,255	245,682	,211	,092	,074	-,053	,238
b18_1	Equal variances assumed	9,347	,002	3,587	276	,000	,417	,116	,188	,647
	Equal variances not assumed			3,388	190,546	,001	,417	,123	,174	,661
b18_2	Equal variances assumed	4,207	,041	,212	272	,832	,026	,121	-,213	,265
	Equal variances not assumed			,213	260,449	,831	,026	,121	-,212	,264
b18_3	Equal variances assumed	14,189	,000	-1,258	265	,210	-,138	,110	-,354	,078
	Equal variances not assumed			-1,212	204,173	,227	-,138	,114	-,363	,087
b18_4	Equal variances assumed	3,993	,047	,581	270	,562	,080	,137	-,191	,351
	Equal variances not assumed			,574	237,016	,567	,080	,139	-,194	,354
b18_5	Equal variances assumed	,518	,472	-,674	275	,501	-,084	,125	-,330	,162
	Equal variances not assumed			-,670	242,842	,504	-,084	,126	-,332	,163
b18_6	Equal variances assumed	,970	,326	,728	277	,467	,089	,122	-,152	,330
	Equal variances not assumed			,717	238,306	,474	,089	,124	-,156	,334

Oneway

Descriptives

					95% Confidence Interval for Mean				
		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Lower Bound	Upper Bound	Minimu m	Maximu m
a1	18-20	35	3,60	1,063	,180	3,23	3,97	2	5
	21-25	56	3,54	1,220	,163	3,21	3,86	1	5
	26-35	87	3,69	1,027	,110	3,47	3,91	1	5
	36-45	78	3,54	1,136	,129	3,28	3,79	1	5
	46-54	39	3,92	1,085	,174	3,57	4,27	2	5
	Σύνολο	295	3,64	1,106	,064	3,51	3,77	1	5
a3	18-20	33	4,03	1,075	,187	3,65	4,41	1	5
	21-25	42	3,86	,977	,151	3,55	4,16	1	5
	26-35	73	4,00	,799	,094	3,81	4,19	1	5
	36-45	77	3,91	,948	,108	3,69	4,12	1	5
	46-54	38	4,11	,924	,150	3,80	4,41	2	5
	Σύνολο	263	3,97	,924	,057	3,86	4,08	1	5
a5_1	18-20	34	1,47	,825	,142	1,18	1,76	1	3
	21-25	55	1,42	,658	,089	1,24	1,60	1	3
	26-35	81	1,54	,822	,091	1,36	1,73	1	3
	36-45	74	1,35	,730	,085	1,18	1,52	1	3
	46-54	39	1,26	,549	,088	1,08	1,43	1	3
	Σύνολο	283	1,42	,736	,044	1,33	1,51	1	3
a5_2	18-20	35	1,34	,725	,123	1,09	1,59	1	3
	21-25	51	1,31	,678	,095	1,12	1,50	1	3
	26-35	87	1,52	,760	,082	1,36	1,68	1	3

	36-45	73	1,38	,738	,086	1,21	1,56	1	3
	46-54	39	1,18	,556	,089	1,00	1,36	1	3
	Σύνολο	285	1,38	,715	,042	1,30	1,46	1	3
a5_3	18-20	34	2,26	,751	,129	2,00	2,53	1	3
	21-25	51	1,94	,759	,106	1,73	2,15	1	3
	26-35	66	1,92	,640	,079	1,77	2,08	1	3
	36-45	72	2,04	,795	,094	1,85	2,23	1	3
	46-54	28	2,25	,799	,151	1,94	2,56	1	3
	Σύνολο	251	2,04	,750	,047	1,95	2,14	1	3
a5_4	18-20	35	1,11	,471	,080	,95	1,28	1	3
	21-25	56	1,52	,874	,117	1,28	1,75	1	3
	26-35	80	1,25	,490	,055	1,14	1,36	1	3
	36-45	78	1,46	,801	,091	1,28	1,64	1	3
	46-54	31	1,06	,250	,045	,97	1,16	1	2
	Σύνολο	280	1,33	,676	,040	1,25	1,40	1	3
a5_5	18-20	34	1,53	,896	,154	1,22	1,84	1	3
	21-25	50	1,36	,525	,074	1,21	1,51	1	3
	26-35	71	1,63	,882	,105	1,42	1,84	1	3
	36-45	73	1,49	,868	,102	1,29	1,70	1	3
	46-54	30	1,67	,802	,146	1,37	1,97	1	3
	Σύνολο	258	1,53	,814	,051	1,43	1,63	1	3
a5_6	18-20	35	1,63	,942	,159	1,30	1,95	1	3
	21-25	34	1,44	,786	,135	1,17	1,72	1	3
	26-35	81	1,12	,430	,048	1,03	1,22	1	3

	36-45	78	1,36	,702	,079	1,20	1,52	1	3
	46-54	39	1,23	,427	,068	1,09	1,37	1	2
	Σύνολο	267	1,31	,665	,041	1,23	1,39	1	3
a5_7	18-20	32	1,41	,756	,134	1,13	1,68	1	3
	21-25	50	1,22	,465	,066	1,09	1,35	1	3
	26-35	82	1,24	,600	,066	1,11	1,38	1	3
	36-45	73	1,53	,818	,096	1,34	1,73	1	3
	46-54	30	1,23	,504	,092	1,05	1,42	1	3
	Σύνολο	267	1,34	,665	,041	1,26	1,42	1	3
a5_8	18-20	27	1,56	,751	,145	1,26	1,85	1	3
	21-25	38	1,50	,797	,129	1,24	1,76	1	3
	26-35	83	1,43	,814	,089	1,26	1,61	1	3
	36-45	66	1,23	,602	,074	1,08	1,38	1	3
	46-54	39	1,31	,468	,075	1,16	1,46	1	2
	Σύνολο	253	1,38	,712	,045	1,30	1,47	1	3
a5_9	18-20	32	1,25	,622	,110	1,03	1,47	1	3
	21-25	55	1,27	,651	,088	1,10	1,45	1	3
	26-35	82	1,29	,618	,068	1,16	1,43	1	3
	36-45	67	1,48	,704	,086	1,31	1,65	1	3
	46-54	39	1,56	,912	,146	1,27	1,86	1	3
	Σύνολο	275	1,37	,699	,042	1,28	1,45	1	3
a5_10	18-20	30	2,00	1,017	,186	1,62	2,38	1	3
	21-25	35	1,14	,430	,073	1,00	1,29	1	3
	26-35	82	1,48	,652	,072	1,33	1,62	1	3

	36-45	68	1,53	,889	,108	1,31	1,74	1	3
	46-54	28	1,29	,535	,101	1,08	1,49	1	3
	Σύνολο	243	1,49	,773	,050	1,39	1,58	1	3
a5_11	18-20	35	1,23	,426	,072	1,08	1,37	1	2
	21-25	56	1,13	,384	,051	1,02	1,23	1	3
	26-35	77	1,61	,797	,091	1,43	1,79	1	3
	36-45	69	1,41	,773	,093	1,22	1,59	1	3
	46-54	32	1,06	,354	,062	,94	1,19	1	3
	Σύνολο	269	1,34	,665	,041	1,26	1,42	1	3
a5_12	18-20	35	1,23	,646	,109	1,01	1,45	1	3
	21-25	56	1,38	,648	,087	1,20	1,55	1	3
	26-35	84	1,27	,588	,064	1,15	1,40	1	3
	36-45	69	1,28	,639	,077	1,12	1,43	1	3
	46-54	28	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Σύνολο	272	1,26	,597	,036	1,19	1,33	1	3
a5_13	18-20	26	2,31	,884	,173	1,95	2,66	1	3
	21-25	42	2,05	,764	,118	1,81	2,29	1	3
	26-35	62	2,10	,593	,075	1,95	2,25	1	3
	36-45	59	2,46	,502	,065	2,33	2,59	2	3
	46-54	37	2,38	,492	,081	2,21	2,54	2	3
	Σύνολο	226	2,25	,648	,043	2,17	2,34	1	3
a6_1	18-20	33	3,58	1,501	,261	3,04	4,11	1	5
	21-25	56	4,77	,539	,072	4,62	4,91	3	5
	26-35	87	4,51	1,022	,110	4,29	4,72	1	5

	36-45	72	4,10	1,291	,152	3,79	4,40	1	5
	46-54	37	4,92	,363	,060	4,80	5,04	3	5
	Σύνολο	285	4,40	1,108	,066	4,27	4,53	1	5
a6_2	18-20	31	3,42	1,336	,240	2,93	3,91	1	5
	21-25	56	3,48	,914	,122	3,24	3,73	1	5
	26-35	76	3,34	1,090	,125	3,09	3,59	1	5
	36-45	72	3,08	1,172	,138	2,81	3,36	1	5
	46-54	39	3,26	1,069	,171	2,91	3,60	1	5
	Σύνολο	274	3,30	1,109	,067	3,17	3,43	1	5
a6_3	18-20	35	3,34	,998	,169	3,00	3,69	1	4
	21-25	56	2,82	1,081	,144	2,53	3,11	1	4
	26-35	81	3,22	1,449	,161	2,90	3,54	1	5
	36-45	78	3,44	,961	,109	3,22	3,65	1	5
	46-54	39	3,46	,854	,137	3,18	3,74	1	4
	Σύνολο	289	3,25	1,149	,068	3,12	3,38	1	5
a6_4	18-20	33	1,94	,899	,157	1,62	2,26	1	4
	21-25	56	2,38	1,199	,160	2,05	2,70	1	4
	26-35	87	2,48	1,190	,128	2,23	2,74	1	5
	36-45	76	2,36	,890	,102	2,15	2,56	1	4
	46-54	38	2,47	,762	,124	2,22	2,72	1	4
	Σύνολο	290	2,37	1,044	,061	2,24	2,49	1	5
a6_5	18-20	35	2,49	1,222	,206	2,07	2,91	1	5
	21-25	51	1,59	,753	,105	1,38	1,80	1	4
	26-35	87	3,07	1,531	,164	2,74	3,40	1	5

	36-45	78	3,15	1,530	,173	2,81	3,50	1	5
	46-54	39	2,15	,875	,140	1,87	2,44	1	5
	Σύνολο	290	2,64	1,432	,084	2,47	2,80	1	5
a6_6	18-20	35	4,34	,938	,158	4,02	4,66	2	5
	21-25	56	3,89	1,201	,161	3,57	4,21	2	5
	26-35	57	3,68	1,404	,186	3,31	4,06	1	5
	36-45	75	4,33	1,189	,137	4,06	4,61	1	5
	46-54	39	3,36	1,693	,271	2,81	3,91	1	5
	Σύνολο	262	3,95	1,338	,083	3,79	4,12	1	5
a6_7	18-20	27	2,52	1,477	,284	1,93	3,10	1	5
	21-25	48	2,75	,668	,096	2,56	2,94	1	4
	26-35	87	3,69	1,082	,116	3,46	3,92	1	5
	36-45	68	3,31	1,055	,128	3,05	3,56	1	5
	46-54	39	2,97	1,135	,182	2,61	3,34	1	5
	Σύνολο	269	3,20	1,139	,069	3,07	3,34	1	5
a6_8	18-20	35	3,11	,900	,152	2,81	3,42	1	5
	21-25	56	3,04	1,111	,149	2,74	3,33	2	5
	26-35	87	2,89	1,298	,139	2,61	3,16	1	5
	36-45	78	3,35	1,030	,117	3,11	3,58	1	5
	46-54	39	3,05	1,297	,208	2,63	3,47	1	5
	Σύνολο	295	3,08	1,159	,067	2,95	3,22	1	5
a6_9	18-20	35	3,06	1,282	,217	2,62	3,50	1	5
	21-25	46	2,15	,942	,139	1,87	2,43	1	4
	26-35	72	2,49	,934	,110	2,27	2,71	1	5

	36-45	78	2,81	1,415	,160	2,49	3,13	1	5
	46-54	39	2,51	1,211	,194	2,12	2,91	1	5
	Σύνολο	270	2,60	1,202	,073	2,46	2,74	1	5
a6_10	18-20	35	3,57	1,596	,270	3,02	4,12	1	5
	21-25	46	3,17	1,717	,253	2,66	3,68	1	5
	26-35	86	4,07	1,093	,118	3,84	4,30	2	5
	36-45	60	4,48	,813	,105	4,27	4,69	1	5
	46-54	39	4,03	1,386	,222	3,58	4,47	1	5
	Σύνολο	266	3,94	1,351	,083	3,77	4,10	1	5
a6_11	18-20	35	2,80	1,549	,262	2,27	3,33	1	5
	21-25	46	2,96	1,246	,184	2,59	3,33	1	5
	26-35	77	2,94	,937	,107	2,72	3,15	2	4
	36-45	73	2,51	,959	,112	2,28	2,73	1	5
	46-54	39	2,41	1,093	,175	2,06	2,76	1	5
	Σύνολο	270	2,73	1,130	,069	2,59	2,86	1	5
a7	18-20	35	1,63	,877	,148	1,33	1,93	1	3
	21-25	50	1,42	,642	,091	1,24	1,60	1	3
	26-35	82	1,93	,378	,042	1,84	2,01	1	3
	36-45	69	1,75	,695	,084	1,59	1,92	1	3
	46-54	33	2,03	,728	,127	1,77	2,29	1	3
	Σύνολο	269	1,76	,666	,041	1,68	1,84	1	3
a8_1	18-20	35	2,57	,558	,094	2,38	2,76	1	3
	21-25	50	2,38	,830	,117	2,14	2,62	1	3
	26-35	87	2,10	,903	,097	1,91	2,30	1	3

	36-45	70	2,56	,605	,072	2,41	2,70	1	3
	46-54	39	2,10	,995	,159	1,78	2,42	1	3
	Σύνολο	281	2,32	,823	,049	2,23	2,42	1	3
a8_2	18-20	35	1,97	,785	,133	1,70	2,24	1	3
	21-25	55	1,95	,803	,108	1,73	2,16	1	3
	26-35	84	1,63	,818	,089	1,45	1,81	1	3
	36-45	73	1,63	,791	,093	1,45	1,81	1	3
	46-54	34	1,56	,860	,147	1,26	1,86	1	3
	Σύνολο	281	1,73	,819	,049	1,63	1,82	1	3
a8_3	18-20	35	2,14	,974	,165	1,81	2,48	1	3
	21-25	56	2,16	,890	,119	1,92	2,40	1	3
	26-35	87	2,51	,805	,086	2,33	2,68	1	3
	36-45	78	2,53	,833	,094	2,34	2,71	1	3
	46-54	31	1,71	,783	,141	1,42	2,00	1	3
	Σύνολο	287	2,31	,885	,052	2,21	2,42	1	3
a8_4	18-20	35	1,74	,886	,150	1,44	2,05	1	3
	21-25	48	1,85	,652	,094	1,66	2,04	1	3
	26-35	66	2,15	,846	,104	1,94	2,36	1	3
	36-45	72	2,21	,934	,110	1,99	2,43	1	3
	46-54	39	2,21	,801	,128	1,95	2,46	1	3
	Σύνολο	260	2,07	,852	,053	1,96	2,17	1	3
a8_5	18-20	35	1,43	,655	,111	1,20	1,65	1	3
	21-25	51	2,04	,979	,137	1,76	2,31	1	3
	26-35	87	1,95	,761	,082	1,79	2,12	1	3

	36-45	70	2,00	,637	,076	1,85	2,15	1	3
	46-54	37	1,46	,558	,092	1,27	1,65	1	3
	Σύνολο	280	1,85	,775	,046	1,76	1,94	1	3
a8_6	18-20	32	2,09	,818	,145	1,80	2,39	1	3
	21-25	56	1,80	,883	,118	1,57	2,04	1	3
	26-35	54	2,28	,738	,100	2,08	2,48	1	3
	36-45	70	2,17	,900	,108	1,96	2,39	1	3
	46-54	39	2,23	,706	,113	2,00	2,46	1	3
	Σύνολο	251	2,11	,836	,053	2,01	2,22	1	3
a8_7	18-20	28	1,79	,917	,173	1,43	2,14	1	3
	21-25	56	1,32	,606	,081	1,16	1,48	1	3
	26-35	81	2,16	,843	,094	1,97	2,35	1	3
	36-45	70	1,66	,700	,084	1,49	1,82	1	3
	46-54	39	1,97	,811	,130	1,71	2,24	1	3
	Σύνολο	274	1,80	,822	,050	1,70	1,89	1	3
a8_8	18-20	34	2,62	,652	,112	2,39	2,85	1	3
	21-25	56	2,43	,684	,091	2,25	2,61	1	3
	26-35	78	1,82	,879	,100	1,62	2,02	1	3
	36-45	58	1,95	,981	,129	1,69	2,21	1	3
	46-54	39	1,72	,887	,142	1,43	2,01	1	3
	Σύνολο	265	2,06	,896	,055	1,96	2,17	1	3
a8_9	18-20	31	2,32	,791	,142	2,03	2,61	1	3
	21-25	50	1,86	,990	,140	1,58	2,14	1	3
	26-35	76	2,12	,799	,092	1,94	2,30	1	3

	36-45	72	2,38	,740	,087	2,20	2,55	1	3
	46-54	38	2,03	,753	,122	1,78	2,27	1	3
	Σύνολο	267	2,15	,832	,051	2,05	2,25	1	3
a8_10	18-20	27	1,67	,734	,141	1,38	1,96	1	3
	21-25	56	1,63	,524	,070	1,48	1,77	1	3
	26-35	84	1,64	,722	,079	1,49	1,80	1	3
	36-45	67	2,43	,821	,100	2,23	2,63	1	3
	46-54	39	1,44	,552	,088	1,26	1,61	1	3
	Σύνολο	273	1,81	,778	,047	1,71	1,90	1	3
a8_11	18-20	34	2,56	,504	,086	2,38	2,73	2	3
	21-25	50	2,34	,848	,120	2,10	2,58	1	3
	26-35	87	2,25	,918	,098	2,06	2,45	1	3
	36-45	62	2,18	,967	,123	1,93	2,42	1	3
	46-54	39	2,03	,932	,149	1,72	2,33	1	3
	Σύνολο	272	2,26	,884	,054	2,15	2,36	1	3
a8_12	18-20	34	2,18	,904	,155	1,86	2,49	1	3
	21-25	48	2,10	,973	,140	1,82	2,39	1	3
	26-35	82	2,06	,822	,091	1,88	2,24	1	3
	36-45	73	2,12	,849	,099	1,93	2,32	1	3
	46-54	39	1,87	,833	,133	1,60	2,14	1	3
	Σύνολο	276	2,07	,867	,052	1,97	2,18	1	3
a9	18-20	32	3,38	1,212	,214	2,94	3,81	1	5
	21-25	53	2,81	1,128	,155	2,50	3,12	1	5
	26-35	85	3,88	1,128	,122	3,64	4,13	2	5

	36-45	54	3,69	1,210	,165	3,35	4,02	2	5
	46-54	32	3,88	,942	,166	3,54	4,21	2	5
	Σύνολο	256	3,55	1,200	,075	3,41	3,70	1	5
a10	18-20	28	4,89	,315	,060	4,77	5,01	4	5
	21-25	56	4,46	,762	,102	4,26	4,67	2	5
	26-35	80	4,73	,527	,059	4,61	4,84	2	5
	36-45	70	4,34	1,048	,125	4,09	4,59	2	5
	46-54	33	4,73	,452	,079	4,57	4,89	4	5
	Σύνολο	267	4,59	,748	,046	4,50	4,68	2	5
a11	18-20	30	4,53	,507	,093	4,34	4,72	4	5
	21-25	32	4,41	,499	,088	4,23	4,59	4	5
	26-35	76	4,16	1,120	,128	3,90	4,41	2	5
	36-45	68	4,32	,701	,085	4,15	4,49	2	5
	46-54	27	4,00	,784	,151	3,69	4,31	3	5
	Σύνολο	233	4,27	,841	,055	4,16	4,38	2	5
b12_1	18-20	26	2,58	1,391	,273	2,02	3,14	1	5
	21-25	53	3,23	1,783	,245	2,74	3,72	1	5
	26-35	84	2,75	1,574	,172	2,41	3,09	1	5
	36-45	57	2,46	1,390	,184	2,09	2,82	1	5
	46-54	38	1,95	1,207	,196	1,55	2,34	1	5
	Σύνολο	258	2,65	1,554	,097	2,46	2,84	1	5
b12_2	18-20	35	1,71	,893	,151	1,41	2,02	1	3
	21-25	46	3,02	1,570	,232	2,56	3,49	1	5
	26-35	87	2,48	1,413	,151	2,18	2,78	1	5

36-45	75	3,65	1,400	,162	3,33	3,98	1	5
46-54	37	4,11	1,220	,201	3,70	4,51	1	5
Σύνολο	280	3,00	1,546	,092	2,82	3,19	1	5
b12_3 18-20	32	2,66	,602	,106	2,44	2,87	1	3
21-25	56	3,38	1,590	,213	2,95	3,80	1	5
26-35	78	2,35	1,288	,146	2,06	2,64	1	5
36-45	75	2,09	1,275	,147	1,80	2,39	1	5
46-54	39	2,72	1,905	,305	2,10	3,34	1	5
Σύνολο	280	2,57	1,460	,087	2,40	2,74	1	5
b12_4 18-20	35	3,03	1,403	,237	2,55	3,51	1	5
21-25	56	3,07	1,277	,171	2,73	3,41	1	5
26-35	71	2,70	1,335	,158	2,39	3,02	1	5
36-45	69	2,62	1,655	,199	2,23	3,02	1	5
46-54	39	2,36	1,899	,304	1,74	2,97	1	5
Σύνολο	270	2,75	1,519	,092	2,57	2,93	1	5
b12_5 18-20	30	3,53	1,479	,270	2,98	4,09	1	5
21-25	53	2,81	1,557	,214	2,38	3,24	1	5
26-35	78	2,90	1,624	,184	2,53	3,26	1	5
36-45	73	2,60	1,077	,126	2,35	2,85	1	5
46-54	34	2,74	1,543	,265	2,20	3,27	1	5
Σύνολο	268	2,85	1,466	,090	2,67	3,03	1	5
b12_6 18-20	35	3,57	1,357	,229	3,11	4,04	1	5
21-25	48	2,63	,914	,132	2,36	2,89	1	5
26-35	87	3,07	1,676	,180	2,71	3,43	1	5

36-45	77	2,77	1,503	,171	2,42	3,11	1	5
46-54	37	1,92	,983	,162	1,59	2,25	1	3
Σύνολο	284	2,82	1,465	,087	2,65	3,00	1	5
b12_7 18-20	34	2,18	1,141	,196	1,78	2,57	1	5
21-25	56	3,61	1,436	,192	3,22	3,99	1	5
26-35	72	2,89	1,240	,146	2,60	3,18	1	5
36-45	77	1,68	1,141	,130	1,42	1,93	1	5
46-54	38	2,55	,860	,140	2,27	2,84	1	5
Σύνολο	277	2,56	1,381	,083	2,40	2,73	1	5
b13_1 18-20	34	2,00	,921	,158	1,68	2,32	1	3
21-25	50	2,10	,863	,122	1,85	2,35	1	4
26-35	84	2,61	,822	,090	2,43	2,79	1	4
36-45	78	1,56	,831	,094	1,38	1,75	1	3
46-54	39	2,46	,790	,126	2,21	2,72	1	3
Σύνολο	285	2,14	,931	,055	2,03	2,25	1	4
b13_2 18-20	21	2,52	,873	,190	2,13	2,92	1	4
21-25	50	2,72	1,031	,146	2,43	3,01	1	4
26-35	87	1,87	,913	,098	1,68	2,07	1	4
36-45	78	2,28	1,031	,117	2,05	2,51	1	4
46-54	39	1,21	,469	,075	1,05	1,36	1	3
Σύνολο	275	2,10	1,029	,062	1,98	2,22	1	4
b13_3 18-20	29	1,59	,825	,153	1,27	1,90	1	3
21-25	55	2,49	,998	,135	2,22	2,76	1	4
26-35	81	1,72	,939	,104	1,51	1,92	1	4

36-45	78	1,74	1,037	,117	1,51	1,98	1	4
46-54	38	1,26	,685	,111	1,04	1,49	1	3
Σύνολο	281	1,80	1,005	,060	1,68	1,92	1	4
b13_4 18-20	26	3,12	,864	,169	2,77	3,46	2	4
21-25	49	3,55	,709	,101	3,35	3,75	2	4
26-35	82	3,30	,781	,086	3,13	3,48	2	4
36-45	73	3,22	,901	,105	3,01	3,43	2	4
46-54	30	2,47	,973	,178	2,10	2,83	1	4
Σύνολο	260	3,21	,882	,055	3,10	3,32	1	4
b13_5 18-20	27	1,67	,832	,160	1,34	2,00	1	3
21-25	56	2,16	,757	,101	1,96	2,36	1	4
26-35	87	1,70	,837	,090	1,52	1,88	1	3
36-45	62	1,84	1,119	,142	1,55	2,12	1	4
46-54	39	1,92	,580	,093	1,74	2,11	1	3
Σύνολο	271	1,86	,876	,053	1,75	1,96	1	4
b13_6 18-20	35	1,60	,553	,093	1,41	1,79	1	3
21-25	43	2,07	1,078	,164	1,74	2,40	1	4
26-35	86	1,51	,904	,097	1,32	1,71	1	4
36-45	68	1,16	,409	,050	1,06	1,26	1	3
46-54	39	1,85	,988	,158	1,53	2,17	1	3
Σύνολο	271	1,57	,866	,053	1,47	1,68	1	4
b13_7 18-20	26	2,50	1,175	,230	2,03	2,97	1	4
21-25	56	2,79	1,022	,137	2,51	3,06	1	4
26-35	81	2,63	1,249	,139	2,35	2,91	1	4

36-45	62	2,56	,985	,125	2,31	2,81	1	4
46-54	39	2,44	,968	,155	2,12	2,75	1	4
Σύνολο	264	2,61	1,094	,067	2,47	2,74	1	4
b13_8 18-20	31	2,42	1,057	,190	2,03	2,81	1	4
21-25	56	3,23	1,027	,137	2,96	3,51	1	4
26-35	85	2,62	1,000	,108	2,41	2,84	1	4
36-45	75	3,03	,838	,097	2,83	3,22	1	4
46-54	38	3,00	1,395	,226	2,54	3,46	1	4
Σύνολο	285	2,88	1,063	,063	2,75	3,00	1	4
b13_9 18-20	28	2,29	1,213	,229	1,82	2,76	1	4
21-25	56	2,38	,945	,126	2,12	2,63	1	4
26-35	81	2,31	1,080	,120	2,07	2,55	1	4
36-45	72	1,90	,891	,105	1,69	2,11	1	4
46-54	39	1,62	,847	,136	1,34	1,89	1	3
Σύνολο	276	2,12	1,020	,061	2,00	2,24	1	4
b14_1 18-20	27	2,22	1,086	,209	1,79	2,65	1	4
21-25	56	2,21	,929	,124	1,97	2,46	1	4
26-35	86	1,85	,976	,105	1,64	2,06	1	4
36-45	69	1,64	,785	,095	1,45	1,83	1	3
46-54	39	2,03	,668	,107	1,81	2,24	1	4
Σύνολο	277	1,93	,916	,055	1,82	2,04	1	4
b14_2 18-20	35	1,71	,622	,105	1,50	1,93	1	4
21-25	43	1,91	1,065	,162	1,58	2,23	1	4
26-35	83	1,53	,860	,094	1,34	1,72	1	4

36-45	70	1,46	,879	,105	1,25	1,67	1	4
46-54	39	1,87	,978	,157	1,55	2,19	1	3
Σύνολο	270	1,64	,904	,055	1,54	1,75	1	4
b14_3 18-20	27	3,33	,877	,169	2,99	3,68	2	4
21-25	53	2,94	,886	,122	2,70	3,19	2	4
26-35	83	3,46	,668	,073	3,31	3,60	2	4
36-45	51	3,25	,744	,104	3,05	3,46	2	4
46-54	39	2,64	,778	,125	2,39	2,89	2	4
Σύνολο	253	3,17	,821	,052	3,07	3,27	2	4
b14_4 18-20	34	1,88	,880	,151	1,58	2,19	1	3
21-25	49	1,65	,694	,099	1,45	1,85	1	3
26-35	87	2,05	1,140	,122	1,80	2,29	1	4
36-45	78	1,97	,852	,097	1,78	2,17	1	3
46-54	34	2,09	,753	,129	1,83	2,35	1	3
Σύνολο	282	1,94	,926	,055	1,83	2,05	1	4
b14_5 18-20	35	1,20	,584	,099	1,00	1,40	1	3
21-25	47	1,38	,610	,089	1,20	1,56	1	3
26-35	87	1,28	,677	,073	1,13	1,42	1	4
36-45	77	1,58	,801	,091	1,40	1,77	1	3
46-54	33	2,48	1,349	,235	2,01	2,96	1	4
Σύνολο	279	1,51	,881	,053	1,41	1,62	1	4
b14_6 18-20	34	2,62	,985	,169	2,27	2,96	1	4
21-25	49	2,43	1,099	,157	2,11	2,74	1	4
26-35	77	2,87	1,104	,126	2,62	3,12	1	4

36-45	63	1,97	,915	,115	1,74	2,20	1	4
46-54	34	2,53	1,461	,251	2,02	3,04	1	4
Σύνολο	257	2,49	1,143	,071	2,35	2,63	1	4
b14_7 18-20	24	2,92	,504	,103	2,70	3,13	2	4
21-25	56	3,25	,939	,125	3,00	3,50	1	4
26-35	87	3,15	1,073	,115	2,92	3,38	1	4
36-45	73	3,10	1,120	,131	2,83	3,36	1	4
46-54	38	3,29	,515	,084	3,12	3,46	2	4
Σύνολο	278	3,15	,962	,058	3,04	3,27	1	4
b14_8 18-20	22	1,68	,839	,179	1,31	2,05	1	3
21-25	56	2,04	1,008	,135	1,77	2,31	1	4
26-35	67	1,85	,925	,113	1,63	2,08	1	3
36-45	66	1,94	1,201	,148	1,64	2,23	1	4
46-54	39	1,23	,485	,078	1,07	1,39	1	3
Σύνολο	250	1,80	,997	,063	1,68	1,93	1	4
b14_9 18-20	21	3,57	,746	,163	3,23	3,91	2	4
21-25	44	2,91	,676	,102	2,70	3,11	2	4
26-35	77	3,13	,864	,098	2,93	3,33	2	4
36-45	71	3,63	,615	,073	3,49	3,78	2	4
46-54	39	2,56	,552	,088	2,39	2,74	2	4
Σύνολο	252	3,18	,802	,051	3,08	3,28	2	4
b15 18-20	35	2,06	,684	,116	1,82	2,29	1	3
21-25	56	1,46	,808	,108	1,25	1,68	1	3
26-35	84	1,70	,724	,079	1,55	1,86	1	3

	36-45	69	1,90	,957	,115	1,67	2,13	1	3
	46-54	39	1,97	,811	,130	1,71	2,24	1	3
	Σύνολο	283	1,78	,829	,049	1,69	1,88	1	3
b16	18-20	35	1,51	,507	,086	1,34	1,69	1	2
	21-25	50	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	26-35	75	1,03	,162	,019	,99	1,06	1	2
	36-45	78	1,21	,406	,046	1,11	1,30	1	2
	46-54	39	1,26	,442	,071	1,11	1,40	1	2
	Σύνολο	277	1,17	,373	,022	1,12	1,21	1	2
b17	18-20	35	1,43	,558	,094	1,24	1,62	1	3
	21-25	47	2,00	,209	,030	1,94	2,06	1	3
	26-35	76	1,70	,693	,080	1,54	1,86	1	3
	36-45	69	1,78	,683	,082	1,62	1,95	1	3
	46-54	39	1,77	,427	,068	1,63	1,91	1	2
	Σύνολο	266	1,75	,596	,037	1,68	1,82	1	3
b18_1	18-20	35	3,60	,497	,084	3,43	3,77	3	4
	21-25	50	3,26	,965	,136	2,99	3,53	1	4
	26-35	78	3,08	,879	,100	2,88	3,28	1	4
	36-45	76	3,18	1,055	,121	2,94	3,43	1	4
	46-54	39	2,69	1,127	,181	2,33	3,06	1	4
	Σύνολο	278	3,15	,972	,058	3,04	3,27	1	4
b18_2	18-20	27	2,52	1,014	,195	2,12	2,92	1	4
	21-25	56	1,73	,863	,115	1,50	1,96	1	4
	26-35	83	1,98	,910	,100	1,78	2,17	1	4

36-45	77	2,21	1,043	,119	1,97	2,44	1	4
46-54	31	2,00	1,125	,202	1,59	2,41	1	4
Σύνολο	274	2,05	,995	,060	1,93	2,17	1	4
b18_3 18-20	31	2,16	,860	,154	1,85	2,48	1	3
21-25	56	1,46	,990	,132	1,20	1,73	1	4
26-35	84	1,49	,768	,084	1,32	1,65	1	4
36-45	75	1,67	,920	,106	1,45	1,88	1	4
46-54	21	1,10	,436	,095	,90	1,29	1	3
Σύνολο	267	1,58	,886	,054	1,47	1,69	1	4
b18_4 18-20	26	2,65	1,198	,235	2,17	3,14	1	4
21-25	56	2,64	1,212	,162	2,32	2,97	1	4
26-35	84	2,30	1,230	,134	2,03	2,56	1	4
36-45	74	2,23	,959	,111	2,01	2,45	1	4
46-54	32	2,69	,821	,145	2,39	2,98	1	4
Σύνολο	272	2,43	1,121	,068	2,30	2,56	1	4
b18_5 18-20	35	2,49	1,314	,222	2,03	2,94	1	4
21-25	51	3,18	,910	,127	2,92	3,43	1	4
26-35	79	2,89	,784	,088	2,71	3,06	1	4
36-45	73	2,84	1,143	,134	2,57	3,10	1	4
46-54	39	3,67	,662	,106	3,45	3,88	1	4
Σύνολο	277	2,99	1,025	,062	2,86	3,11	1	4
b18_6 18-20	26	3,08	,560	,110	2,85	3,30	2	4
21-25	50	1,88	,746	,106	1,67	2,09	1	4
26-35	87	2,18	1,029	,110	1,96	2,40	1	4

36-45	78	2,15	1,094	,124	1,91	2,40	1	4
46-54	38	1,55	,828	,134	1,28	1,82	1	3
Σύνολο	279	2,12	1,009	,060	2,00	2,24	1	4

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
a1	Between Groups	4,809	4	1,202	,982	,418
	Within Groups	355,103	290	1,224		
	Total	359,912	294			
a3	Between Groups	1,702	4	,425	,494	,740
	Within Groups	222,055	258	,861		
	Total	223,757	262			
a5_1	Between Groups	2,709	4	,677	1,253	,289
	Within Groups	150,252	278	,540		
	Total	152,961	282			
a5_2	Between Groups	3,480	4	,870	1,720	,146
	Within Groups	141,594	280	,506		
	Total	145,074	284			
a5_3	Between Groups	4,331	4	1,083	1,956	,102
	Within Groups	136,187	246	,554		
	Total	140,518	250			
a5_4	Between Groups	7,644	4	1,911	4,388	,002
	Within Groups	119,781	275	,436		
	Total	127,425	279			
a5_5	Between Groups	2,869	4	,717	1,084	,365
	Within Groups	167,383	253	,662		
	Total	170,252	257			
a5_6	Between Groups	7,382	4	1,846	4,388	,002
	Within Groups					
	Total					

	Within Groups	110,191	262	,421		
	Total	117,573	266			
a5_7	Between Groups	4,711	4	1,178	2,732	,030
	Within Groups	112,952	262	,431		
	Total	117,663	266			
a5_8	Between Groups	3,359	4	,840	1,674	,157
	Within Groups	124,451	248	,502		
	Total	127,810	252			
a5_9	Between Groups	3,715	4	,929	1,926	,106
	Within Groups	130,191	270	,482		
	Total	133,905	274			
a5_10	Between Groups	13,307	4	3,327	6,026	,000
	Within Groups	131,392	238	,552		
	Total	144,700	242			
a5_11	Between Groups	11,415	4	2,854	7,033	,000
	Within Groups	107,121	264	,406		
	Total	118,535	268			
a5_12	Between Groups	2,700	4	,675	1,922	,107
	Within Groups	93,767	267	,351		
	Total	96,467	271			
a5_13	Between Groups	6,415	4	1,604	4,018	,004
	Within Groups	88,209	221	,399		
	Total	94,624	225			
a6_1	Between Groups	47,534	4	11,883	11,059	,000

	Within Groups	300,866	280	1,075		
	Total	348,400	284			
a6_2	Between Groups	5,888	4	1,472	1,201	,310
	Within Groups	329,572	269	1,225		
	Total	335,460	273			
a6_3	Between Groups	15,090	4	3,773	2,936	,021
	Within Groups	364,972	284	1,285		
	Total	380,062	288			
a6_4	Between Groups	7,646	4	1,911	1,771	,135
	Within Groups	307,610	285	1,079		
	Total	315,255	289			
a6_5	Between Groups	103,070	4	25,767	14,990	,000
	Within Groups	489,913	285	1,719		
	Total	592,983	289			
a6_6	Between Groups	34,251	4	8,563	5,080	,001
	Within Groups	433,200	257	1,686		
	Total	467,450	261			
a6_7	Between Groups	45,904	4	11,476	10,037	,000
	Within Groups	301,850	264	1,143		
	Total	347,755	268			
a6_8	Between Groups	9,008	4	2,252	1,692	,152
	Within Groups	385,873	290	1,331		
	Total	394,881	294			
a6_9	Between Groups	21,134	4	5,284	3,808	,005

	Within Groups	367,666	265	1,387		
	Total	388,800	269			
a6_10	Between Groups	51,194	4	12,799	7,720	,000
	Within Groups	432,719	261	1,658		
	Total	483,914	265			
a6_11	Between Groups	13,392	4	3,348	2,690	,032
	Within Groups	329,871	265	1,245		
	Total	343,263	269			
a7	Between Groups	11,080	4	2,770	6,790	,000
	Within Groups	107,694	264	,408		
	Total	118,773	268			
a8_1	Between Groups	12,249	4	3,062	4,767	,001
	Within Groups	177,282	276	,642		
	Total	189,530	280			
a8_2	Between Groups	7,137	4	1,784	2,724	,030
	Within Groups	180,763	276	,655		
	Total	187,900	280			
a8_3	Between Groups	20,355	4	5,089	7,054	,000
	Within Groups	203,422	282	,721		
	Total	223,777	286			
a8_4	Between Groups	8,505	4	2,126	3,022	,018
	Within Groups	179,384	255	,703		
	Total	187,888	259			
a8_5	Between Groups	16,202	4	4,050	7,352	,000

	Within Groups	151,498	275	,551		
	Total	167,700	279			
a8_6	Between Groups	7,619	4	1,905	2,802	,027
	Within Groups	167,257	246	,680		
	Total	174,876	250			
a8_7	Between Groups	25,967	4	6,492	11,011	,000
	Within Groups	158,588	269	,590		
	Total	184,555	273			
a8_8	Between Groups	27,936	4	6,984	9,870	,000
	Within Groups	183,973	260	,708		
	Total	211,909	264			
a8_9	Between Groups	9,430	4	2,358	3,538	,008
	Within Groups	174,577	262	,666		
	Total	184,007	266			
a8_10	Between Groups	36,262	4	9,066	18,915	,000
	Within Groups	128,448	268	,479		
	Total	164,711	272			
a8_11	Between Groups	5,923	4	1,481	1,919	,108
	Within Groups	206,062	267	,772		
	Total	211,985	271			
a8_12	Between Groups	2,186	4	,546	,725	,576
	Within Groups	204,365	271	,754		
	Total	206,551	275			
a9	Between Groups	43,649	4	10,912	8,465	,000

	Within Groups	323,585	251	1,289		
	Total	367,234	255			
a10	Between Groups	9,808	4	2,452	4,626	,001
	Within Groups	138,874	262	,530		
	Total	148,682	266			
a11	Between Groups	5,793	4	1,448	2,087	,083
	Within Groups	158,173	228	,694		
	Total	163,966	232			
b12_1	Between Groups	39,489	4	9,872	4,296	,002
	Within Groups	581,414	253	2,298		
	Total	620,903	257			
b12_2	Between Groups	158,597	4	39,649	21,447	,000
	Within Groups	508,399	275	1,849		
	Total	666,996	279			
b12_3	Between Groups	58,330	4	14,582	7,478	,000
	Within Groups	536,242	275	1,950		
	Total	594,571	279			
b12_4	Between Groups	15,722	4	3,931	1,723	,145
	Within Groups	604,652	265	2,282		
	Total	620,374	269			
b12_5	Between Groups	19,173	4	4,793	2,272	,062
	Within Groups	554,856	263	2,110		
	Total	574,030	267			
b12_6	Between Groups	57,241	4	14,310	7,260	,000

	Within Groups	549,957	279	1,971		
	Total	607,197	283			
b12_7	Between Groups	134,457	4	33,614	23,343	,000
	Within Groups	391,687	272	1,440		
	Total	526,144	276			
b13_1	Between Groups	48,978	4	12,245	17,368	,000
	Within Groups	197,408	280	,705		
	Total	246,386	284			
b13_2	Between Groups	61,268	4	15,317	18,053	,000
	Within Groups	229,081	270	,848		
	Total	290,349	274			
b13_3	Between Groups	39,351	4	9,838	11,151	,000
	Within Groups	243,489	276	,882		
	Total	282,840	280			
b13_4	Between Groups	23,251	4	5,813	8,322	,000
	Within Groups	178,114	255	,698		
	Total	201,365	259			
b13_5	Between Groups	8,448	4	2,112	2,824	,025
	Within Groups	198,940	266	,748		
	Total	207,387	270			
b13_6	Between Groups	25,370	4	6,343	9,533	,000
	Within Groups	176,977	266	,665		
	Total	202,347	270			
b13_7	Between Groups	3,381	4	,845	,702	,591

	Within Groups	311,649	259	1,203		
	Total	315,030	263			
b13_8	Between Groups	21,272	4	5,318	4,973	,001
	Within Groups	299,430	280	1,069		
	Total	320,702	284			
b13_9	Between Groups	20,616	4	5,154	5,257	,000
	Within Groups	265,673	271	,980		
	Total	286,290	275			
b14_1	Between Groups	13,650	4	3,413	4,257	,002
	Within Groups	218,047	272	,802		
	Total	231,697	276			
b14_2	Between Groups	8,691	4	2,173	2,726	,030
	Within Groups	211,176	265	,797		
	Total	219,867	269			
b14_3	Between Groups	21,598	4	5,400	9,042	,000
	Within Groups	148,093	248	,597		
	Total	169,692	252			
b14_4	Between Groups	5,961	4	1,490	1,756	,138
	Within Groups	235,132	277	,849		
	Total	241,092	281			
b14_5	Between Groups	40,677	4	10,169	15,919	,000
	Within Groups	175,029	274	,639		
	Total	215,706	278			
b14_6	Between Groups	29,065	4	7,266	6,001	,000

	Within Groups	305,138	252	1,211		
	Total	334,202	256			
b14_7	Between Groups	2,814	4	,703	,757	,554
	Within Groups	253,535	273	,929		
	Total	256,349	277			
b14_8	Between Groups	17,507	4	4,377	4,664	,001
	Within Groups	229,889	245	,938		
	Total	247,396	249			
b14_9	Between Groups	36,054	4	9,014	17,733	,000
	Within Groups	125,549	247	,508		
	Total	161,603	251			
b15	Between Groups	11,214	4	2,803	4,267	,002
	Within Groups	182,638	278	,657		
	Total	193,852	282			
b16	Between Groups	7,518	4	1,879	16,574	,000
	Within Groups	30,843	272	,113		
	Total	38,361	276			
b17	Between Groups	6,851	4	1,713	5,122	,001
	Within Groups	87,273	261	,334		
	Total	94,124	265			
b18_1	Between Groups	16,367	4	4,092	4,554	,001
	Within Groups	245,287	273	,898		
	Total	261,655	277			
b18_2	Between Groups	14,033	4	3,508	3,681	,006

	Within Groups	256,350	269	,953		
	Total	270,383	273			
b18_3	Between Groups	17,432	4	4,358	5,960	,000
	Within Groups	191,586	262	,731		
	Total	209,019	266			
b18_4	Between Groups	10,402	4	2,600	2,102	,081
	Within Groups	330,271	267	1,237		
	Total	340,673	271			
b18_5	Between Groups	31,119	4	7,780	8,176	,000
	Within Groups	258,823	272	,952		
	Total	289,942	276			
b18_6	Between Groups	39,365	4	9,841	11,063	,000
	Within Groups	243,732	274	,890		
	Total	283,097	278			

Descriptives

						95% Confidence Interval for Mean			
		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Lower Bound	Upper Bound	Min	Max
a1τ	Δημοτικό	84	3,50	1,012	,110	3,28	3,72	1	5
	Γυμνάσιο	54	4,04	,931	,127	3,78	4,29	1	5
	Λύκειο	64	3,59	1,191	,149	3,30	3,89	1	5
	Πανεπιστήμιο	67	3,58	1,269	,155	3,27	3,89	1	5

	Μεταπτυχιακ ό	26	3,54	,948	,186	3,16	3,92	1	5
	Σύνολο	295	3,64	1,106	,064	3,51	3,77	1	5
a3	Δημοτικό	70	3,83	1,021	,122	3,59	4,07	1	5
	Γυμνάσιο	47	4,11	,787	,115	3,88	4,34	1	5
	Λύκειο	60	4,03	,920	,119	3,80	4,27	1	5
	Πανεπιστήμιο	65	3,92	,835	,104	3,72	4,13	2	5
	Μεταπτυχιακ ό	21	4,10	1,136	,248	3,58	4,61	1	5
	Σύνολο	263	3,97	,924	,057	3,86	4,08	1	5
a5_1	Δημοτικό	83	1,41	,699	,077	1,26	1,56	1	3
	Γυμνάσιο	54	1,41	,790	,107	1,19	1,62	1	3
	Λύκειο	60	1,48	,770	,099	1,28	1,68	1	3
	Πανεπιστήμιο	65	1,34	,668	,083	1,17	1,50	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	21	1,57	,870	,190	1,18	1,97	1	3
	Σύνολο	283	1,42	,736	,044	1,33	1,51	1	3
a5_2	Δημοτικό	74	1,34	,668	,078	1,18	1,49	1	3
	Γυμνάσιο	54	1,35	,649	,088	1,17	1,53	1	3
	Λύκειο	64	1,50	,816	,102	1,30	1,70	1	3
	Πανεπιστήμιο	67	1,25	,612	,075	1,10	1,40	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,58	,902	,177	1,21	1,94	1	3
	Σύνολο	285	1,38	,715	,042	1,30	1,46	1	3
a5_3	Δημοτικό	72	1,99	,722	,085	1,82	2,16	1	3
	Γυμνάσιο	49	2,10	,797	,114	1,87	2,33	1	3

	Λύκειο	56	1,98	,700	,094	1,79	2,17	1	3
	Πανεπιστήμιο	55	2,18	,841	,113	1,95	2,41	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	19	1,89	,567	,130	1,62	2,17	1	3
	Σύνολο	251	2,04	,750	,047	1,95	2,14	1	3
a5_4	Δημοτικό	78	1,40	,762	,086	1,23	1,57	1	3
	Γυμνάσιο	46	1,22	,417	,061	1,09	1,34	1	2
	Λύκειο	64	1,36	,675	,084	1,19	1,53	1	3
	Πανεπιστήμιο	67	1,40	,799	,098	1,21	1,60	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	25	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Σύνολο	280	1,33	,676	,040	1,25	1,40	1	3
a5_5	Δημοτικό	78	1,54	,768	,087	1,37	1,71	1	3
	Γυμνάσιο	45	1,67	,953	,142	1,38	1,95	1	3
	Λύκειο	53	1,62	,860	,118	1,39	1,86	1	3
	Πανεπιστήμιο	66	1,27	,596	,073	1,13	1,42	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	16	1,88	1,025	,256	1,33	2,42	1	3
	Σύνολο	258	1,53	,814	,051	1,43	1,63	1	3
a5_6	Δημοτικό	68	1,37	,689	,084	1,20	1,53	1	3
	Γυμνάσιο	54	1,56	,816	,111	1,33	1,78	1	3
	Λύκειο	58	1,12	,329	,043	1,03	1,21	1	2
	Πανεπιστήμιο	61	1,36	,775	,099	1,16	1,56	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Σύνολο	267	1,31	,665	,041	1,23	1,39	1	3

a5_7	Δημοτικό	74	1,57	,742	,086	1,40	1,74	1	3
	Γυμνάσιο	42	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Λύκειο	64	1,30	,659	,082	1,13	1,46	1	3
	Πανεπιστήμιο	61	1,30	,641	,082	1,13	1,46	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,42	,809	,159	1,10	1,75	1	3
	Σύνολο	267	1,34	,665	,041	1,26	1,42	1	3
a5_8	Δημοτικό	51	1,67	,952	,133	1,40	1,93	1	3
	Γυμνάσιο	53	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Λύκειο	64	1,56	,794	,099	1,36	1,76	1	3
	Πανεπιστήμιο	59	1,32	,507	,066	1,19	1,45	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,31	,736	,144	1,01	1,60	1	3
	Σύνολο	253	1,38	,712	,045	1,30	1,47	1	3
a5_9	Δημοτικό	84	1,23	,523	,057	1,11	1,34	1	3
	Γυμνάσιο	51	1,35	,770	,108	1,14	1,57	1	3
	Λύκειο	58	1,71	,838	,110	1,49	1,93	1	3
	Πανεπιστήμιο	56	1,27	,587	,079	1,11	1,43	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,31	,736	,144	1,01	1,60	1	3
	Σύνολο	275	1,37	,699	,042	1,28	1,45	1	3
a5_10	Δημοτικό	63	1,73	,865	,109	1,51	1,95	1	3
	Γυμνάσιο	47	1,34	,600	,088	1,16	1,52	1	3
	Λύκειο	50	1,48	,814	,115	1,25	1,71	1	3
	Πανεπιστήμιο	57	1,23	,567	,075	1,08	1,38	1	3

	Μεταπτυχιακ ό	26	1,73	,919	,180	1,36	2,10	1	3
	Σύνολο	243	1,49	,773	,050	1,39	1,58	1	3
a5_11	Δημοτικό	84	1,02	,218	,024	,98	1,07	1	3
	Γυμνάσιο	38	1,26	,446	,072	1,12	1,41	1	2
	Λύκειο	55	1,36	,677	,091	1,18	1,55	1	3
	Πανεπιστήμιο	67	1,60	,780	,095	1,41	1,79	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	25	1,80	1,000	,200	1,39	2,21	1	3
	Σύνολο	269	1,34	,665	,041	1,26	1,42	1	3
a5_12	Δημοτικό	73	1,38	,659	,077	1,23	1,54	1	3
	Γυμνάσιο	45	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Λύκειο	64	1,28	,629	,079	1,12	1,44	1	3
	Πανεπιστήμιο	67	1,24	,580	,071	1,10	1,38	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	23	1,39	,783	,163	1,05	1,73	1	3
	Σύνολο	272	1,26	,597	,036	1,19	1,33	1	3
a5_13	Δημοτικό	55	2,29	,658	,089	2,11	2,47	1	3
	Γυμνάσιο	53	2,15	,361	,050	2,05	2,25	2	3
	Λύκειο	45	2,16	,796	,119	1,92	2,39	1	3
	Πανεπιστήμιο	56	2,45	,601	,080	2,29	2,61	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	17	2,06	,899	,218	1,60	2,52	1	3
	Σύνολο	226	2,25	,648	,043	2,17	2,34	1	3
a6_1	Δημοτικό	82	4,77	,690	,076	4,62	4,92	2	5
	Γυμνάσιο	54	4,46	,985	,134	4,19	4,73	2	5

	Λύκειο	58	4,40	1,042	,137	4,12	4,67	1	5
	Πανεπιστήμιο	65	4,05	1,292	,160	3,73	4,37	1	5
	Μεταπτυχιακ ό	26	4,00	1,625	,319	3,34	4,66	1	5
	Σύνολο	285	4,40	1,108	,066	4,27	4,53	1	5
a6_2	Δημοτικό	84	2,69	1,108	,121	2,45	2,93	1	5
	Γυμνάσιο	54	3,61	,787	,107	3,40	3,83	2	4
	Λύκειο	52	3,25	1,064	,148	2,95	3,55	1	5
	Πανεπιστήμιο	62	3,55	,935	,119	3,31	3,79	1	5
	Μεταπτυχιακ ό	22	4,27	1,162	,248	3,76	4,79	2	5
	Σύνολο	274	3,30	1,109	,067	3,17	3,43	1	5
a6_3	Δημοτικό	84	2,57	1,225	,134	2,31	2,84	1	5
	Γυμνάσιο	54	3,98	,658	,090	3,80	4,16	2	5
	Λύκειο	58	3,33	1,161	,152	3,02	3,63	1	5
	Πανεπιστήμιο	67	3,43	,988	,121	3,19	3,67	1	5
	Μεταπτυχιακ ό	26	3,27	,919	,180	2,90	3,64	2	4
	Σύνολο	289	3,25	1,149	,068	3,12	3,38	1	5
a6_4	Δημοτικό	81	2,56	1,084	,120	2,32	2,80	1	5
	Γυμνάσιο	54	2,20	,683	,093	2,02	2,39	1	3
	Λύκειο	64	2,58	1,366	,171	2,24	2,92	1	5
	Πανεπιστήμιο	65	2,18	,882	,109	1,97	2,40	1	4
	Μεταπτυχιακ ό	26	2,04	,824	,162	1,71	2,37	1	5
	Σύνολο	290	2,37	1,044	,061	2,24	2,49	1	5

α6_5	Δημοτικό	84	2,01	1,103	,120	1,77	2,25	1	5
	Γυμνάσιο	54	4,00	1,213	,165	3,67	4,33	1	5
	Λύκειο	59	2,78	1,554	,202	2,37	3,18	1	5
	Πανεπιστήμιο	67	2,24	1,129	,138	1,96	2,51	1	5
	Μεταπτυχιακ ό	26	2,54	1,334	,262	2,00	3,08	1	5
	Σύνολο	290	2,64	1,432	,084	2,47	2,80	1	5
α6_6	Δημοτικό	84	3,93	1,487	,162	3,61	4,25	1	5
	Γυμνάσιο	34	3,59	1,635	,280	3,02	4,16	1	5
	Λύκειο	64	3,81	1,344	,168	3,48	4,15	1	5
	Πανεπιστήμιο	64	4,36	,804	,101	4,16	4,56	2	5
	Μεταπτυχιακ ό	16	3,81	1,276	,319	3,13	4,49	2	5
	Σύνολο	262	3,95	1,338	,083	3,79	4,12	1	5
α6_7	Δημοτικό	66	2,64	1,159	,143	2,35	2,92	1	5
	Γυμνάσιο	54	4,07	1,061	,144	3,78	4,36	2	5
	Λύκειο	64	3,48	,836	,104	3,28	3,69	1	5
	Πανεπιστήμιο	59	2,95	,972	,127	2,70	3,20	1	5
	Μεταπτυχιακ ό	26	2,73	1,002	,197	2,33	3,14	1	5
	Σύνολο	269	3,20	1,139	,069	3,07	3,34	1	5
α6_8	Δημοτικό	84	3,27	1,245	,136	3,00	3,54	1	5
	Γυμνάσιο	54	3,22	1,144	,156	2,91	3,53	2	5
	Λύκειο	64	2,59	1,094	,137	2,32	2,87	1	4
	Πανεπιστήμιο	67	3,24	1,182	,144	2,95	3,53	1	5

	Μεταπτυχιακ ό	26	3,00	,566	,111	2,77	3,23	2	5
	Σύνολο	295	3,08	1,159	,067	2,95	3,22	1	5
a6_9	Δημοτικό	74	2,97	1,544	,179	2,62	3,33	1	5
	Γυμνάσιο	54	2,50	1,112	,151	2,20	2,80	1	5
	Λύκειο	64	2,34	,859	,107	2,13	2,56	1	4
	Πανεπιστήμιο	62	2,45	1,051	,133	2,18	2,72	1	5
	Μεταπτυχιακ ό	16	2,81	1,109	,277	2,22	3,40	2	5
	Σύνολο	270	2,60	1,202	,073	2,46	2,74	1	5
a6_10	Δημοτικό	56	3,04	1,206	,161	2,71	3,36	1	5
	Γυμνάσιο	54	4,48	,771	,105	4,27	4,69	2	5
	Λύκειο	64	3,94	1,489	,186	3,57	4,31	1	5
	Πανεπιστήμιο	67	4,22	1,301	,159	3,91	4,54	1	5
	Μεταπτυχιακ ό	25	4,00	1,500	,300	3,38	4,62	1	5
	Σύνολο	266	3,94	1,351	,083	3,77	4,10	1	5
a6_11	Δημοτικό	74	2,82	1,139	,132	2,56	3,09	1	5
	Γυμνάσιο	44	2,16	,861	,130	1,90	2,42	1	4
	Λύκειο	64	2,55	,975	,122	2,30	2,79	1	4
	Πανεπιστήμιο	62	3,10	1,251	,159	2,78	3,41	1	5
	Μεταπτυχιακ ό	26	3,00	1,166	,229	2,53	3,47	1	5
	Σύνολο	270	2,73	1,130	,069	2,59	2,86	1	5
a7	Δημοτικό	80	1,59	,706	,079	1,43	1,74	1	3
	Γυμνάσιο	53	2,11	,467	,064	1,98	2,24	1	3

	Λύκειο	49	1,80	,676	,097	1,60	1,99	1	3
	Πανεπιστήμιο	61	1,74	,705	,090	1,56	1,92	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,58	,504	,099	1,37	1,78	1	2
	Σύνολο	269	1,76	,666	,041	1,68	1,84	1	3
a8_1	Δημοτικό	76	2,62	,653	,075	2,47	2,77	1	3
	Γυμνάσιο	54	2,04	,823	,112	1,81	2,26	1	3
	Λύκειο	58	2,34	,849	,112	2,12	2,57	1	3
	Πανεπιστήμιο	67	2,46	,785	,096	2,27	2,65	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,65	,797	,156	1,33	1,98	1	3
	Σύνολο	281	2,32	,823	,049	2,23	2,42	1	3
a8_2	Δημοτικό	84	1,96	,768	,084	1,80	2,13	1	3
	Γυμνάσιο	54	1,61	,920	,125	1,36	1,86	1	3
	Λύκειο	50	1,66	,872	,123	1,41	1,91	1	3
	Πανεπιστήμιο	67	1,55	,658	,080	1,39	1,71	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,77	,908	,178	1,40	2,14	1	3
	Σύνολο	281	1,73	,819	,049	1,63	1,82	1	3
a8_3	Δημοτικό	83	1,75	,881	,097	1,55	1,94	1	3
	Γυμνάσιο	54	2,43	,815	,111	2,20	2,65	1	3
	Λύκειο	64	2,45	,815	,102	2,25	2,66	1	3
	Πανεπιστήμιο	60	2,57	,810	,105	2,36	2,78	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	2,96	,196	,038	2,88	3,04	2	3
	Σύνολο	287	2,31	,885	,052	2,21	2,42	1	3

a8_4	Δημοτικό	67	1,91	,933	,114	1,68	2,14	1	3
	Γυμνάσιο	54	2,56	,604	,082	2,39	2,72	1	3
	Λύκειο	56	2,11	,867	,116	1,87	2,34	1	3
	Πανεπιστήμιο	67	1,75	,804	,098	1,55	1,94	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	16	2,25	,577	,144	1,94	2,56	1	3
	Σύνολο	260	2,07	,852	,053	1,96	2,17	1	3
a8_5	Δημοτικό	77	1,82	,702	,080	1,66	1,98	1	3
	Γυμνάσιο	46	1,65	,822	,121	1,41	1,90	1	3
	Λύκειο	64	1,98	,807	,101	1,78	2,19	1	3
	Πανεπιστήμιο	67	1,97	,797	,097	1,78	2,16	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,65	,689	,135	1,38	1,93	1	3
	Σύνολο	280	1,85	,775	,046	1,76	1,94	1	3
a8_6	Δημοτικό	70	2,19	,822	,098	1,99	2,38	1	3
	Γυμνάσιο	44	2,50	,550	,083	2,33	2,67	1	3
	Λύκειο	62	1,81	,786	,100	1,61	2,01	1	3
	Πανεπιστήμιο	59	1,83	,913	,119	1,59	2,07	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	16	2,94	,250	,062	2,80	3,07	2	3
	Σύνολο	251	2,11	,836	,053	2,01	2,22	1	3
a8_7	Δημοτικό	78	1,53	,785	,089	1,35	1,70	1	3
	Γυμνάσιο	46	2,09	,694	,102	1,88	2,29	1	3
	Λύκειο	64	1,80	,739	,092	1,61	1,98	1	3
	Πανεπιστήμιο	60	2,02	,892	,115	1,79	2,25	1	3

	Μεταπτυχιακ ό	26	1,58	,902	,177	1,21	1,94	1	3
	Σύνολο	274	1,80	,822	,050	1,70	1,89	1	3
a8_8	Δημοτικό	70	2,29	,801	,096	2,09	2,48	1	3
	Γυμνάσιο	54	1,59	,813	,111	1,37	1,81	1	3
	Λύκειο	52	1,73	,888	,123	1,48	1,98	1	3
	Πανεπιστήμιο	66	2,32	,897	,110	2,10	2,54	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	23	2,52	,665	,139	2,23	2,81	1	3
	Σύνολο	265	2,06	,896	,055	1,96	2,17	1	3
a8_9	Δημοτικό	77	2,22	,837	,095	2,03	2,41	1	3
	Γυμνάσιο	54	1,94	,811	,110	1,72	2,17	1	3
	Λύκειο	64	1,97	,890	,111	1,75	2,19	1	3
	Πανεπιστήμιο	46	2,30	,695	,102	2,10	2,51	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	2,54	,761	,149	2,23	2,85	1	3
	Σύνολο	267	2,15	,832	,051	2,05	2,25	1	3
a8_10	Δημοτικό	73	1,90	,767	,090	1,73	2,08	1	3
	Γυμνάσιο	54	2,06	,920	,125	1,80	2,31	1	3
	Λύκειο	61	1,93	,704	,090	1,75	2,11	1	3
	Πανεπιστήμιο	59	1,54	,678	,088	1,37	1,72	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,31	,471	,092	1,12	1,50	1	2
	Σύνολο	273	1,81	,778	,047	1,71	1,90	1	3
a8_11	Δημοτικό	74	2,47	,815	,095	2,28	2,66	1	3
	Γυμνάσιο	54	2,44	,904	,123	2,20	2,69	1	3

	Λύκειο	58	1,79	,913	,120	1,55	2,03	1	3
	Πανεπιστήμιο	60	2,18	,854	,110	1,96	2,40	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	2,46	,647	,127	2,20	2,72	1	3
	Σύνολο	272	2,26	,884	,054	2,15	2,36	1	3
a8_12	Δημοτικό	76	2,13	,822	,094	1,94	2,32	1	3
	Γυμνάσιο	54	1,85	,899	,122	1,61	2,10	1	3
	Λύκειο	59	2,15	,925	,120	1,91	2,39	1	3
	Πανεπιστήμιο	61	2,08	,900	,115	1,85	2,31	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	2,15	,675	,132	1,88	2,43	1	3
	Σύνολο	276	2,07	,867	,052	1,97	2,18	1	3
a9	Δημοτικό	78	3,18	1,192	,135	2,91	3,45	2	5
	Γυμνάσιο	46	3,35	1,120	,165	3,02	3,68	2	5
	Λύκειο	56	4,27	,924	,124	4,02	4,52	1	5
	Πανεπιστήμιο	50	3,66	1,062	,150	3,36	3,96	2	5
	Μεταπτυχιακ ό	26	3,31	1,490	,292	2,71	3,91	1	5
	Σύνολο	256	3,55	1,200	,075	3,41	3,70	1	5
a10	Δημοτικό	83	4,24	,995	,109	4,02	4,46	2	5
	Γυμνάσιο	43	5,00	,000	,000	5,00	5,00	5	5
	Λύκειο	57	4,61	,750	,099	4,42	4,81	2	5
	Πανεπιστήμιο	62	4,63	,487	,062	4,51	4,75	4	5
	Μεταπτυχιακ ό	22	4,91	,294	,063	4,78	5,04	4	5
	Σύνολο	267	4,59	,748	,046	4,50	4,68	2	5

a11	Δημοτικό	61	4,28	,777	,100	4,08	4,48	2	5
	Γυμνάσιο	48	3,85	1,203	,174	3,50	4,20	2	5
	Λύκειο	61	4,46	,621	,080	4,30	4,62	3	5
	Πανεπιστήμιο	54	4,35	,649	,088	4,17	4,53	3	5
	Μεταπτυχιακ ό	9	4,67	,500	,167	4,28	5,05	4	5
	Σύνολο	233	4,27	,841	,055	4,16	4,38	2	5
b12_1	Δημοτικό	65	2,92	1,735	,215	2,49	3,35	1	5
	Γυμνάσιο	54	2,41	1,296	,176	2,05	2,76	1	5
	Λύκειο	55	3,13	1,139	,154	2,82	3,44	1	5
	Πανεπιστήμιο	58	1,50	1,080	,142	1,22	1,78	1	5
	Μεταπτυχιακ ό	26	4,00	1,523	,299	3,38	4,62	1	5
	Σύνολο	258	2,65	1,554	,097	2,46	2,84	1	5
b12_2	Δημοτικό	72	3,06	1,500	,177	2,70	3,41	1	5
	Γυμνάσιο	54	3,33	1,554	,211	2,91	3,76	1	5
	Λύκειο	64	3,25	1,553	,194	2,86	3,64	1	5
	Πανεπιστήμιο	64	2,61	1,724	,215	2,18	3,04	1	5
	Μεταπτυχιακ ό	26	2,54	,761	,149	2,23	2,85	1	3
	Σύνολο	280	3,00	1,546	,092	2,82	3,19	1	5
b12_3	Δημοτικό	78	2,54	1,552	,176	2,19	2,89	1	5
	Γυμνάσιο	54	2,43	1,655	,225	1,97	2,88	1	5
	Λύκειο	58	2,38	1,599	,210	1,96	2,80	1	5
	Πανεπιστήμιο	64	2,88	1,266	,158	2,56	3,19	1	5

Μεταπτυχιακ ό	26	2,65	,562	,110	2,43	2,88	1	3
Σύνολο	280	2,57	1,460	,087	2,40	2,74	1	5
b12_4 Δημοτικό	81	2,57	1,573	,175	2,22	2,92	1	5
Γυμνάσιο	43	1,77	,947	,144	1,48	2,06	1	3
Λύκειο	59	3,08	1,500	,195	2,69	3,48	1	5
Πανεπιστήμιο	61	3,15	1,424	,182	2,78	3,51	1	5
Μεταπτυχιακ ό	26	3,27	1,614	,317	2,62	3,92	1	5
Σύνολο	270	2,75	1,519	,092	2,57	2,93	1	5
b12_5 Δημοτικό	76	2,79	1,247	,143	2,50	3,07	1	5
Γυμνάσιο	51	3,08	1,647	,231	2,62	3,54	1	5
Λύκειο	60	2,73	1,506	,194	2,34	3,12	1	5
Πανεπιστήμιο	55	2,64	1,267	,171	2,29	2,98	1	5
Μεταπτυχιακ ό	26	3,31	1,892	,371	2,54	4,07	1	5
Σύνολο	268	2,85	1,466	,090	2,67	3,03	1	5
b12_6 Δημοτικό	73	2,90	1,492	,175	2,56	3,25	1	5
Γυμνάσιο	54	3,26	1,456	,198	2,86	3,66	1	5
Λύκειο	64	2,33	1,437	,180	1,97	2,69	1	5
Πανεπιστήμιο	67	2,88	1,148	,140	2,60	3,16	1	5
Μεταπτυχιακ ό	26	2,77	1,904	,373	2,00	3,54	1	5
Σύνολο	284	2,82	1,465	,087	2,65	3,00	1	5
b12_7 Δημοτικό	82	2,85	1,792	,198	2,46	3,25	1	5
Γυμνάσιο	44	2,41	,816	,123	2,16	2,66	1	3

Λύκειο	59	2,61	1,377	,179	2,25	2,97	1	5
Πανεπιστήμιο	66	2,09	1,019	,125	1,84	2,34	1	5
Μεταπτυχιακ ό	26	3,00	1,131	,222	2,54	3,46	1	5
Σύνολο	277	2,56	1,381	,083	2,40	2,73	1	5
b13_1 Δημοτικό	84	1,69	,878	,096	1,50	1,88	1	3
Γυμνάσιο	54	2,33	,752	,102	2,13	2,54	1	3
Λύκειο	55	2,58	,937	,126	2,33	2,84	1	4
Πανεπιστήμιο	66	2,00	,894	,110	1,78	2,22	1	3
Μεταπτυχιακ ό	26	2,62	,804	,158	2,29	2,94	1	3
Σύνολο	285	2,14	,931	,055	2,03	2,25	1	4
b13_2 Δημοτικό	84	2,50	1,024	,112	2,28	2,72	1	4
Γυμνάσιο	54	1,13	,391	,053	1,02	1,24	1	3
Λύκειο	58	2,21	1,104	,145	1,92	2,50	1	4
Πανεπιστήμιο	53	2,17	,914	,126	1,92	2,42	1	4
Μεταπτυχιακ ό	26	2,42	,758	,149	2,12	2,73	1	4
Σύνολο	275	2,10	1,029	,062	1,98	2,22	1	4
b13_3 Δημοτικό	77	2,10	1,165	,133	1,84	2,37	1	4
Γυμνάσιο	54	1,11	,317	,043	1,02	1,20	1	2
Λύκειο	63	2,02	,992	,125	1,77	2,27	1	4
Πανεπιστήμιο	61	1,85	1,062	,136	1,58	2,12	1	4
Μεταπτυχιακ ό	26	1,69	,618	,121	1,44	1,94	1	3
Σύνολο	281	1,80	1,005	,060	1,68	1,92	1	4

b13_4	Δημοτικό	81	3,57	,741	,082	3,40	3,73	2	4
	Γυμνάσιο	45	3,02	,783	,117	2,79	3,26	2	4
	Λύκειο	55	3,38	,828	,112	3,16	3,61	2	4
	Πανεπιστήμιο	53	2,81	1,001	,138	2,54	3,09	1	4
	Μεταπτυχιακ ό	26	2,88	,816	,160	2,55	3,21	2	4
	Σύνολο	260	3,21	,882	,055	3,10	3,32	1	4
b13_5	Δημοτικό	74	1,82	,728	,085	1,66	1,99	1	3
	Γυμνάσιο	54	1,50	,541	,074	1,35	1,65	1	3
	Λύκειο	58	1,83	,798	,105	1,62	2,04	1	3
	Πανεπιστήμιο	59	2,29	1,145	,149	1,99	2,59	1	4
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,77	,951	,187	1,39	2,15	1	4
	Σύνολο	271	1,86	,876	,053	1,75	1,96	1	4
b13_6	Δημοτικό	64	1,53	,890	,111	1,31	1,75	1	4
	Γυμνάσιο	54	1,33	,752	,102	1,13	1,54	1	3
	Λύκειο	64	1,72	,917	,115	1,49	1,95	1	4
	Πανεπιστήμιο	64	1,69	,906	,113	1,46	1,91	1	4
	Μεταπτυχιακ ό	25	1,52	,714	,143	1,23	1,81	1	3
	Σύνολο	271	1,57	,866	,053	1,47	1,68	1	4
b13_7	Δημοτικό	74	2,36	,885	,103	2,16	2,57	1	4
	Γυμνάσιο	54	2,43	1,191	,162	2,10	2,75	1	4
	Λύκειο	55	2,69	1,200	,162	2,37	3,02	1	4
	Πανεπιστήμιο	58	2,91	1,189	,156	2,60	3,23	1	4

Μεταπτυχιακ ό	23	2,83	,717	,149	2,52	3,14	2	4
Σύνολο	264	2,61	1,094	,067	2,47	2,74	1	4
b13_8 Δημοτικό	80	2,61	1,085	,121	2,37	2,85	1	4
Γυμνάσιο	54	2,93	,908	,124	2,68	3,17	1	4
Λύκειο	62	3,35	,907	,115	3,12	3,59	1	4
Πανεπιστήμιο	67	2,84	1,163	,142	2,55	3,12	1	4
Μεταπτυχιακ ό	22	2,50	1,012	,216	2,05	2,95	1	4
Σύνολο	285	2,88	1,063	,063	2,75	3,00	1	4
b13_9 Δημοτικό	83	2,06	1,052	,115	1,83	2,29	1	4
Γυμνάσιο	54	2,28	1,235	,168	1,94	2,61	1	4
Λύκειο	56	1,86	,819	,109	1,64	2,08	1	3
Πανεπιστήμιο	60	2,15	,988	,128	1,89	2,41	1	4
Μεταπτυχιακ ό	23	2,48	,730	,152	2,16	2,79	2	4
Σύνολο	276	2,12	1,020	,061	2,00	2,24	1	4
b14_1 Δημοτικό	74	1,95	,890	,103	1,74	2,15	1	4
Γυμνάσιο	54	1,48	,504	,069	1,34	1,62	1	2
Λύκειο	64	2,23	1,004	,125	1,98	2,49	1	4
Πανεπιστήμιο	59	2,08	,857	,112	1,86	2,31	1	3
Μεταπτυχιακ ό	26	1,73	1,185	,232	1,25	2,21	1	4
Σύνολο	277	1,93	,916	,055	1,82	2,04	1	4
b14_2 Δημοτικό	62	1,47	,740	,094	1,28	1,66	1	4
Γυμνάσιο	54	1,37	,784	,107	1,16	1,58	1	3

Λύκειο	64	1,94	1,052	,132	1,67	2,20	1	4
Πανεπιστήμιο	64	1,89	,978	,122	1,65	2,13	1	4
Μεταπτυχιακ ό	26	1,31	,471	,092	1,12	1,50	1	2
Σύνολο	270	1,64	,904	,055	1,54	1,75	1	4
b14_3 Δημοτικό	72	2,85	,914	,108	2,63	3,06	2	4
Γυμνάσιο	54	3,43	,742	,101	3,22	3,63	2	4
Λύκειο	55	3,38	,680	,092	3,20	3,57	2	4
Πανεπιστήμιο	46	3,24	,794	,117	3,00	3,47	2	4
Μεταπτυχιακ ό	26	2,96	,720	,141	2,67	3,25	2	4
Σύνολο	253	3,17	,821	,052	3,07	3,27	2	4
b14_4 Δημοτικό	84	1,79	,906	,099	1,59	1,98	1	3
Γυμνάσιο	54	2,09	,875	,119	1,85	2,33	1	3
Λύκειο	59	1,73	,691	,090	1,55	1,91	1	3
Πανεπιστήμιο	59	1,81	,776	,101	1,61	2,02	1	3
Μεταπτυχιακ ό	26	2,92	1,230	,241	2,43	3,42	1	4
Σύνολο	282	1,94	,926	,055	1,83	2,05	1	4
b14_5 Δημοτικό	77	1,64	,902	,103	1,43	1,84	1	4
Γυμνάσιο	54	2,04	1,258	,171	1,69	2,38	1	4
Λύκειο	56	1,32	,543	,073	1,18	1,47	1	3
Πανεπιστήμιο	66	1,20	,503	,062	1,07	1,32	1	3
Μεταπτυχιακ ό	26	1,27	,667	,131	1,00	1,54	1	3
Σύνολο	279	1,51	,881	,053	1,41	1,62	1	4

b14_6	Δημοτικό	74	2,34	1,185	,138	2,06	2,61	1	4
	Γυμνάσιο	39	2,33	1,305	,209	1,91	2,76	1	4
	Λύκειο	59	2,41	,967	,126	2,15	2,66	1	4
	Πανεπιστήμιο	59	2,34	1,010	,132	2,08	2,60	1	4
	Μεταπτυχιακ ό	26	3,65	,745	,146	3,35	3,95	1	4
	Σύνολο	257	2,49	1,143	,071	2,35	2,63	1	4
b14_7	Δημοτικό	83	3,00	1,104	,121	2,76	3,24	1	4
	Γυμνάσιο	51	2,94	1,207	,169	2,60	3,28	1	4
	Λύκειο	64	3,41	,706	,088	3,23	3,58	2	4
	Πανεπιστήμιο	54	3,31	,469	,064	3,19	3,44	3	4
	Μεταπτυχιακ ό	26	3,12	1,107	,217	2,67	3,56	1	4
	Σύνολο	278	3,15	,962	,058	3,04	3,27	1	4
b14_8	Δημοτικό	80	1,53	,795	,089	1,35	1,70	1	3
	Γυμνάσιο	33	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Λύκειο	64	2,41	1,205	,151	2,11	2,71	1	4
	Πανεπιστήμιο	57	2,00	,866	,115	1,77	2,23	1	4
	Μεταπτυχιακ ό	16	1,75	,856	,214	1,29	2,21	1	3
	Σύνολο	250	1,80	,997	,063	1,68	1,93	1	4
b14_9	Δημοτικό	77	3,17	,733	,084	3,00	3,34	2	4
	Γυμνάσιο	54	2,48	,666	,091	2,30	2,66	2	4
	Λύκειο	54	3,43	,716	,097	3,23	3,62	2	4
	Πανεπιστήμιο	41	3,32	,756	,118	3,08	3,56	2	4

	Μεταπτυχιακ ό	26	3,96	,196	,038	3,88	4,04	3	4
	Σύνολο	252	3,18	,802	,051	3,08	3,28	2	4
b15	Δημοτικό	81	1,74	,863	,096	1,55	1,93	1	3
	Γυμνάσιο	54	1,76	,751	,102	1,55	1,96	1	3
	Λύκειο	58	1,91	,844	,111	1,69	2,14	1	3
	Πανεπιστήμιο	64	1,89	,857	,107	1,68	2,10	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,42	,703	,138	1,14	1,71	1	3
	Σύνολο	283	1,78	,829	,049	1,69	1,88	1	3
b16	Δημοτικό	75	1,04	,197	,023	,99	1,09	1	2
	Γυμνάσιο	54	1,17	,376	,051	1,06	1,27	1	2
	Λύκειο	61	1,20	,401	,051	1,09	1,30	1	2
	Πανεπιστήμιο	61	1,34	,479	,061	1,22	1,47	1	2
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,04	,196	,038	,96	1,12	1	2
	Σύνολο	277	1,17	,373	,022	1,12	1,21	1	2
b17	Δημοτικό	78	1,72	,453	,051	1,62	1,82	1	2
	Γυμνάσιο	54	1,43	,499	,068	1,29	1,56	1	2
	Λύκειο	58	1,90	,693	,091	1,71	2,08	1	3
	Πανεπιστήμιο	50	1,86	,639	,090	1,68	2,04	1	3
	Μεταπτυχιακ ό	26	1,96	,599	,117	1,72	2,20	1	3
	Σύνολο	266	1,75	,596	,037	1,68	1,82	1	3
b18_1	Δημοτικό	76	3,28	1,078	,124	3,03	3,52	1	4
	Γυμνάσιο	54	2,69	,948	,129	2,43	2,94	1	4

Λύκειο	55	3,47	,879	,119	3,24	3,71	1	4
Πανεπιστήμιο	67	3,39	,650	,079	3,23	3,55	2	4
Μεταπτυχιακ ό	26	2,46	,948	,186	2,08	2,84	1	4
Σύνολο	278	3,15	,972	,058	3,04	3,27	1	4
b18_2 Δημοτικό	82	1,62	,898	,099	1,42	1,82	1	4
Γυμνάσιο	53	2,02	,909	,125	1,77	2,27	1	4
Λύκειο	61	2,18	1,148	,147	1,89	2,47	1	4
Πανεπιστήμιο	60	2,25	,914	,118	2,01	2,49	1	4
Μεταπτυχιακ ό	18	2,94	,236	,056	2,83	3,06	2	3
Σύνολο	274	2,05	,995	,060	1,93	2,17	1	4
b18_3 Δημοτικό	79	1,27	,711	,080	1,11	1,43	1	4
Γυμνάσιο	45	1,20	,405	,060	1,08	1,32	1	2
Λύκειο	64	1,77	1,004	,125	1,51	2,02	1	4
Πανεπιστήμιο	60	2,13	,999	,129	1,88	2,39	1	4
Μεταπτυχιακ ό	19	1,42	,507	,116	1,18	1,67	1	2
Σύνολο	267	1,58	,886	,054	1,47	1,69	1	4
b18_4 Δημοτικό	80	2,28	1,055	,118	2,04	2,51	1	4
Γυμνάσιο	54	1,69	,865	,118	1,45	1,92	1	3
Λύκειο	61	3,15	1,078	,138	2,87	3,42	1	4
Πανεπιστήμιο	59	2,56	1,118	,146	2,27	2,85	1	4
Μεταπτυχιακ ό	18	2,50	,618	,146	2,19	2,81	1	3
Σύνολο	272	2,43	1,121	,068	2,30	2,56	1	4

b18_5	Δημοτικό	79	2,70	1,030	,116	2,47	2,93	1	4
	Γυμνάσιο	54	3,37	,681	,093	3,18	3,56	1	4
	Λύκειο	59	3,12	1,100	,143	2,83	3,41	1	4
	Πανεπιστήμιο	62	2,85	1,199	,152	2,55	3,16	1	4
	Μεταπτυχιακ ό	23	3,09	,596	,124	2,83	3,34	2	4
	Σύνολο	277	2,99	1,025	,062	2,86	3,11	1	4
b18_6	Δημοτικό	83	2,29	1,042	,114	2,06	2,52	1	4
	Γυμνάσιο	51	1,53	,833	,117	1,30	1,76	1	3
	Λύκειο	58	2,05	1,016	,133	1,78	2,32	1	4
	Πανεπιστήμιο	61	2,21	,985	,126	1,96	2,47	1	4
	Μεταπτυχιακ ό	26	2,65	,745	,146	2,35	2,95	1	4
	Σύνολο	279	2,12	1,009	,060	2,00	2,24	1	4

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
a1	Between Groups	10,788	4	2,697	2,240	,065
	Within Groups	349,123	290	1,204		
	Total	359,912	294			
a3	Between Groups	2,987	4	,747	,873	,481
	Within Groups	220,769	258	,856		
	Total	223,757	262			
a5_1	Between Groups	1,172	4	,293	,537	,709
	Within Groups	151,789	278	,546		
	Total	152,961	282			
a5_2	Between Groups	3,172	4	,793	1,565	,184
	Within Groups	141,902	280	,507		
	Total	145,074	284			
a5_3	Between Groups	2,089	4	,522	,928	,448
	Within Groups	138,429	246	,563		
	Total	140,518	250			
a5_4	Between Groups	4,066	4	1,016	2,266	,062
	Within Groups	123,359	275	,449		
	Total	127,425	279			
a5_5	Between Groups	7,574	4	1,893	2,945	,021
	Within Groups	162,678	253	,643		
	Total	170,252	257			
a5_6	Between Groups	8,210	4	2,053	4,917	,001

	Within Groups	109,363	262	,417		
	Total	117,573	266			
a5_7	Between Groups	9,107	4	2,277	5,495	,000
	Within Groups	108,556	262	,414		
	Total	117,663	266			
a5_8	Between Groups	14,307	4	3,577	7,815	,000
	Within Groups	113,503	248	,458		
	Total	127,810	252			
a5_9	Between Groups	9,018	4	2,255	4,874	,001
	Within Groups	124,887	270	,463		
	Total	133,905	274			
a5_10	Between Groups	10,103	4	2,526	4,466	,002
	Within Groups	134,596	238	,566		
	Total	144,700	242			
a5_11	Between Groups	18,368	4	4,592	12,103	,000
	Within Groups	100,167	264	,379		
	Total	118,535	268			
a5_12	Between Groups	4,612	4	1,153	3,351	,011
	Within Groups	91,855	267	,344		
	Total	96,467	271			
a5_13	Between Groups	3,794	4	,949	2,308	,059
	Within Groups	90,829	221	,411		
	Total	94,624	225			
a6_1	Between Groups	23,636	4	5,909	5,094	,001

	Within Groups	324,764	280	1,160		
	Total	348,400	284			
a6_2	Between Groups	61,206	4	15,301	15,008	,000
	Within Groups	274,254	269	1,020		
	Total	335,460	273			
a6_3	Between Groups	70,170	4	17,543	16,077	,000
	Within Groups	309,892	284	1,091		
	Total	380,062	288			
a6_4	Between Groups	12,140	4	3,035	2,854	,024
	Within Groups	303,115	285	1,064		
	Total	315,255	289			
a6_5	Between Groups	145,218	4	36,305	23,108	,000
	Within Groups	447,764	285	1,571		
	Total	592,983	289			
a6_6	Between Groups	16,722	4	4,180	2,384	,052
	Within Groups	450,729	257	1,754		
	Total	467,450	261			
a6_7	Between Groups	76,831	4	19,208	18,717	,000
	Within Groups	270,924	264	1,026		
	Total	347,755	268			
a6_8	Between Groups	21,229	4	5,307	4,119	,003
	Within Groups	373,652	290	1,288		
	Total	394,881	294			
a6_9	Between Groups	17,124	4	4,281	3,052	,017

	Within Groups	371,676	265	1,403		
	Total	388,800	269			
a6_10	Between Groups	67,112	4	16,778	10,506	,000
	Within Groups	416,802	261	1,597		
	Total	483,914	265			
a6_11	Between Groups	27,382	4	6,845	5,743	,000
	Within Groups	315,881	265	1,192		
	Total	343,263	269			
a7	Between Groups	9,956	4	2,489	6,039	,000
	Within Groups	108,817	264	,412		
	Total	118,773	268			
a8_1	Between Groups	24,025	4	6,006	10,016	,000
	Within Groups	165,505	276	,600		
	Total	189,530	280			
a8_2	Between Groups	7,772	4	1,943	2,977	,020
	Within Groups	180,129	276	,653		
	Total	187,900	280			
a8_3	Between Groups	43,332	4	10,833	16,930	,000
	Within Groups	180,445	282	,640		
	Total	223,777	286			
a8_4	Between Groups	22,049	4	5,512	8,476	,000
	Within Groups	165,840	255	,650		
	Total	187,888	259			
a8_5	Between Groups	5,001	4	1,250	2,113	,079

	Within Groups	162,699	275	,592		
	Total	167,700	279			
a8_6	Between Groups	28,371	4	7,093	11,909	,000
	Within Groups	146,506	246	,596		
	Total	174,876	250			
a8_7	Between Groups	13,765	4	3,441	5,420	,000
	Within Groups	170,790	269	,635		
	Total	184,555	273			
a8_8	Between Groups	30,299	4	7,575	10,844	,000
	Within Groups	181,611	260	,699		
	Total	211,909	264			
a8_9	Between Groups	9,789	4	2,447	3,680	,006
	Within Groups	174,218	262	,665		
	Total	184,007	266			
a8_10	Between Groups	15,628	4	3,907	7,024	,000
	Within Groups	149,082	268	,556		
	Total	164,711	272			
a8_11	Between Groups	19,244	4	4,811	6,665	,000
	Within Groups	192,741	267	,722		
	Total	211,985	271			
a8_12	Between Groups	3,450	4	,862	1,151	,333
	Within Groups	203,101	271	,749		
	Total	206,551	275			
a9	Between Groups	43,572	4	10,893	8,447	,000

	Within Groups	323,663	251	1,289		
	Total	367,234	255			
a10	Between Groups	19,706	4	4,927	10,008	,000
	Within Groups	128,975	262	,492		
	Total	148,682	266			
a11	Between Groups	12,262	4	3,065	4,607	,001
	Within Groups	151,704	228	,665		
	Total	163,966	232			
b12_1	Between Groups	144,642	4	36,160	19,209	,000
	Within Groups	476,262	253	1,882		
	Total	620,903	257			
b12_2	Between Groups	25,523	4	6,381	2,735	,029
	Within Groups	641,474	275	2,333		
	Total	666,996	279			
b12_3	Between Groups	9,443	4	2,361	1,110	,352
	Within Groups	585,128	275	2,128		
	Total	594,571	279			
b12_4	Between Groups	67,459	4	16,865	8,083	,000
	Within Groups	552,915	265	2,086		
	Total	620,374	269			
b12_5	Between Groups	11,713	4	2,928	1,370	,245
	Within Groups	562,317	263	2,138		
	Total	574,030	267			
b12_6	Between Groups	26,729	4	6,682	3,212	,013

	Within Groups	580,469	279	2,081		
	Total	607,197	283			
b12_7	Between Groups	27,776	4	6,944	3,790	.005
	Within Groups	498,369	272	1,832		
	Total	526,144	276			
b13_1	Between Groups	36,898	4	9,224	12,329	.000
	Within Groups	209,488	280	,748		
	Total	246,386	284			
b13_2	Between Groups	67,921	4	16,980	20,612	.000
	Within Groups	222,428	270	,824		
	Total	290,349	274			
b13_3	Between Groups	36,143	4	9,036	10,109	.000
	Within Groups	246,697	276	,894		
	Total	282,840	280			
b13_4	Between Groups	24,762	4	6,191	8,939	.000
	Within Groups	176,603	255	,693		
	Total	201,365	259			
b13_5	Between Groups	18,178	4	4,545	6,389	.000
	Within Groups	189,209	266	,711		
	Total	207,387	270			
b13_6	Between Groups	5,482	4	1,370	1,852	.119
	Within Groups	196,865	266	,740		
	Total	202,347	270			
b13_7	Between Groups	13,059	4	3,265	2,800	.026

	Within Groups	301,971	259	1,166		
	Total	315,030	263			
b13_8	Between Groups	23,123	4	5,781	5,439	,000
	Within Groups	297,579	280	1,063		
	Total	320,702	284			
b13_9	Between Groups	8,511	4	2,128	2,076	,084
	Within Groups	277,778	271	1,025		
	Total	286,290	275			
b14_1	Between Groups	19,255	4	4,814	6,163	,000
	Within Groups	212,441	272	,781		
	Total	231,697	276			
b14_2	Between Groups	18,316	4	4,579	6,020	,000
	Within Groups	201,551	265	,761		
	Total	219,867	269			
b14_3	Between Groups	14,856	4	3,714	5,949	,000
	Within Groups	154,836	248	,624		
	Total	169,692	252			
b14_4	Between Groups	31,956	4	7,989	10,581	,000
	Within Groups	209,136	277	,755		
	Total	241,092	281			
b14_5	Between Groups	26,193	4	6,548	9,467	,000
	Within Groups	189,513	274	,692		
	Total	215,706	278			
b14_6	Between Groups	39,639	4	9,910	8,478	,000

	Within Groups	294,563	252	1,169		
	Total	334,202	256			
b14_7	Between Groups	9,786	4	2,446	2,709	,031
	Within Groups	246,563	273	,903		
	Total	256,349	277			
b14_8	Between Groups	53,009	4	13,252	16,703	,000
	Within Groups	194,387	245	,793		
	Total	247,396	249			
b14_9	Between Groups	46,273	4	11,568	24,776	,000
	Within Groups	115,330	247	,467		
	Total	161,603	251			
b15	Between Groups	5,276	4	1,319	1,945	,103
	Within Groups	188,575	278	,678		
	Total	193,852	282			
b16	Between Groups	3,610	4	,902	7,063	,000
	Within Groups	34,751	272	,128		
	Total	38,361	276			
b17	Between Groups	8,765	4	2,191	6,700	,000
	Within Groups	85,359	261	,327		
	Total	94,124	265			
b18_1	Between Groups	34,728	4	8,682	10,445	,000
	Within Groups	226,927	273	,831		
	Total	261,655	277			
b18_2	Between Groups	32,911	4	8,228	9,320	,000

	Within Groups	237,472	269	,883		
	Total	270,383	273			
b18_3	Between Groups	35,352	4	8,838	13,333	,000
	Within Groups	173,667	262	,663		
	Total	209,019	266			
b18_4	Between Groups	64,360	4	16,090	15,548	,000
	Within Groups	276,313	267	1,035		
	Total	340,673	271			
b18_5	Between Groups	16,952	4	4,238	4,223	,002
	Within Groups	272,991	272	1,004		
	Total	289,942	276			
b18_6	Between Groups	28,372	4	7,093	7,630	,000
	Within Groups	254,725	274	,930		
	Total	283,097	278			

Descriptives

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
a1	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	3,38	1,023	,201	2,97	3,80	2	5
	Τοπικός σύμβουλος	89	3,73	,974	,103	3,53	3,94	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	164	3,66	1,093	,085	3,49	3,83	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,82	1,940	,585	1,51	4,12	1	5
	Σύνολο	290	3,62	1,104	,065	3,50	3,75	1	5
a3	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	20	4,10	,912	,204	3,67	4,53	2	5
	Τοπικός σύμβουλος	79	3,92	,874	,098	3,73	4,12	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	149	3,95	,950	,078	3,79	4,10	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	4,27	1,009	,304	3,59	4,95	3	5
	Σύνολο	259	3,97	,925	,057	3,85	4,08	1	5
a5_1	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,50	,860	,169	1,15	1,85	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	84	1,45	,751	,082	1,29	1,62	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	157	1,37	,682	,054	1,26	1,48	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,91	1,044	,315	1,21	2,61	1	3

	Σύνολο	278	1,43	,741	,044	1,34	1,52	1	3
a5_2	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Τοπικός σύμβουλος	89	1,25	,627	,066	1,12	1,38	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	154	1,48	,752	,061	1,36	1,60	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,91	1,044	,315	1,21	2,61	1	3
	Σύνολο	280	1,38	,713	,043	1,29	1,46	1	3
a5_3	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	22	2,05	,844	,180	1,67	2,42	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	73	2,11	,756	,088	1,93	2,29	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	140	2,00	,710	,060	1,88	2,12	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,09	1,044	,315	1,39	2,79	1	3
	Σύνολο	246	2,04	,749	,048	1,95	2,13	1	3
a5_4	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,04	,196	,038	,96	1,12	1	2
	Τοπικός σύμβουλος	89	1,02	,149	,016	,99	1,05	1	2
	Δημοτικός Σύμβουλος	149	1,55	,834	,068	1,42	1,69	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,55	,522	,157	1,19	1,90	1	2
	Σύνολο	275	1,33	,681	,041	1,25	1,41	1	3
a5_5	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	20	1,25	,639	,143	,95	1,55	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	65	1,77	,915	,113	1,54	2,00	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	157	1,45	,746	,060	1,33	1,56	1	3

	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,09	1,044	,315	1,39	2,79	1	3
	Σύνολο	253	1,54	,818	,051	1,44	1,64	1	3
a5_6	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	20	1,05	,224	,050	,95	1,15	1	2
	Τοπικός σύμβουλος	89	1,37	,697	,074	1,22	1,52	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	142	1,35	,707	,059	1,23	1,47	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Σύνολο	262	1,32	,670	,041	1,24	1,40	1	3
a5_7	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	20	1,15	,489	,109	,92	1,38	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	72	1,36	,698	,082	1,20	1,53	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	159	1,32	,630	,050	1,22	1,42	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,91	1,044	,315	1,21	2,61	1	3
	Σύνολο	262	1,34	,670	,041	1,26	1,42	1	3
a5_8	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,35	,562	,110	1,12	1,57	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	80	1,29	,556	,062	1,16	1,41	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	131	1,33	,706	,062	1,21	1,45	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,09	1,044	,315	1,39	2,79	1	3
	Σύνολο	248	1,35	,681	,043	1,27	1,44	1	3
a5_9	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	21	1,10	,436	,095	,90	1,29	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	81	1,52	,776	,086	1,35	1,69	1	3

	Δημοτικός Σύμβουλος	157	1,36	,699	,056	1,25	1,47	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Σύνολο	270	1,37	,704	,043	1,29	1,46	1	3
a5_10	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	21	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Τοπικός σύμβουλος	85	1,24	,610	,066	1,10	1,37	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	126	1,68	,816	,073	1,54	1,83	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,09	1,044	,315	1,39	2,79	1	3
	Σύνολο	243	1,49	,773	,050	1,39	1,58	1	3
a5_11	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,54	,905	,177	1,17	1,90	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	85	1,48	,701	,076	1,33	1,63	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	142	1,18	,481	,040	1,10	1,26	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,09	1,044	,315	1,39	2,79	1	3
	Σύνολο	264	1,35	,670	,041	1,27	1,43	1	3
a5_12	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	25	1,28	,458	,092	1,09	1,47	1	2
	Τοπικός σύμβουλος	67	1,07	,265	,032	1,01	1,14	1	2
	Δημοτικός Σύμβουλος	164	1,30	,648	,051	1,20	1,40	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,91	1,044	,315	1,21	2,61	1	3
	Σύνολο	267	1,27	,601	,037	1,19	1,34	1	3
a5_13	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	17	1,82	,728	,176	1,45	2,20	1	3

	Τοπικός σύμβουλος	73	2,45	,528	,062	2,33	2,58	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	126	2,21	,688	,061	2,09	2,34	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	5	2,00	,000	,000	2,00	2,00	2	2
	Σύνολο	221	2,26	,655	,044	2,17	2,34	1	3
a6_1	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	4,77	,587	,115	4,53	5,01	3	5
	Τοπικός σύμβουλος	87	4,29	1,219	,131	4,03	4,55	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	162	4,43	1,130	,089	4,25	4,60	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	5	4,00	,000	,000	4,00	4,00	4	4
	Σύνολο	280	4,41	1,116	,067	4,28	4,54	1	5
a6_2	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	3,73	1,002	,197	3,33	4,14	2	5
	Τοπικός σύμβουλος	89	3,46	1,159	,123	3,22	3,70	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	143	3,03	1,044	,087	2,86	3,21	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	4,55	,522	,157	4,19	4,90	4	5
	Σύνολο	269	3,30	1,118	,068	3,17	3,44	1	5
a6_3	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,77	1,451	,285	2,18	3,36	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	89	3,60	,938	,099	3,40	3,79	2	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	158	3,12	1,175	,093	2,94	3,30	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	4,00	,000	,000	4,00	4,00	4	4
	Σύνολο	284	3,27	1,147	,068	3,14	3,41	1	5

a6_4	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,23	1,210	,237	1,74	2,72	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	88	2,19	,676	,072	2,05	2,34	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	160	2,48	1,176	,093	2,30	2,66	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3
	Σύνολο	285	2,39	1,038	,061	2,27	2,51	1	5
a6_5	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,12	,864	,169	1,77	2,46	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	89	2,89	1,442	,153	2,58	3,19	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	159	2,49	1,458	,116	2,26	2,72	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,36	1,567	,472	2,31	4,42	2	5
	Σύνολο	285	2,61	1,433	,085	2,45	2,78	1	5
a6_6	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	4,31	1,050	,206	3,88	4,73	1	5
	Τοπικός σύμβουλος	66	3,80	1,703	,210	3,38	4,22	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	154	3,92	1,226	,099	3,72	4,11	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	4,09	1,044	,315	3,39	4,79	3	5
	Σύνολο	257	3,93	1,343	,084	3,77	4,10	1	5
a6_7	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,46	1,174	,230	1,99	2,94	1	5
	Τοπικός σύμβουλος	81	3,19	1,276	,142	2,90	3,47	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	146	3,34	1,059	,088	3,16	3,51	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3

	Σύνολο	264	3,19	1,145	,070	3,05	3,33	1	5
a6_8	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	3,15	1,156	,227	2,69	3,62	1	5
	Τοπικός σύμβουλος	89	2,73	,836	,089	2,55	2,91	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	164	3,27	1,220	,095	3,09	3,46	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,91	1,044	,315	3,21	4,61	3	5
	Σύνολο	290	3,12	1,136	,067	2,99	3,25	1	5
a6_9	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	21	3,38	1,284	,280	2,80	3,97	1	5
	Τοπικός σύμβουλος	79	2,73	1,375	,155	2,43	3,04	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	154	2,49	1,104	,089	2,31	2,66	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,00	,000	,000	2,00	2,00	2	2
	Σύνολο	265	2,61	1,211	,074	2,46	2,76	1	5
a6_10	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	3,65	1,719	,337	2,96	4,35	1	5
	Τοπικός σύμβουλος	81	4,01	1,365	,152	3,71	4,31	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	143	3,97	1,280	,107	3,75	4,18	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	4,55	,522	,157	4,19	4,90	4	5
	Σύνολο	261	3,97	1,337	,083	3,81	4,14	1	5
a6_11	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	3,42	,987	,194	3,02	3,82	2	5
	Τοπικός σύμβουλος	89	2,93	1,241	,132	2,67	3,19	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	139	2,47	1,059	,090	2,30	2,65	1	5

	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3
	Σύνολο	265	2,74	1,136	,070	2,61	2,88	1	5
a7	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,69	,838	,164	1,35	2,03	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	83	1,66	,720	,079	1,51	1,82	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	144	1,81	,629	,052	1,70	1,91	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,00	,000	,000	2,00	2,00	2	2
	Σύνολο	264	1,76	,671	,041	1,68	1,84	1	3
a8_1	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	20	1,75	,639	,143	1,45	2,05	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	81	2,28	,912	,101	2,08	2,49	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	164	2,35	,788	,062	2,23	2,47	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3
	Σύνολο	276	2,31	,825	,050	2,21	2,41	1	3
a8_2	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,12	,326	,064	,98	1,25	1	2
	Τοπικός σύμβουλος	79	1,49	,766	,086	1,32	1,67	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	160	1,88	,837	,066	1,74	2,01	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,55	,522	,157	2,19	2,90	2	3
	Σύνολο	276	1,72	,826	,050	1,62	1,82	1	3
a8_3	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	25	2,16	,987	,197	1,75	2,57	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	82	2,34	,878	,097	2,15	2,53	1	3

	Δημοτικός Σύμβουλος	164	2,26	,890	,070	2,12	2,39	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3
	Σύνολο	282	2,30	,888	,053	2,20	2,41	1	3
a8_4	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,77	,815	,160	1,44	2,10	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	79	1,97	,847	,095	1,78	2,16	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	139	2,06	,844	,072	1,92	2,21	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3
	Σύνολο	255	2,05	,850	,053	1,94	2,15	1	3
a8_5	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,42	,643	,126	1,16	1,68	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	87	1,52	,588	,063	1,39	1,64	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	151	2,07	,814	,066	1,94	2,20	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,00	,000	,000	2,00	2,00	2	2
	Σύνολο	275	1,83	,766	,046	1,74	1,92	1	3
a8_6	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,46	,761	,149	1,15	1,77	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	61	2,39	,690	,088	2,22	2,57	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	148	2,20	,830	,068	2,06	2,33	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Σύνολο	246	2,11	,845	,054	2,01	2,22	1	3
a8_7	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	19	1,63	,895	,205	1,20	2,06	1	3

	Τοπικός σύμβουλος	89	1,91	,861	,091	1,73	2,09	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	150	1,80	,803	,066	1,67	1,93	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Σύνολο	269	1,79	,829	,051	1,69	1,89	1	3
a8_8	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,81	,491	,096	2,61	3,01	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	78	2,00	,926	,105	1,79	2,21	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	151	1,97	,871	,071	1,83	2,11	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	5	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3
	Σύνολο	260	2,08	,892	,055	1,98	2,19	1	3
a8_9	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	25	1,60	,707	,141	1,31	1,89	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	88	2,38	,792	,084	2,21	2,54	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	138	2,08	,855	,073	1,94	2,22	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,55	,522	,157	2,19	2,90	2	3
	Σύνολο	262	2,15	,839	,052	2,05	2,25	1	3
a8_10	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,88	,766	,150	1,58	2,19	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	80	1,63	,663	,074	1,48	1,77	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	151	1,83	,790	,064	1,70	1,95	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3
	Σύνολο	268	1,82	,777	,047	1,73	1,91	1	3

a8_11	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,35	,892	,175	1,99	2,71	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	89	2,33	,823	,087	2,15	2,50	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	147	2,22	,910	,075	2,07	2,37	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	5	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3
	Σύνολο	267	2,28	,876	,054	2,18	2,39	1	3
a8_12	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	25	2,08	,909	,182	1,70	2,46	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	84	1,75	,790	,086	1,58	1,92	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	151	2,22	,886	,072	2,08	2,36	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,55	,522	,157	2,19	2,90	2	3
	Σύνολο	271	2,07	,875	,053	1,97	2,18	1	3
a9	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	23	3,83	,717	,149	3,52	4,14	3	5
	Τοπικός σύμβουλος	82	4,04	1,138	,126	3,79	4,29	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	146	3,23	1,214	,100	3,03	3,42	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	0
	Σύνολο	251	3,55	1,210	,076	3,40	3,70	1	5
a10	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	4,88	,326	,064	4,75	5,02	4	5
	Τοπικός σύμβουλος	76	4,55	,700	,080	4,39	4,71	2	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	149	4,51	,835	,068	4,37	4,65	2	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	5,00	,000	,000	5,00	5,00	5	5

	Σύνολο	262	4,58	,753	,046	4,49	4,67	2	5
a11	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	25	4,08	,702	,140	3,79	4,37	3	5
	Τοπικός σύμβουλος	66	3,92	1,057	,130	3,66	4,18	2	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	131	4,47	,694	,061	4,35	4,59	3	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	6	4,00	,000	,000	4,00	4,00	4	4
	Σύνολο	228	4,25	,843	,056	4,14	4,36	2	5
b12_1	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	25	2,08	1,152	,230	1,60	2,56	1	5
	Τοπικός σύμβουλος	78	2,74	1,333	,151	2,44	3,04	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	139	2,65	1,788	,152	2,35	2,95	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3
	Σύνολο	253	2,64	1,569	,099	2,45	2,83	1	5
b12_2	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,62	1,472	,289	2,02	3,21	1	5
	Τοπικός σύμβουλος	84	2,54	1,484	,162	2,21	2,86	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	154	3,34	1,492	,120	3,11	3,58	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,64	1,567	,472	2,58	4,69	2	5
	Σύνολο	275	3,04	1,536	,093	2,86	3,22	1	5
b12_3	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	23	3,78	1,313	,274	3,21	4,35	1	5
	Τοπικός σύμβουλος	86	2,20	1,370	,148	1,90	2,49	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	155	2,73	1,438	,116	2,50	2,96	1	5

	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,45	,522	,157	1,10	1,81	1	2
	Σύνολο	275	2,60	1,457	,088	2,43	2,77	1	5
b12_4	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,62	1,061	,208	2,19	3,04	1	5
	Τοπικός σύμβουλος	86	2,87	1,629	,176	2,52	3,22	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	147	2,76	1,547	,128	2,50	3,01	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,09	1,044	,315	1,39	2,79	1	3
	Σύνολο	270	2,75	1,519	,092	2,57	2,93	1	5
b12_5	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	21	2,62	1,024	,223	2,15	3,08	1	5
	Τοπικός σύμβουλος	86	3,08	1,689	,182	2,72	3,44	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	145	2,77	1,418	,118	2,54	3,01	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,00	,000	,000	2,00	2,00	2	2
	Σύνολο	263	2,83	1,471	,091	2,65	3,01	1	5
b12_6	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	25	2,60	1,414	,283	2,02	3,18	1	5
	Τοπικός σύμβουλος	88	2,27	1,201	,128	2,02	2,53	1	5
	Δημοτικός Σύμβουλος	155	3,30	1,495	,120	3,06	3,53	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,45	,522	,157	1,10	1,81	1	2
	Σύνολο	279	2,84	1,474	,088	2,67	3,01	1	5
b12_7	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	24	1,42	1,176	,240	,92	1,91	1	5
	Τοπικός σύμβουλος	88	2,68	1,120	,119	2,44	2,92	1	5

	Δημοτικός Σύμβουλος	154	2,79	1,442	,116	2,56	3,02	1	5
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Σύνολο	277	2,56	1,381	,083	2,40	2,73	1	5
b13_1	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	20	1,35	,875	,196	,94	1,76	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	89	2,46	,826	,088	2,29	2,63	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	160	2,10	,870	,069	1,96	2,24	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Σύνολο	280	2,12	,910	,054	2,01	2,22	1	4
b13_2	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	14	2,79	,893	,239	2,27	3,30	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	81	1,60	,753	,084	1,44	1,77	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	164	2,23	1,041	,081	2,07	2,39	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,09	1,044	,315	1,39	2,79	1	3
	Σύνολο	270	2,06	1,005	,061	1,94	2,18	1	4
b13_3	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	19	2,63	1,065	,244	2,12	3,14	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	88	1,30	,646	,069	1,16	1,43	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	158	1,92	,997	,079	1,76	2,07	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,64	1,567	,472	1,58	3,69	1	4
	Σύνολο	276	1,80	1,014	,061	1,68	1,92	1	4
b13_4	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	13	3,77	,439	,122	3,50	4,03	3	4

	Τοπικός σύμβουλος	80	2,91	1,046	,117	2,68	3,15	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	151	3,27	,791	,064	3,14	3,40	2	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,55	,522	,157	3,19	3,90	3	4
	Σύνολο	255	3,20	,883	,055	3,09	3,31	1	4
b13_5	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,62	,898	,176	2,25	2,98	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	73	1,66	,901	,105	1,45	1,87	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	162	1,75	,731	,057	1,64	1,87	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	5	4,00	,000	,000	4,00	4,00	4	4
	Σύνολο	266	1,85	,884	,054	1,75	1,96	1	4
b13_6	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,54	,582	,114	1,30	1,77	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	81	1,73	,866	,096	1,54	1,92	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	148	1,51	,929	,076	1,36	1,66	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,55	,522	,157	1,19	1,90	1	2
	Σύνολο	266	1,58	,870	,053	1,48	1,69	1	4
b13_7	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	25	2,84	1,179	,236	2,35	3,33	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	70	2,56	1,175	,140	2,28	2,84	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	159	2,50	1,018	,081	2,34	2,66	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	5	4,00	,000	,000	4,00	4,00	4	4
	Σύνολο	259	2,58	1,088	,068	2,45	2,71	1	4

b13_8	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	25	3,44	,712	,142	3,15	3,73	2	4
	Τοπικός σύμβουλος	82	2,57	1,123	,124	2,33	2,82	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	162	2,86	1,049	,082	2,70	3,03	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	4,00	,000	,000	4,00	4,00	4	4
	Σύνολο	280	2,88	1,072	,064	2,75	3,00	1	4
b13_9	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	20	1,55	,945	,211	1,11	1,99	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	80	2,48	1,147	,128	2,22	2,73	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	160	2,06	,940	,074	1,91	2,20	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,45	,522	,157	1,10	1,81	1	2
	Σύνολο	271	2,12	1,030	,063	1,99	2,24	1	4
b14_1	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,65	,892	,175	2,29	3,01	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	72	1,54	,871	,103	1,34	1,75	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	163	1,94	,884	,069	1,81	2,08	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,55	,522	,157	2,19	2,90	2	3
	Σύνολο	272	1,93	,925	,056	1,82	2,04	1	4
b14_2	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,54	,582	,114	1,30	1,77	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	81	1,65	,839	,093	1,47	1,84	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	147	1,58	,950	,078	1,42	1,73	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3

	Σύνολο	265	1,66	,908	,056	1,55	1,77	1	4
b14_3	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	3,50	,583	,114	3,26	3,74	2	4
	Τοπικός σύμβουλος	80	3,19	,797	,089	3,01	3,36	2	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	142	3,07	,856	,072	2,93	3,21	2	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	0							
	Σύνολο	248	3,15	,820	,052	3,05	3,26	2	4
b14_4	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	25	1,68	,802	,160	1,35	2,01	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	84	2,74	,838	,091	2,56	2,92	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	157	1,58	,699	,056	1,47	1,69	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,09	1,044	,315	1,39	2,79	1	3
	Σύνολο	277	1,96	,926	,056	1,85	2,07	1	4
b14_5	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	24	1,25	,442	,090	1,06	1,44	1	2
	Τοπικός σύμβουλος	81	1,64	1,064	,118	1,41	1,88	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	158	1,54	,849	,068	1,40	1,67	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,00	,000	,000	1,00	1,00	1	1
	Σύνολο	274	1,52	,886	,054	1,42	1,63	1	4
b14_6	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	25	2,08	,640	,128	1,82	2,34	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	74	2,66	1,337	,155	2,35	2,97	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	142	2,44	1,139	,096	2,25	2,63	1	4

	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,55	,522	,157	2,19	2,90	2	3
	Σύνολο	252	2,48	1,152	,073	2,33	2,62	1	4
b14_7	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	20	3,00	,459	,103	2,79	3,21	2	4
	Τοπικός σύμβουλος	85	3,22	1,062	,115	2,99	3,45	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	162	3,18	,965	,076	3,03	3,33	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	6	3,00	,000	,000	3,00	3,00	3	3
	Σύνολο	273	3,18	,958	,058	3,06	3,29	1	4
b14_8	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,35	,562	,110	1,12	1,57	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	64	1,42	,813	,102	1,22	1,62	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	144	1,99	1,010	,084	1,82	2,15	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,09	1,044	,315	2,39	3,79	2	4
	Σύνολο	245	1,82	1,000	,064	1,69	1,95	1	4
b14_9	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	19	3,58	,507	,116	3,33	3,82	3	4
	Τοπικός σύμβουλος	80	2,99	,974	,109	2,77	3,20	2	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	137	3,22	,725	,062	3,10	3,34	2	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,55	,522	,157	3,19	3,90	3	4
	Σύνολο	247	3,19	,810	,052	3,08	3,29	2	4
b15	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,54	,647	,127	1,28	1,80	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	86	1,77	,850	,092	1,59	1,95	1	3

	Δημοτικός Σύμβουλος	155	1,81	,838	,067	1,67	1,94	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,09	1,044	,315	1,39	2,79	1	3
	Σύνολο	278	1,78	,836	,050	1,68	1,88	1	3
b16	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,27	,452	,089	1,09	1,45	1	2
	Τοπικός σύμβουλος	89	1,15	,355	,038	1,07	1,22	1	2
	Δημοτικός Σύμβουλος	146	1,14	,345	,029	1,08	1,19	1	2
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	1,55	,522	,157	1,19	1,90	1	2
	Σύνολο	272	1,17	,376	,023	1,12	1,21	1	2
b17	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	1,73	,533	,105	1,52	1,95	1	3
	Τοπικός σύμβουλος	86	1,60	,656	,071	1,46	1,75	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	138	1,85	,565	,048	1,75	1,94	1	3
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,00	,000	,000	2,00	2,00	2	2
	Σύνολο	261	1,76	,592	,037	1,69	1,83	1	3
b18_1	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	20	3,25	,910	,204	2,82	3,68	2	4
	Τοπικός σύμβουλος	89	2,93	1,106	,117	2,70	3,17	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	153	3,21	,908	,073	3,06	3,35	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,55	,522	,157	3,19	3,90	3	4
	Σύνολο	273	3,14	,974	,059	3,02	3,25	1	4
b18_2	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,77	,863	,169	2,42	3,12	1	4

	Τοπικός σύμβουλος	76	2,51	,959	,110	2,29	2,73	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	156	1,67	,903	,072	1,53	1,82	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,00	,000	,000	2,00	2,00	2	2
	Σύνολο	269	2,03	,996	,061	1,91	2,15	1	4
b18_3	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,73	1,079	,212	2,29	3,17	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	64	1,33	,714	,089	1,15	1,51	1	3
	Δημοτικός Σύμβουλος	161	1,42	,755	,059	1,30	1,53	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,55	,522	,157	2,19	2,90	2	3
	Σύνολο	262	1,57	,893	,055	1,46	1,68	1	4
b18_4	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	3,12	1,306	,256	2,59	3,64	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	78	2,22	,935	,106	2,01	2,43	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	152	2,36	1,148	,093	2,18	2,55	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,55	,522	,157	2,19	2,90	2	3
	Σύνολο	267	2,40	1,111	,068	2,27	2,53	1	4
b18_5	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	26	2,50	1,449	,284	1,91	3,09	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	86	2,98	,907	,098	2,78	3,17	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	149	3,00	1,007	,082	2,84	3,16	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	3,55	,522	,157	3,19	3,90	3	4
	Σύνολο	272	2,97	1,025	,062	2,84	3,09	1	4

b18_6	Μέλος σε σωματείο/σύλλ.	14	2,57	,938	,251	2,03	3,11	1	4
	Τοπικός σύμβουλος	85	2,09	,959	,104	1,89	2,30	1	4
	Δημοτικός Σύμβουλος	164	2,07	1,040	,081	1,91	2,23	1	4
	Αντιδήμαρχος - Δήμαρχος	11	2,09	1,044	,315	1,39	2,79	1	3
	Σύνολο	274	2,10	1,011	,061	1,98	2,22	1	4

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
a1	Between Groups	9,835	3	3,278	2,740	,044
	Within Groups	342,196	286	1,196		
	Total	352,031	289			
a3	Between Groups	1,591	3	,530	,617	,604
	Within Groups	219,097	255	,859		
	Total	220,687	258			
a5_1	Between Groups	3,269	3	1,090	2,007	,113
	Within Groups	148,792	274	,543		
	Total	152,061	277			
a5_2	Between Groups	9,959	3	3,320	6,946	,000
	Within Groups	131,912	276	,478		
	Total	141,871	279			
a5_3	Between Groups	,607	3	,202	,357	,784
	Within Groups	136,987	242	,566		
	Total	137,593	245			
a5_4	Between Groups	18,371	3	6,124	15,293	,000
	Within Groups	108,516	271	,400		
	Total	126,887	274			
a5_5	Between Groups	9,827	3	3,276	5,130	,002
	Within Groups	158,987	249	,639		
	Total	168,814	252			

a5_6	Between Groups	2,960	3	,987	2,231	,085
	Within Groups	114,108	258	,442		
	Total	117,069	261			
a5_7	Between Groups	4,372	3	1,457	3,336	,020
	Within Groups	112,712	258	,437		
	Total	117,084	261			
a5_8	Between Groups	6,413	3	2,138	4,827	,003
	Within Groups	108,067	244	,443		
	Total	114,480	247			
a5_9	Between Groups	4,881	3	1,627	3,372	,019
	Within Groups	128,337	266	,482		
	Total	133,219	269			
a5_10	Between Groups	19,195	3	6,398	12,184	,000
	Within Groups	125,505	239	,525		
	Total	144,700	242			
a5_11	Between Groups	12,747	3	4,249	10,502	,000
	Within Groups	105,193	260	,405		
	Total	117,939	263			
a5_12	Between Groups	7,184	3	2,395	7,082	,000
	Within Groups	88,936	263	,338		
	Total	96,120	266			
a5_13	Between Groups	6,532	3	2,177	5,383	,001
	Within Groups	87,767	217	,404		

	Total	94,299	220			
a6_1	Between Groups	5,543	3	1,848	1,491	,217
	Within Groups	342,043	276	1,239		
	Total	347,586	279			
a6_2	Between Groups	34,224	3	11,408	10,051	,000
	Within Groups	300,780	265	1,135		
	Total	335,004	268			
a6_3	Between Groups	25,354	3	8,451	6,824	,000
	Within Groups	346,769	280	1,238		
	Total	372,123	283			
a6_4	Between Groups	9,493	3	3,164	3,001	,031
	Within Groups	296,275	281	1,054		
	Total	305,768	284			
a6_5	Between Groups	21,732	3	7,244	3,623	,014
	Within Groups	561,812	281	1,999		
	Total	583,544	284			
a6_6	Between Groups	5,086	3	1,695	,939	,422
	Within Groups	456,790	253	1,805		
	Total	461,875	256			
a6_7	Between Groups	17,292	3	5,764	4,580	,004
	Within Groups	327,239	260	1,259		
	Total	344,530	263			
a6_8	Between Groups	24,302	3	8,101	6,648	,000

	Within Groups	348,474	286	1,218		
	Total	372,776	289			
a6_9	Between Groups	20,122	3	6,707	4,772	,003
	Within Groups	366,844	261	1,406		
	Total	386,966	264			
a6_10	Between Groups	6,388	3	2,129	1,194	,313
	Within Groups	458,425	257	1,784		
	Total	464,812	260			
a6_11	Between Groups	25,947	3	8,649	7,175	,000
	Within Groups	314,604	261	1,205		
	Total	340,551	264			
a7	Between Groups	1,837	3	,612	1,365	,254
	Within Groups	116,648	260	,449		
	Total	118,485	263			
a8_1	Between Groups	11,795	3	3,932	6,097	,000
	Within Groups	175,408	272	,645		
	Total	187,203	275			
a8_2	Between Groups	24,890	3	8,297	13,877	,000
	Within Groups	162,628	272	,598		
	Total	187,518	275			
a8_3	Between Groups	6,337	3	2,112	2,731	,044
	Within Groups	215,043	278	,774		
	Total	221,379	281			

a8_4	Between Groups	12,453	3	4,151	6,094	,001
	Within Groups	170,982	251	,681		
	Total	183,435	254			
a8_5	Between Groups	21,559	3	7,186	13,970	,000
	Within Groups	139,408	271	,514		
	Total	160,967	274			
a8_6	Between Groups	30,477	3	10,159	17,033	,000
	Within Groups	144,336	242	,596		
	Total	174,813	245			
a8_7	Between Groups	8,640	3	2,880	4,344	,005
	Within Groups	175,702	265	,663		
	Total	184,342	268			
a8_8	Between Groups	20,206	3	6,735	9,273	,000
	Within Groups	185,933	256	,726		
	Total	206,138	259			
a8_9	Between Groups	14,418	3	4,806	7,316	,000
	Within Groups	169,475	258	,657		
	Total	183,893	261			
a8_10	Between Groups	18,476	3	6,159	11,376	,000
	Within Groups	142,927	264	,541		
	Total	161,403	267			
a8_11	Between Groups	3,463	3	1,154	1,515	,211
	Within Groups	200,469	263	,762		

	Total	203,933	266			
a8_12	Between Groups	14,419	3	4,806	6,680	,000
	Within Groups	192,105	267	,719		
	Total	206,524	270			
a9	Between Groups	36,487	2	18,244	13,721	,000
	Within Groups	329,736	248	1,330		
	Total	366,223	250			
a10	Between Groups	5,139	3	1,713	3,097	,027
	Within Groups	142,678	258	,553		
	Total	147,817	261			
a11	Between Groups	14,189	3	4,730	7,204	,000
	Within Groups	147,057	224	,657		
	Total	161,246	227			
b12_1	Between Groups	10,133	3	3,378	1,378	,250
	Within Groups	610,136	249	2,450		
	Total	620,269	252			
b12_2	Between Groups	44,208	3	14,736	6,630	,000
	Within Groups	602,352	271	2,223		
	Total	646,560	274			
b12_3	Between Groups	63,101	3	21,034	10,985	,000
	Within Groups	518,899	271	1,915		
	Total	582,000	274			
b12_4	Between Groups	6,534	3	2,178	,944	,420

	Within Groups	613,840	266	2,308		
	Total	620,374	269			
b12_5	Between Groups	14,428	3	4,809	2,253	,083
	Within Groups	552,872	259	2,135		
	Total	567,300	262			
b12_6	Between Groups	83,212	3	27,737	14,654	,000
	Within Groups	520,530	275	1,893		
	Total	603,742	278			
b12_7	Between Groups	67,292	3	22,431	13,345	,000
	Within Groups	458,853	273	1,681		
	Total	526,144	276			
b13_1	Between Groups	36,048	3	12,016	17,002	,000
	Within Groups	195,062	276	,707		
	Total	231,111	279			
b13_2	Between Groups	28,653	3	9,551	10,443	,000
	Within Groups	243,277	266	,915		
	Total	271,930	269			
b13_3	Between Groups	45,423	3	15,141	17,361	,000
	Within Groups	237,215	272	,872		
	Total	282,638	275			
b13_4	Between Groups	12,906	3	4,302	5,828	,001
	Within Groups	185,290	251	,738		
	Total	198,196	254			

b13_5	Between Groups	42,566	3	14,189	22,569	,000
	Within Groups	164,716	262	,629		
	Total	207,282	265			
b13_6	Between Groups	2,494	3	,831	1,099	,350
	Within Groups	198,186	262	,756		
	Total	200,680	265			
b13_7	Between Groups	12,748	3	4,249	3,706	,012
	Within Groups	292,380	255	1,147		
	Total	305,127	258			
b13_8	Between Groups	29,392	3	9,797	9,285	,000
	Within Groups	291,233	276	1,055		
	Total	320,625	279			
b13_9	Between Groups	22,100	3	7,367	7,447	,000
	Within Groups	264,121	267	,989		
	Total	286,221	270			
b14_1	Between Groups	28,683	3	9,561	12,623	,000
	Within Groups	202,990	268	,757		
	Total	231,673	271			
b14_2	Between Groups	21,118	3	7,039	9,344	,000
	Within Groups	196,633	261	,753		
	Total	217,751	264			
b14_3	Between Groups	4,194	2	2,097	3,172	,044
	Within Groups	161,983	245	,661		

	Total	166,177	247			
b14_4	Between Groups	75,721	3	25,240	42,841	,000
	Within Groups	160,842	273	,589		
	Total	236,563	276			
b14_5	Between Groups	5,979	3	1,993	2,582	,054
	Within Groups	208,389	270	,772		
	Total	214,369	273			
b14_6	Between Groups	6,687	3	2,229	1,695	,169
	Within Groups	326,171	248	1,315		
	Total	332,857	251			
b14_7	Between Groups	,999	3	,333	,360	,782
	Within Groups	248,562	269	,924		
	Total	249,560	272			
b14_8	Between Groups	37,723	3	12,574	14,684	,000
	Within Groups	206,375	241	,856		
	Total	244,098	244			
b14_9	Between Groups	7,656	3	2,552	4,033	,008
	Within Groups	153,777	243	,633		
	Total	161,433	246			
b15	Between Groups	2,702	3	,901	1,293	,277
	Within Groups	190,913	274	,697		
	Total	193,615	277			
b16	Between Groups	2,017	3	,672	4,976	,002

	Within Groups	36,204	268	,135		
	Total	38,221	271			
b17	Between Groups	3,794	3	1,265	3,716	,012
	Within Groups	87,478	257	,340		
	Total	91,272	260			
b18_1	Between Groups	6,605	3	2,202	2,356	,072
	Within Groups	251,380	269	,934		
	Total	257,985	272			
b18_2	Between Groups	51,833	3	17,278	21,402	,000
	Within Groups	213,929	265	,807		
	Total	265,762	268			
b18_3	Between Groups	53,052	3	17,684	29,422	,000
	Within Groups	155,070	258	,601		
	Total	208,122	261			
b18_4	Between Groups	16,345	3	5,448	4,596	,004
	Within Groups	311,775	263	1,185		
	Total	328,120	266			
b18_5	Between Groups	9,521	3	3,174	3,091	,028
	Within Groups	275,181	268	1,027		
	Total	284,702	271			
b18_6	Between Groups	3,292	3	1,097	1,074	,361
	Within Groups	275,847	270	1,022		
	Total	279,139	273			

